

**Raumladungskompensation
driftender intensiver Strahlen niederenergetischer Ionen
und Techniken zu ihrer Vermessung**

Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades
der Naturwissenschaften

vorgelegt beim Fachbereich Physik
der Johann Wolfgang Goethe-Universität
in Frankfurt am Main

von
Rudolf Dölling
aus Dortmund

Frankfurt am Main 1994

(DF 1)

vom Fachbereich Physik der
Johann Wolfgang Goethe-Universität als Dissertation angenommen.

Dekan:	Prof. Dr. D. Wolf
Gutachter:	Prof. Dr. H. Klein
	Prof. Dr. R. Becker
Datum der Disputation:	21. Dezember 1994

Inhalt

1.	Über das Interesse an der Raumladungskompensation intensiver niederenergetischer Ionenstrahlen und das zu ihrer Untersuchung gewählte Vorgehen	1
2.	Theoretische Ansätze zur Raumladungskompensation	5
2.1	Der Gleichgewichtszustand des kompensierten Strahls	6
2.2	Die Kompensationselektronen	7
	I. Teildekompensation des Strahls, Bezeichnungen	7
	II. Bilanzen, Erzeugung	8
	III. Transport und Thermalisierung	13
	IV. Verluste	15
	V. Die Heizung der Kompensationselektronen	18
	V.I Heizung durch Stöße mit den Strahlionen	19
	V.II Heizung durch kleinräumige Dichteschwankungen der Strahlionen	20
	V.III Heizung durch Landau-Dämpfung von axialen Dichteschwankungen der Strahlionen	24
	V.IV Heizung durch axiale Dichteschwankungen der Strahlionen nach dem Förderbandprinzip	31
	V.V Heizung durch Radiusschwankungen des Strahls	33
	V.VI Kühlung am Restgas	34
	V.VII Wechselwirkungen mit den Restgasionen	35
	V.VIII Resümee	35
2.3	Sekundärelektronen	36
2.4	Restgasionen	40
2.5	Schnelle Neutralatome	44
2.6	Zustände des Drei-Komponenten-Systems ohne Berücksichtigung von Transportprozessen der Kompensationselektronen	45
2.7	Kombination der theoretischen Ansätze	61
2.8	Einordnung von Meßergebnissen	66
2.9	Resümee	66
2.10	Raumladungskompensation von Strahlen negativer Ionen	67
3.	Die Meßstrecke	70
3.1	Auslegung, Aufbau, Parameter	70
3.2	Strahlstromschwankungen	77
4.	Meßmethoden und Auswertungsverfahren	84
4.1	Messung von Strahlprofil und Emittanzfiguren, Rückrechnung	85
	I. Die drei Einsatzarten des Meßkopfs	86
	II. Zurückrechnung der Strahlionenbewegung	90
4.2	Elektronenstrahlsonde	92
4.3	Messung von Energien der den Strahl verlassenden Teilchen	102
	I. Restgasionenspektrometrie an rotationssymmetrischen Ionenstrahlen	102
	II. Restgasionenspektrometrie mit Ablenkcondensator	119

III.	Zusätzliche gezielte Erzeugung von Restgasionen	126
IV.	Messung von Elektronenenergien	129
4.4	Berechnung der Ladungsdichten der Strahlkomponenten	132
4.5	Langmuir-Sonden	145
4.6	Hochfrequenzsonde	152
5.	Messungen zur Raumladungskompensation und Rückschlüsse auf die theoretischen Ansätze	165
5.1	Messungen an einem Strahl geringer Perveanz und nahezu homogener Dichteverteilung der Strahlionen	165
I.	Vergleich der Ergebnisse mehrerer Meßmethoden im Rahmen des Modells der selbstkonsistenten Zustände	166
II.	Überprüfung der Bilanzgleichungen	170
III.	Einfluß des Restgasdrucks	174
IV.	Einfluß einer Teildekompensation des Strahls	180
V.	Geeignete Kombinationen von Meßmethoden zur Bestimmung eines selbstkonsistenten Zustands	182
VI.	Berücksichtigung der Startenergie der Restgasionen	182
VII.	Einfluß von Strahlstromschwankungen	185
VIII.	Einfluß vermehrter Sekundärelektronenproduktion	186
5.2	Messungen an einem hochperveanten Strahl mit nichthomogener Dichteverteilung der Strahlionen	189
6.	Zusammenfassung	205
	Anhänge	210
A:	Fokker-Planck-Gleichung und Relaxationszeiten	210
B:	Verluste unter dem Einfluß eines Feldteilchenensembles mit maxwellscher Geschwindigkeitsverteilung	213
C:	Verluste unter dem gleichzeitigen Einfluß maxwell-verteilter und monoenergetischer Feldteilchen	216
	Literaturverzeichnis	219

1. Über das Interesse an der Raumladungskompensation intensiver niederenergetischer Ionenstrahlen und das zu ihrer Untersuchung gewählte Vorgehen

Intensive Ionenstrahlen sind heute im Zusammenhang mit der Implantation von Ionen, der Spallationsneutronenquelle, dem beschleunigergetriebenen unterkritischen Kernreaktor, der Umwandlung von langlebigen radioaktiven Abfällen, der von Schwerionen induzierten Trägheitsfusion und der Neutralteilcheninjektion zur Heizung magnetisch eingeschlossener Fusionsplasmen von aktuellem Interesse. Transport und Beschleunigung intensiver Ionenstrahlen erweisen sich im Niederenergeteil der jeweiligen Beschleunigungsanlage als besonders schwierig. Wegen der kleinen Teilchengeschwindigkeiten wirkt sich dort die Abstoßung der gleichartig geladenen Ionen aufgrund ihrer Raumladung sehr stark auf das Strahlverhalten aus. Die Raumladungskräfte können durch die Anwesenheit von Teilchen mit entgegengesetztem Vorzeichen der Ladung im Strahl stark verringert werden, was als Raumladungskompensation bezeichnet wird. Im Fall eines positiven Ionenstrahls sind dies Elektronen, die z. B. durch Stöße der Strahlionen mit Restgasatomen durch Ionisation erzeugt und bei Abwesenheit äußerer elektrischer Felder im positiven Strahlpotential eingefangen werden können. Äußere, der Beschleunigung oder Fokussierung dienende elektrische Felder unterbinden dagegen im allgemeinen die Raumladungskompensation.

Die Raumladungskompensation verringert die erforderliche transversale Fokussierung des Strahls bzw. erlaubt den Transport von Ionenstrahlen mit Intensitäten, die weit über den Stromgrenzen des unkompensierten Transports liegen. Dies kann genutzt werden beim Transport intensiver Ionenstrahlen von der Ionenquellenextraktion zur ersten Beschleunigersektion (oder zu einem Target), sofern äußere Felder fehlen (Drift) oder nur magnetische (Solenoid-, Dipol-, Quadrupol-)Felder vorliegen. Auch für das Funktionieren der Isotopen-Separation intensiver Ionenstrahlen in Magnetfeldern ist die Kompensation der Raumladung unter Umständen Voraussetzung. Unterdrückt werden muß sie dagegen in Speicherringen, da die Wechselwirkung der Strahlionen mit den ebenfalls gebildeten Restgasionen zu Strahlverlusten führen würde. Bei der kontrollierten Kernfusion durch Trägheitseinschluß ist das Erzielen einer weitgehenden Raumladungskompensation der auf das Pellet gerichteten Strahlen mittlereenergetischer schwerer Ionen im sog. "Final Focus" wiederum ein Schlüsselproblem.

Den Vorteilen der Raumladungskompensation in der Injektionsstrecke steht möglicherweise der gravierende Nachteil einer durch die Raumladungskompensation bedingten Verschlechterung der Strahlqualität entgegen. Dies wäre äußerst unerwünscht, da sich die im Injektorteil eintretenden Qualitätsverluste in alle weiteren Sektionen der Beschleunigeranlage übertragen, dort aber eine hohe Strahlqualität unbedingt erforderlich ist. (Die Möglichkeit einer nachträglichen und in vielen Fällen auch gar nicht anwendbaren Strahlkühlung ist hier außer acht gelassen.)

Ursache einer Qualitätsverschlechterung des Strahls kann eine Umordnung der radialen Ladungsdichteverteilung sein, die durch das nichtlineare radiale Feld des kompensierten Strahls bewirkt wird. Die dabei frei werdende Feldenergie wird in kinetische Energie der transversalen Bewegung der Strahlteilchen umgewandelt, wobei sich deren Geschwindigkeit ebenfalls nichtlinear mit dem Radius ändert, was im Normalfall ein Anwachsen der rms-Emittanz bedeutet. Für den dekompenzierten Strahl ist dieser Zusammenhang bereits theoretisch und experimentell geklärt [Struckmeier 85], während für den Fall des kompensierten Strahls zur Zeit am Institut für Angewandte Physik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main numerische und experimentelle Untersuchungen durchgeführt werden [Groß 93]. Die Prüfung und Verbesserung der theoretischen Modelle des kompensierten Strahls, die solchen numerischen Berechnungen zugrundegelegt werden, ist eine wichtige Aufgabe.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zu einem besseren Verständnis der die Raumladungskompensation niederenergetischer intensiver Ionenstrahlen bestimmenden Vorgänge und Zusammenhänge zu gelangen. Dies erforderte neben einer umfassenderen theoretischen Beschreibung des Kompensations-

vorgangs eine weitergehende, durch Experimente vermittelte Kenntnis des Zustands des kompensierten Strahls, die wiederum eine Verbesserung von Meßmethoden und deren theoretischer Grundlagen voraussetzte. Als das einfachst mögliche Untersuchungsobjekt wurden über eine kurze magnetfeldfreie Strecke driftende Strahlen positiver Ionen gewählt. Die hierfür gefundenen Ergebnisse sind zwar nicht pauschal auf Strahlen negativer Ionen oder auf den kompensierten Transport in Magnetfeldern zu übertragen, liefern jedoch auch dazu wichtige Ausgangspunkte.

Zunächst sei ein kurzer Überblick über die bisherigen Untersuchungen zur Bestimmung des Zustands des kompensierten intensiven Ionenstrahls gegeben. Mit Zustand sind hier unter anderem die radialen Verläufe der Ladungsdichten und des Potentials sowie die Energieverteilung der Kompensationselektronen gemeint.

Die Raumladungskompensation intensiver Ionenstrahlen wurde erstmals beobachtet in größeren Anlagen zur Isotopen-Separation nach dem Prinzip des Massenspektrometers [Smith 42, Nezlín 68]. Sie war dort Voraussetzung für den Transport der intensiven Strahlen im separierenden transversalen Magnetfeld. Es wurden allerdings keine Messungen des Raumladungspotentials oder der Ladungsdichten durchgeführt.

Die Raumladungskompensation intensiver, über mehrere Meter driftender Ionenstrahlen wurde seit Ende der sechziger Jahre am Physikalischen Institut der Akademie der Wissenschaften der Ukraine in Kiew untersucht. Der Schwerpunkt lag hier bei den Schwingungen der Kompensationselektronen- oder der Restgasionenkomponente, die von den Strahlionen über Instabilitäten angeregt wurden und entlang des Strahlweges anwuchsen. Ihr Einfluß auf die Kompensation und auf die Strahlqualität wurde untersucht [Gabovich 72/74/79, Katsubo 77, Bliokh 85]. Auch an einem über eine kürzere Strecke driftenden Strahl, bei dem solche Schwingungen keine Rolle spielten, wurden der radiale Verlauf des Raumladungspotentials mit speziellen Langmuir-Sonden sowie die Energieverteilung der Elektronen mit einem neben dem Strahl angebrachten Zwei-Gitter-Analysator gemessen. Zur Deutung der Ergebnisse wurde eine einfache Theorie aufgestellt [Gabovich 75/75 a]. Ähnliche Experimente und eine verfeinerte Theorie wurden im UKAEA Culham Laboratory entwickelt [Holmes 79]. Hierbei wurde die Höhe des Strahlpotentials auch durch Messung der Energien der den Strahl radial verlassenden Restgasionen ermittelt.

Messungen zur Raumladungskompensation intensiver Strahlen negativer Ionen wurden mit vergleichbarer Meßtechnik durchgeführt [Gabovich 74 a/75 b/78/79 a, Dzhabbarov 80, Goretskii 85, Sherman 85/88/90].

Eine sehr direkte, den Strahl nicht störende Messung des radialen Verlaufs des Raumladungspotentials wurde am Institut für Kernphysik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main an einem driftenden Strahl positiver Ionen durchgeführt [Kreisler 84]. Es wurden mit einem transversalen Elektronenstrahl gezielt zusätzliche Restgasionen erzeugt, die vom elektrischen Feld des Ionenstrahls zum Strahlrohr beschleunigt wurden. Aus ihrer dort gemessenen kinetischen Energie konnte auf das Potential am Entstehungsort geschlossen werden. Die kinetischen Energien der von den Strahlionen erzeugten Restgasionen wurden ebenfalls bestimmt. Die Meßwerte wurden mit denen einfacher Langmuir-Sonden verglichen [Rupp 84].

Die Raumladungskompensation intensiver Ionenstrahlen wird durch die Anwesenheit äußerer Magnetfelder noch komplexer, und auch Messungen dazu sind schwieriger zu interpretieren. Bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt wurde an einer aus mehreren Dubletts magnetischer Quadrupole bestehenden Transportstrecke unter anderem die Raumladungskompensation untersucht. Gemessen wurde - allerdings zwischen den Dubletts - die Energieverteilung der den Strahl verlassenden Restgasionen und Elektronen [Schönlein 87]. Messungen direkt im Magnetfeld eines Quadrupols [Paul 88] bzw. eines Dipols [Hausner 92] wurden mit einfachen Langmuir-Sonden am Institut für Kernphysik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main durchgeführt. Ähnliche Messungen, bei denen auch die Energien der den Strahl verlassenden Restgasionen bestimmt wurden, wurden am Institut für Angewandte Physik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main im Feld eines Solenoiden [Wiegand 90] und eines Dipolmagneten [Fenger 93] ausgeführt.

Durch all diese Messungen, zu denen teilweise noch die Messung der Emittanz des Strahls vor und nach der Meßstrecke kam, konnte zwar die radiale Dichteverteilung der Strahlionen und die größte Höhe des Raumladungspotentials relativ genau bestimmt werden, über den radialen Potentialverlauf innerhalb des Strahls, die radialen Ladungsdichteverteilungen der anderen Komponenten sowie die Energieverteilung der Kompensationselektronen waren jedoch nur grobe oder zweifelhafte Aussagen möglich.

Untersuchungen des Einflusses der Raumladungskompensation auf die Strahlqualität bzw. Ansätze zur Vermeidung eines negativen Einflusses erfordern eine profunde Kenntnis der die Raumladungskompensation bestimmenden Vorgänge. Es wurden, wie die vorangegangene Übersicht zeigt, bereits umfangreiche Studien an kompensierten Ionenstrahlen durchgeführt. Dennoch ist eine vollständige Klärung der Zusammenhänge, die sichere Prognosen erlauben würde, noch nicht erreicht. Dies hat seine Ursache zum einen in der Komplexität des untersuchten Systems. Die Vielzahl der beteiligten Komponenten und Wechselwirkungen, deren Details zum Teil nur unzureichend bekannt sind, ist theoretisch nur schwer zu fassen. Zum anderen sind detaillierte Messungen der Parameter des kompensierten Strahls äußerst delikat. Der zu vermessende Strahl kann leicht durch die Messung gestört werden und umgekehrt. Geeignete Meßmethoden sind experimentell und theoretisch aufwendig.

In dieser Situation erheblicher Unwägbarkeiten bei Theorie und Messung ist es von großem Vorteil, den interessierenden Vorgang mittels mehrerer verschiedener, sich ergänzender und kontrollierender Meßmethoden zu untersuchen. Neben den Meßapparaturen und zugehörigen Theorien der Meßvorgänge erfordert dies ein theoretisches Modell des untersuchten Vorgangs, um die verschiedenen Meßergebnisse in einen Rahmen einzubinden, d. h., ihnen eine Bedeutung zu geben und sie vergleichbar zu machen. Vergleiche auf Basis dieses Modells oder, falls möglich, direkte Vergleiche der Meßergebnisse erlauben Rückschlüsse auf die Qualität von Modell und Messungen. Abb. 1 zeigt in relativ allgemeiner Weise diese der vorliegenden Arbeit zugrundegelegte Vorgehensweise. Es ist ebenfalls dargestellt, wie ein erweitertes theoretisches Modell, welches nicht der Vergleichbarmachung der Meßergebnisse dient, sondern einen Versuch darstellt, zu tiefergehenden Einsichten in den untersuchten Vorgang zu gelangen, durch Vergleich mit Meßergebnissen geprüft werden kann.

Die Darstellung mag sich an dieser Stelle noch nicht im Detail erschließen. Sie steht hier, um zu verdeutlichen, wie stark bei der Untersuchung der Raumladungskompensation deren Theorie, die Meßmethoden und die Theorie der Meßmethoden ineinander verzahnt sind, und daß es daher notwendig war, diese gleichzeitig zu bearbeiten.

In Kapitel 2 wird zunächst eine Darstellung der Raumladungskompensation aus theoretischer Sicht gegeben. Sie ist so ausgeführt, daß eine Einordnung experimenteller Ergebnisse und eine Bewertung der einzelnen theoretischen Ansätze relativ einfach möglich ist. Es folgt in Kapitel 3 eine Beschreibung der verwendeten Meßstrecke und ihrer Konzeption, in Kapitel 4 werden Theorie und Durchführung der benutzten Meßmethoden beschrieben. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Verfahren, deren Einsatz den Zustand des kompensierten Strahls nicht stört. Hierzu zählt eine sog. Elektronenstrahlsonde, bei der die Ablenkung eines transversal zum Ionenstrahl verlaufenden Elektronenstrahls durch dessen Raumladungspotential Rückschlüsse auf dasselbe zuläßt. Auch die Messung der Energien der den Strahl verlassenden Restgasionen stört diesen nicht. Hierbei ist besonders die Entwicklung einer verbesserten Interpretation der Meßergebnisse sowie die Ermittlung der hierfür erforderlichen Meßbedingungen von Interesse. Erstere ist unter anderem möglich durch Verknüpfung der Ergebnisse mit denen anderer Meßmethoden. Ebenfalls störungsfrei ist der Einsatz einer hier als Hochfrequenzsonde bezeichneten Vorrichtung, mit der die Dipolresonanz der transversalen Schwingung der Elektronen gegen die Strahlionen und Restgasionen angeregt und vermessen wird. Hiermit läßt sich unter anderem die Dichte der Kompensationselektronen bestimmen.

Die zur Untersuchung der Raumladungskompensation durchgeführten Messungen, die Ergebnisse und den Vergleich mit der Theorie beinhaltet Kapitel 5. Es werden unter anderem die radialen Verläufe der Ladungsdichten der Strahlkomponenten und des Potentials in Abhängigkeit vom Restgasdruck und der Dekompensationsspannung bestimmt und der Einfluß der von Strahlionen am Strahlstopper erzeugten Sekundärelektronen und des Strahlrauschens ermittelt.

Abb. 1: Vorgehensweise bei der Untersuchung des Kompensationsvorgangs.

2. Theoretische Ansätze zur Raumladungskompensation

Die Raumladungskompensation von Strahlen positiver und negativer Ionen hat viele gemeinsame Aspekte [Holmes 89]. Hier betrachtet wird mit Ausnahme eines kurzen Exkurses allein die Raumladungskompensation von Strahlen positiver Ionen, wobei die Kompensationselektronen im wesentlichen aus der Ionisation des Restgases durch die Strahlionen stammen. Denkbar wäre auch eine Elektronenzufuhr durch im Strahl angebrachte Gitter, von denen Sekundärelektronen ausgelöst werden, thermische Emitter, Einschub eines Elektronenstrahls, die Verbindung zu einem externen Plasma über eine Plasmabrücke [Holmes 89] oder durch eine Gaborlinse, die zugleich den Strahl fokussiert [Palkovic 89, Pozimski 90].

Im kompensierten Ionenstrahl liegen neben den Strahlionen Elektronen, Restgasionen und schnelle Neutralteilchen vor, die unter anderem durch Wechselwirkungen der Strahlionen mit dem Restgas entstehen; dazu kommen an den Wänden der Apparatur gebildete Sekundärelektronen sowie das Restgas selbst. Alle diese Komponenten wechselwirken mehr oder weniger stark miteinander über Stöße und das gemeinsame Raumladungspotential. Der Einfluß der einzelnen Prozesse auf den Gesamtvorgang variiert mit den Parametern des Strahls und seiner Umgebung. Eine Theorie der Raumladungskompensation, d. h. ein Modell der Funktion des Gesamtsystems des kompensierten Strahls, in dem die Bedeutung verschiedener Prozesse für verschiedene Teilfunktionen beschrieben wird, ist also notwendigerweise komplex.

Die Vorhersagen einer solchen Theorie können nur in eingeschränkten Bereichen gültig sein, da für viele der Prozesse berechenbare Modelle nur mit starken Vereinfachungen erstellt werden können. Hinzu kommt, daß über einige der beteiligten Prozesse zuwenig Information vorliegt und auch nicht ohne weiteres zu beschaffen ist. Es müssen also Annahmen gemacht werden, die theoretisch oder experimentell von anderer Seite nur schwach gestützt sind, und die sich auch durch Experimente an kompensierten Strahlen nur schwer überprüfen lassen. Bei den vorliegenden komplexen Zusammenhängen kann die Richtigkeit solcher Annahmen nämlich nicht bereits dadurch als bestätigt gelten, daß eine darauf basierende Theorie einige experimentell an kompensierten Strahlen bestimmte Zusammenhänge erklärt, die nur indirekt oder nicht allein von diesen Annahmen abhängen. Zudem ist nicht vollkommen sicher, ob überhaupt bereits alle für die Raumladungskompensation relevanten Vorgänge erkannt wurden. Von diesem Standpunkt kann eine Theorie der Raumladungskompensation gegenwärtig nur als vorläufig angesehen werden, und wie in der Vergangenheit werden theoretische und experimentelle Fortschritte noch manche Änderung erzwingen. (Die Bezeichnung "Theorie" sollte also nicht in zu strengem Sinne verstanden werden.)

Die folgenden theoretischen Überlegungen sollen dazu dienen, in Verbindung mit experimentellen Ergebnissen zu einem besseren Überblick über die beteiligten Prozesse und ihre Bedeutung zu gelangen. Die Art der Darstellung ist so gewählt, daß die experimentellen Ergebnisse einfach eingeordnet und mit den theoretischen Vorhersagen verglichen werden können. So sind Schlüsse auf die Qualität der verschiedenen theoretischen Ansätze möglich.

Grundgerüst einer Theorie des Gleichgewichtszustands eines kompensierten Strahls sind die Bilanzen von Teilchenzahl und Energie eines jeden Teilensembles bzw. des gesamten Strahls sowie die Poisson-Gleichung, die die großräumige Wechselwirkung der Komponenten über das elektrische Feld berücksichtigt. Für die Berechnung der Bilanzen sind Methoden der Transporttheorie der Plasmaphysik nützlich. Es gab bisher eine ganze Reihe von Versuchen, die physikalischen Vorgänge mehr oder weniger vereinfacht in dieser Weise theoretisch darzustellen (ein Überblick findet sich in [Holmes 89]), von denen der bisher weitreichendste wohl die Arbeit von Holmes war [Holmes 79]. Es wurden allerdings auch abweichende Ansätze [Müller 85, Hooper 79, Lemons 85] verfolgt. Die Problematik ist im übrigen der bei Niederdruck-Quecksilberdampfentladungen vorliegenden [Crawford 65] in Teilen sehr ähnlich. Auch die vorliegende Abhandlung folgt diesem Konzept. Die

einzelnen Vorgänge werden dabei möglichst lange getrennt behandelt, um Übersichtlichkeit und Allgemeinheit zu erhalten und sehr umfangreiche, schwer handhabbare Formeln, die zumeist nur spezielle Fälle beschreiben, zunächst zu vermeiden. Aus diesem Grund wird auch die Poisson-Gleichung numerisch gelöst, während für alles andere analytische Ansätze vorgezogen werden. Im folgenden werden zunächst der Gleichgewichtszustand und die Bilanzen des kompensierten Strahls in allgemeiner Form beschrieben. Es folgen detaillierte Betrachtungen zu den durch Restgasionisation entstandenen Elektronen, insbesondere für den Fall, daß diese thermalisiert sind, zu den Restgasionen und den Sekundärelektronen. Weiter werden die Zustände, die das Dreikomponentensystem von Strahlionen, Restgasionen und thermalisierten Kompensationselektronen einnehmen kann, untersucht. Im Anschluß werden alle Teilergebnisse kombiniert, was in die Vorhersage eines sich einstellenden Zustands mündet. Der Vergleich von theoretisch und experimentell gefundenen Ergebnissen und die Schlüsse daraus folgen in Kapitel 5.

Es werden im weiteren die Abkürzungen SI, RGI, RGA, KE, SE für Strahlionen, Restgasionen, Restgasatome, Kompensationselektronen und Sekundärelektronen verwendet.

2.1 Der Gleichgewichtszustand des kompensierten Strahls

Betrachtet sei ein zylindersymmetrischer, in Achsenrichtung unverändert fortgesetzter Ionenstrahl in einem zylindrischen Strahlrohr, welches von einem dünnen Restgas gleichmäßig erfüllt ist.

Durch Ionisation des Restgases durch die SI werden freie Elektronen erzeugt, die zunächst zum Teil im Raumladungspotential des Strahls eingefangen werden. Den eingefangenen Elektronen wird vom Strahl Energie zugeführt, wodurch sie nach einiger Zeit das Strahlrohr erreichen und für den Kompensationsvorgang verloren gehen.

Die durch Umladung und Ionisation des Restgases entstehenden RGI werden im Raumladungspotential radial aus dem Strahl herausbeschleunigt. Ihre Raumladung wirkt der Verringerung des Strahlpotentials durch die Elektronen in geringem Maße entgegen.

Mit Absenkung des Strahlpotentials durch die Raumladungskompensation werden allerdings die Bedingungen für den Aufenthalt von Elektronen im Strahl schlechter. Da die Elektronen bereits mit einer gewissen Energieverteilung entstehen, wird schon der Anteil der zunächst eingefangenen Elektronen geringer und deren mittlere Startenergie relativ zum Strahlpotential größer. Die Energie, die den Elektronen zur Überwindung des Strahlpotentials zugeführt werden muß, sinkt zusammen mit der Tiefe desselben, zudem wird die Heizung der dann im Normalfall kälteren KE effektiver. Weiter bewirkt die Senkung des Strahlpotentials auch eine Erhöhung der Raumladung der sich nun langsamer entfernenden RGI.

Es stellt sich ein Gleichgewicht, d. h. eine zeitlich konstante Orts- und Geschwindigkeitsverteilung von KE und RGI, bei einem relativ niedrigen positiven Raumladungspotential ein. Die Randbedingungen und inneren Zusammenhänge, die dieses Gleichgewicht bestimmen, werden im folgenden beschrieben.

2.2 Die Kompensationselektronen

Im folgenden wird zunächst auf die Bilanzgleichungen von Anzahl und Energie der Elektronen des kompensierten Strahls eingegangen. Diese liefern bereits eine Abschätzung der Verluste der KE und der ihnen zugeführten Heizleistung, ohne daß genaueres über die diesen Vorgängen zugrundeliegenden Mechanismen oder die Verteilung der KE bekannt sein müßte. Umgekehrt werden verschiedene mögliche Mechanismen, die zu Verlusten und Heizung der KE führen, vorgestellt und ihre Stärke, (auch) in Abhängigkeit von der Temperatur der KE berechnet. Zuvor wird eine Überlegung zu der Frage angestellt, ob sich die KE untereinander näherungsweise im thermischen Gleichgewicht befinden. Dies ist Voraussetzung für die Durchführbarkeit einiger dieser Berechnungen sowie für Kap. 2.6.

I. Teildekompensation des Strahls, Bezeichnungen

Die Ausführungen des Kap. 2.2 sind sowohl auf den kompensierten als auch auf den teilweise oder vollständig dekompenzierten Strahl anwendbar. Zur Dekompensation sowie zu den Bezeichnungen verschiedener im folgenden verwendeter Potentiale und Potentialdifferenzen vorab einige Anmerkungen.

Mit einer in der Nähe des Strahls angebrachten, gegenüber dem Strahlrohr positiven Elektrode kann der Strahl dekompenziert werden, sofern Oberfläche und Durchgriff der Elektrode nicht allzu klein sind. Elektronen, deren Energie ausreicht, die Elektrode zu erreichen, werden praktisch sofort auf sie auftreffen und für die Kompensation verloren gehen. Die Elektrode übernimmt also, was die Elektronenverluste angeht, die Funktion, die ansonsten das Strahlrohr hat. Wegen der großen Beweglichkeit der KE genügt eine an irgendeiner axialen Position am Strahl angebrachte Elektrode, um den Strahl auf ganzer Länge zu dekompenzieren. Für das folgende wird angenommen, daß die Dekompensationselektrode axial so weit entfernt ist, daß sie am betrachteten Ort keine direkte Störung des Potentials mehr bewirkt.

Das Potential der Dekompensationselektrode sei Φ_{dek} . Es wird ein vollständiger Durchgriff auf den Strahl angenommen. Für das folgende sinnvoll sind nur Potentialwerte, die zwischen dem Potential $\Phi(r_w)$ des Strahlrohrs (mit Strahlrohrradius r_w) und dem der Strahlachse $\Phi(0)$ liegen:

$$\Phi(r_w) \leq \Phi_{\text{dek}} \leq \Phi(0) .$$

Das Potential der Oberfläche, auf der die Elektronen verloren gehen, wird mit Φ_w bezeichnet. Es ist

$$\begin{aligned} \Phi_w &\equiv \Phi(r_w) & (= \Phi_{\text{dek}}) & \quad \text{für} \quad \Phi_{\text{dek}} = \Phi(r_w) \\ &\equiv \Phi_{\text{dek}} & & \quad \text{für} \quad \Phi_{\text{dek}} \geq \Phi(r_w) . \end{aligned}$$

Als Abkürzungen seien noch eingeführt:

$$\begin{aligned} U_{0w} &\equiv \Phi(0) - \Phi(r_w) & \text{Potentialdifferenz zwischen Strahlachse und Strahlrohr} \\ U_w &\equiv \Phi(0) - \Phi_w & \text{Potentialdifferenz zwischen Strahlachse und dem Potential,} \\ & & \text{auf dem die Elektronen verloren gehen} \\ & & \text{(sinnvoll sind Werte } 0 \leq U_w \leq U_{0w} \text{)} \\ U_{\text{dek}} &\equiv \Phi_{\text{dek}} - \Phi(r_w) & \text{Potentialdifferenz zwischen Dekompensationsblende und} \\ & = U_{0w} - U_w & \text{Strahlrohr (sinnvoll sind Werte } 0 \leq U_{\text{dek}} \leq U_{0w} \text{)} \\ U_{0s} &\equiv \Phi(0) - \Phi(r_s) & \text{Potentialdifferenz zwischen Strahlachse und Strahlradius } r_s \\ & & \text{(dem äußersten Radius der SI-Verteilung).} \end{aligned}$$

(Zur Illustration der Größen U_{0w} , U_{0s} sei hier das bekannte Beispiel des homogenen Ionenstrahls ohne Anwesenheit von KE und RGI angeführt: Man erhält analytisch

$$U_{0w} = \frac{I_{SI}}{2 \pi \epsilon_0 v_{SI}} \left[\frac{1}{2} + \ln \left(\frac{r_w}{r_s} \right) \right]$$

$$U_{0s} = \frac{I_{SI}}{2 \pi \epsilon_0 v_{SI}} \frac{1}{2}$$

mit I_{SI} Strahlstrom
 v_{SI} Geschwindigkeit der SI.

Im allgemeinen Fall mit beliebiger Dichteverteilung der SI und Anwesenheit von KE und RGI hat die Berechnung numerisch zu erfolgen. Die in Kap. 2.6 und Kap. 4.4 beschriebenen numerischen Berechnungsverfahren wurden anhand dieses und ähnlicher Beispiele einfacher analytisch vorgegebener Dichteverteilungen der SI überprüft.)

II. Bilanzen, Erzeugung

Die Bilanzgleichungen

Im Gleichgewichtszustand des kompensierten Strahls bleibt die örtliche Elektronendichte $n_e(r)$ zeitlich konstant. Über die transversalen Raumkoordinaten integriert, erhält man für den Elektronenzahlbelag und seine zeitliche Änderung

$$N'_e \equiv \int_0^{r_w} n_e(r) 2 \pi r dr = \text{konstant}$$

$$N'_e \equiv \frac{dN'_e}{dt} = \int_0^{r_w} \dot{n}_e(r) 2 \pi r dr = 0 \quad (1)$$

r_w Strahlrohrradius.

Wird die zeitliche Änderung des Elektronenzahlbelages aufgespalten in die Anteile $N'_{e, \text{gew}}$, $N'_{e, \text{verl}}$, die Gewinnung und Verlust von Elektronen für den Kompensationsvorgang darstellen, so gilt entsprechend:

$$N'_{e, \text{gew}} + N'_{e, \text{verl}} = 0 . \quad (2)$$

Der Konstanz des Energieinhaltes des Ensembles der KE im Gleichgewichtszustand des kompensierten Strahls entspricht die Gleichung

$$\overline{W_{\text{kin, gew}}} + \overline{W_{\text{pot, gew}}} - \overline{W_{\text{kin, verl}}} - \overline{W_{\text{pot, verl}}} + P_{\text{heiz}} \tau_{\text{auf}} = 0 \quad (3)$$

$$\tau_{\text{auf}} = \frac{N'_e}{N'_{e, \text{gew}}} . \quad (4)$$

Die Differenz der mittleren Energien eines KE bei Erzeugung und Verlust muß ihm während seiner mittleren Aufenthaltsdauer τ_{auf} über eine mittlere Heizleistung P_{heiz} zugeführt werden.

Berücksichtigung der anfänglichen kinetischen Energie

Die Verteilung der den Elektronen durch den Erzeugungsprozeß mitgegebenen anfänglichen kinetischen Energie sei (auf 1 normiert) $f_{\text{prod}}(W)$. Von den produzierten Elektronen tragen nur diejenigen zur Raumladungskompensation bei, d. h. werden für die Änderung des Elektronenzahlbelages berücksichtigt, die vom Raumladungspotential des Strahls eingefangen werden. Schnellere Elektronen treffen praktisch sofort auf das Strahlrohr und sind damit schnell verloren. Der Anteil der eingefangenen Elektronen ist abhängig vom Potential $\Phi(r)$ des Erzeugungsortes r

$$Ant(r) \equiv \int_0^{e[\Phi(r) - \Phi_w]} f_{\text{prod}}(W) dW . \quad (5)$$

Mit einer radiusabhängigen Produktion von Elektronen $n_{\text{e,prod}}(r)$ folgt der Anteil des für die Raumladungskompensation gewonnenen Elektronenzahlbelages nach Gl. (1)

$$N_{\text{e,gew}}' = \int_0^{r_w} n_{\text{e,prod}}(r) Ant(r) 2 \pi r dr . \quad (6)$$

Die mittlere kinetische Energie der eingefangenen Elektronen ist abhängig vom Erzeugungsort

$$W_{\text{kin,gew}}(r) = \frac{\int_0^{e[\Phi(r) - \Phi_w]} W f_{\text{prod}}(W) dW}{Ant(r)} \quad (7)$$

und gemittelt über alle Radien

$$\overline{W_{\text{kin,gew}}} = \frac{\int_0^{r_w} W_{\text{kin,gew}}(r) n_{\text{e,prod}}(r) Ant(r) 2 \pi r dr}{N_{\text{e,gew}}'} . \quad (8)$$

Die Gleichungen (6), (8) sind bereits recht kompliziert. Falls gilt die

Bedingung 1: Die Elektronen entstehen vorwiegend an Orten, an denen das Strahlpotential in etwa dem Potential der Achse $\Phi(0)$ entspricht,

vereinfachen sie sich zu

$$N_{\text{e,gew}}' \approx Ant(0) \int_0^{r_w} n_{\text{e,prod}}(r) 2 \pi r dr \quad (9)$$

$$\overline{W_{\text{kin,gew}}} \approx W_{\text{kin,gew}}(0) \quad (10)$$

mit $Ant(0)$, $W_{\text{kin,gew}}(0)$ nach Gl. (5), (7). Für die im Rahmen dieser Arbeit experimentell untersuchten Strahlen war Bedingung 1 stets erfüllt. Wird sie nicht eingehalten, so liefern diese Näherungen um bis zu etwa einen Faktor 2 zu hohe Werte.

Verteilung der Startenergien der Elektronen

Die Energieverteilung der bei der Ionisation von Gasatomen durch Ionen von mehreren keV Energie entstehenden Elektronen fällt generell zu höheren Energien hin stark ab. Für den Kompensationsvorgang von Bedeutung ist der kontinuierliche niederenergetische Teil des Spektrums, der den Großteil der Elektronen beinhaltet. In vielen Fällen gehorcht der Abfall des kontinuierlichen Untergrundes

der Energiespektren einem Exponentialgesetz [Rudd 79 a, Woerlee 81, Tokoro 83]. Wie in Abb. 1 dargestellt, kommt es aber zum Teil auch bei geringen Elektronenenergien zu deutlichen Abweichungen davon.

Abb. 1: Doppelt differenzielle Energiespektren der durch die Ionisation von He durch He⁺-Ionen von 20 keV Energie erzeugten Elektronen [Tokoro 83].

Hinzu kommt, daß gerade Elektronen geringer Energie vorwiegend unter geringen Winkeln zur Bahn des Projektils entstehen [Tokoro 83, Rudd 79 a] und eine Messung in diesem Winkelbereich schwierig ist, und zumeist auch gar nicht durchgeführt wurde.

Eine Theorie, die den niederenergetischen Teil des Elektronenenergiespektrums hinreichend genau beschreibt, existiert weder für Projektilgeschwindigkeiten, die kleiner, noch für solche, die größer sind als die Bahngeschwindigkeit der Valenzelektronen der Targetatome.

Angesichts der dargestellten Unsicherheiten wird als grobe Näherung für das Spektrum der Elektronenenergien eine Rechteckverteilung

$$f_{\text{prod}}(W) = \frac{1}{W_{\text{prod,max}}} \quad \text{für } W \leq W_{\text{prod,max}}$$

$$= 0 \quad \text{für } W > W_{\text{prod,max}}$$

angenommen. Hiermit ist nach Gleichung (5)

$$Ant(r) = \frac{e [\Phi(r) - \Phi_w]}{W_{\text{prod,max}}} \quad \text{für } e [\Phi(r) - \Phi_w] \leq W_{\text{prod,max}} \quad (11)$$

$$= 1 \quad \text{für } e [\Phi(r) - \Phi_w] > W_{\text{prod,max}}$$

und nach Gleichung (7)

$$W_{\text{kin,gew}}(r) = \frac{e [\Phi(r) - \Phi_w]}{2} \quad \text{für } e [\Phi(r) - \Phi_w] \leq W_{\text{prod,max}} \quad (12)$$

$$= \frac{W_{\text{prod,max}}}{2} \quad \text{für } e [\Phi(r) - \Phi_w] > W_{\text{prod,max}}$$

Für die Ionisation von He durch He⁺-Ionen von 20 keV wird der Abb. 1 mit einiger Willkür der Wert $W_{\text{prod,max}} = 16 \text{ eV}$ entnommen. In Ermangelung eines besseren Wertes wird für eine Projektilenergie von 10 keV sehr grob ein Wert von 10 eV angenommen.

Die kinetische Energie beim Verlust

Da die verschiedenen Heizprozesse den KE Energie sehr kontinuierlich zuführen (siehe unten) und die KE zudem sehr mobil sind, werden sie das Strahlrohr erreichen und verlorengehen, sobald ihre Energie soeben dazu ausreicht. Die mittlere kinetische Energie der KE beim Auftreffen auf das Strahlrohr kann also in guter Näherung vernachlässigt werden:

$$\overline{W_{\text{kin,verl}}} \approx 0 . \quad (13)$$

Die potentielle Energie bei Erzeugung und Verlust

Die Differenz der potentiellen Energie eines KE zu den Zeitpunkten von Erzeugung und Verlust ist abhängig vom Ort der Erzeugung

$$W_{\text{pot,gew}}(r) - W_{\text{pot,verl}}(r) = -e [\Phi(r) - \Phi_w] .$$

Vorausgesetzt wurde hier, daß die Elektronen am Strahlrohr verloren gehen. Dies ist berechtigt, da Verluste durch Rekombination mit den RGI vernachlässigbar sind.

Die Mittelung über alle Erzeugungsradien erfolgt wie bei Gl. (8), und vereinfacht sich für den Fall, daß die KE in etwa bei Achspotential (Bedingung 1) entstehen, zu

$$\overline{W_{\text{pot,gew}}} - \overline{W_{\text{pot,verl}}} \approx -e U_w . \quad (14)$$

Wird die Bedingung 1 nicht eingehalten, so liefert diese Näherung um bis zu etwa einen Faktor 2 zu hohe Werte.

Die Erzeugung

KE stammen aus der Ionisation des Restgases durch Stöße der SI, schneller Neutralteilchen sowie - falls deren Energie dazu ausreicht - der KE. Auch werden sie durch Strippen der schnellen Neutralteilchen erzeugt. Weiter werden SE durch das Auftreffen von SI und RGI auf die Strahlrohrwand oder andere Teile des Aufbaus erzeugt.

Einen Überblick über die Erzeugungsquerschnitte gibt folgende Tabelle. Zur Bildung von SE siehe Kap. 2.3.

Projektil	Target	Vorgang	WQ [10^{-20}m^2]	Quelle
He ⁺ 10 keV	He	Ionisation	0,52	[Janev 87]
Ar ⁺ 10 keV	Ar	Ionisation	2,8	[Sluyters 59]
Ar 10 keV	Ar	Ionisation	1,8	[Sluyters 59]
He 10 keV	He	Strippen	0,24	[Fleischmann 72]
Ar 10 keV	Ar	Strippen	1,6	[Sluyters 59]
e ⁻ 100 eV	He	Ionisation	0,38 *	[Tawara 87]
e ⁻ 100 eV	Ar	Ionisation	3,0 *	[Tawara 87]

Tabelle 1: Wirkungsquerschnitte für die Erzeugung von KE.

* Dies ist etwa der (energieabhängig) maximal auftretende Wert.

Für das folgende wird angenommen, daß die für den Kompensationsvorgang relevanten Elektronen allein durch Restgasionisation durch SI gebildet werden. Dies setzt zum einen voraus, daß die am Strahlrohr entstehenden SE nicht wesentlich zur Raumladungskompensation beitragen (siehe Kap. 2.3), und erfordert zum anderen, daß die KE selber nicht oder nur geringfügig das Restgas ionisieren. Letzteres ist gewährleistet, solange der Strahl kompensiert ist, da die im Potential eingefangenen Elektro-

nen dann nicht die zur Ionisation erforderliche Energie haben. Beim teildekompenzierten Strahl gilt dies ebenfalls, sofern die mittlere Elektronenenergie gering bleibt und der Ionisationswirkungsquerschnitt durch Stöße der SI vergleichbar mit dem durch Stöße der KE ist. (Dies ist für Ionenstrahlen mit einer Energie von mehreren keV bis mehreren 10 keV der Fall.)

Weiter ist erforderlich, daß die Anzahl der schnellen Neutralteilchen klein gegenüber der der SI ist.

Für die Produktion von KE durch Stöße der SI mit dem Restgas gilt

$$n_{e,prod}(r) = n_{SI}(r) n_{RGA} \sigma_{KE} v_{SI} \quad (15)$$

mit $n_{SI}(r)$ Dichte der SI
 n_{RGA} Restgasdichte
 σ_{KE} totaler Wirkungsquerschnitt der Ionisation.

Unter der

Bedingung 2: KE werden überwiegend durch Stöße der SI mit dem Restgas erzeugt,

folgt mit Gl. (9), Bedingung 1 sowie

$$N'_{SI} \equiv \int_0^{r_w} n_{SI}(r) 2 \pi r dr = \frac{I_{SI}}{q_{SI} v_{SI}} \quad (16)$$

q_{SI} Ladung der SI

für den gewonnenen Elektronenzahlbelag

$$N''_{e,gew} \approx Ant(0) n_{RGA} \sigma_{KE} I_{SI}/q_{SI} \cdot \quad (17)$$

Forderung an die Verluste

Aus der Bilanzgleichung der Anzahl der Elektronen (Gl. (2)) folgt mit den in Gl. (17) enthaltenen Angaben zur Gewinnung der Elektronen für den Kompensationsvorgang eine Abschätzung für die Verluste der KE:

$$N''_{e,soll} \approx -Ant(0) n_{RGA} \sigma_{KE} I_{SI}/q_{SI} \cdot \quad (18)$$

Falls Bedingung 1 nicht eingehalten wird, sind die so erhaltenen Werte um bis zu etwa einen Faktor 2 zu groß. Diese Verluste müssen das Resultat der gemeinsamen Wirkung aller beteiligten Verlustprozesse sein. Es sei angemerkt, daß relevante Verluste allein durch Transportprozesse entstehen, durch die die KE das Strahlrohr erreichen. Rekombination der KE mit RGI oder SI spielt selbst bei sehr kalten KE wegen der geringen Wirkungsquerschnitte keine Rolle. (Die Verluste werden hier und im folgenden mit verschiedenen Indices versehen, um auf ihre jeweilige Herleitung hinzuweisen. Gleiches gilt für die Heizleistung.)

Zusammenhang von Heizleistung und Verlusten

Aus der Bilanzgleichung der Energie (Gl. (3)) der KE folgt mit Bedingung 1, Bedingung 2, Gl. (4), (9), (10), (13), (14), (17) eine Abschätzung für die den KE im Mittel durch die gemeinsame Wirkung aller beteiligten Heizprozesse zugeführte Heizleistung:

$$\begin{aligned} P_{soll} &\approx \frac{-N''_{e,soll}}{N'_e} \left[e U_w - W_{kin,gew}(0) \right] \\ &\approx \frac{n_{RGA} \sigma_{KE} I_{SI}/q_{SI}}{N'_e} \left[e U_w - W_{kin,gew}(0) \right] Ant(0) \cdot \end{aligned} \quad (19)$$

Bei nicht eingehaltener Bedingung 1 sind die so erhaltenen Werte um bis zu etwa einen Faktor 4 zu hoch. Es sei angemerkt, daß hier nichts über die Heizprozesse bekannt sein muß und auch eine detaillierte Kenntnis von Orts- und Geschwindigkeitsverteilung der KE nicht erforderlich ist. Benötigt werden nur Angaben über die Produktion der KE, ihren Ladungsbelag und die Höhe des Strahlpotentials.

Umgekehrt kann bei bekannter Wirkung der Heizprozesse mit der Bilanzgleichung der Anzahl der KE (Gl. (2)) auf die Verluste der Elektronen geschlossen werden:

$$N'_{e,\text{heiz}} \approx \frac{-N'_e P_{\text{heiz}}}{e U_w - W_{\text{kin,gew}}(0)}. \quad (20)$$

Ergebnis der bisherigen Betrachtungen

Das Resultat der Ausführungen zu Bilanzen, Erzeugung und Startenergie der KE sind die Gl. (18) sowie (19) bzw. (20) mit den Details nach Gl. (11), (12).

III. Transport und Thermalisierung

In den folgenden Teilkapiteln IV. und V. wird für die Berechnung von Verlusten und Heizung der KE zum Teil angenommen, die KE hätten eine maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung. Dies ist nötig, um die Berechnungen mit vertretbarem Aufwand durchführen zu können. Inwieweit diese Annahme gerechtfertigt ist, soll hier diskutiert werden.

Das dynamische Gleichgewicht

Im Potential des Strahls stellt sich eine Gleichgewichtsverteilung der Elektronen im sechsdimensionalen Orts- und Geschwindigkeitsraum ein. Nun werden ständig Elektronen produziert bzw. gehen verloren, es wird den Elektronen Energie zugeführt bzw. entzogen (zum Teil in Verbindung mit Produktion und Verlust). Dies entspricht Dichteänderungen in verschiedenen Bereichen des Orts- und Geschwindigkeitsraumes. Der (dynamische) Gleichgewichtszustand ist der, bei dem diese Dichteänderungen exakt durch Transportprozesse ausgeglichen werden.

Transportprozesse sind Prozesse, die Teilchen und Energie im Orts- und Geschwindigkeitsraum transportieren. Ihre Ursache sind Stöße der Elektronen untereinander und mit den SI sowie andere Prozesse, die auch zur Heizung beitragen. Allerdings sind dies nur die Antriebsquellen, die Richtung des Transports und auch seine Stärke wird ganz wesentlich von der Form der Geschwindigkeitsverteilung der KE bestimmt. (Dies wird an der Fokker-Planck-Gleichung (A-1) deutlich.)

Durch Stöße der Elektronen untereinander entwickelt sich ihre Geschwindigkeitsverteilung hin in Richtung auf eine thermische Verteilung, für die die Elektronengeschwindigkeiten der Maxwell-Verteilung und die Elektronendichte der Maxwell-Boltzmann-Verteilung gehorchen. Dementgegen wirken einerseits die ständige Erzeugung von KE mit abweichender Geschwindigkeitsverteilung und andererseits in schwer zu erfassendem Maße die anderen Transportprozesse. Die Frage, ob die Geschwindigkeitsverteilung der KE mehr oder weniger einer Maxwell-Verteilung ähnelt, d. h., ob sie als nahezu thermisch anzusehen ist oder nicht, ist also meist nicht leicht zu beantworten.

Als nahezu thermisch soll hier eine Geschwindigkeitsverteilung gelten, die nur bei höheren Energien - also nur mit einem relativ geringen Anteil der Teilchen - stark von einer Maxwell-Verteilung abweicht. Mit der Annahme, daß die KE am Strahlrohr sofort verloren gehen, ist unmittelbar klar, daß es keine nahezu thermische Verteilung der KE geben kann, deren mittlere Energie $k_B T_e$ größer als die Tiefe U_w des Potentialtopfes ist. Eine darüber hinausgehende Aussage kann näherungsweise über den folgenden Ansatz erhalten werden.

Thermalisierung

Die Temperaturrelaxationszeit τ_T ist ein Maß für die Dauer, die ein abgeschlossenes, nichtthermisches Ensemble von Teilchen benötigt, um durch Stöße untereinander ins thermische Gleichgewicht zu kommen. Sie kann nun für die KE verglichen werden, mit deren mittleren Aufenthaltsdauer τ_{auf} im nicht abgeschlossenen System des Strahls. Letztere hängt ab von der Teilchen- und Energiezufuhr, ist also in gewissem Sinne auch ein Maß für die Störung der thermischen Verteilung. Für Werte von $\tau_{\text{auf}}/\tau_T > 1$ ist eine näherungsweise thermische Verteilung des bei niedrigen und mittleren Energien liegenden Hauptanteils der KE anzunehmen. Voraussetzung hierfür ist, daß nicht die Wirkung der Stöße der SI mit den KE über die der Stöße der KE untereinander dominiert. Sofern die Dichte der KE der der SI vergleichbar oder größer ist, was ja in kompensierten Strahlen im allgemeinen der Fall ist, wird diese Voraussetzung für den Hauptanteil der KE gegeben sein. Die im folgenden Teilkapitel entwickelte Berechnung der Verluste der KE zeigt, angewandt auf experimentell untersuchte Ionenstrahlen (vgl. Abb. 5.1-3), daß dies für den geringen Anteil der höherenergetischen KE nicht mehr gilt.

Die Plasmaphysik liefert ausgehend von der Fokker-Planck-Gleichung Relaxationszeiten, die die Änderung verschiedener makroskopischer Größen des Plasmas bei der Entwicklung in Richtung eines thermodynamischen Gleichgewichtes beschreiben. Die Temperaturrelaxationszeit eines relativ kleinen Ensembles von "Testelektronen" der Temperatur T in einem größeren Ensemble von "Feldelektronen" der Temperatur \tilde{T} und der Dichte \tilde{n} ist diejenige Zeit, in der eine Temperaturdifferenz der beiden Ensembles auf den e-ten Teil abfällt. Sie ist gegeben durch [Hübner 82]

$$\tau_T = \frac{3 \pi \sqrt{2 \pi} \varepsilon_0^2 \sqrt{m_e}}{e^4 \ln \Lambda} \frac{[k_B T + k_B \tilde{T}]^{3/2}}{\tilde{n}}. \quad (21)$$

Hierbei ist

$$\ln \Lambda = \ln \left(\frac{12 \pi}{\sqrt{\tilde{n}}} \left[\frac{\varepsilon_0 k_B \tilde{T}}{e^2} \right]^{3/2} \right)$$

der sog. Coulomb-Logarithmus, der Werte im Bereich von etwa 5 ... 20 annimmt.

Für eine Abschätzung von τ_T ist es sinnvoll, für die mittlere Energie der Testteilchen $k_B T$ die mittlere Startenergie der vom Strahl eingefangenen Elektronen zu wählen (siehe Gl. (8), (10)), während für die mittlere Energie der Feldeilchen $k_B \tilde{T}$ eben die der KE $k_B T_e$ anzusetzen ist. Die Dichte der Feldelektronen kann grob durch den Ausdruck

$$\tilde{n} \approx \frac{N'_e}{\pi r_s^2}$$

genähert werden. (Dieser Ansatz berücksichtigt im wesentlichen den Hauptteil der nicht allzu schnellen Elektronen. Die schnellen Elektronen erreichen auch größere Radien.) Mit der Aufenthaltsdauer nach Gl. (4), (16), (17) und Bedingung 1 folgt (wobei hier auf die Kennzeichnung der den Feldeilchen zugeordneten Größen mittels Tilde verzichtet wird)

$$\frac{\tau_{\text{auf}}}{\tau_T} \approx \frac{e^4 \ln \Lambda}{3 \pi \sqrt{2 \pi} \varepsilon_0^2 \sqrt{m_e}} \frac{N'_e{}^2}{N'_{SI} \pi r_s^2 n_{RGA} \sigma_{KE} v_{SI} \text{Ant}(0) [W_{\text{kin,gew}}(0) + k_B T_e]^{3/2}}. \quad (22)$$

Die im Rahmen dieser Arbeit experimentell untersuchten Strahlen wiesen im kompensierten Zustand, abhängig von den Randbedingungen, meistens Verhältnisse von der Größenordnung $\tau_{\text{auf}}/\tau_T \approx 0,3 \dots 3$ auf. Daher kann angesichts der groben Art der vorangegangenen Abschätzung dabei eine thermische Verteilung des Hauptanteils der Elektronen nicht mehr vorausgesetzt werden. Andererseits ist sie auch nicht unwahrscheinlich. Inwieweit die Elektronenverteilung von der thermischen Verteilung abwich, und wie stark sich das auf die Anwendbarkeit der folgenden Betrachtungen auswirkt, ist allerdings äußerst schwer zu beurteilen.

IV. Verluste

Der fortwährenden Erzeugung der KE muß ein entsprechender Verlust aus dem Strahl gegenüberstehen. Ein Elektron und mit ihm Energie gehen für den Kompensationsvorgang verloren, sobald es das Strahlrohr erreicht (siehe Kap. 2.3). Der das Erreichen des Strahlrohrs bewirkende Transport der KE im Orts- und Geschwindigkeitsraum hat, wie im Vorangegangenen erwähnt, mehrere Ursachen. Hier werden die sich aus den Stößen nahezu thermischer KE untereinander und mit den SI ergebenden Verluste näherungsweise berechnet. Es wird ausgeführt, daß andere Ursachen möglicherweise zu noch höheren Verlusten führen. Weiter wird alternativ ein sehr einfacher Ansatz zur Berechnung der Verluste dargestellt, bei dem Stöße nicht explizit berücksichtigt sind.

Vernachlässigung der Ortsabhängigkeit

Zur Vereinfachung der Berechnung erscheint es notwendig, die Abhängigkeit des Problems vom radialen Ort zu vernachlässigen. Hierzu wird der tatsächliche Potentialverlauf $U(r)$ durch einen kastenförmigen Potentialtopf der Höhe U_w mit dem Radius r_{kasten} ersetzt. Hierin werden mittlere Dichten der KE und SI

$$n_e = \frac{N'_e}{\pi r_{\text{kasten}}^2} \quad n_{\text{SI}} = \frac{N'_{\text{SI}}}{\pi r_{\text{kasten}}^2}$$

angenommen. Die Änderung des Elektronenzahlbelags ist dann gegeben durch

$$N'_e \approx \frac{dn_e}{dt}(x_w) \pi r_{\text{kasten}}^2 .$$

Hierbei ist $dn_e/dt(x_w)$ der noch zu berechnende, unter anderem von n_e und n_{SI} abhängige zeitliche Dichtefluß der den Potentialtopf verlassenden KE. Es wird sich im weiteren zeigen, daß die mittleren Dichten n_e und n_{SI} bzw. Kombinationen davon jeweils quadratisch in $dn_e/dt(x_w)$ eingehen. Es ist also $N'_e \sim 1/r_{\text{kasten}}^2$.

Die Bestimmung geeigneter Werte von r_{kasten} unterliegt einer erheblichen Unsicherheit, was sich wesentlich auf die erreichbare Genauigkeit des Ergebnisses N'_e auswirkt. Die höherenergetischen KE, aus denen sich der den Potentialtopf verlassende Dichtefluß vorwiegend rekrutiert, erreichen größere Radien als der Hauptteil der niederenergetischen KE und die SI, die wesentlich zu ihrem Transport im Geschwindigkeitsraum beitragen. Für Strahlen mit homogener Dichteverteilung der SI mit Radius r_s dürfte gelten

$$r_s < r_{\text{kasten}} < r_w . \quad (23)$$

Für die experimentell verwendeten Werte von r_s , r_w (siehe Kap. 5.1) folgt hieraus allerdings bereits ein entsprechender Bereich von N'_e , der mehr als eine Größenordnung überdeckt.

Es wird im weiteren stets $r_{\text{kasten}} = r_s$ verwendet. Diese zunächst willkürliche Annahme führt auf die jeweils höchsten nach Ungl. (23) möglichen Verluste. Die in Kap. 5 dargestellten experimentellen Ergebnisse lassen sich damit eher (auf einfache Weise) beschreiben, als wenn das andere Extrem $r_{\text{kasten}} = r_w$ angenommen würde.

Verluste durch Stöße der KE untereinander und mit den SI ("detaillierter Ansatz")

Im Anhang C werden die Verluste in Form des gesamten, den Potentialtopf verlassenden Dichteflusses $dn/dt(x_w)$ berechnet, die ein Ensemble von Testteilchen durch die gleichzeitige Einwirkung der Stöße zweier Ensembles von Feldteilchen erleidet. Demgemäß werden hier die Verluste der KE durch Stöße untereinander und durch Stöße von KE und SI berechnet. Als Testteilchen werden die KE angesehen, während die Feldteilchen zum einen die KE selbst und zum anderen die SI sind.

Voraussetzung dieser Berechnung sind die folgenden Bedingungen:

- Bedingung 3: Die Geschwindigkeitsverteilung der KE ist isotrop und entspricht zumindestens bei nicht allzu großen Geschwindigkeiten einer Maxwell-Verteilung.
- Bedingung 4: Die Geschwindigkeitsverteilung der SI ist monoenergetisch und isotrop.
- Bedingung 5: Das Strahlpotential ist hinreichend hoch.
- Bedingung 6: Elektronen, deren Energie ausreicht, den Potentialtopf zu verlassen, d. h., das Strahlrohr zu erreichen, gehen sofort verloren.
- Bedingung 7: Die Startenergieverteilung der KE muß relativ breit sein oder im Bereich kleiner Werte (gegenüber $e U_w$) liegen (siehe Bedingung B-1).

Die Bedingung 3 dürfte erfüllt sein, wenn nach dem im vorangegangenen Unterkapitel angeführten Kriterium mit einer Thermalisierung der KE zu rechnen ist. Die Bedingung 4 ist dagegen, was die Richtung der SI-Geschwindigkeit angeht, offensichtlich nicht erfüllt. In Verbindung mit einem weiteren Umstand ist sie ihrem Sinn nach für die in Anhang C gegebene Berechnung dennoch als erfüllt anzusehen, wie folgendes Symmetrieargument zeigt: Der Übergang von der gegebenen unidirektionalen zur geforderten isotropen Geschwindigkeitsverteilung der SI würde durch eine statistische Rotation der Geschwindigkeitsverteilung um den Ursprung bewirkt. Für die Wechselwirkung von Feld- und Testteilchen ist es nun unerheblich, wenn nicht die Verteilung der SI sondern die der KE rotiert. Letzteres ist nun gerade der Fall, da die KE durch "Stöße" an die durch das Raumladungspotential gebildeten "Wände" sehr viel schneller ihre Richtung wechseln, als durch Stöße mit den SI. Der ständige Richtungswechsel der KE an der Berandung des Potentialtopfes läßt die Vorzugsrichtung der SI bedeutungslos werden. Die Bedingungen 6 und 7 dürften im allgemeinen erfüllt sein (siehe Kap. 2.3, 2.2.I). Die Gültigkeit der Bedingung 5 ist stets zu überprüfen. (Die Bedingung hierfür ist im folgenden jeweils zusätzlich zur Berechnungsvorschrift für die Verluste angegeben.)

Die Änderung des Elektronenzahlbelages ist in nulldimensionaler Näherung gegeben durch

$$N'_{e,\text{stossKE\&SI}} \approx \frac{dn_e}{dt}(x_w) \Big|_{\text{KE\&SI}} \pi r_s^2, \quad (24)$$

wobei $\frac{dn_e}{dt}(x_w = v_w/v_{T,e}) \Big|_{\text{KE\&SI}}$ für etwa $U_w \geq 1,2^2 U_{T,e}$ (entsprechend $x_w \geq 1,2$)

gemäß Anhang C näherungsweise numerisch bestimmt werden kann.

Hierbei ist

$$v_w = \sqrt{\frac{2 e U_w}{m_e}} \quad \text{zum Verlassen des Potentialtopfes}$$

$$v_{T,e} \equiv \sqrt{\frac{2 k_B T_e}{m_e}} \quad \text{benötigte Grenzggeschwindigkeit der KE,}$$

$$U_{T,e} \equiv \frac{m_e}{2 e} \frac{v_{T,e}^2}{e} = \frac{k_B T_e}{e} \quad \text{thermische Geschwindigkeit der KE,}$$

$$U_{T,e} \equiv \frac{m_e}{2 e} \frac{v_{T,e}^2}{e} = \frac{k_B T_e}{e} \quad \text{der mittleren thermischen Energie der KE}$$

$$U_{T,e} \equiv \frac{m_e}{2 e} \frac{v_{T,e}^2}{e} = \frac{k_B T_e}{e} \quad \text{entsprechende Beschleunigungsspannung.}$$

Die Abschätzungen der Verluste nach Gl. (24) werden falsch, wenn die Tiefe des Strahlpotentials gering und die Verluste hoch werden (d. h. wenn die Bedingung 5 verletzt wird). Die Verluste sind dann noch größer als angegeben. Das vorstehend beschriebene Verfahren wird im weiteren als Berechnung nach dem "detaillierten Ansatz" bezeichnet.

Verluste allein durch Stöße der KE untereinander

Um den Einfluß der Stöße der SI auf die Verluste deutlich zu machen, werden vergleichsweise die Verluste berechnet, die sich bei alleiniger Wirkung der Stöße der KE ergeben würden. Diese erhält man nach Anhang B, Gl. (B-11) zu

$$\begin{aligned}
 N'_{e,\text{stossKE}} &\approx \left. \frac{dn_e}{dt}(x_w) \right|_{\text{KE}} \pi r_s^2 \\
 &\approx - \left[\frac{n_e e^2}{m_e} \frac{2}{\pi^{3/2} \epsilon_0} \right] e^{-\frac{v_w^2}{v_{T,e}^2}} \frac{1}{3} \frac{1}{v_{T,e}} n_e e^2 \ln \Lambda_{\text{KE,KE}} \pi r_s^2 \\
 &\approx - \left[N'_e \frac{e^2}{m_e} \frac{2}{\epsilon_0} \frac{2}{\pi^{3/2} r_s} \right] e^{-\frac{U_w}{U_{T,e}}} \left[\frac{m_e}{2 e U_{T,e}} \right]^{3/2} N'_e e^2 \ln \Lambda_{\text{KE,KE}} \quad (25)
 \end{aligned}$$

mit $\ln \Lambda_{\text{KE,KE}} \approx \ln \left(\frac{12 \pi [\epsilon_0 k_B T_e]^{3/2}}{\sqrt{n_e} e^3} \right)$ Coulomb-Logarithmus der KE

für $U_w \geq 4 U_{T,e}$ (entsprechend $x_w \geq 2$).

Weitere Ursachen für Verluste

Ursache für einen weiteren möglichen Transportprozeß, der gegenüber den Stößen der SI zu höheren Verlusten führen könnte, sind Ladungsdichtefluktuationen der SI. Diese würden zu einer starken Vergrößerung des über Anhang C in Gl. (24) eingehenden Termes $n_{\text{SI}} q_{\text{SI}}^2$ und damit der Verluste führen. Dies soll hier nicht weiter ausgeführt werden, in Kapitel 2.2.V.II wird darauf jedoch im Zusammenhang mit der Heizung der KE näher eingegangen. Auch die weiteren in Kapitel 2.2.V diskutierten Mechanismen könnten ebenfalls neben der Heizung auch eine Erhöhung der Verluste bewirken.

Ein alternativer, einfacher Ansatz

Die vorangehend bzw. in Anhang C beschriebene Ableitung der Verluste der Elektronen setzt voraus, daß die Verteilungsfunktion der KE in der Nähe des zum Verlassen des Strahls erforderlichen Geschwindigkeitsbetrages von der Maxwell-Verteilung abweicht. In einer früheren Arbeit von Holmes [Holmes 79] geschah dies in ähnlicher Weise, wenn auch das Vorgehen weniger geradlinig war und der u. U. dominierende Einfluß der Stöße von SI und KE unberücksichtigt blieb. In einer späteren Arbeit [Holmes 89] verwendete Holmes dagegen einen wesentlich einfacheren Ansatz, der hier kurz skizziert sei. Es wurden eine ungestörte maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung der KE und ein Dichteverlauf gemäß der Boltzmann-Verteilung angenommen, die sich bis zu der zum Verlassen des Strahlpotentials erforderlichen Grenzgeschwindigkeit bzw. bis zum Strahlrohr erstreckten. Die Verluste der KE berechneten sich dann einfach aus dem Produkt von KE-Dichte am Strahlrohr, mittlerer Radialgeschwindigkeit der KE (gewichtet mit 1/2 für die Bewegung nach außen) und Strahlrohrumfang:

$$N'_{e,\text{boltz}} = n_e(r_w) \frac{1}{2} \overline{|v_r|} 2 \pi r_w \quad (26)$$

mit $n_e(r_w) = n_e(0) e^{-\frac{U_w}{U_{T,e}}}$

$$\overline{|v_r|} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi} v_{T,e}} e^{-\left(\frac{u}{v_{T,e}}\right)^2} |u| du = \frac{v_{T,e}}{\sqrt{\pi}}.$$

(Für die Energiebilanz wurde weiter angenommen, jedes Elektron würde beim Verlassen des Strahls die Energie $2k_B T_e$ abführen. Dies wird hier nicht weiter verfolgt.) Dieses Vorgehen wird im weiteren als Berechnung nach dem "einfachen Ansatz" bezeichnet.

Die Annahme der ungestörten Elektronenverteilungen kann insofern nicht befriedigen, als daß der damit implizierte starke "ordnende" Einfluß - unabhängig, ob er von außen oder durch die Wechselwirkung der Elektronen untereinander ausgeübt wird - ohne Erklärung bleibt. Der Widerspruch dieses Ansatzes mit dem eingangs beschriebenen, der gestörte Elektronenverteilungen annimmt, korrespondiert mit verschiedenen Interpretationen des sog. "Langmuir-Paradoxons". Dabei geht es um Messungen mit Langmuir-Sonden, die darauf hindeuten scheinen, daß die Geschwindigkeitsverteilung von Plasmaelektronen auch bei hohen Geschwindigkeiten (die zum Verlassen des Plasmas ausreichen) noch eine Maxwell-Verteilung ist. Hierauf soll nicht weiter eingegangen werden, es sei nur darauf verwiesen, daß solche Messungen, die den späteren Holmes'schen Standpunkt stützen könnten, von Crawford einer kritischen Würdigung unterzogen wurden [Crawford 65].

V. Die Heizung der Kompensationselektronen

Dem Ensemble der KE wird durch verschiedene Prozesse Energie zugeführt oder entzogen. Die zugeführte Energie stammt dabei stets aus dem Reservoir der kinetischen Energie der SI. (Die Startenergie der KE wird nach dem in Teilkap. II gegebenen Ansatz nicht zur Heizleistung gezählt.) Zum einen führen Stöße zwischen SI und KE im Mittel zu einer Energiezufuhr, d. h. zu einer jedem KE im Mittel zugeführten Heizleistung. Falls die SI-Dichte zeitlich schwankt, kann die Heizleistung unter Umständen enorm gesteigert werden. Da die Gewindigkeit der SI im mitbewegten (Schwerpunkt-)System gering ist gegen die mittlere Geschwindigkeit der SI im Laborsystem, sind zeitliche SI-Dichteschwankungen in erster Linie räumliche Ladungsdichteschwankungen, die sich mit der Geschwindigkeit der SI fortbewegen.

Es wird im folgenden mittels mehrerer Ansätze versucht, die Heizleistung durch Dichteschwankungen verschiedener räumlicher Abmessungen abzuschätzen. Das Modell der "kleinräumigen Dichteschwankung" orientiert sich an der Berechnung der Heizleistung durch Stöße der SI. Die SI werden dabei ersetzt durch Dichteschwankungen, deren Abmessungen in allen drei Raumrichtungen vergleichbar klein sind, und die mit statistisch verteilten Stoßparametern auf die KE treffen. Dieses Modell versagt spätestens, wenn die Abmessungen der Dichteschwankung in den Größenordnungsbereich des Strahlradius kommen. Diese Begrenzung tritt nicht auf, wenn man die Dichteschwankung als longitudinale Ladungsdichtewelle ansieht. Hierbei werden allerdings die radialen Anteile der Dichteschwankung vollkommen vernachlässigt. Auf der Grundlage dieser Betrachtungsweise kann die Heizung der KE als Resultat der Landau-Dämpfung der Ladungsdichtewelle berechnet werden. In ähnlicher Weise kann aus dem Zusammenwirken der longitudinalen Ladungswelle mit der Berandung der Wechselwirkungszone (Driftstrecke) eine Heizleistung abgeleitet werden. Dieser Mechanismus wird hier als "Förderbandprinzip" bezeichnet. Für eine relativ langsame zeitliche Schwankung des Strahlradius kann ferner eine Heizleistung berechnet werden, die sich aus den Stößen der KE gegen den sich bewegenden Strahlrand ergibt. Generell ist zu berücksichtigen, daß das elektrische Feld der Dichteschwankung der SI in gewissem Maße durch die Debye-Abschirmung der KE vermindert wird.

Die Schwankungen der SI-Dichte wurden stets als von der Ionenquelle gegeben und über die Länge der Meßstrecke unverändert angesehen. Ein Beitrag von Instabilitäten des aus SI, KE und RGI gebildeten "Plasmas" zur Heizung der KE ist nur für einen Transport des Strahls über eine längere Strecke zu erwarten [Gabovich 75 a]. Da diese Instabilitäten eine Modulation der SI-Dichte oder der SI-Geschwindigkeit erfordern, sind ihre Anwachzeiten etwa von der Größe, die der Ionenplasmafrequenz entspricht. Die im experimentellen Teil dieser Arbeit beschriebene Meßstrecke ist zu kurz, als daß relevante Amplituden erreicht werden könnten.

Die Stöße der KE mit dem Restgas führen zu einer Kühlung der KE. Diese wird ebenso wie die Auswirkung der Wechselwirkung von KE mit RGI abgeschätzt.

V.I Heizung durch Stöße mit den Strahlionen

Die Stöße zwischen SI und KE führen zu einem Energieaustausch zwischen diesen beiden Strahlkomponenten. Dieser soll mit den in der Plasmaphysik üblichen Methoden berechnet werden. Eine relativ einfache Vorgehensweise ist, die Stöße zwischen den Teilchen als Zweierstöße anzusehen, wobei jedoch jedes Teilchen an sehr vielen solchen Stößen gleichzeitig beteiligt ist. Der Energieübertrag bei einem Zweierstoß hängt ab von der individuellen Anfangsgeschwindigkeit und dem individuellen Stoßparameter. Die mit der Häufigkeit der Teilchengeschwindigkeiten und der Stoßparameter gewichtete Mittelung über alle möglichen Zweierstöße führt auf den Energieaustausch zwischen verschiedenen Teilensembles von Teilchen.

Dieser Gedankengang liegt dem im folgenden benutzten Ausdruck für die Heizung der KE zugrunde. Es ist allerdings zu bedenken, daß kollektive Effekte, wie z. B. Schwankungen der Ladungsdichte der Ensembles, mit der Betrachtungsweise der Zweierstöße nur unzureichend erfaßt werden. Die kollektiven Effekte werden nur insofern berücksichtigt, als daß der maximale Stoßparameter als begrenzt angesehen wird durch das Abschirmverhalten der Plasmateilchen. (Dies geht ein in den sog. "Coulomb-Logarithmus".)

Haben die KE eine maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung mit der Temperatur T_e und werden durch monoenergetische SI der Dichte n_{SI} geheizt, so berechnet sich die einem Elektron im Mittel zugeführte Leistung nach Anhang A (Feldteilchen: KE, Testteilchen: SI) zu

$$P_{\text{heizSI}} = \frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0^2 m_e} \frac{n_{SI} q_{SI}^2}{v_{SI}} \ln \Lambda \left\{ \operatorname{erf}(x) - \left[1 + \frac{m_e}{m_{SI}} \right] \frac{2}{\sqrt{\pi}} x e^{-x^2} \right\} \quad (27)$$

mit

$$x \equiv \frac{v_{SI}}{\sqrt{\frac{2 k_B T_e}{m_e}}}$$

$$\ln \Lambda \approx \ln \left(\frac{12 \pi}{\sqrt{n_e}} \left[\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{q_{SI} e} \right]^{3/2} [1 + x^2] \right).$$

Ist die Ionengeschwindigkeit groß gegen die mittlere thermische Geschwindigkeit der Elektronen, so geht der Ausdruck in der geschweiften Klammer gegen 1. Im umgekehrten Fall geht er proportional zu

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} x e^{-x^2} \left[\frac{2}{3} x^2 - \frac{m_e}{m_{SI}} \right]$$

gegen Null oder wird sogar negativ.

Abb. 2 zeigt dieses Verhalten am Beispiel eines niederenergetischen He^+ -Ionenstrahls. Die einem im Strahl befindlichen Elektron im Mittel zugeführte Leistung ist abhängig von der Temperatur der Elektronenverteilung dargestellt. Ebenfalls angegeben ist das Verhältnis x von Ionengeschwindigkeit zum häufigsten Geschwindigkeitsbetrag der Elektronen. Die Abbildung verdeutlicht, daß bei niederenergetischen Ionenstrahlen noch mit einer deutlichen Abhängigkeit der Heizleistung von der Elektronentemperatur gerechnet werden muß: "Kühle" KE-Verteilungen werden stärker geheizt als "heißere", bzw. schnelle Ionen heizen besser als langsame.

Abb. 2: Heizung im Strahl befindlicher KE durch SI-Stöße. Ionenstrahl: He⁺-Ionen von 10 keV Energie, 1,5 mA Strahlstrom, homogene Stromdichte, Strahlradius 10 mm.

Für Strahlen mit nichthomogener Ladungsdichteverteilung der SI kann näherungsweise eine mittlere Dichte der SI

$$n_{\text{SI}} \approx \frac{N'_{\text{SI}}}{\pi r_s^2}$$

angenommen werden. In gleicher Weise kann die mittlere Dichte der KE abgeschätzt werden. (Diese geht ohnehin nur in den Coulomb-Logarithmus ein.) Weiter kann in grober Näherung angenommen werden, daß alle KE ständig der Heizung durch die SI unterliegen. (Tatsächlich befindet sich ja ein gewisser Teil der KE außerhalb des Strahlradius.)

V.II Heizung durch kleinräumige Dichteschwankungen der Strahlionen

Bei vorstehender Berechnung der Heizleistung wurden die SI als einzelne Teilchen angesehen, die voneinander unabhängig auf die KE einwirken. Nicht berücksichtigt ist dabei der Einfluß einer möglichen Ungleichmäßigkeit der räumlichen Verteilung der SI, die über die Diskretheit der Teilchen hinausgeht. Der mögliche Einfluß kleinräumiger Ladungsdichteschwankungen soll an einem extremen Beispiel aufgezeigt werden:

Man denke sich jeweils alle Strahlionen innerhalb eines Kubus der Größe λ_{flu}^3 zu punktförmigen "Überionen" der Ladung $q_{\text{flu}} = q_{\text{SI}} n_{\text{SI}} \lambda_{\text{flu}}^3$ und der Dichte $n_{\text{flu}} = 1/\lambda_{\text{flu}}^3$ vereint. Setzt man diese Ausdrücke anstatt q_{SI} und n_{SI} in Gl. (27), so steigt die Heizleistung (unter Vernachlässigung des Einflusses auf die Terme $1 + m_e/m_{\text{SI}}$ und $\ln \Lambda$) um den Faktor $n_{\text{SI}} \lambda_{\text{flu}}^3$ [Dölling 88]. Die Abhängigkeit von x bleibt unverändert. Für das oben angeführte Beispiel (siehe Abb. 2) würde der Verstärkungsfaktor bei Dichteschwankungen mit Abmessungen vergleichbar dem Strahlradius den Wert 10^7 übersteigen.

Eine auch nur annähernd so extreme Ladungskonzentration kann natürlich aus energetischen Gründen nicht auftreten. Aber bereits sehr moderate Dichteschwankungen können die Heizleistung stark steigern, sofern ihre Abmessungen groß gegen den mittleren Ionenabstand sind.

Aussagen über Stärke und Abmessungen möglicher kleinräumiger Dichteschwankungen sind nur schwer zu treffen. Eine direkte experimentelle Bestimmung durch zeitlich aufgelöste Messung des Strahlstroms mit einer Faraday-Tasse erscheint nicht möglich. Für nichtrelativistische Ionenstrahlen können mit einer Faraday-Tasse nur Dichteschwankungen nachgewiesen werden, deren Abmessungen vergleichbar oder größer dem Durchmesser der Faraday-Tasse sind. Eine hinreichende Verkleinerung

der Faraday-Tasse verbietet sich aber, weil die gemessene Intensität für eine Spektralanalyse dann zu klein wird.

Mögliche Meßverfahren, die nur die Intensität der Schwankung, nicht aber das Frequenzspektrum messen (denkbar wäre hier z. B. die Messung der Aufweitung eines den Ionenstrahl transversal passierenden Elektronenstrahls) sind nicht nutzbar, weil sie nicht zwischen klein- und großräumigen Dichteschwankungen trennen können.

Auch von theoretischer Seite sind Vorhersagen schwierig. Ursache möglicher Dichteschwankungen der SI könnten Vorgänge in der Ionenquelle sein. Das Plasma der Ionenquelle ist möglicherweise weit vom thermodynamischen Gleichgewicht entfernt. In schwach oder stark turbulenten Plasmen kann der Pegel der mit kollektiven Vorgängen verbundenen Dichtefluktuationen (und damit auch die Stärke der Transportprozesse) weit über das geringe Niveau thermischer Plasmen hinausgehen [Ichimaru 80]. Genauer gesagt kann sich der Energieinhalt des elektrischen Feldes der kollektiven Fluktuationen der im Plasma enthaltenen kinetischen Energie annähern, während er beim thermischen Plasma um den Faktor $[12 \pi n \lambda_D^3]^{-1}$ geringer ist [Hübner 82, Ichimaru 80]. Die möglicherweise in der Quelle vorliegenden Dichtefluktuationen könnten bei der Strahlformierung auf den Ionenstrahl übergehen.

Im Schwerpunktsystem der SI wird eine kleinräumige Dichteschwankung unter dem Einfluß des eigenen elektrischen Feldes zunächst zerlaufen. Dieser Vorgang ist analog dem "Aufplatzen" des ganzen Strahls durch dessen Raumladung oder der Umwandlung von "nichtquadratischer" Feldenergie (rotationssymmetrischer) inhomogener Strahlen in Emittanzwachstum. Der Vorgang wird also in vergleichbaren Zeiten ablaufen, und Raumladungskompensation wird ihn, sofern die Dichteschwankungen der SI größer als die Debye-Länge der KE sind, in gleichem Maße verlangsamen.

Allerdings zeigen Berechnungen zur Umwandlung der "nichtquadratischen" Feldenergie in Emittanzwachstum, daß dieser Vorgang sich auch periodisch umkehren kann, wenn der Strahl durch äußere Fokussierung zusammengehalten wird. Die Wirkung der äußeren Fokussierung wird bei den kleinräumigen Ladungsdichteschwankungen ersetzt durch den im Vergleich zu den Schwankungsabmessungen großen Strahlradius. Es ist also nicht auszuschließen, daß durch Überlagerung vieler zerlaufender kleinräumiger Dichteschwankungen erneut solche entstehen und ein hohes Fluktuationeniveau erhalten bleibt. Eine Berechnung der Temperaturrelaxationszeit der SI gemäß Gl. (21) zeigt, daß eine Thermalisierung der SI (für das oben angeführte Beispiel des He^+ -Strahles) durch Stöße untereinander erst nach einer Laufstrecke von ≥ 100 km auftritt. Mit einer thermischen Verteilung der SI kann also nur gerechnet werden, wenn sie bereits bei der Formierung des Strahls in der Extraktion vorliegt.

Es soll nun versucht werden, eine Ober- und eine Untergrenze für die Verstärkung des Heizvorgangs durch mögliche kleinräumige Dichteschwankungen der SI zu finden. Hierzu wird in äußerst grober Weise abgeleitet, welche Verstärkungen bewirkt werden durch die Dichtefluktuationen von in ihrem Schwerpunktsystem thermischen SI bzw. durch Dichtefluktuationen, deren Feldenergie der kinetischen Energie der SI im Schwerpunktsystem entspricht ("turbulentes SI-Plasma").

Vorab soll noch abgeschätzt werden, mit welchen mittleren kinetischen Energien der SI in ihrem Schwerpunktsystem zu rechnen ist. Diese Betrachtung gilt unabhängig vom Grad der Turbulenz.

Die transversale Komponente der "ungerichteten" Bewegung der SI im Schwerpunktsystem läßt sich mit einer Emittanzmessung ermitteln. Sie kann als Maß für die gesamte "ungerichtete" Bewegung gelten, sofern die SI nicht durch äußere elektrische Wechselfelder eine Geschwindigkeitsverteilung in axialer Richtung erhalten.

Die Emittanzmessung liefert für eine Reihe von Orten x die Winkelverteilung x' der SI. Für jeden Ort x kann nun der lokale Winkelschwerpunkt $\overline{x'(x)}$ gebildet werden. Die "ungeordnete" Geschwindigkeit eines SI im lokalen Schwerpunktsystem ist dann $v_x \approx [x'(x) - \overline{x'(x)}] v_{SI}$. Der Mittelwert der Quadrate dieser Geschwindigkeiten multipliziert mit $m_{SI}/2$ liefert die mittlere kinetische Energie der "ungeordneten" Bewegung der SI im lokalen Schwerpunktsystem. Mittelung über alle x liefert die mittlere kinetische Energie $\overline{W_{SI,ung}}$ der "ungeordneten" Bewegung der SI insgesamt. Ein grobes Maß hierfür ist

$$\overline{W_{\text{SI,ung}}} \approx W_{\text{SI}} \frac{\varepsilon^2}{4 x_{\text{max}}^2}$$

x_{max} Strahlradius an der Emittanzmeßanlage,
 W_{SI} kinetische Energie der SI im Laborsystem,

wobei ε die aus der Fläche der Emittanzfigur berechnete Emittanz und nicht die rms-Emittanz ist. (Diese Unterscheidung spielt nur eine Rolle, wenn die Emittanzfigur gekrümmt ist.)

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Emittanzmessungen hinter einer Driftstrecke ergaben mittlere kinetische Energien der ungeordneten Bewegung der SI im Schwerpunktsystem von der Größenordnung $\overline{W_{\text{SI,ung}}} \leq 0,4 \text{ eV}$. Wegen der begrenzten Winkelaufösung der Emittanzmeßanlage ist jedoch nicht auszuschließen, daß bei manchen Strahlen die Werte deutlich kleiner sein könnten.

Obergrenze der Verstärkung der Heizung

Es wird hierfür angenommen, daß die Energie des elektrischen Feldes der Dichteschwankungen der Summe der kinetischen Energien der SI im Schwerpunktsystem entspricht. Für die mittlere Energiedichte des elektrischen Feldes der Dichteschwankungen folgt damit

$$\frac{dW_{\text{el}}}{dV} = n_{\text{SI}} \overline{W_{\text{SI,ung}}} \quad (28)$$

Der Zusammenhang zwischen Ladung, Abmessung und mittlerer Energiedichte des elektrischen Feldes der Dichteschwankung wird am Beispiel der Ladungsdichteverteilung

$$\rho(x, y, z) = \hat{\rho} \cos\left(\frac{\pi x}{\lambda_{\text{flu}}}\right) \cos\left(\frac{\pi y}{\lambda_{\text{flu}}}\right) \cos\left(\frac{\pi z}{\lambda_{\text{flu}}}\right)$$

aufgezeigt. Es sei q_{flu} die im Volumen λ_{flu}^3 konzentrierte Ladung und $n_{\text{flu}} = 1/\lambda_{\text{flu}}^3$ (29) die Dichte der Ladungskonzentrationen. Für diese Ladungsdichteverteilung berechnet man den Zusammenhang

$$n_{\text{flu}} q_{\text{flu}}^2 = \frac{dW_{\text{el}}}{dV} \frac{3072 \varepsilon_0}{\pi^4} \lambda_{\text{flu}} \quad (30)$$

der für alle ähnlich gearteten Ladungsverteilungen repräsentativ ist.

Mit Gl. (28), (30) erhält man für den Faktor der Verstärkung der Heizleistung

$$V_{\text{turb}} = \frac{n_{\text{flu}} q_{\text{flu}}^2}{n_{\text{SI}} q_{\text{SI}}^2} = \frac{\overline{W_{\text{SI,ung}}}}{q_{\text{SI}}^2} \frac{3072 \varepsilon_0}{\pi^4} \lambda_{\text{flu}} \cdot$$

Mit $\overline{W_{\text{SI,ung}}} = 0,4 \text{ eV}$ erhält man für obiges Beispiel (siehe Abb. 2) bei einer dem Strahlradius vergleichbaren Größe der Dichteschwankungen $\lambda_{\text{flu}} = 10 \text{ mm}$ eine Obergrenze für die Verstärkung der Heizung der KE durch kleinräumige Dichteschwankungen der SI von etwa $V_{\text{turb,max}} \approx 7 \cdot 10^6$.

Falls genügend KE vorhanden sind und ihre mittlere Geschwindigkeit nicht kleiner als die Geschwindigkeit der SI ist, verhindert ihre Abschirmwirkung räumlich ausgedehnte Fluktuationen. Für thermische Elektronen ist die größte noch mögliche Fluktuation in etwa durch die Debye-Länge gegeben. Diese ist abhängig von der Dichte n_e und der Temperatur T_e der Elektronen

$$\lambda_{\text{D}} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_{\text{B}} T_e}{n_e e^2}} \cdot$$

Für das oben angeführte Beispiel (siehe Abb. 2) mit einer Elektronendichte $n_e = 4,3 \cdot 10^{13} \text{ m}^{-3}$ und einer Elektronentemperatur von 0,15 eV beträgt die Debye-Länge 0,44 mm. Damit sinkt die mögliche Verstärkung der Heizung auf etwa $3 \cdot 10^5$.

Selbst wenn die KE-Verteilung sehr dicht und kühl und die SI langsam sind, die Debye-Länge also klein wird, können intensive kleinräumige Dichteschwankungen der SI noch eine deutliche Verstärkung der Heizung bewirken. Zudem ist unklar, ob nicht auch die zum Abschirmverhalten gezwungenen KE durch diesen Vorgang selbst in irgendeiner Weise geheizt werden.

Die Verstärkung des Heizprozesses durch thermische Ladungsdichtefluktuationen

Die Fluktuationen des elektrischen Feldes eines Ensembles geladener Teilchen können als Überlagerung ebener Wellen gedacht werden. Für eine thermische Geschwindigkeitsverteilung des Ensembles ist die Intensitätsverteilung über die verschiedenen Wellenzahlvektoren \vec{k} gegeben durch [Krall 86]

$$\frac{k_B T}{2} \frac{1}{1 + k^2 \lambda_D^2}, \quad (31)$$

wobei T die Temperatur der Verteilung und λ_D die Debye-Länge ist. Durch Integration folgt daraus die mittlere Energiedichte des elektrischen Feldes der Fluktuationen

$$\begin{aligned} \overline{\frac{dW_{el}}{dV}} &= \frac{k_B T}{2} \int_0^{|\vec{k}_{max}|} \frac{1}{1 + k^2 \lambda_D^2} \frac{d\vec{k}}{(2\pi)^3} \\ &= \frac{k_B T}{4\pi^2} \int_0^{k_{max}} \frac{k^2}{1 + k^2 \lambda_D^2} dk \end{aligned}$$

bzw. die spektrale Energiedichte (bezogen auf den Betrag k des Wellenzahlvektors \vec{k})

$$\frac{d}{dk} \left(\frac{dW}{dV} \right) = \frac{k_B T}{4\pi^2} \frac{k^2}{1 + k^2 \lambda_D^2}. \quad (32)$$

Man denke sich nun die Wellen elektrischen Feldes erzeugt durch Ladungsdichtewellen. Wenn nur die drei Raumrichtungen betrachtet werden, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß drei Ladungsdichtewellen zueinander senkrecht stehen $1 \cdot 2/3 \cdot 1/3 = 2/9$.

Zu diesem Bruchteil der spektralen Energiedichte treten also in etwa kubische Ladungsdichtefluktuationen auf, die als die oben erwähnten "Überladungen" angesehen werden können.

Mit dem Zusammenhang zwischen Ladung, Abmessung $\lambda_{flu} = 2\pi/k$ und mittlerer Energiedichte des elektrischen Feldes nach Gl. (30) folgt mit Gl. (29), (32), (33) der über das Spektrum der Ladungsdichtefluktuationen gemittelte Verstärkungsfaktor der Heizung der KE:

$$\begin{aligned} V_{therm} &= \frac{\overline{q_{flu}^2}}{n_{SI} q_{SI}} \frac{1}{2} \\ &= \int_0^{k_{max}} \frac{1}{n_{SI} q_{SI}} \frac{2}{9} \frac{d}{dk} \left(\overline{\frac{dW_{el}}{dV}} \right) \frac{3072 \epsilon_0}{\pi^4} \lambda_{flu} dk \\ &= \frac{\epsilon_0 k_B T}{n_{SI} q_{SI}} \frac{1}{\lambda_D^2} \frac{1024}{3\pi^5} \int_0^{k_{max}} \frac{k}{k^2 + 1/\lambda_D^2} dk \\ &= \frac{1024}{3\pi^5} \ln \sqrt{1 + k_{max}^2 \lambda_D^2}. \end{aligned}$$

Wählt man als untere Grenze für die Wellenlänge λ_{flu} den Stoßparameter eines um 90° ablenkenden Stoßes

$$p_{90^\circ} = \frac{2 \pi}{k_{\text{max}}},$$

so folgt mit

$$\Lambda_{\text{SI}} = \frac{\lambda_{\text{D}}}{p_{90^\circ}} \approx \frac{12 \pi}{\sqrt{n_{\text{SI}}}} \left[\frac{\epsilon_0 k_{\text{B}} T_{\text{SI}}}{e q_{\text{SI}}} \right]^{3/2}$$

für den Verstärkungsfaktor $V_{\text{therm}} \approx \ln(2 \pi \Lambda_{\text{SI}})$.

Der Verstärkungsfaktor entspricht also in etwa dem Coulomb-Logarithmus der SI und hängt somit nur schwach von Temperatur und Dichte der SI ab. Er ist von der Größenordnung 13. Die Verstärkung wird im wesentlichen durch die Fluktuationsanteile mit Wellenlängen kleiner als die Debye-Länge der Ionen bewirkt, die ja auch nach Gl. (31) im Fluktuationsspektrum überwiegen.

Eine mögliche Debye-Abschirmung der Dichtefluktuationen der SI kann also vernachlässigt werden, da die Debye-Länge der KE nicht mehr als bis zu etwa einer Größenordnung kleiner sein kann als die der SI.

Kommentar

Es muß betont werden, daß die vorangegangenen Abschätzungen recht grob und im Ergebnis etwa auf eine Größenordnung genau sind. Der Bereich der möglichen Verstärkung der Heizung der KE durch mögliche kleinräumige Dichtefluktuationen der SI konnte durch diese Überlegungen nicht wesentlich eingeschränkt werden. Vorhersagen zur Heizung der KE sind also zunächst nicht möglich. Umgekehrt kann aber unter Umständen aus experimentell an kompensierten Strahlen bestimmten Heizleistungen auf kleinräumige Dichteschwankungen der SI geschlossen werden. (Bei den im Rahmen dieser Arbeit experimentell untersuchten Strahlen konnten kleinräumige Dichteschwankungen, entsprechend Schwingungsfrequenzen >100 MHz, wegen der Größe der Faraday-Tassen nicht direkt gemessen werden. Vgl. Kap. 3.2.) Dies könnte Hinweise auf die den Fluktuationen zugrundeliegenden Vorgänge, z. B. Prozesse in der Ionenquelle oder Instabilitäten des Ionenstrahls, geben.

V.III Heizung durch Landau-Dämpfung von axialen Dichteschwankungen der Strahlionen

Strahlstromschwankungen, d. h., sich mit der Geschwindigkeit der SI bewegende axiale Ladungsdichteschwankungen, werden vom Ensemble der KE als longitudinale Wellen elektrischen Feldes wahrgenommen. Durch den als Landau-Dämpfung bezeichneten Prozeß kann Energie von der Welle, d. h. letztlich von der kinetischen Energie der SI, auf die Elektronen übertragen werden. Zu berücksichtigen ist, daß die Amplitude der der Ladungsdichtewelle der SI entsprechenden Potentialwelle durch Debye-Abschirmung der Elektronen unter Umständen stark reduziert wird.

Der der Landau-Dämpfung zugrundeliegende Vorgang ist folgender: Elektronen, deren Geschwindigkeitskomponente in Bewegungsrichtung der Welle nur wenig von der Phasengeschwindigkeit (hier der Geschwindigkeit der SI) abweicht, werden von der Welle eingefangen und mitgeführt. Fällt die Verteilungsfunktion der Elektronen monoton mit dem Geschwindigkeitsbetrag, so werden mehr Elektronen eingefangen, die etwas langsamer sind als die Welle, als solche, die etwas schneller sind. Es werden also mehr Elektronen beschleunigt als gebremst, dem Elektronenensemble wird Energie zugeführt, die Welle wird gedämpft.

Da die kinetische Energie der SI sehr viel größer ist als die beim Durchlaufen der Driftstrecke übertragene Energie, wird die Amplitude der Ladungsdichtewelle der SI nicht merklich verkleinert. Unter diesem Aspekt ist die Welle als ungedämpft zu betrachten.

Üblicherweise wird mit dem von Landau entwickelten Formalismus die Dämpfung von Eigen-"schwingungen" des Plasmas z. B. der Langmuir-Wellen und der ionenakustischen Wellen berechnet, wobei ebene Wellen in einem unendlich ausgedehnten Plasma vorausgesetzt werden. Weiter wird vorausgesetzt, daß die von der Welle eingefangenen Elektronen im Potential der Welle weniger als eine halbe Schwingung ausführen, da sich sonst die Richtung des Energieübertrages wieder umkehrt. Die Wechselwirkung von Welle und Teilchen darf gewissermaßen nicht über den "Anfangszustand" hinauskommen. Diese Voraussetzung ist normalerweise erfüllt, da Plasmawellen kleiner Amplitude schnell genug gedämpft werden [Arcimovic 83, Ichimaru 80].

Beim hier betrachteten Vorgang ist die Welle nun gerade nicht gedämpft und der Wechselwirkungsbereich - die Driftstrecke - ist begrenzt, kann sogar kürzer sein als die Wellenlänge. Der Landau-Formalismus ist trotzdem anwendbar, da das longitudinale elektrische Feld am Ort eines Teilchens lokal in gleicher Weise vorhanden ist. Und gerade die Kürze der Wechselwirkungszone sorgt dafür, daß die Wechselwirkung nicht über den "Anfangszustand" hinauskommen kann, sofern die Potentialamplitude der Welle hinreichend klein ist. Die baldige Reflexion der mitgeführten Teilchen an der axialen Begrenzung der Driftstrecke verhindert, daß sich eine deutliche Störung (Abflachung) der Maxwell-Verteilung bei der Phasengeschwindigkeit ausbilden kann. Generell sorgt der räumliche Einschluß der Elektronen für ein ständiges "Umrühren" der Geschwindigkeitsverteilung in dem Sinne, daß die Information über die Richtung, nicht aber über die Energie kurzfristig (d. h. viel schneller als durch Stöße der Teilchen untereinander) verloren geht.

Landau-Dämpfung einer ebenen Welle

Haben die Elektronen eine maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung mit der Temperatur T_e , so erhält man die einem Elektron im Mittel von einer ebenen Welle mit dem Potentialverlauf $\Delta U_{\text{welle}} = \hat{\Delta U}_{\text{welle}} \cos(\omega t - kz)$ zugeführte Leistung durch einfaches Umformen der in der Literatur angegebenen Dämpfungsformeln [Nicholson 83, Arcimovic 83, Hübner 82, Krall 86] zu

$$P_{\text{Landau}} \leq \Delta \hat{U}_{\text{welle}}^2 \frac{\sqrt{\pi} e^2}{m_e} \frac{k}{v_{\text{ph}}} x^3 e^{-x^2} \quad (34)$$

$$x = \frac{v_{\text{ph}}}{\sqrt{\frac{2 k_B T_e}{m_e}}} \quad v_{\text{ph}} = \frac{\omega}{k}$$

wobei im hier interessierenden Fall $v_{\text{ph}} = v_{\text{SI}}$ gilt.

Das Gleichheitszeichen in Gl. (34) gilt, solange die von der Welle eingefangenen Elektronen noch keine halbe Schwingung in deren Potential ausgeführt haben. Danach nämlich kehrt sich die Richtung des Energieübertrages um. Da die Schwingung der Elektronen nicht harmonisch ist, tritt Phasenmischung auf [Arcimovic 83, Ichimaru 80]. Dem Elektronenensemble wird zwar insgesamt Energie zugeführt, jedoch weniger als nach Gl. (34).

Die eingefangenen Elektronen führen keine halbe Schwingung aus, während ein Wellental die Driftstrecke passiert, wenn die Wellenamplitude so klein ist, daß sie der Bedingung

$$\Delta \hat{U}_{\text{welle}} < \frac{m_e \pi^2}{e} \frac{v_{\text{ph}}^2}{l_{\text{Drift}}^2} \quad (35)$$

genügt. (Es wurde hierfür die Schwingungsdauer der relativ tief im Wellental harmonisch schwingenden Elektronen benutzt.)

Zusammenhang von Strom- und Potentialschwankung im Strahl

Der Zusammenhang von Ladungsdichte- und Potentialschwankung entspricht bei einem zylindrischen Strahl nur im Grenzfall kurzer Wellenlängen ($kr_s \gg 1$) dem einer ebenen Welle. Für einen dekompenzierten, radial bis zum Strahlradius r_s homogenen Ionenstrahl in einem Strahlrohr mit Radius r_w , dessen Strom gemäß $\Delta I = \hat{\Delta I} \cos(\omega t - kz)$ schwankt, berechnet sich die Potentialschwankungsamplitude auf der Achse wie folgt: Der Separationsansatz für das Potential $U(r, z) = \hat{U} f(kr) \cos(\omega t - kz)$ wird in die Poisson-Gleichung in Zylinderkoordinaten eingesetzt. Unter Berücksichtigung der Rotationssymmetrie erhält man die inhomogene, modifizierte Besselsche Differentialgleichung nullter Ordnung. Deren Lösung $f(kr)$ ist außerhalb des Strahls eine Linearkombination der modifizierten Bessel-Funktion erster und zweiter Gattung und nullter Ordnung I_0, K_0 [Bronstein 87]. Innerhalb des radial homogenen Strahls ist die Lösung eine andere Linearkombination von I_0, K_0 , zu der sich ein radiusunabhängiger Term addiert. Mit den vier Randbedingungen, daß die Lösungen am Strahlrand stetig differenzierbar aneinander anschließen und daß die Lösung am Strahlrohr verschwindet und auf der Strahlachse endlich bleibt, erhält man für das Potential den Ausdruck

$$U(r, z) = \frac{\hat{\Delta \rho} \cos(\omega t - kz)}{\epsilon_0 k^2} \left[1 - C_3 I_0(kr) \right] \quad \text{für } r \leq r_s$$

$$= \frac{\hat{\Delta \rho} \cos(\omega t - kz)}{\epsilon_0 k^2} \left[C_1 K_0(kr) - C_2 I_0(kr) \right] \quad \text{für } r_s \leq r \leq r_w$$

mit $C_1 = \left[\frac{I_1}{I_0 K_1 + I_1 K_0} \right]_{(kr_s)}$ $C_2 = C_1 \left[\frac{K_0}{I_0} \right]_{(kr_w)}$ $C_3 = C_2 + C_1 \left[\frac{K_1}{I_1} \right]_{(kr_s)}$

I_1, K_1 modifizierte Bessel-Funktion 1. Ordnung [Bronstein 87],

$$\hat{\Delta \rho} = \frac{\hat{\Delta I}}{\pi r_s^2 v_{ph}} \quad \text{Amplitude der Ladungsdichteschwankung.}$$

Für die Potentialschwankungsamplitude auf der Strahlachse folgt

$$\Delta \hat{U}_{\text{welle,SI}} \equiv U(0,0) = \frac{\hat{\Delta I}}{\pi \epsilon_0 v_{ph}} \frac{g(kr_s, r_w/r_s)}{k^2 r_s^2} \quad (36)$$

mit $g = 1 - C_3$.

(Eine auf etwa 30 % genaue Näherung erhält man aus den Grenzwerten für kurze und lange Wellenlängen zu

$$\frac{g}{k^2 r_s^2} \approx \frac{1}{\left[\frac{4}{1 + 2 \ln \frac{r_w}{r_s}} \right] + k^2 r_s^2} .)$$

Die Schwankungsamplitude der Spannung nimmt zwar zu größeren Radien hin ab, dennoch wird der Wert auf der Achse als Näherung für die Berechnung der Landau-Dämpfung verwendet.

Senkung der Potentialschwankung durch Debye-Abschirmung

Die durch die Ladungsdichteschwankungen der SI hervorgerufenen Potentialschwankungen werden bei Anwesenheit von KE durch Debye-Abschirmung vermindert. Je geringer die Phasengeschwindigkeit der Welle und je größer die Wellenlänge, um so besser können die Elektronen auf die Welle reagieren und das Feld mindern. Die Stärke dieser sog. Debye-Abschirmung durch Elektronen soll nun abhängig von der Phasengeschwindigkeit der Welle und der Wellenlänge bestimmt werden. Betrachtet man die Ladungsdichte der SI als alleinigen Erzeuger der elektrischen Erregungsdichte gemäß der Maxwell-Gleichung $\text{div} \vec{D} = \rho_{\text{SI}}$ und die Elektronen als ein Dielektrikum mit Suszeptibilitätstensor $\overset{\leftrightarrow}{\chi}$, so beträgt die gesamte elektrische Feldstärke

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 [\overset{\leftrightarrow}{1} + \overset{\leftrightarrow}{\chi}]} .$$

Das Verhältnis der Amplituden der Potentialwellen mit bzw. ohne Dielektrikum ist demnach

$$\begin{aligned} AVerh &\equiv \frac{\Delta \hat{U}_{\text{welle}}}{\Delta \hat{U}_{\text{welle,SI}}} = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{D}/\epsilon_0|} = \frac{1}{|\overset{\leftrightarrow}{1} + \overset{\leftrightarrow}{\chi}|} = \frac{1}{|\overset{\leftrightarrow}{\epsilon}|} \\ &= \frac{1}{\sqrt{[1 + \text{Re}\{\overset{\leftrightarrow}{\chi}\}]^2 + [\text{Im}\{\overset{\leftrightarrow}{\chi}\}]^2}} . \end{aligned} \quad (37)$$

Da allein die longitudinale Komponente des elektrischen Feldes für die Landau-Dämpfung relevant ist, genügt es, den longitudinalen Anteil des Suszeptibilitätstensors zu betrachten. Dieser ist für ein isotropes Elektronenplasma mit einer maxwellischen Geschwindigkeitsverteilung (auf 1 normiert, es wird nur die Geschwindigkeitskomponente u in Ausbreitungsrichtung der Welle betrachtet) der Temperatur T_e

$$f(u) = \frac{1}{\sqrt{\pi} v_T} e^{-y^2} \quad (38)$$

$$y = \frac{u}{v_T} \quad v_T = \sqrt{\frac{2 k_B T_e}{m_e}} \quad (39)$$

gegeben durch [Hübner 82, Ichimaru 80, Krall 86]

$$\chi(k, \omega, \gamma) = \frac{1}{k^2 \lambda_D^2} [1 + z W(z)] \quad (40)$$

λ_D Debye-Länge

k Betrag des Wellenzahlvektors

$$z = x + i \frac{\gamma/k}{v_T} \quad x = \frac{\omega/k}{v_T}$$

ω Kreisfrequenz

γ Dämpfungsdekrement.

Die sog. Plasmadispersionsfunktion

$$W(z) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-y^2}}{y-z} dy = i \sqrt{\pi} e^{-z^2} [1 - \text{erf}(-iz)]$$

kann durch Reihen genähert werden [Abramowitz 84]: Für reelle z , d. h. für $z=x$ gilt

$$W(x) \approx -\frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \left[x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} e^{-\frac{n^2}{4}} [e^{nx} - e^{-nx}] \right] + i \sqrt{\pi} e^{-x^2} .$$

Für große z konvergiert besser die Reihe [Hübner 82]

$$W(z) = -\frac{1}{z} \left[1 + \frac{1}{2z^2} + \frac{3}{4z^3} + \frac{3 \cdot 5}{8z^4} + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{16z^5} + \dots \right] + i\sqrt{\pi} e^{-z^2}. \quad (41)$$

Da die Dämpfung der Welle vernachlässigbar ist, ist z reell. Mit Gl. (37), (40) folgt für das Verhältnis der Potentialamplituden mit und ohne Elektronen

$$A_{Verh}(\omega, k, T_e, n_e, v_{ph}) = \frac{k^2 \lambda_D^2}{\sqrt{[k^2 \lambda_D^2 + 1 + x \operatorname{Re}\{W(x)\}]^2 + [x \operatorname{Im}\{W(x)\}]^2}}. \quad (42)$$

Die Abhängigkeit des Amplitudenverhältnisses von x und $k \lambda_D$ wird deutlich anhand der Abb. 3:

Abb. 3: Verlauf von $k^2 \lambda_D^2 \chi(x)$ für reelle Argumente x . Darstellungsweise nach [Ichimaru 80].

Für langsame Wellen ($x \ll 1$) und lange Wellenlängen ($k \lambda_D \ll 1$) ist die Abschirmung gut, das Amplitudenverhältnis wird klein: $A_{Verh} \approx k^2 \lambda_D^2$.

Für Wellenlängen viel kürzer als die Debye-Länge ($k \lambda_D \gg 1$) findet keine Abschirmung statt, es ist $A_{Verh} \approx 1$. Das gleiche gilt für sehr schnelle Wellen ($x \gg 1$), die Elektronen sind dann zu träge, um auf die Welle zu reagieren.

Für lange Wellenlängen ($k \lambda_D \ll 0,5$) und schnelle Wellen ($x \gg 3/2$) kann in Gl. (42) der linke Term unter der Wurzel verschwinden. Wegen des sehr kleinen rechten Terms kann das Amplitudenverhältnis Werte sehr viel größer als 1 annehmen: $A_{Verh} \approx \sqrt{\frac{2}{\pi}} k^3 \lambda_D^3 e^{\frac{1}{2k^2 \lambda_D^2}}$. Hierbei wird der longitudinale Anteil des Suszeptibilitätstensors nahezu -1 bzw. der longitudinale Anteil des Dielektrizitätstensors $\epsilon = 1 + \chi$ nahezu 0. Dies entspricht der Dispersionsgleichung der Eigenmoden des Elektronenplasmas, hier der Langmuir-Wellen. D. h., hier entspricht die Phasengeschwindigkeit der Ladungsdichtewelle der SI gerade der Phasengeschwindigkeit der Langmuir-Welle gleicher Wellenlänge. Die Frequenz, bei der diese Resonanz auftritt, erhält man aus Gl. (42), (41) für große x zu [Hübner 82]

$$f = \frac{\omega_p}{2\pi} \left[1 + \frac{3}{2} k \lambda_D \right]$$

mit $\omega_p = \sqrt{\frac{n e^2}{\epsilon_0 m_e}}$ Plasmafrequenz der Elektronen bei Plasmadichte n .

Dies ist die Dispersionsbeziehung der Langmuir-Wellen.

Die Ladungsdichtewelle der (gegeneinander "unbeweglichen") SI induziert also eine Langmuir-Welle der Elektronen von unter Umständen größerer Amplitude. Es ist allerdings fraglich, ob sich hohe Amplituden wirklich ausbilden. Zum einen sind die Langmuir-Wellen stark landau-gedämpft, zum anderen ist die Dichteamplitude durch die mittlere Ladungsdichte der Elektronen begrenzt.

In Abb. 4 ist für den Strahl des oben gewählten Beispiels (siehe Abb. 2) und eine Elektronendichte $n_e = n_{SI}$ das Amplitudenverhältnis gegen die Elektronentemperatur für verschiedene Wellenlängen bzw. Frequenzen $f = 2\pi\omega$ der Strahlstromschwankungen aufgetragen.

Abb. 4: Debye-Abschirmung von Strahlstromschwankungen. Strahl wie in Abb. 2 und $n_e = n_{SI}$.

Im dargestellten Bereich der Elektronentemperatur ist das Amplitudenverhältnis für Frequenzen deutlich oberhalb der Plasmafrequenz 1 und im Bereich deutlich darunter sehr klein. Im Bereich leicht oberhalb der Plasmafrequenz berechnen sich für Werte von $x > 2$ Amplitudenverhältnisse zum Teil größer als 10. Es ist jedoch wie oben angeführt zweifelhaft, ob diese in Realität auftreten.

Zusammenfassung der Teilergebnisse

Aus der Kombination der Gl. (34), (36) und (42) folgt die einem Elektron im Mittel vom elektrischen Feld eines mit der Amplitude ΔI und der Frequenz f schwankenden Strahlstroms zugeführte Leistung

$$P_{\text{Landau}} \leq \Delta I^2 \frac{e^2}{\pi^{3/2} \epsilon_0 m_e v_{\text{ph}}^3} k \left[x^3 e^{-x^2} \right] \left[\frac{g(kr_s, r_w/r_s)}{k^2 r_s^2} \right]^2 \text{AVerh}^2(k, x, v_{\text{ph}}, n_e). \quad (43)$$

Hierin ist $x^3 e^{-x^2} < 0,5$ sehr klein für große x , weil wenig Teilchen gedämpft werden; klein für kleine x , weil die Steigung der Verteilungsfunktion gering ist und mit ihr die Landau-Dämpfung. Weiter ist

$$\frac{g(kr_s, r_w/r_s)}{k^2 r_s^2} \approx 1 \quad \text{für } kr_s \ll 1$$

$$\approx \frac{1}{k^4 r_s^4} \ll 1 \quad \text{für } kr_s \gg 1$$

klein für kurze Wellenlängen wegen der Poisson-Gleichung und

$$\text{AVerh}^2(k, x, v_{\text{ph}}, n_e) \approx k^4 \lambda_D^4 \ll 1 \quad \text{für } k \lambda_D \ll 1 \quad \text{und } x < 3/2$$

$$\approx 1 \quad \text{für } k \lambda_D \gg 1$$

klein für lange Wellenlängen wegen Debye-Abschirmung (solange Resonanzen vernachlässigbar sind).

Die angefügten Abschätzungen machen deutlich, daß mit einer relevanten Heizleistung durch Landau-Dämpfung nur zu rechnen ist, wenn sich die Wellenlänge der SI-Dichteschwankung im Größenordnungsbereich um und zwischen Debye-Länge und Strahlradius bewegt und das Geschwindigkeitsverhältnis x im Größenordnungsbereich um 1 liegt (solange Langmuir-Wellen nicht resonant angeregt werden).

In der Praxis wird in jedem Einzelfall anhand der gegebenen Parameter zu ermitteln sein, ob Heizung durch Landau-Dämpfung eine Rolle spielt. Für das oben angeführte Beispiel (siehe Abb. 2, $n_e = n_{SI}$) wurde die Heizleistung für eine Strahlstromschwankung von 1 % und verschiedene Wellenlängen bzw. Frequenzen nach Gl. (43) abhängig von der Elektronentemperatur berechnet (Abb. 5). Die Kleinheitsbedingung (Gl. (35)) der Landau-Dämpfung war für alle dargestellten Kurven erfüllt.

Abb. 5: Heizleistung durch "Landau-Dämpfung" von Strahlstromdichteschwankungen, abhängig von Elektronentemperatur und Frequenz der Dichteschwankungen. Strahl von Abb. 2, $n_e = n_{SI}$, Strahlstromschwankung 1 %.

Für diesen beispielhaft gegebenen Strahl und Strahlstromschwankung ist nur für Elektronentemperaturen von mehr als 0,1 eV und Schwankungsfrequenzen im Bereich (20 ... 200) MHz - für heißere Elektronen bis herunter zu etwa 2 MHz - mit einer Heizleistung zu rechnen, die die durch Stöße der SI - zum Teil allerdings deutlich - übersteigt. Generell muß also, falls deutliche Strahlstromschwankungen in einem bestimmten Frequenzbereich auftreten, eine erhöhte Heizleistung aufgrund von Landau-Dämpfung axialer Dichteschwankungen der SI in Betracht gezogen werden.

V.IV Heizung durch axiale Dichteschwankungen der Strahlionen nach dem Förderbandprinzip

Wenn die KE axial durch ein rücktreibendes elektrisches Feld - das z. B. durch auf negativem Potential liegende axiale Randblenden erzeugt wird - eingeschlossen sind, können axiale Dichteschwankungen der SI auch auf folgende Weise zu einer Heizung der KE führen (Abb. 6): Die von der Potentialwelle eingefangenen Elektronen werden in den Wellentälern die langsam steiler werdende Potentialrampe am hinteren Ende der Driftstrecke hochgeschoben, solange bis das äußere Randfeld stärker als das Wellenfeld ist. Die bis zu diesem "Gleichgewichtsort" gewonnene potentielle Energie trägt zur Heizung der KE bei. Weiter werden auch alle Elektronen, die die Welle überholen, am Ende der Driftstrecke vom Randfeld abgebremst, bis ihre Geschwindigkeit der Phasengeschwindigkeit der Welle entspricht. Sofern sie dann den "Gleichgewichtsort" noch nicht erreicht haben, werden sie bis zu diesem angehoben.

Der gesamte Vorgang läuft am Anfang der Driftstrecke in umgekehrter Richtung ab: KE werden auf hohem Potential eingefangen und auf den "Boden" des Strahlpotentials befördert, d. h., es wird ihnen Energie entzogen. Dies geschieht allerdings mit weniger Teilchen, sofern die Dichte der KE einer Boltzmann-Verteilung gehorcht. Die aus diesem "Förderbandprozeß" resultierende Heizleistung soll hier grob abgeschätzt werden.

Abb. 6: Schematische Darstellung des Förderbandprinzips.

Bezeichnet man das Potential des "Gleichgewichtsortes" mit Φ_{gg} und nimmt an, daß ein Elektron mit der Axialgeschwindigkeit u den "Förderbandprozeß" mit der Frequenz u/l_{drift} wiederholt (l_{drift} Länge der Driftstrecke), sofern es sich im Geschwindigkeitsbereich

$$v_{ph} \leq u \leq v_{gg} \quad \text{mit} \quad v_{gg} = \sqrt{v_{ph}^2 + \frac{2e}{m_e} [\Phi(0) - \Phi_{gg}]}$$

befindet, so ist die einem Elektron im Mittel zugeführte Leistung gegeben durch

$$P_{f\u00f6rder} = \int_{v_{ph}}^{v_{gg}} f(u) \left[\frac{m_e}{2} v_{ph}^2 + e [\Phi(0) - \Phi_{gg}] - \frac{m_e}{2} u^2 \right] \frac{u}{l_{drift}} du \\ + \int_{-v_{gg}}^{-v_{ph}} f(u) \left[\frac{m_e}{2} v_{ph}^2 - \frac{m_e}{2} u^2 \right] \frac{u}{l_{drift}} du$$

Die Verteilungsfunktion $f(u)$ der Elektronen ist im Heiz- und K\u00fchlterm die gleiche. Dies impliziert, da\u00df die am hinteren Ende der Driftstrecke geheizten KE ihre "Erinnerung" daran verloren haben, wenn sie das vordere Ende der Driftstrecke erreichen und gek\u00fchlt werden. Dies ist aufgrund von Teil-

chenstößen nicht zu erwarten. Da aber die Reflexion an den Enden der Driftstrecke das Verhältnis von longitudinalem zu transversalem Geschwindigkeitsanteil der KE in zufälliger Weise ändert, ist eine ausreichende "Diffusion" im Geschwindigkeitsraum gegeben. (Falls dem nicht so wäre, wäre die Heizleistung kleiner als berechnet.)

Mit einer maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung (auf 1 normiert) nach Gl. (38), (39) folgt mit $x = v_{ph}/v_T$ für die Heizleistung

$$P_{\text{förder}} = \frac{m_e v_{ph}^3}{4 \sqrt{\pi} l_{\text{drift}}} \frac{e^{-x^2}}{x^3} \left[\alpha - 2 + [\alpha + 2] e^{-\alpha} \right]$$

$$\text{mit} \quad \alpha = \frac{e [\Phi(0) - \Phi_{\text{gg}}]}{k_B T_e} .$$

Das Potential Φ_{gg} des Gleichgewichtsortes ist abhängig vom gesamten axialen Potentialverlauf. Als grobe Näherung wird hier ein quadratischer Potentialabfall angenommen: Von einem Ort z_0 , an dem noch das ungestörte Achspotential $\Phi(0)$ herrscht, falle das Achspotential auf der Länge eines Strahlrohrradius r_w auf das Potential des Strahlrohrs $\Phi(r_w)$ ab:

$$\begin{aligned} \Phi(0) - \Phi_{\text{rand}}(r=0, z) &= [\Phi(0) - \Phi(r_w)] \left[\frac{z - z_0}{r_w} \right]^2 && \text{für } z_0 < z < z_0 + r_w \\ &= \frac{E_{\text{rand}}^2(z) r_w^2}{4 [\Phi(0) - \Phi(r_w)]} \end{aligned}$$

$E_{\text{rand}}(z)$ axiale Feldstärke.

Für die Welle gilt $\hat{E}_{\text{welle}} = k \Delta \hat{U}_{\text{welle}}$, und somit folgt für das Gleichgewichtspotential

$$\Phi(0) - \Phi_{\text{gg}} = \frac{k^2 r_w^2 \Delta \hat{U}_{\text{welle}}^2}{4 [\Phi(0) - \Phi(r_w)]} .$$

Die Größe der Potentialamplitude $\Delta \hat{U}_{\text{welle}}$ der Welle ist in diesem Modell allerdings nicht einfach abzuschätzen, da die Debye-Abschirmung der Welle durch die Elektronen vom Randfeld gestört wird. Daher wurde die Heizleistung sowohl bei wirksamer Debye-Abschirmung ($\Delta \hat{U}_{\text{welle}}$ nach Gl. (36), (42)) als auch bei gänzlich unwirksamer Abschirmung ($A_{\text{Verh}} = 1$) berechnet. Für den Strahl von Abb. 5 ergab sich mit $r_w = 0,05$ m, $l_{\text{drift}} = 0,28$ m, $\Phi(0) - \Phi(r_w) = 7,6$ V, Elektronentemperatur im Bereich von ($10^{-2} \dots 10^2$) eV und beliebiger Frequenzen, daß allein im Falle starker Amplitudenüberhöhung mit Heizleistungen zu rechnen ist, die annähernd an die durch Stöße der SI heranreichen. Ansonsten ist die Heizleistung mehrere Größenordnungen geringer. Da eine starke Amplitudenüberhöhung insbesondere im Bereich des Randfeldes unwahrscheinlich ist (vgl. Kap. V.III), kann zumindest für das betrachtete Beispiel mit dem gewählten axialen Verlauf des Strahlpotentials die Heizung nach dem Förderbandprinzip vernachlässigt werden. Steigt allerdings das Strahlpotential axial über längere Strecken langsam an, so könnte dies anders sein.

V.V Heizung durch Radiusschwankungen des Strahls

Eine mögliche Ursache für die Heizung der KE sind Schwankungen des Strahlradius, auch wenn sie nicht mit einer Schwankung des Strahlstroms verbunden sind. (Strahlradiuschwankungen können wie in Kap. 3.2 gezeigt aus Strahlstromschwankungen hervorgehen.)

Die KE sind radial durch das Raumladungspotential eingeschlossen. Schwankt der Strahlradius, so bewegt sich auch die radiale Potentialbarriere in etwa gleichem Maße mit. Dies gilt sowohl für den kompensierten als auch für den dekompenzierten Strahl. Die Geschwindigkeit v_w , mit der sich die "Potentialwand" radial bewegt, ist bei einer Schwankungsfrequenz f_w und einer Schwankung des Strahlradius um Δr_s näherungsweise gegeben durch $v_w = \Delta r_s f_w$. (44)

Ein radial mit der Geschwindigkeit v_T auf die radiale Potentialwand treffendes Elektron wird reflektiert und verliert Energie, falls die Potentialwand gerade nach außen zurückweicht bzw. gewinnt Energie - und zwar etwas mehr - im umgekehrten Falle. Aus Energie- und Impulserhaltung erhält man (unabhängig von der Form des Potentials) im Mittel einen Energiegewinn des Elektrons von $2 m_e v_w^2$ pro Stoß. (45)

Die Frequenz f_s , mit der Stöße auftreten, ist bei einer thermischen Geschwindigkeit der Elektronen $v_T = \sqrt{\frac{2 k_B T_e}{m_e}}$ näherungsweise gegeben durch $f_s = \frac{v_T}{2 r_s}$. (46)

Aus der Kombination von Gl. (44), (45), (46) erhält man die einem Elektron zugeführte Heizleistung

$$P_{\text{radius,unkorr}} = \frac{v_T m_e}{r_s} [f_w \Delta r_s]^2 .$$

Diese Betrachtungsweise ist nur sinnvoll, solange die Stoßdauer kurz gegen die Schwankungsperiode der Potentialwand ist, d. h., solange die Bedingung $f_s > f_w$ erfüllt ist.

In Abb. 7 ist für das oben angeführte Beispiel (siehe Abb. 5) die einem Elektron durch Strahlradiuschwankungen zugeführte Leistung abhängig von der Elektronentemperatur (bzw. der Stoßfrequenz) für verschiedene Schwankungsfrequenzen und eine Schwankung des Strahlradius von 1 mm dargestellt ("unkorrigierte" Kurven).

Die Schwankungsfrequenz von $f_w = 100$ MHz stellt für das gewählte Beispiel in etwa die Obergrenze der Frequenzen dar, für die dieses Modell noch sinnvoll ist, da es impliziert, daß die axiale Länge der Schwankung groß gegen die (radiale) Schwankung selbst ist.

Abb. 7: Heizung durch Strahlradiuschwankungen. (Die gepunktete Linie gibt für die "unkorrigierten" Kurven die Grenze des Bereichs an, in dem $f_s > f_w$ gilt.)

Die Heizleistung wäre nach dieser Betrachtung für hohe Frequenzen höher als die durch Stöße der SI. Allerdings wurde für dieses Modell ebenfalls vorausgesetzt, daß die Elektronen während einer hal-

ben Schwankungsperiode des Strahlradius bereits die "Erinnerung" an die davorliegende halbe Periode verloren haben: Für Gl. (45) wurde immer die gleiche Ausgangsgeschwindigkeit angenommen. Ist dies nicht der Fall, so geht die während der Einwärtsbewegung des Strahlradius gewonnene Energie bei der Auswärtsbewegung wieder vollständig verloren. Tatsächlich bleibt also nur der Teil des Energiegewinns erhalten, der zwischenzeitlich in die axiale Bewegungsrichtung diffundiert. (Die Diffusion der Energie ist noch geringer.) Dieser Anteil α kann grob abgeschätzt werden mittels der Ablenkzeit τ_D (siehe Anhang A), die die Zeit angibt, bis ein Elektron durch Stöße an Elektronen oder SI um 90° abgelenkt wird. (Die Ablenkung durch Stöße mit den RGA ist vernachlässigbar.) Es wird angenommen:

$$\alpha = \min \left\{ 1, \frac{1}{f_w} \left[\frac{1}{\tau_{D,SI}} + \frac{1}{\tau_{D,KE}} \right] \right\}$$

Die mit diesem Faktor korrigierten Heizleistungen sind ebenfalls in Abb. 7 aufgetragen ("korrigierte" Kurven). Es zeigt sich, daß die Diffusion in die axiale Bewegungsrichtung bei hohen Frequenzen vernachlässigbar wird. Auch wenn die Reflexion der Elektronen an den Enden der Driftstrecke unter Umständen dazu noch einen Beitrag liefert, so bleibt die Heizleistung durch Strahlradiuschwankungen dennoch klein gegenüber der durch Stöße der SI.

V.VI Kühlung am Restgas

Die KE können durch elastische und - falls ihre Energie ausreicht - auch durch inelastische Stöße Energie an das Restgas abgeben. Die Auswirkung beider Prozesse soll hier abgeschätzt werden.

Die Frequenz, mit der ein Elektron elastisch gegen die RGA stößt, ist gegeben durch

$$\nu_{\text{Stoß}} = \sigma_t n_{\text{RGA}} v_e$$

σ_t totaler Stoßquerschnitt für elastische KE-RGA-Stöße,

n_{RGA} Dichte der Restgasatome,

v_e Geschwindigkeit des Elektrons.

Der mittlere Energieübertrag bei einem Stoß auf ein ruhendes RGA ist dabei

$$\overline{\Delta W} = W \frac{2 m_e \sigma_D}{m_{\text{RGA}} \sigma_t}$$

W Elektronenenergie,

m_e Elektronenmasse,

m_{RGA} Masse des Restgasatoms,

wobei σ_D der sog. Diffusionswirkungsquerschnitt ist [Hasted 72].

Die Leistung, die ein Elektron an die (deutlich kühleren) RGA abgibt, ist demnach

$$P_{\text{kühl,elast}} = \overline{\Delta W} \nu_{\text{Stoß}} = W^{3/2} \sigma_D n_{\text{RGA}} \frac{\sqrt{8 m_e}}{m_{\text{RGA}}}.$$

Diese Betrachtung ist natürlich nur sinnvoll, solange die kinetische Energie der RGA (1/40 eV) kleiner als die der KE ist.

Abb. 8 zeigt die durch elastische Stöße ans Restgas abgegebene Leistung, abhängig von der Elektronenenergie für typische in der Driftstrecke verwendete Restgasdrücke von He und Ar. (Die für die Experimente verwendeten Drücke lagen im Bereich des (0,1 ... 20)fachen davon.) Der Darstellung liegen die Diffusionswirkungsquerschnitte nach [Hayashi 81] zugrunde.

Ebenfalls eingezeichnet ist eine Abschätzung für die Kühlung durch inelastische Stöße. Die Wirkungsquerschnitte hierfür wurden ebenfalls [Hayashi 81] entnommen. Da es sich bei den inelastischen

Abb. 8: Kühlung der KE durch Stöße am Restgas (abhängig von der Energie der Elektronen). Durchgezogene Linien: He, $6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa, gestrichelt: Ar, $0,83 \cdot 10^{-5}$ hPa. Zum Vergleich: Die Heizung durch Stöße der SI für den He⁺-Strahl nach Abb. 2 sowie für einen Ar⁺-Strahl gleicher Teilchenenergie und Ladungsdichte (abhängig von der Temperatur der Elektronen).

Stößen vorwiegend um einfache Ionisation handelt, wurde hierfür als Energieübertag die Ionisationsenergie W_{ionis} angenommen:

$$P_{\text{kühl,inelast}} \approx W_{\text{ionis}} \sqrt{2 W/m_e} [\sigma_T - \sigma_t] n_{\text{RGA}}$$

σ_T totaler Wirkungsquerschnitt für elastische und inelastische Stöße,

$$W_{\text{ionis}} = 24,581 \text{ eV} \quad \text{für } e^- \text{-He Stöße,}$$

$$= 15,755 \text{ eV} \quad \text{für } e^- \text{-Ar Stöße [Hasted 72].}$$

Abb. 8 macht deutlich, daß (bei den angegebenen Restgasdrücken) bei Elektronentemperaturen oberhalb von etwa 10 eV die Kühlung am Restgas stärker ist als die Heizung durch die verschiedenen Heizprozesse. Für Elektronentemperaturen unterhalb von 5 eV dürfte die Kühlung am Restgas nur dann eine Rolle spielen, wenn das Restgas dicht und der Strahlstrom (und damit die Heizprozesse) schwach ist.

V.VII Wechselwirkungen mit den Restgasionen

Der Energieaustausch durch die Stöße der KE mit den RGI ist, wie eine Abschätzung nach Anhang A zeigt, von der Größenordnung 10 eV/s oder geringer. Er ist somit vernachlässigbar.

V.VIII Resümee

Eine Erhöhung der Heizleistung um etwa eine Größenordnung gegenüber der durch Stöße der SI bewirkten ist durch kleinräumige, thermische Dichteschwankungen der SI zu erwarten. Die Erhöhung könnte noch sehr viel größer sein, wenn die Stärke dieser Fluktuationen über das thermisch bedingte Niveau hinausgeht. Ursache solcher starken Fluktuationen könnten Vorgänge in der Quelle oder an der Grenzschicht der Extraktion oder auch Instabilitäten des Drei-Komponenten-Systems von SI, KE und RGI sein.

Eine deutlich verstärkte Heizung ist auch durch axiale Dichteschwankungen der SI möglich, sofern deren Frequenzen in einem bestimmten Bereich liegen und ihre Amplitude nicht zu gering ist. Eine relevante Heizung nach dem Förderbandprinzip oder durch Radiuschwankungen des Strahls ist dagegen eher unwahrscheinlich.

Die Kühlung der KE durch Wechselwirkung mit den RGA kann bei dichtem Restgas, geringem Strahlstrom oder hoher Elektronentemperatur stärker als die Heizung durch Stöße der SI sein. Die Wechselwirkung der KE mit den Restgasionen ist dagegen vernachlässigbar.

2.3 Sekundärelektronen

Die SE, die an den Oberflächen der Vakuumapparatur entstehen, könnten ebenfalls zur Kompensation der Raumladung der SI beitragen. Es soll nun abgeschätzt werden, wieviele SE produziert werden und inwieweit diese zur Kompensation beitragen.

Quellen von SE

Quellen von SE sind SI und RGI, die auf im Strahl positionierte Gegenstände, den Strahlstopper bzw. das Strahlrohr treffen. Die KE erzeugen keine SE, da Elektronen, die mit weniger als ca. 10 eV auf Oberflächen treffen, nur elastisch gestreut werden [Kollath 56]. SE, die von auf negativem Potential liegenden Oberflächen starten, können dagegen beim Aufprall auf geerdete Oberflächen weitere SE erzeugen. Eine weitere Quelle könnte weiche Röntgenstrahlung sein, die beim Auftreffen schneller Elektronen auf Oberflächen entsteht. So werden unter Umständen Elektronen auf die Dekompensationsblende beschleunigt, oder SE von den negativen Randblenden auf geerdete Oberflächen.

Die Quellen lassen sich ihrer Intensität nach wie folgt einordnen: Eine sehr hohe Erzeugungsrate der SE, die dem Strahlstrom vergleichbar und damit sehr viel höher als die der KE ist, tritt auf, falls ein größerer Teil des Strahls auf eine Oberfläche (z. B. den Strahlstopper) trifft und die SE nicht unterdrückt werden. Wird das Auftreffen des Strahls in der Nähe der Meßkammer dagegen vermieden, bzw. werden die dabei entstehenden SE unterdrückt, so bleibt diese Quelle vernachlässigbar. Alle anderen Quellen führen zu Erzeugungsraten, die vergleichbar oder kleiner als die der KE sind.

Es wird zunächst der Einfluß der durch die RGI mit geringer Rate produzierten SE diskutiert. Es folgen Anmerkungen zur Wirkung einer hohen Produktionsrate von SE.

Durch RGI erzeugte SE

RGI, die mit Energien unter 100 eV auf das Strahlrohr treffen, werden nahezu vollständig neutralisiert und mit geringeren Energien reflektiert. Diese reflektierten Neutralatome sind ihrerseits nicht in der Lage, beim Auftreffen auf Oberflächen SE zu erzeugen [McCracken 75]. Durch die langsamen RGI selbst werden allerdings SE erzeugt. Die Ausbeute hierbei ("potential emission") ist im Gegensatz zum Auftreffen schnellerer Ionen ("kinetic emission") unabhängig von der Ionenenergie [McCracken 75]. Es ist z. B. für He^+ auf Wolfram $\gamma \approx 0,25$ und für Ar^+ auf Wolfram $\gamma \approx 0,1$ [McCracken 75]. Die Energie der SE liegt vorwiegend im Bereich unter 15 eV.

Unter Berücksichtigung dieser Werte von γ und der Tatsache, daß durch Stöße der SI mit den RGA mehr RGI als KE produziert werden, folgt, daß die Rate der von auf das Strahlrohr treffenden RGI erzeugten SE etwa von der Größenordnung der Produktionsrate der KE ist.

Die erzeugten SE durchfallen das Raumladungspotential des Strahls und treffen nach kurzer Zeit wiederum auf eine Oberfläche der Vakuumapparatur und werden dort elastisch gestreut oder absorbiert. Der reflektierte Anteil hängt auch von der Gasbeladung der Oberfläche ab und ist von der Größe $\gamma \approx 0,05 \dots 0,5$ [Kollath 56]. Die SE werden also im Mittel nur etwa einmal oder weniger reflektiert, d. h., ihre Lebensdauer ist sehr gering. Hieraus folgt in Verbindung mit der geringen Produktionsrate, daß der Beitrag dieser SE zum Raumladungspotential und der Einfluß auf andere Aspekte des Kompensationsvorgangs vernachlässigbar ist.

Raumladung der durch SI erzeugten SE

Falls ein größerer Anteil des Strahls auf eine Oberfläche trifft, können sehr viele SE erzeugt werden. Die Ausbeute γ , die Anzahl der pro auftreffendem SI erzeugten SE, ist von der Größenordnung 1 (z. B. $\gamma \approx 0,6$ für Ar^+ 10 keV senkrecht auf Wolfram, mehr bei tangentialem Einfall [McCracken 75]). Der Hauptanteil der SE hat Energien von (0 ... 15) eV mit einem Maximum bei etwa 2 eV (nach [Wehner 66] für He^+ , Ar^+ 10 keV auf Molybdän).

Der in den Strahl gelangende Strom von SE ist in diesem Fall raumladungsbegrenzt, d. h. gar nicht mehr direkt durch die Produktion bestimmt. Evans und Warner [Evans 71] berechneten für ein eindimensionales Modell einer planaren homogenen SI-Dichte die Grenzstromdichte seitlich in den Strahl gelangender SE. Die Berechnung erfolgte analog zu der von Child und Langmuir [Langmuir 13/ 24] unter Berücksichtigung der Ladungsdichte der SI. Es wurde gezeigt, daß allein durch die Raumladung der SE das Raumladungspotential in der Mitte des Strahls bestenfalls auf 40 % des Wertes ohne Elektronen gesenkt wird.

Eigene grobe Abschätzungen deuten darauf hin, daß bei rotationssymmetrischem Ionenstrahl und einer Erzeugung der SE durch senkrecht auf eine ebene Endplatte (Strahlstopper) das Achspotential (fern der Endplatte) allein durch den raumladungsbegrenzten SE-Strom nur um weniger als die Hälfte vermindert werden kann. Noch geringer wird der Effekt, wenn berücksichtigt wird, daß die SE nicht - wie vorausgesetzt - ruhend, sondern mit Startenergien von wenigen eV erzeugt werden. Genaue Werte für gegebene Verhältnisse sollten sich durch numerische Simulationen, z. B. mit Programmen ähnlich dem SLAC-166-Code [Herrmannsfeldt 73], bestimmen lassen.

Bemerkenswert ist hierbei noch, daß in den Strahl gelangende SE, die nach einer gewissen Flugstrecke z. B. am Potential einer strahlaufrwärts gelegenen Berandungsblende reflektiert werden und (ohne Energieverlust) in die Nähe des Erzeugungsortes zurückkehren, das Ergebnis in keiner Weise ändern. Dies liegt daran, daß in die Berechnung des raumladungsbegrenzten Stroms nur der Betrag und nicht die Richtung der Stromstärke eingeht.

Es ist eine Eigenschaft der raumladungsbegrenzten Emission, daß die von einer Oberfläche in eine von einer starren Anordnung von Ladungen oder geladenen Oberflächen erzeugte räumliche Potentialverteilung startenden Elektronen dieses Potential um einen (ortsabhängigen) Faktor verkleinern, der nur von den geometrischen Verhältnissen und den relativen Potentialdifferenzen, nicht aber vom Absolutwert der Potentialdifferenzen abhängt. Dies bedeutet, daß auch das Achspotential von Strahlen, bei denen bereits Kompensation durch KE (d. h. Elektronen, deren Energie nicht ausreicht, das Strahlrohr zu erreichen) vorliegt, durch raumladungsbegrenzte Emission von SE im Prinzip noch weiter (auf etwa das 0,5 ... 0,9fache) gesenkt werden könnte. Tatsächlich sollte eine solche Senkung allerdings nur in äußerst geringem Maße stattfinden, da dadurch die Verluste der KE sehr stark erhöht werden, was der Senkung entgegenwirkt. Es sollten also eher KE durch SE ersetzt als ergänzt werden. Da die kinetischen Energien der SE höher sind als die der KE, wird die Fähigkeit der SE, sich der räumlichen Verteilung der SI anzupassen, geringer sein als die der KE (vgl. Kap. 2.6). Auf eine bereits vorliegende Teilkompensation des elektrischen Feldes innerhalb des Strahlradius durch KE sollten zusätzliche SE also sogar störend wirken.

Die vorangegangenen Bemerkungen gelten in gleicher Weise für außerhalb des Strahls in größerer Anzahl durch Glühemission erzeugte Elektronen. Hierauf wird jedoch nicht weiter eingegangen.

Weitere Wirkungen von in großer Anzahl produzierten SE

Neben der direkten Verminderung des Raumladungspotentials wirken die SE noch durch Stöße mit KE und RGA auf den Kompensationsprozeß ein. Diese Wirkungen sind jedoch ebenfalls erst dann relevant, wenn die Erzeugungsrate der SE hoch ist. Sie sollen nun für den Fall, daß der gesamte Strahl auf einen geerdeten Strahlstopper trifft und SE produziert, kurz angesprochen werden.

Produktion zusätzlicher KE durch Ionisation der RGA durch SE

SE, die das Restgas ionisieren, verlieren viel Energie; somit entstehen durch jeden solchen Ionisationsprozeß zwei relativ langsame Elektronen. Dies kann als zusätzlicher Mechanismus zur Erzeugung von KE angesehen werden. Eine Obergrenze für dessen Stärke kann wie folgt sehr grob abgeschätzt werden: Als Strom der SE wird der Strahlstrom angenommen. (D. h., es wird $\gamma = 1$ und keine Raumladungsbegrenzung des SE-Stroms angenommen. Besonders für kompensierte Strahlen wird der SE-Strom hiernach überschätzt.) Die von den SE in der Driftstrecke zurückgelegten Wege sowie ihr Ionisationswirkungsquerschnitt sind ähnlich oder kleiner als die der SI. Allerdings kann nur der Anteil der SE ionisieren, dessen Startenergie (aus dem Erzeugungsprozeß) erhöht um die der Potentialtiefe des Strahls entsprechende Energie die Ionisationsenergie der RGA überschreitet. Diesen Anteil zeigt abhängig von der Strahlpotentialtiefe die Abb. 1. Ihr liegen die Energieverteilungen der SE nach [Wehner 66] für He^+ - bzw. Ar^+ - Ionen von 10 keV auf Molybdän zugrunde.

Abb. 1: Anteil der durch He^+ - bzw. Ar^+ -Ionen von 10 keV erzeugten SE, der nach der Beschleunigung im Strahlpotential die nötige Energie besitzt, um das He- bzw. Ar-Restgas zu ionisieren.

Es gilt also

$$\frac{\text{Erzeugungsrates von KE durch SE}}{\text{Erzeugungsrates von KE durch SI}} \leq 2 \cdot [\text{Anteil mit } W > W_{\text{ionis}}] .$$

Im Extremfall kann die Erzeugungsrates der KE durch den Einfluß der SE also etwa verdreifacht werden. Für Achspotentiale $U_{0w} \leq 10 \text{ V}$ ist der Beitrag der SE zur Produktion von KE allerdings unbedeutend.

Heizung der KE durch SE

Ein größerer, durch den Strahl tretender SE-Strom kann durch elastische Stöße auch einen merklichen Beitrag zur Heizung der KE liefern. Diese Heizleistung sei hier an einem Beispiel abgeschätzt: Es wird angenommen, daß der gesamte Strahl des Beispiels von Abb. 2.2-2 auf eine Oberfläche trifft und jedes SI ein SE erzeugt. Diese SE sollen genau einmal die gleiche Weglänge wie die SI durch das Restgas zurücklegen und dann an einer Oberfläche verloren gehen. Die Dichte der KE entspreche der der SI (dies geht nur in den Coulomb-Logarithmus ein).

Abb. 2 zeigt die nach Anhang A berechnete Heizleistung, die einem KE im Mittel zugeführt wird, abhängig von der Temperatur der KE für verschiedene Energien der SE (die sich zusammensetzen aus deren Startenergie und der im Strahlpotential aufgenommenen Energie). Entspricht das Potential der Oberfläche, an der die SE erzeugt werden, dem des Strahlrohrs, so treten die dargestellten negativen Heizleistungen nicht auf, da dafür die Elektronentemperatur größer sein müßte als die der Potentialtiefe des Strahls entsprechende Energie. Dies kann jedoch aufgrund der Verluste (siehe Kap. 2.2.IV) nicht sein.

Abb. 2: Heizung der KE durch die SE, abhängig von der Temperatur der KE. Strahl wie Abb. 2.2-2, Bedingungen siehe Text.

Aus der Abbildung wird deutlich, daß bei hoher SE-Produktion die Heizung der KE durch Stöße der SE vergleichbar der durch Stöße der SI sein kann.

Auswirkung auf die Berechnung der Verluste der KE

Elastische Stöße der SE mit den langsameren KE oder den RGA entziehen den SE während ihrer kurzen Lebensdauer nur so wenig Energie, daß nur ein sehr kleiner Anteil nicht mehr in der Lage ist, das Strahlrohr zu erreichen. Trotzdem könnte die bei der Berechnung der Elektronenverluste (Kap. 2.2.IV, Anhang B) gemachte Annahme, daß die Geschwindigkeitsverteilung der KE bei der Geschwindigkeit, die es ermöglicht, das Strahlrohr zu erreichen, verschwindet, mehr als nur unwesentlich verletzt sein. Die Berechnung liefert dann unter Umständen zu hohe Werte für die Verluste der KE.

Andererseits ist dort auch der Einfluß eines beachtlichen Anteils von schnelleren Elektronen auf die Diffusion der KE im Geschwindigkeitsraum nicht vorgesehen. Dies wirkt sich in entgegengesetzter Weise aus.

Eine korrekte Berücksichtigung der Wirkung der SE auf den Diffusionsprozeß der KE dürfte äußerst schwierig sein.

Resümee

SE spielen für die Raumladungskompensation nur dann eine Rolle, wenn sie mit einer den SI vergleichbaren Rate erzeugt werden, d. h. wenn ein großer Teil des Strahls auf eine Oberfläche trifft. Ohne Anwesenheit von KE sollte die Raumladung der SE bestenfalls eine Minderung des Achspotentials auf die Hälfte bewirken. Bei bereits vorhandener Teilkompensation durch KE wird deren Heizung durch SE erhöht, während die Produktion von KE für Strahlen mit Achspotentialen $U_{0w} \leq 10 \text{ V}$ nicht wesentlich erhöht wird. Auch die Verluste der KE werden beeinflusst, was sich aber im Detail nur schwer abschätzen läßt. Die von den RGI am Strahlrohr gebildeten SE sind dagegen wegen ihrer vergleichsweise geringen Produktionsrate (die dennoch der der KE entspricht) ohne Bedeutung.

2.4 Restgasionen

Die im Strahl erzeugten RGI werden in dessen Raumladungspotential radial nach außen beschleunigt und gehen am Strahlrohr verloren. Ihre Raumladung wirkt der Verminderung der gesamten Raumladung durch den Kompensationsvorgang entgegen. Auch bei verschwindendem Raumladungspotential bleibt die Dichte der RGI begrenzt, da die von der Erzeugung stammende Geschwindigkeit auch dann für ein Entkommen der RGI aus dem Strahl sorgt. Hierauf soll nun im einzelnen eingegangen werden.

Erzeugung und Verlust

RGI entstehen einerseits bei der Ionisation des Restgases durch Stöße der SI und - falls deren Energie ausreicht - der KE. Andererseits werden RGI durch Umladung von SI mit RGA gebildet. Letzteres ist bei relativ langsamen SI der überwiegende Prozeß. Einen Überblick gibt folgende Tabelle:

Projektil	Target	Vorgang	WQ[10 ⁻²⁰ m ²]	Quelle
He ⁺ 10 keV	He	Umladung	≈ 5,9	[Wu 88]
Ar ⁺ 10 keV	Ar	Umladung	12,8	[Sluyters 59]
He ⁺ 10 keV	He	Ionisation	0,52	[Janev 87]
Ar ⁺ 10 keV	Ar	Ionisation	2,8	[Sluyters 59]
e ⁻ 100 eV	He	Ionisation	0,38	[Tawara 87]
e ⁻ 100 eV	Ar	Ionisation	3	[Tawara 87]

Tabelle 1: Wirkungsquerschnitte für die Erzeugung von RGI.

Für alles folgende soll gelten die

- Bedingung 1: Nur Umladung und Ionisation des Restgases durch SI sind für die Produktion von RGI relevant (vgl. den auf Tab. 2.2-1 folgenden Textabschnitt).

Für die Produktion von RGI gilt somit

$$\dot{n}_{\text{RGI,prod}}(r) = n_{\text{SI}}(r) n_{\text{RGA}} \sigma_{\text{RGI}} v_{\text{SI}}, \quad (1)$$

wobei σ_{RGI} die Summe der Wirkungsquerschnitte von Umladung und Ionisation ist. Die Dichte des Restgases wird dabei, wie eine überschlägige Abschätzung zeigt, bei den im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Strahlen um weniger als 1 % vermindert, da der Ausgleich durch thermische Bewegung effektiv genug ist.

Die radial auf das Strahlrohr auftreffenden RGI werden nahezu vollständig neutralisiert (siehe Kap. 2.3) und scheiden damit aus dem Kompensationsvorgang aus. Verluste durch Rekombination mit den KE sind dagegen bei den relativ geringen Teilchendichten in Ionenstrahlen vernachlässigbar.

Umladung an RGA

Die Umladung der RGI am Restgas vermindert zwar nicht die Anzahl der RGI, die Information über die Energie eines RGI geht dabei jedoch verloren. Einen Überblick über die Umladungswirkungsquerschnitte gibt folgende Tabelle:

Projektil	Target	Vorgang	WQ [10 ⁻²⁰ m ²]	Referenz
He ⁺ 0,1 ... 100 eV	He	Umladung	35 ... 15	[Wu 88]
Ar ⁺ 0,1 ... 100 eV	Ar	Umladung	≤ 72	[Hegerberg 82]

Tabelle 2: Wirkungsquerschnitte für die Umladung von RGI an RGA

Beim höchsten experimentell verwendeten Restgasdruck von $10 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa für He bzw. $10 \cdot 0,83 \cdot 10^{-5}$ hPa für Ar ergeben sich mittlere freie Weglängen für langsame He- bzw. Ar-RGI von 0,17 m bzw. 0,69 m. Damit spielt die Umladung der RGI für die Raumladungskompensation keine wesentliche Rolle. Sie beeinflusst jedoch die Diagnosemethode Restgasionenspektroskopie (siehe Kap. 5.1.III).

Stöße der RGI untereinander

Stöße der RGI untereinander führen zu einem Energieaustausch und damit ebenfalls zu einem Verlust der Information über die potentielle Energie des Startortes. Ebenso bewirken sie eine Ablenkung der RGI aus der radialen Richtung. Beides würde sich störend auf die RGI-Spektroskopie auswirken. Eine Abschätzung nach Anhang A zeigt allerdings, daß für die bei den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Strahlen auftretenden RGI-Dichten solche Stöße erst bei RGI-Energien $\leq 1/10$ eV relevant werden. (Für eine modellhaft angenommene räumliche Dichteverteilung von He⁺-RGI, die der SI des Strahls von Abb. 2.2-2 entspricht, betragen Ablenk- und Energieaustauschzeit für eine RGI-Temperatur von 1/40 eV etwa 1/10 der Aufenthaltsdauer im Strahl.)

Für die Raumladungskompensation der betrachteten Strahlen dürften die Stöße auch langsamer RGI noch keine Rolle spielen, da für ein einzelnes RGI der Hintergrund aller anderen RGI noch weitgehend "transparent" ist, d. h., seine Aufenthaltsdauer im Strahl erhöht sich durch diese Stöße nicht wesentlich. Bei wesentlich intensiveren Ionenstrahlen könnten Stöße der RGI untereinander allerdings für die Raumladungskompensation von Bedeutung sein.

Wechselwirkung mit anderen Strahlkomponenten

Für sehr kalte RGI könnte auch eine Heizung durch elastische Stöße von SI oder KE zu einem schnelleren Abtransport aus dem Strahl führen. Berechnungen gemäß Anhang A für den Strahl von Abb. 2.2-2 zeigen allerdings, daß die den RGI auf diese Weise zugeführte Heizleistung nur von der Größenordnung 10 eV/s ist. Dies ist so wenig, daß selbst langsame RGI während ihrer Aufenthaltsdauer im Strahl dadurch keine relevante Energieänderung erfahren.

Transport im Raumladungspotential

Unter der Annahme, daß die RGI an den Orten r^* ruhend und (gemäß Bedingung 1, Gl. (1)) alleine aus der Wechselwirkung der SI mit den RGA entstehen, berechnet sich die Dichte der im Raumladungspotential $\Phi(r)$ radial nach außen strömenden RGI zu

$$\begin{aligned} n_{\text{RGI}}(r) &= \frac{1}{2 \pi r} \int_0^r \frac{\dot{n}_{\text{RGI,prod}}(r^*)}{v_{\text{RGI}}(r, r^*)} 2 \pi r^* dr^* \\ &= n_{\text{RGA}} \sigma_{\text{RGI}} v_{\text{SI}} \sqrt{\frac{m_{\text{RGI}}}{2 q_{\text{RGI}}}} \frac{1}{r} \int_0^r \frac{n_{\text{SI}}(r^*)}{\sqrt{\Phi(r^*) - \Phi(r)}} r^* dr^* . \end{aligned} \quad (2)$$

Die Dichte der RGI läßt sich hier also (mit anderem) aus der Kenntnis des Potentialverlaufs $\Phi(r)$ und des Dichteverlaufs n_{SI} der SI bestimmen.

Für den Spezialfall, daß sowohl die Dichte der SI als auch die Gesamtladungsdichte innerhalb des Radius r radiusunabhängig ist, folgt

$$n_{\text{RGI}} = \dot{n}_{\text{RGI,prod}} \sqrt{\frac{2 \epsilon_0 m_{\text{RGI}}}{\rho_{\text{ges}} q_{\text{RGI}}}} = \dot{n}_{\text{RGI,prod}} \frac{r}{\sqrt{\frac{2 q_{\text{RGI}}}{m_{\text{RGI}}} [\Phi(0) - \Phi(r)]}} . \quad (3)$$

Dies gilt z. B. für einen dekompenzierten homogenen Strahl innerhalb des Strahlradius r_s , sowie generell immer sehr nahe der Strahlachse.

Startgeschwindigkeit der RGI

Die Geschwindigkeiten, die die aus der Umladung oder Ionisation der RGA durch SI von mehreren keV Energie entstandenen RGI direkt nach ihrer Erzeugung besitzen, sind zwei Ursachen zuzuschreiben. Einerseits waren die RGI zuvor RGA, woher sie eine isotrope Geschwindigkeitsverteilung einer Temperatur von 1/40 eV entsprechend besitzen. (Die Temperatur des Restgases entspricht der der Vakuumapparatur, d. h. im experimentell vorliegenden Fall Zimmertemperatur.) Andererseits kann aus dem Erzeugungsprozeß selbst eine Startgeschwindigkeit resultieren. Falls sie nicht sehr klein ist, muß diese Geschwindigkeit wegen Impuls- und Energieerhaltung senkrecht zur Geschwindigkeit der SI gerichtet sein.

Nach dem sog. "classical overbarrier model", das im Bereich niedriger Projektilenergien anwendbar ist, berechnet sich für den Stoß von Ar^+ -Ionen auf Ar-Atome eine Startgeschwindigkeit entsprechend 5 meV. Für He^+ -Ionen gleicher Energie auf He-Atome ist das Resultat dasselbe [Wu 94]. Die vom Erzeugungsprozeß stammende Startgeschwindigkeit sollte also gegenüber der noch vom RGA stammenden thermischen Bewegung vernachlässigbar sein. Direkte Messungen, die mit der sog. Rückstoßionen-Impulsspektroskopie mit großer Genauigkeit möglich sind [Ullrich 93], liegen hierzu allerdings noch nicht vor.

In Kap. 4.3.II ist eine Methode beschrieben, mit der die Verteilung der transversalen Startgeschwindigkeiten im Prinzip grob bestimmt werden kann. Eine Messung für den Stoß von Ar^+ -Ionen von 10 keV auf Ar-Atome ergab eine Verteilung, die etwa einer thermischen Verteilung mit einer Temperatur von 0,1 eV entsprach. Da aber Störeinflüsse bei dieser Messung nicht auszuschließen waren, könnte die Startenergie auch niedriger gelegen haben.

Aus Messungen von RGI-Energiespektren an kompensierten Ionenstrahlen konnte, wie in Kap. 4.3.I gezeigt, eine Obergrenze der Halbwertsbreite der Startenergie von 0,13 eV für He^+ -Ionen von 10 keV auf He-Atome bzw. von 0,19 eV für Ar^+ -Ionen von 10 keV auf Ar-Atome abgeleitet werden. (Bezogen auf thermische Verteilungen entsprächen dem Temperaturen von etwa 0,07 eV bzw. 0,11 eV.)

Die in Kap. 5.1.VI und Kap. 5.1.VIII dargestellte Auswertung von Messungen an kompensierten Strahlen weist ebenfalls auf eine Startenergie von deutlich weniger als 0,1 eV.

Für die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten niederenergetischen Strahlen von He^+ - bzw. Ar^+ -Ionen ist nach dem vorangegangenen eine thermische Verteilung der Startenergien gemäß der Temperatur des Restgases wahrscheinlich. Für RGI, die durch den Stoß hochgeladener Projektile oder durch Zerschlagung eines Moleküls entstehen sind jedoch auch deutlich größere Startenergien möglich.

Transport durch Anfangsgeschwindigkeit

Wenn das Raumladungspotential des Strahls sehr gering wird, spielt auch die Anfangsgeschwindigkeit, die die RGI bei ihrer Erzeugung besitzen, für ihren Abtransport eine Rolle. Insbesondere führt die Anfangsgeschwindigkeit dazu, daß selbst im Falle des völligen Verschwindens des Raumladungspotentials die Dichte der RGI endlich bleibt. Die sich theoretisch hierbei einstellende Dichte der RGI soll nun für vier verschiedene Verteilungen von Anfangsgeschwindigkeiten der RGI beispielhaft berechnet werden. In allen Fällen wird von einer homogenen Erzeugung $n_{\text{RGI,prod}}$ der RGI innerhalb des Strahlradius r_s ausgegangen.

Transversal monoenergetische Startgeschwindigkeiten: Es wird angenommen, daß die RGI monoenergetisch mit dem Geschwindigkeitsbetrag v_{RGI} erzeugt werden. Hierbei sollen ihre Anfangsrichtungen in der Ebene senkrecht zur Strahlachse gleichmäßig verteilt sein, jedoch keine Komponente in Achsenrichtung aufweisen.

Integriert man an einem auf dem Radius r gelegenen Punkt der vom Strahl überstrichenen Querschnittsfläche die Beiträge der an allen Punkten der Fläche erzeugten RGI, so erhält man deren Dichte zu

$$n_{\text{RGI}}(r) = \frac{\dot{n}_{\text{RGI,prod}}}{v_{\text{RGI}}} \left[r_s - r + \frac{1}{\pi} \int_{r_s-r}^{r_s+r} \arccos \left(\frac{r^2 - r_s^2 + t^2}{2 r t} \right) dt \right].$$

Der Wert des Integrals kann numerisch bestimmt werden. Hier soll es genügen, die auf analytischem Wege zu findende Dichte auf der Strahlachse und am Strahlrand anzugeben:

$$\begin{aligned} n_{\text{RGI}}(0) &= \dot{n}_{\text{RGI,prod}} \frac{r_s}{v_{\text{RGI}}} \\ n_{\text{RGI}}(r_s) &= n_{\text{RGI}}(0) \frac{2}{\pi}. \end{aligned} \quad (4)$$

Isotrope thermische Startgeschwindigkeiten: Als nächster Fall soll nun eine isotrope Maxwell-Verteilung der Anfangsgeschwindigkeiten betrachtet werden. Die einer Temperatur von 1/40 eV entsprechende Geschwindigkeitsverteilung stellt einen Anteil der Anfangsgeschwindigkeiten dar, den die RGI - von ihrer Vorgeschichte als RGA her - mindestens besitzen.

Um Gl. (4) auf diesen Fall anwenden zu können, muß für die Maxwell-Verteilung der Mittelwert $\langle \frac{1}{v_{\text{RGI}}} \rangle$ gefunden werden, wobei $v_{\text{RGI}} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ wie oben ausgeführt definiert ist. Es ist

$$\begin{aligned} \langle \frac{1}{v_{\text{RGI}}} \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{m_{\text{RGI}}}{2 \pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-\frac{m_{\text{RGI}}}{2 k_B T} (v_{\text{RGI}}^2 + v_z^2)} 2 \pi v_{\text{RGI}} \frac{1}{v_{\text{RGI}}} dv_{\text{RGI}} dv_z \\ &= \sqrt{\frac{\pi m_{\text{RGI}}}{2 k_B T}} \end{aligned} \quad (5)$$

oder

$$\frac{m_{\text{RGI}}}{2} \langle \frac{1}{v_{\text{RGI}}} \rangle^{-2} = \frac{1}{\pi} k_B T.$$

Obwohl in der Maxwell-Verteilung auch beliebig langsame Geschwindigkeiten vertreten sind, bleibt die Dichte der RGI nach Gl. (4), (5) endlich. (Diese Geschwindigkeiten sind eben auch beliebig selten.)

Der Vergleich von Gl. (4), (5) mit (3) zeigt, daß die Anfangsgeschwindigkeit der RGI eine Rolle spielt, wenn die zugehörige kinetische Energie vergleichbar oder größer wird als $q_{\text{RGI}} [\Phi(0) - \Phi(r_s)]$.

Radiale, vom Erzeugungsort unabhängige Startgeschwindigkeiten: Vergleichsweise wird nun der Fall rein radial gerichteter konstanter Startgeschwindigkeiten betrachtet. Dieser ist zwar in Realität nicht gegeben, könnte aber ohne großen Aufwand in numerischen Simulationen, wie sie in Kap. 2.6 dargestellt sind, berücksichtigt werden. Aus Gl. (2) folgt unter den speziellen Randbedingungen unmittelbar

$$n_{\text{RGI}}(r) = \dot{n}_{\text{RGI,prod}} \frac{r}{2 v_{\text{RGI}}} \quad \text{für } r < r_s,$$

die Dichte der RGI steigt linear mit dem Radius.

Dieses Ergebnis unterscheidet sich stark von dem der vorangegangenen Fälle. Der zugrundeliegende Ansatz ist also in dieser Form ungeeignet.

Radiale, proportional mit dem Erzeugungsradius steigende Startgeschwindigkeiten: Die realitätsfernere Variante des vorangegangenen Ansatzes

$$v_{\text{RGI}}(r^*) = \frac{r^*}{r_s} v_{\text{RGI}}(r_s)$$

liefert das realitätsnähere Ergebnis

$$n_{\text{RGI}}(r) = \dot{n}_{\text{RGI,prod}} \frac{r_s}{v_{\text{RGI}}(r_s)}, \quad (6)$$

das vom Radius unabhängig ist. Es entspricht zumindest auf der Achse dem von Gl. (4). (Interessant und nicht trivial ist, daß dieser Fall einer quadratisch mit dem Radius ansteigenden Startenergie bei der vorausgesetzten Abwesenheit äußeren Potentials innerhalb des Strahls genau den gleichen Dichteverlauf der RGI erzeugt, der in einem entsprechenden quadratisch mit dem Radius ansteigenden äußeren Potential bei Abwesenheit einer Startenergie der RGI entstehen würde.)

Eine Abwandlung dieses "unphysikalischen" Ansatzes wird in Kap. 2.6 formuliert, um den Einfluß der Startgeschwindigkeit der RGI bei gleichzeitiger Anwesenheit äußeren Potentials auf das Ergebnis numerischer Simulationen zumindest grob zu überprüfen. Es darf allerdings nicht damit gerechnet werden, daß ein solches Vorgehen auch im allgemeineren Falle nicht verschwindenden Strahlpotentials und nicht homogener Erzeugung der RGI korrekte Ergebnisse liefert.

Beispiel

Für einen Ionenstrahl (wie in Abb. 2.2-2) He^+ 10 keV von 1,5 mA, homogen verteilt, mit einem Strahlradius von 10 mm, in einem He-Restgas von $6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa bei 300 K ergeben sich theoretisch folgende Verhältnisse der Dichten von RGI und SI auf der Achse:

$$\begin{aligned} \frac{n_{\text{RGI}}(0)}{n_{\text{SI}}(0)} &= 0,024 \text{ für den dekompenzierten Strahl (nach Gl. (3))} \\ &= 1,2 \text{ für den vollständig kompensierten Strahl bei der wahrscheinlich} \\ &\quad \text{vorliegenden (isotropen) Maxwell-Verteilung der Startgeschwindigkeiten} \\ &\quad \text{mit einer Temperatur von } 1/40 \text{ eV (nach Gl. (4))} \\ &= 0,34 \text{ für den vollständig kompensierten Strahl bei Annahme von senkrecht zur} \\ &\quad \text{Strahlrichtung gerichteten Startgeschwindigkeiten, die einer Energie von} \\ &\quad 0,1 \text{ eV entsprechen (nach Gl. (4), (5)).} \end{aligned}$$

Diese Verhältnisse sind dem Restgasdruck proportional.

Im experimentell verwendeten Bereich des Restgasdrucks von $6,9 \cdot (10^{-6} \dots 2 \cdot 10^{-4})$ hPa spielen die RGI beim dekompenzierten Strahl nur eine untergeordnete Rolle. Die theoretische Obergrenze der Dichte der RGI liegt beim kompensierten Strahl je nach Restgasdruck und den Annahmen zur Startgeschwindigkeit der RGI bei einem Bruchteil bis zum mehrfachen der Dichte der SI.

2.5 Schnelle Neutralatome

Bei der Umladung von SI und RGA entstehen neben RGI in gleicher Anzahl schnelle Neutralatome. Bei höheren Restgasdrücken ($\approx 6,9 \cdot 10^{-4}$ hPa) werden im verwendeten experimentellen Aufbau bereits mehrere Prozent der SI zu schnellen Neutralatomen. Da insbesondere in der Extraktion der Ionenquelle und im Bereich kurz dahinter, in dem der Strahl noch konvergent ist, ein hoher Restgasdruck herrscht, werden gerade dort viele schnelle Neutralatome gebildet, deren Geschwindigkeiten zudem einen relativ großen Winkelbereich abdecken. Sie breiten sich geradlinig aus und bewirken strahlabwärts einen annähernd homogenen "Hintergrund", zusätzlich zu den erst im weiteren Strahlverlauf gebildeten schnellen Neutralatomen, deren Dichteprofil in etwa dem der SI entspricht. Dieser "Hintergrund" ist entsprechend der Ausblendung durch die Vakuumapparatur radial sehr scharf begrenzt.

Außer der Absenkung des Strahlstroms haben die schnellen Neutralatome für die Raumladungskompensation kaum eine Bedeutung. Die zusätzlich gebildeten RGI können allerdings unter Umständen zu Fehlinterpretationen bei der zur Vermessung des kompensierten Zustands benutzten Methode der Restgasionenspektroskopie sowie bei der Emittanz- und Profilmessung führen.

2.6 Zustände des Drei-Komponenten-Systems ohne Berücksichtigung von Transportprozessen der Kompensationselektronen

Es soll nun untersucht werden, welche Gleichgewichtszustände das System von SI, KE und RGI bei Gültigkeit der Poisson-Gleichung einnehmen kann. Hierbei wird zunächst von der detaillierten Berücksichtigung der Transportprozesse der KE abgesehen, weshalb die möglichen Zustände nur auf eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit reduziert werden. Erst mit Hilfe der Bilanzgleichungen von Anzahl und Energie der KE ist es möglich, den einen sich theoretisch einstellenden Zustand des Drei-Komponenten-Systems zu bestimmen. Hierauf wird in Kapitel 2.7 eingegangen.

Folgendes geht in die Betrachtung des Drei-Komponenten-Systems ein, wobei es sich, wie bereits oben ausgeführt, unter Umständen um grobe Vereinfachungen handelt:

- die Abhängigkeit von elektrischem Feld und Potential von den Ladungsdichten der drei Komponenten gemäß der Poisson-Gleichung;
- eine vorgegebene, radiale Abhängigkeit der Ladungsdichte der SI in einem Strahlrohr von bekanntem Radius;
- mit bekannter Rate allein durch die Wechselwirkung der SI mit dem Restgas erzeugte RGI, die im Raumladungspotential gemäß der Kontinuitätsgleichung radial aus dem Strahl heraus beschleunigt werden. Die RGI werden bei ihrer Erzeugung als ruhend angenommen, da kein befriedigender Weg gefunden wurde, ihre Startgeschwindigkeiten zu berücksichtigen (vgl. Kap. 2.4);
- thermische KE mit vorgegebener Temperatur T_e und Dichte $n_e(0)$ auf der Strahlachse. Dies bedeutet im Ortsraum eine Abhängigkeit der Dichte der KE vom elektrischen Potential $\Phi(r)$ gemäß der Boltzmann-Verteilung:

$$n_e(r) = n_e(0) e^{-\frac{e[\Phi(0) - \Phi(r)]}{k_B T_e}}.$$

Dieser Punkt wird durch den folgenden teilweise eingeschränkt;

- existiert ein bis zum Strahlrohr ausgedehnter Bereich radialer Orte mit nach innen gerichteter elektrischer Feldstärke, so verschwindet dort die Elektronendichte, gehorcht also nicht mehr der Boltzmann-Verteilung. Dies liegt daran, daß die KE dann sehr viel schneller zum Strahlrohr beschleunigt werden und verlorengehen, als sie durch Transportprozesse nachgeliefert werden.

Unter den gegebenen Voraussetzungen existiert für jede Kombination von Temperatur und Achsdichte der KE ein selbstkonsistenter Zustand, d. h. ein selbstkonsistenter radialer Potentialverlauf $\Phi(r)$ mit zugehörigen radialen Abhängigkeiten der KE-Dichte $n_e(r)$ und der RGI-Dichte $n_{RGI}(r)$. Hierbei verteilen sich die RGI und KE im Raumladungspotential so, daß gemäß der Poisson-Gleichung durch die Ladungsdichten von SI, RGI und KE wiederum genau dieser Potentialverlauf entsteht.

Über die mögliche Form des Potentialverlaufs können bereits hier einige Aussagen gemacht werden. Die Argumentation erfolgt anhand von Abb. 1: Innerhalb des Strahlradius r_s würde eine einwärts gerichtete elektrische Feldstärke ein Entkommen der ruhend gebildeten RGI verhindern. Bei ständiger Produktion könnte sich kein Gleichgewichtszustand einstellen. Der Potentialverlauf a ist deshalb nicht möglich. Auch der Potentialverlauf b mit einem nur lokalen Potentialminimum kann nicht existieren, weil die dazu erforderliche negative Krümmung des Potentials an dem äußeren der radialen Orte mit verschwindender elektrischer Feldstärke nicht möglich ist: An diesem Ort würde sich die Dichte der KE - gemäß der Boltzmann-Verteilung - nicht ändern. Auch die Geschwindigkeit der RGI würde sich nicht ändern. Diese würden sich jedoch mit zunehmendem Radius verdünnen, was eine positive Krümmung des Potentials bedingt. Es würde sich ein Potentialverlauf des Typs c einstellen. Dieser kann wiederum nicht existieren, da die Elektronen im äußeren Bereich mit einwärts gerichteter elektrischer Feldstärke verlorengehen, wodurch wiederum die Ursache der einwärts gerichteten Feldstärke entfällt. Die Elektronen werden sich im (selben) äußeren Bereich außerhalb des Grenzzadius r_g abweichend von der Boltzmann-Verteilung so verteilen, daß die elektrische Feldstärke nahezu ver-

schwindet. Neben diesem als Typ II bezeichneten Potentialverlauf kann noch der des Typs I existieren, der allein auf der Achse eine waagerechte Tangente aufweist. (Im weiteren wird entsprechend dem Potentialverlauf auch von Zuständen vom Typ I oder II die Rede sein.)

Abb. 1: Zum Ausschluß einwärts gerichteter elektrischer Feldstärke. Möglich sind nur die Potentialverläufe vom Typ I und II.

Folge dieser Überlegung ist auch, daß das Raumladungspotential stets positiv und von Null verschieden ist, sowie, daß der gesamte Ladungsbelag stets größer oder gleich Null ist. Allerdings verliert die Argumentation ihre Gültigkeit, wenn das Strahlpotential extrem klein wird, da dann die Startgeschwindigkeit der RGI eine Rolle spielt (siehe Kap. 2.4).

Die Ladungsdichten in Achsnähe

In der Nähe der Ionenstrahlachse besteht - vorausgesetzt, daß die Startgeschwindigkeit der RGI keine Rolle spielt - abhängig von der RGI-Erzeugungsrate ein fester Zusammenhang zwischen den Dichten der SI, KE und RGI. Sind zwei der Dichten gegeben, so liegt auch die dritte fest. Die Berechnung dieses Zusammenhangs sei hier kurz angedeutet.

In hinreichender Achsnähe können die Teildichten ρ_{SI} , ρ_{RGI} , ρ_{KE} als homogen und damit der Potentialverlauf als quadratisch vom Ort abhängig angesehen werden. Hiermit, mit der Poisson-Gleichung und mittels Gl. (2.4-2) gelangt man zu einer kubischen Gleichung für ρ_{RGI}/ρ_{SI} :

$$\left[\frac{\rho_{RGI}(0)}{\rho_{SI}(0)} \right]^3 + \left[\frac{\rho_{RGI}(0)}{\rho_{SI}(0)} \right]^2 \left[\frac{\rho_{KE}(0)}{\rho_{SI}(0)} + 1 \right] - \frac{\rho_0}{\rho_{SI}(0)} = 0 \quad (1)$$

mit
$$\rho_0 \equiv 4 \epsilon_0 U_{SI} n_{RGA}^2 \sigma_{RGI}^2 \frac{m_{RGI}}{m_{SI}} \frac{q_{RGI}}{q_{SI}} .$$

Diese Gleichung hat eine oder drei reelle Lösungen [Bronstein 87], von denen jedoch nur genau eine positiv ist.

Numerische Berechnung des selbstkonsistenten Potentialverlaufs

Es wurde von J. Pozimski am Institut für Angewandte Physik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main ein Programm geschrieben, mit dem der selbstkonsistente Potentialverlauf und die zugehörigen Ladungsdichten für beliebig vorgegebenen radialen Ladungsdichteverlauf der SI sowie beliebig vorgegebene Temperaturen und Achsdichten der KE im oben angeführten Sinn numerisch berechnet werden können. Der Strahl wird hierzu als aus ineinanderliegenden Hohlzylindern konstanter Ladungsdichte zusammengesetzt angesehen. Die Ladungsdichte des inneren Zylinders wird, wie eben angedeutet, analytisch berechnet. Dann wird in etwa 500 Ortsschritten von innen nach außen folgende Iteration durchgeführt: Es wird ein Potential auf der Außenseite des jeweiligen Hohlzylinders vorgegeben, die zugehörigen Dichten von KE und ruhend erzeugter RGI werden berechnet und daraus mit

der Dichte der SI wiederum das resultierende Potential. Abhängig von der Differenz von vorgegebenem und erhaltenem Potential wird mittels eines geeigneten Algorithmus ein neues Potential vorgeschlagen, für das sich dann eine geringere Differenz ergibt. Mit dem verwendeten Algorithmus ist nach durchschnittlich zwei Neuvorschlägen eine hinreichende Genauigkeit erreicht. (Es sei erwähnt, daß die Dichte der RGI, die aus dem äußersten der in einem Ortsschritt gerade betrachteten Hohlzylinder stammen, besonders sorgfältig berechnet werden muß. Hier genügt es nicht, die gesamte Ladung des Hohlzylinders als auf eine Zylindermantelfläche in seinem Inneren konzentriert anzusehen.) Wird die in einem Ortsschritt ermittelte elektrische Feldstärke negativ, so wird ein Potentialverlauf vom Typ II erzeugt, indem die elektrische Feldstärke an diesem und allen größeren Radien zu Null gesetzt wird. Die Dichte der RGI wird dann gemäß der Kontinuitätsgleichung berechnet und die Dichte der KE wird dieser gleichgesetzt. Mit dem Programm wird weiter das zu erwartende RGI-Energiespektrum (nach Gl. (4.4-9)) berechnet. Ein Beispiel zeigt Abb. 2:

Abb. 2: Beispiel eines selbstkonsistenten Zustands. Dargestellt sind die radialen Verläufe der Ladungsdichten der drei Komponenten (a, c, e), der Gesamtladungsdichte (b), des Nettoladungsbelags (d, der Vergleichbarkeit halber als Strom ausgedrückt), des radialen elektrischen Feldes (f) und des Potentials (h) sowie die zu erwartende Spektrometercharakteristik (g). (Letztere ist hier kaum erkennbar, da sich aufgrund des flachen Potentialverlaufs im Strahlinneren ein extrem schmales und hohes Maximum bei $\tilde{U} = 0$ einstellt.)

Die dargestellte Größe ist jeweils links oben angegeben. Die Normierung der vertikalen Achse ist jeweils rechts oben angegeben. Sie bezieht sich auf den ebenfalls rechts oben eingezeichneten kleinen horizontalen Balken. Die Grundlinie entspricht dem Wert 0. Die horizontale Achse entspricht dem radialen Ort (a - f, h; links: Achse, rechts: Strahlrohrwand), bzw. der negativen Potentialdifferenz zur Strahlachse $\tilde{U} \equiv \Phi(0) - \Phi(r)$ (g; links: 0V, rechts: U_{0w}).

Ferner sind angegeben: das Verhältnis der einzelnen insgesamten Ladungsbeläge zu dem der SI (unter b, c, e), Art der SI und deren Beschleunigungsspannung sowie der Strahlstrom (unter a), Art des Restgases, Restgasdruck und Wirkungsquerschnitt für die Erzeugung von RGI (unter c), Elektronentemperatur (unter e), der Nettoladungsbelag am Radius 15 mm (unter d, ausgedrückt als Strom), die elektrische Feldstärke am Strahlrohr (unter f) sowie (unter h) die Potentialdifferenz zwischen Achse und dem Radius 15 mm $U_{0,15} \equiv \Phi(0) - \Phi(15 \text{ mm})$, die Potentialdifferenz zwischen Achse und Strahlrand $U_{0s} \equiv \Phi(0) - \Phi(r_s)$ und die Potentialdifferenz zwischen Achse und Strahlrohr U_{0wSI} , die sich bei Abwesenheit von KE und RGI einstellen würde. (Der entsprechende Wert mit Wirkung von KE und RGI $U_{0w} \equiv \Phi(0) - \Phi(r_w)$ ist als Normierung der Spannungsachse angegeben.)

Eine numerische Berechnung des Potentialverlaufs (vom Typ I) und der Ladungsdichten wurde für gauß-verteilte radiale Ladungsdichten der SI schon von Holmes durchgeführt [Holmes 79]. Auch von T. Weis, Institut für Angewandte Physik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, wurden diese für wenige Beispiele gauß-verteilter und homogener Ladungsdichteverteilungen der SI berechnet [Weis 91]. Das dabei zugrundegelegte Rechenverfahren war allerdings ein anderes als das hier verwendete. Systematische Studien waren damit nicht möglich, da die Temperatur der KE nicht vorgegeben werden konnte und die Genauigkeit der Berechnung bei höheren Achsdichten der KE nicht ausreichend war. In jüngerer Zeit wurden selbstkonsistente Potentiale und Dichteverläufe ohne

Beteiligung einer einer Kontinuitätsgleichung unterliegenden Komponente, die den hier behandelten RGI vergleichbar wäre, auch von R. Becker am Institut für Angewandte Physik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main durchgeführt [Becker 93].

Mit dem Programm von Pozimski kann die Berechnung selbstkonsistenter Zustände auch reihenweise mit verschiedenen Kombinationen von Temperatur und Achsdichte der KE ausgeführt werden. Hierbei werden dann nur die Werte von

$U_{0w} \equiv \Phi(0) - \Phi(r_w)$	Potentialdifferenz zwischen Strahlachse und Strahlrohr
$U_{0s} \equiv \Phi(0) - \Phi(r_s)$	Potentialdifferenz zwischen Strahlachse und Strahlradius
$U_{0,15} \equiv \Phi(0) - \Phi(15 \text{ mm})$	Potentialdifferenz zwischen Strahlachse und Radius 15 mm
Q'_{ges}	gesamter Ladungsbelag
$Q'_{\text{ges},15}$	gesamter Ladungsbelag innerhalb eines Radius von 15 mm
Q'_{KE}	Ladungsbelag der KE
r_g	Radius, außerhalb dem das elektrische Feld verschwindet (sofern ein Potentialverlauf vom Typ II vorliegt)

abgespeichert. Erste Ergebnisse solcher Berechnungen wurden bereits veröffentlicht [Pozimski 93 a]. Ein ausgeklügelter Algorithmus sorgt dafür, daß der gesamte betrachtete (vorgegebene) Bereich von U_{0w} annähernd gleichmäßig durch entsprechende Zustände vertreten ist. Dies ist für die weiter unten entwickelte Darstellungsweise der Eigenschaften einer große Menge von Zuständen erforderlich.

Grobe Berücksichtigung der Startenergie der RGI

Um zumindest einen qualitativen Eindruck von der Auswirkung einer Startenergie der RGI zu ermöglichen, wurde das Programm so geändert, daß alternativ zum ruhenden Start der RGI eine radiusabhängige, radial nach außen gerichtete Startgeschwindigkeit einbezogen werden konnte. Die Startgeschwindigkeit wurde dabei an jedem Radius erst festgelegt, nachdem das Potential und alle anderen Parameter an allen jeweils inneren Radien berechnet waren. Die Festlegung der Startgeschwindigkeit an einem Ort erfolgt nach den folgenden, in der Reihenfolge zunehmender Priorität angeführten Kriterien:

- die Startgeschwindigkeit steigt gemäß Gl. 2.4-6 linear bis zum Strahlradius an. Als Startenergie wird der Wert $W_{\text{RGI,start}} \equiv \frac{m_{\text{RGI}}}{2} v_{\text{RGI,start}}^2(r_s)$ bezeichnet (der Index "start" ist hier zur Kennzeichnung erforderlich, da die Geschwindigkeit eines RGI nach dem Start im äußeren Potential verändert wird);

- falls $q_{\text{RGI}} [\Phi(0) - \Phi(r^*)] > \frac{m_{\text{RGI}}}{2} \left[\frac{r^*}{r_s} v_{\text{RGI,start}}(r_s) \right]^2$,

$$\text{so gilt } v_{\text{RGI,start}}(r^*) = \sqrt{\frac{2 q_{\text{RGI}}}{m_{\text{RGI}}} [\Phi(0) - \Phi(r^*)]} ;$$

- es gilt immer $v_{\text{RGI,start}}(r^*) \leq v_{\text{RGI,start}}(r_s)$ (wobei $v_{\text{RGI,start}}(r_s)$ durch die vorgegebene Startenergie festgelegt ist).

Der erste Punkt führt, wie in Kap. 2.4 gezeigt, zu einer in Achsennähe korrekten Dichte der RGI, obwohl der zugrundeliegende Ansatz offensichtlich nicht der Realität entspricht. Der zweite Punkt berücksichtigt in grober Weise, daß ein an einem Ort vorhandenes Raumladungspotential (eigentlich: dessen Gradient in einer größeren Umgebung) die real ja nicht nur radial startenden RGI in radialer Richtung beschleunigt, die in dem Ansatz verwendete radiale Startgeschwindigkeit also vergrößert. Daß diese nicht größer werden kann, als durch die vorgegebene Startenergie bestimmt, dem trägt der dritte Punkt Rechnung.

Dieses heuristische Vorgehen kann nur zu qualitativen Hinweisen führen. Es wird allein in Kap. 2.10 und Kap. 5.1.VI genutzt.

Die Achsdichte der RGI erhält man bei vorgegebener Achsdichte der KE analog zur Herleitung von Gl. (1) als Lösung der kubischen Gleichung

$$\left[\frac{\rho_{\text{RGI}}}{\rho_{\text{SI}}} \right]^3 + \left[\frac{\rho_{\text{RGI}}}{\rho_{\text{SI}}} \right]^2 \left[\frac{\rho_{\text{KE}}}{\rho_{\text{SI}}} + 1 - \frac{\rho_a}{\rho_{\text{SI}}} \right] + \left| \frac{\rho_{\text{RGI}}}{\rho_{\text{SI}}} \right| 2 \frac{\sqrt{\rho_0 \rho_a}}{\rho_{\text{SI}}} - \frac{\rho_0}{\rho_{\text{SI}}} = 0$$

mit
$$\rho_a = 4 \epsilon_0 \frac{W_{\text{RGI,start}}}{q_{\text{RGI}} r_s^2}.$$

Ergebnisse der numerischen Berechnungen: generelles Verhalten

Um die Eigenschaften des Drei-Komponenten-Systems zu veranschaulichen, werden zunächst mehrere selbstkonsistente Zustände im Detail dargestellt. Hierfür und für die darauf folgenden Betrachtungen seien als Referenz folgender Strahl und Restgas gegeben. (Der Strahl entspricht dem von Abb. 2.2-2.)

Referenzbedingungen:

He ⁺ -Ionen von 10 keV Energie	Restgas Helium
Strahlstrom 1,5 mA	Restgasdruck $6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa
homogener Strahl mit Radius 10 mm	Wirkungsqu. f. d. Erzeugung von RGI $6,4 \cdot 10^{-20}$ m ²
Strahlrohr mit Radius 50 mm	Wirkungsqu. f. d. Erzeugung von KE $0,52 \cdot 10^{-20}$ m ²
	Startenergie d. KE $W_{\text{prod,max}} = 10$ eV (s. Kap. 2.2.II)
	keine Startenergie der RGI.

Hierzu werden jeweils noch die Dichte der KE auf der Achse und die Elektronentemperatur bzw. Abweichungen von dieser Referenz vorgegeben.

Als erstes sei betrachtet, wie sich das System ohne RGI verhält. (Hierzu wird abweichend von den Referenzbedingungen ein verschwindender Restgasdruck vorgegeben.)

Das grundlegendste Verhalten der Elektronenverteilung ist die Tendenz zur sog. Quasineutralität. Vernachlässigt man eine thermische Bewegung des Elektronenensembles, so ist der energetisch niedrigste Zustand, den es in einem ruhenden zylindrischen Ensemble von Ionen einnehmen kann, derjenige, in dem die Elektronen innerhalb eines - von ihrer Anzahl bestimmten - Radius die Ionenraumladung exakt kompensieren, außerhalb dieses Radius jedoch vollständig fehlen. Besitzen die Elektronen kinetische Energie, so werden sie in entsprechendem Maß auch zu größeren Radien gelangen, und es kommt zu Abweichungen von der Quasineutralität. Dies verdeutlicht Abb. 3 a. Es ist ein Zustand mit recht hoher KE-Dichte auf der Achse (die allerdings ohne RGI stets geringer sein muß als die der SI) und geringer Elektronentemperatur dargestellt. Ab einem bestimmten Radius steigt das Potential rasch an, die Elektronendichte nimmt radial schnell ab und die Gesamtdichte wird durch die KE nur in Achsennähe verringert.

Wird bei gleicher Achsdichte der KE eine höhere Elektronentemperatur vorgegeben, so gelangen die KE auch zu höheren Potentialen und größeren Radien. Der Ladungsbelag der KE wird dadurch größer, die Potentialdifferenz zwischen Achse und Strahlrohr sinkt. Entsprechend sinkt auch die radiale elektrische Feldstärke, die ja wie oben ausgeführt nie negativ werden darf. Abb. 3 b zeigt den Übergang zwischen den Potentialverläufen von Typ I und II, d. h. den Grenzfall, bei dem die elektrische Feldstärke am Strahlrohr und damit auch der Gesamtladungsbelag gerade verschwindet.

Bei noch höherer Temperatur ergibt sich - wie in Abb. 3 c gezeigt - ein Zustand vom Typ II. Der abrupte Abbruch der Elektronendichte am Grenzradius r_g spiegelt die Annahme wieder, die rein

thermische Verteilung der KE innerhalb des Grenzradius würde nicht durch das völlig abweichende Verhalten außerhalb des Grenzradius gestört. Dies kann nur dann näherungsweise der Fall sein, wenn ein großer Anteil der Elektronenverteilung Energien besitzt, die kleiner sind, als es der Tiefe des Potentialtopfes entspricht. Eine Bedingung hierfür ist $x_w < 1$ (siehe Kap. 2.2.IV).

Wird eine geringere Achsdichte der KE vorgegeben, so ist eine höhere Elektronentemperatur erforderlich, um es den Elektronen im vergrößerten Restpotential zu ermöglichen, noch zu größeren Radien zu gelangen. Aufgrund der entsprechend größeren Debye-Länge können sich die KE der Dichteverteilung der SI schlechter anpassen. Dies verdeutlicht Abb. 3 d korrespondierend zu Abb. 3 b.

Abb. 3: selbstkonsistente Zustände bei Referenzbedingungen, aber ohne RGI.

- a: geringe Elektronentemperatur (Typ I)
- b: Grenzfall verschwindenden elektrischen Feldes am Strahlrohr
- c: hohe Elektronentemperatur (Typ II)
- d: wie b, nur mit geringerer Achsdichte und höherer Temperatur der KE.

Bei Anwesenheit von RGI bleibt das Verhalten der Elektronen prinzipiell gleich. Nun sind allerdings Achsdichten der KE zulässig, die größer sind als die der SI. (Sie sind allerdings immer kleiner als die Dichten von SI und RGI zusammen.) Hierdurch sind niedrigere Elektronentemperaturen und Debye-Längen und damit eine bessere Kompensation des elektrischen Feldes im Strahl möglich. Dies zeigen Abb. 4 a, b, e.

Die in Abb. 4 b bis d dargestellten Verläufe der radialen elektrischen Feldstärke und der Gesamtladungsdichte sind typisch für gut kompensierte Strahlen: Der Strahl ist im Innern nahezu vollständig neutral, Gesamtladungsdichte und elektrisches Feld treten im wesentlichen nur an Unstetigkeiten der SI-Dichte und außerhalb des Strahls auf. Aufgrund der Unstetigkeit der SI-Dichte ist die Gesamtladungsdichte sogar lokal negativ, was allerdings bei einem stetigeren Verlauf nicht der Fall sein muß. Beim homogenen Strahl beträgt die Breite der am Strahlrand auftretenden Zone, in der die KE der Ladungsdichte der SI nicht folgen können, in der also eine deutliche Gesamtladungsdichte auftritt, einige Debye-Längen (bezogen auf die Achsdichte der KE).

Die Abb. 4 b bis d zeigen einen Effekt, der sich nur bei Anwesenheit von RGI ergibt: Für niedrigere Elektronentemperatur überwiegt außerhalb des Strahlradius zunächst die Ladungsdichte der RGI (Abb. 4 b). (Bei hoher RGI-Produktion kann der Hauptanteil der Gesamtladungsdichte außerhalb des

Strahlradius liegen!) Mit steigender Elektronentemperatur vergrößert sich die Zone weitgehender Kompensation der Ladungsdichten deutlich über den Strahlradius hinaus, wodurch sich dort wiederum die Dichten von KE und RGI erhöhen. Die Verdünnung der auswärts beschleunigten RGI und die Abnahme der KE gemäß der Boltzmann-Gleichung halten sich fast die Waage, bis endlich die RGI überwiegen (Abb. 4 c). Es kommt erst bei größeren Radien zu einem deutlichen Anstieg der Gesamtladungsdichte, des elektrischen Feldes und des Potentials. Mit weiter steigender Temperatur überwiegen dagegen letztendlich die KE (Abb. 4 d), und es stellt sich ein Zustand vom Typ II ein. Da Gesamtladungsdichte und elektrisches Feld hier bei großen Radien verschwinden, ist die Potentialdifferenz U_{0w} zwischen Achse und Strahlrohr in diesem Fall deutlich kleiner. Die erforderlichen Temperaturänderungen sind jeweils sehr gering, d. h., es resultiert eine extreme Temperaturabhängigkeit von Gesamtladungsdichte und Potentialdifferenz U_{0w} . Unter weniger idealisierten Bedingungen, d.h. bei Abweichungen der KE-Verteilung von der Boltzmann-Verteilung und nichtverschwindender kinetischer Startenergie der RGI, dürfte dieses Verhalten weniger extrem ausfallen, sollte aber prinzipiell erhalten bleiben.

Ein wesentliches Erkennungsmerkmal der Zustände vom Typ II ist die gegenüber dem Typ I stark verbreiterte Spektrometercharakteristik (Abb. 4 d, e).

Abb. 4: Selbstkonsistente Zustände bei gegenüber Referenzbedingungen 10fach erhöhtem Restgasdruck. Für die Teilabbildungen wurden ansteigende Elektronentemperaturen vorgegeben. Die Achsdichte der KE wurde stets gleich gewählt.

Ein Verhalten, das beim idealen homogenen Strahl nicht zu beobachten ist, zeigt sich bei Strahlen mit kontinuierlich nach außen abfallender Ladungsdichte der SI (Abb. 5): Während bei geringer Elektronentemperatur die Elektronendichte (wie im Fall des homogenen Strahls) nach außen schnell abnimmt

(Abb. 5 a), kann sie bei erhöhter Elektronentemperatur bereits innerhalb des Strahlradius dominant werden (Abb. 5 b): Die negative Gesamtladungsdichte führt dann allerdings zu einem weitgehenden Verschwinden des elektrischen Feldes, ebenfalls noch innerhalb des Strahlradius. Dieses Verhalten ähnelt dem, das in den vorangehend diskutierten Fällen außerhalb des Strahlradius zu einem Potentialverlauf des Typs II führte. Im Unterschied dazu kann das elektrische Feld innerhalb des Strahlradius nicht verschwinden, da hier noch RGI gebildet werden, deren Abtransport gewährleistet sein muß. Als Folge stellt sich innerhalb des Strahlradius - trotz unter Umständen nur noch geringer Dichte der SI und damit geringer Produktion von RGI - eine sehr hohe RGI-Dichte ein. Diese kompensiert die sich nach außen nahezu unvermindert fortsetzende KE-Dichte fast vollständig. Außerhalb des Strahlradius überwiegen aufgrund der fehlenden RGI-Erzeugung die KE, und es stellt sich ein Potentialverlauf vom Typ II ein. Aufgrund des beschriebenen Verhaltens verlängert sich der horizontale Potentialverlauf insbesondere bei hohen Elektronentemperaturen (Abb. 5 c) gewissermaßen von außen in den Strahl hinein. Zustände, bei denen dies geschieht, werden im weiteren als Typ II a klassifiziert. Ein besonderes Kennzeichen dieses Typs ist die deutlich veränderte Spektrometercharakteristik. Während bereits bei Zuständen vom Typ II gegenüber dem des Typs I eine deutliche Verbreiterung der Spektrometercharakteristik in Richtung Strahlrohrpotential auftritt (d. h., das Verhältnis U_{0s}/U_{0w} vergrößert sich), ist diese bei Zuständen vom Typ II a nahezu vollständig ($U_{0s}/U_{0w} \approx 1$). Das Maximum der Spektrometercharakteristik liegt hier beim Potential des Strahlrohrs und nicht wie zuvor beim Achspotential. Das beschriebene Verhalten dürfte wiederum durch den Einfluß der hier nicht berücksichtigten Startenergie der RGI gemildert, nicht jedoch prinzipiell geändert werden.

Für den im Beispiel verwendeten Strahl wurde abweichend von den Referenzbedingungen eine gauß-förmige Dichteverteilung der SI angenommen. Das zweite Moment der Ladungsdichteverteilung der SI entspricht dabei dem des homogenen Referenzstrahls. Dessen Radius $r_s = 10$ mm wurde auch hier (vor allem für die Definition von U_{0s}) als Strahlradius angenommen. Tatsächlich wurde die Verteilung dagegen beim Radius $\sqrt{2} \cdot 10$ mm abgeschnitten. Die Ladungsdichte beträgt dort rund 1,8 % der Achsdichte (die wiederum doppelt so groß ist wie beim homogenen Strahl).

Eigenschaften der zweidimensionalen Mannigfaltigkeit möglicher selbstkonsistenter Zustände anhand von fünf Beispielen

Um einen systematischeren Überblick über das Verhalten des Drei-Komponenten-Systems zu gewinnen, wurden für den Referenzstrahl unter Referenzbedingungen und vier weitere Beispiele jeweils etwa 1500 selbstkonsistente Zustände bei verschiedenen Kombinationen von Elektronendichte auf der Achse und Elektronentemperatur berechnet. Wie oben erwähnt, wurden davon jedoch nur bestimmte Kenngrößen zur Weiterverarbeitung gespeichert. Für sie und Kombinationen von ihnen wurden durch Interpolation zwischen den etwa 1500 "Stützstellen" Höhenlinienplots angefertigt.

Die Darstellung erfolgt jedoch nicht bezüglich der beiden unabhängig vorgegebenen Größen Elektronendichte auf der Achse und Elektronentemperatur. Diese Darstellung wäre wegen der extrem starken Abhängigkeit einiger Größen von der Elektronentemperatur wenig aussagefähig. Die Höhenlinien lägen in einigen Bereichen ununterscheidbar dicht zusammen. Eine geeignete "Entzerrung" der Darstellung erhält man, wenn anstatt der Elektronentemperatur die berechnete Potentialdifferenz zwischen Strahlachse und Strahlrohr $U_{0w} \equiv \Phi(0) - \Phi(r_w)$ als Abszisse verwendet wird. Der Zusammenhang der beiden Größen ist so geartet, daß dies möglich ist.

Als andere unabhängige Größe wird statt der Elektronendichte auf der Strahlachse der damit gemäß Gl. (1) in festem Zusammenhang stehende Ausdruck $\rho_{\text{ges}}(0)/(\rho_{\text{SI}}(0) + \rho_{\text{RGI}}(0))$ verwendet. Dies ist das Verhältnis von Gesamtladungsdichte zur gesamten positiven Ladungsdichte auf der Achse. Diese Darstellung hat den Vorteil, für verschiedene SI-Dichteverteilungen und Restgasdrücke besser vergleichbare Ergebnisse zu liefern. (Für das Verhalten der Elektronen ist im wesentlichen die gesamte positive Ladungsdichte ausschlaggebend, unabhängig ob durch SI oder RGI verursacht.) Zur Information wird jedoch auch die Elektronendichte auf der Achse bezogen auf die Dichte der SI als weitere Achsenbeschriftung angegeben.

Zum Fehler der dargestellten Höhenlinien folgendes: Es wurden nur Stützstellen verwendet, deren Ergebnisse bei doppelter Rechengenauigkeit (14 Stellen) vernachlässigbare numerische Fehler haben. Deutliche Fehler ergeben sich allerdings durch die begrenzte Zahl der Stützstellen und dadurch, daß nur zwischen Stützstellen gleicher Elektronendichte auf der Achse interpoliert wurde. Dies führt zu Ungleichmäßigkeiten und Ecken in den Potentiallinien in einem durch den Abstand der Stützstellen begrenzten Ausmaß.

Abb. 6 beschreibt zunächst die Eigenschaften der möglichen selbstkonsistenten Zustände des Referenzstrahls, die sich bei Abwesenheit von RGI ergeben. (Hierzu wurde ein verschwindender Restgasdruck angenommen.)

Vollkommen unkomponiert ist der Strahl entlang der rechten gepunkteten Linie (Abb. 6 c). Hier verschwindet der Ladungsbelag der KE vollständig, auch bei großen Werten der Achsdichte der KE. Dies liegt daran, daß dort die Temperatur der KE gegen Null geht (Abb. 6 h), weshalb die Elektronendichte bereits bei minimaler Entfernung von der Strahlachse zusammenbricht. Entlang dieser Linie ist die maximale Strahlpotentialtiefe U_{0wSI} des unkomponierten Strahls erreicht; rechts davon können keine selbstkonsistenten Zustände auftreten.

Für höhere Temperaturen (Abb. 6 h) und Achsdichten der KE steigt der Ladungsbelag der KE (Abb. 6 c), die Strahlpotentialtiefe U_{0w} fällt und der Gesamtladungsbelag (Abb. 6 a) wird zunehmend kompensiert. Vollständig kompensiert ist er auf und links von der linken gestrichelten Linie, die die Zustände vom Typ I und vom Typ II trennt. Mit noch kleiner werdendem U_{0w} sinkt der Grenzzadius r_g , außerhalb dem das elektrische Feld verschwindet, und nähert sich dem Strahlradius an. Allerdings wird auch bei beliebig hoher Temperatur der KE die Strahlpotentialtiefe U_{0w} nicht beliebig klein. (Die entsprechende Grenzlinie ist nicht eingezeichnet. Sie entspricht dem linken Rand des durch Kreuze gekennzeichneten Bereichs in Abb. 6 j. Links davon können wiederum keine selbstkonsistenten Zustände existieren. Bei den durch diese Grenzlinie gekennzeichneten Zuständen erstreckt sich die Achsdichte der KE unverändert bis zum Grenzzadius r_g .)

Neben der Kompensation der Ladungsdichte auf der Strahlachse (vertikale Achse der Abbildungen) und der Reduktion des Gesamtladungsbelags (Abb. 6 a) interessieren besonders die verbleibenden, auf die SI wirkenden Raumladungskräfte. Als integrales Maß hierfür kann die innerhalb des Strahls auftretende Potentialdifferenz U_{0s} (Abb. 6 g) angesehen werden. Zur Erzielung geringer Werte von U_{0s} muß sowohl der Gesamtladungsbelag (Abb. 6 a) als auch die Debye-Länge (Abb. 6 i) klein sein. Letzteres erfordert eine hohe Achsdichte der KE. (Der Berechnung der Debye-Länge wurde hier eine mittlere Elektronendichte $n_e = Q_e' / (\pi r_s^2)$ zugrundegelegt.

Die Aufenthaltsdauer der KE ist hier wegen des als verschwindend angenommenen Restgasdrucks beliebig groß. Dennoch kann, wie bereits erwähnt, mit einer Thermalisierung der Elektronen nur gerechnet werden, wenn ein großer Anteil der Elektronenverteilung bei Energien liegt, die kleiner sind, als es der Tiefe des Potentialtopfes entspricht. In dem mit Kreuzen gekennzeichneten Bereich in Abb. 6 j ist dies sicher nicht der Fall.

Das Verhältnis von innerhalb des Strahls abfallendem Potential zur gesamten Potentialtiefe U_{0s}/U_{0w} (Abb. 6 f) beträgt beim unkompensierten Strahl nur etwa 0,2, da der Strahlradius klein gegen den Radius des Strahlrohrs ist. Etwa der gleiche Wert gilt auch entlang der Grenzlinie, die die Zustände vom Typ I und II scheidet. Mit fallendem Grenzradius nähert sich dagegen das Verhältnis dem Wert 1. Das Verhältnis U_{0s}/U_{0w} ist damit ein guter Indikator zur Unterscheidung der Zustände vom Typ I und II.

Die Anwesenheit von RGI führt zu einer graduellen Änderung des beschriebenen Verhaltens. Abb. 7 zeigt dies anhand der selbstkonsistenten Zustände, die für die oben angeführten Referenzbedingungen möglich sind.

Es können, insbesondere dort, wo die Potentialtiefe innerhalb des Strahls U_{0s} bereits ohne Beteiligung von RGI gering war, Achsdichten und Ladungsbeläge von KE (Abb. 7 c) und RGI (Abb. 7 e) auftreten, deren Beträge größer als die entsprechenden der SI sind. Die erhöhten Dichten führen zu einer weiteren Verringerung der Potentialdifferenz U_{0s} (Abb. 7 g) und der Debye-Länge (Abb. 7 i).

Die bereits oben begründete extreme Temperaturabhängigkeit einiger Eigenschaften der möglichen selbstkonsistenten Zustände des kompensierten Strahls mit Einfluß von RGI drückt sich im nahezu waagerechten Verlauf der Linien gleicher Elektronentemperatur in Abb. 7 h aus. Allerdings gilt dies ähnlich auch für die Potentialdifferenz innerhalb des Strahls U_{0s} . Das Verhältnis beider Größen (Abb. 7 b) nimmt dort, wo U_{0s} klein ist, etwa den Wert 1 an.

Das gemäß Kap. 2.2.III berechnete Verhältnis von Aufenthaltsdauer der KE im Strahl zur Temperaturrelaxationszeit zeigt Abb. 7 j. Demzufolge ist mit einer Thermalisierung der KE insbesondere dort zu rechnen, wo U_{0s} kleine Werte annimmt. Andererseits ist, ähnlich wie bei Abwesenheit von RGI, für extreme Vertreter des Zustands vom Typ II (durch Kreuze gekennzeichneten Bereich) eine thermische Verteilung der Elektronengeschwindigkeiten nicht möglich. Ein zu großer Teil der Verteilung besitzt dort Energien, die zum sofortigen Verlassen des Potentialtopfes ausreichen.

Um einen groben Eindruck von der Auswirkung von Strahl- und Umgebungsparametern auf die möglichen selbstkonsistenten Zustände zu gewinnen, wurden vergleichsweise drei weitere Beispiele berechnet, bei denen jeweils nur ein Parameter gegenüber den Referenzbedingungen verändert wurde.

Den Fall eines zehnfach erhöhten Restgasdrucks zeigt Abb. 8. Die RGI spielen nun bereits beim unkompensierten Strahl eine deutliche Rolle (Abb. 8 a, c). Im kompensierten Strahl können die Achsdichten und Ladungsbeläge von KE und RGI die der SI bei weitem überschreiten (Abb. 8 c, e). Die Auswirkung auf die anderen Parameter, wie Debye-Länge und Potentialabfall innerhalb des Strahls U_{0s} , sind jedoch nur gering.

Auch ein zehnfach verringerter Strahlstrom (Abb. 9) führt nicht zu einer qualitativen Änderung der Eigenschaften der möglichen selbstkonsistenten Zustände. Die Strahlpotentiale U_{0w} , U_{0s} sind entsprechend um einen Faktor 10 geringer geworden. (Die horizontale Achse der Abbildung wurde entsprechend verschoben, was annähernd einer Normierung mit dem Potential des unkompensierten

Strahls gleichkommt.) Die relativen Spannungsverhältnisse und die Debye-Länge blieben jedoch gegenüber den Referenzbedingungen nahezu unverändert. Das Verhältnis von Aufenthaltsdauer zur Thermalisierungszeit (Abb. 9 j) ist gestiegen, was hauptsächlich durch eine verringerte Thermalisierungszeit zu erklären ist.

Den Einfluß der Dichteverteilung der SI verdeutlicht beispielhaft Abb. 10. Hierfür wurde eine gauß-förmige radiale Dichteverteilung zugrundegelegt. Da sich die KE dieser Verteilung besser anpassen können als der unstetigen des homogenen Strahls, können hier das radiale elektrische Feld und die innerhalb des Strahls auftretende Potentialdifferenz U_{0s} kleinere Werte annehmen (Abb. 10 g). (Zum sehr geringen Teil trägt hierzu auch bei, daß sich U_{0s} hier auf den Radius des bezüglich des zweiten Momentes der Ladungsverteilung äquivalenten homogenen Strahls (10 mm) bezieht und nicht auf den äußersten Radius der SI-Verteilung ($\sqrt{2} \cdot 10$ mm).) Das Auftreten der in Kap. 2.6 eingeführten Zustände vom Typ II a macht sich durch sehr hohe Ladungsbeläge von RGI und KE bemerkbar (Abb. 10 c, e links der linken gepunkteten Linie). Dies führt dann auch zu verringerten Debye-Längen (Abb. 10 i) und größeren Aufenthaltsdauern bzw. kleineren Thermalisierungszeiten der KE (Abb. 10 j). Dies sind jedoch wiederum nur graduelle Änderungen.

Die fünf untersuchten Beispiele zweidimensionaler Mannigfaltigkeiten möglicher selbstkonsistenter Zustände zeigen alle ein prinzipiell gleiches, von den KE bestimmtes Verhalten. Die Anwesenheit von RGI ermöglicht wie bereits erwähnt höhere Dichten und geringere Debye-Längen der KE, was zu einer besseren Kompensation der Raumladung führen kann.

Allerdings zeigt die vergleichende Betrachtung nur generelle Trends an, denen die Mannigfaltigkeiten insgesamt bei Änderung von Strahl- und Umgebungsparametern innerhalb des gewählten Bezugssystems unterliegen. Welcher einzelne Zustand sich theoretisch einstellen sollte, und wie dieser auf Änderung der Parameter reagiert, wird im folgenden Teilkapitel untersucht.

Abb. 6: Eigenschaften der möglichen selbstkonsistenten Zustände eines He^+ -Ionenstrahls ohne Einfluß von RGI. (Es wurde gegenüber den Referenzbedingungen ein verschwindender Restgasdruck angenommen.)

Abb. 7: Eigenschaften der möglichen selbstkonsistenten Zustände eines He^+ -Ionenstrahls mit Einfluß von RGI. Referenzbedingungen (homogener Strahl, Strahlstrom 1,5 mA, Restgasdruck $1 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa).

Abb. 8: Gegenüber Referenzbedingungen zehnfach erhöhter Restgasdruck: $p_{RGA} = 10 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa.

Abb. 9: Gegenüber dem Referenzstrahl zehnfach geringerer Strahlstrom: $I_{SI} = 0,15$ mA.

Abb. 10: Im Gegensatz zum Referenzstrahl radial gauß-verteilte Ladungsdichte der SI. (Strahl wie bei Abb. 5.)

2.7 Kombination der theoretischen Ansätze

Mit Hilfe der bereits diskutierten Bilanzgleichungen von Anzahl und Energie der KE wird nun die im vorangegangenen beschriebene zweidimensionale Mannigfaltigkeit möglicher selbstkonsistenter Zustände des Drei-Komponenten-Systems auf einen einzigen sich theoretisch einstellenden Zustand reduziert. Es wird aufgezeigt, inwieweit dieser Zustand noch die Annahmen erfüllt, die bei der Berechnung der Bilanzen bzw. der selbstkonsistenten Zustände zugrunde gelegt wurden, und in welche Richtung sich mögliche zusätzliche Heiz- und Verlustprozesse auswirken. Die Betrachtung wird auch auf einen teilweise dekompenzierten Strahl ausgedehnt. Es sei betont, daß das hier demonstrierte Vorgehen und damit der bestimmte Zustand noch erheblicher Unsicherheit unterliegt, da in die Berechnung der Verluste grobe Näherungen eingehen und die Stärke der zusätzlichen Heiz- und Verlustprozesse nicht genau abgeschätzt werden konnte.

Die Bestimmung des die Bilanzgleichungen erfüllenden Zustands

Die Bestimmung des einen resultierenden Zustands wird anhand von Abb. 1 am Beispiel des Referenzstrahls unter Referenzbedingungen verdeutlicht. Die Teilabbildungen a, c, e und g beziehen sich auf die Bilanzgleichung der Elektronenzahl, d. h. auf die Verluste der KE, während die Teilabbildungen b, d und f die Bilanzgleichung der Energie, d. h. die Heizung der KE behandeln.

Abb. 1 a zeigt die Elektronenverluste, die nötig sind, um die Elektronenproduktion durch die Ionisation des Restgases durch die SI auszugleichen (gemäß Gl. (2.2-18)). Mit kleinen Höhen U_{0w} des Strahlpotentials werden diese Verluste geringer, da die Startenergie eines Teils der produzierten Elektronen diese sofort entkommen läßt, weshalb sie nicht mehr zur Produktion gezählt werden (gemäß Gl. (2.2-11)).

Die durch Transportprozesse, d. h. durch Stöße von SI und KE bewirkten Verluste sind (berechnet nach dem detaillierten Ansatz gemäß Gl. (2.2-24)) in Abb. 1 c dargestellt. Sie hängen sehr stark vom Verhältnis der Elektronentemperatur zur Tiefe des Potentialtopfes U_w (Abb. 2.6-7 d) ab. Ist dieses Verhältnis zu groß, können die dann ebenfalls großen Verluste mit dem verwendeten Verfahren nicht mehr berechnet werden (Abb. 1 c, oberer linker Bereich). Dann ist allerdings ohnehin nicht mehr mit thermischen KE zu rechnen. Zum Vergleich sind gestrichelt die Verluste eingezeichnet, die sich (nach Gl. (2.2-25)) ergeben, wenn der Einfluß der Stöße der SI nicht berücksichtigt wird. Diese sind bei im Vergleich zur Potentialtopftiefe geringen Elektronentemperaturen deutlich kleiner.

Die erforderliche mittlere Heizleistung pro Elektron, die sich allein daraus berechnet, daß die produzierten KE so schnell aus dem Strahlpotential gehoben werden müssen, daß sich der jeweilige Ladungsbelag der KE ergibt, zeigt Abb. 1 b (gemäß Gl. (2.2-19)). Demgegenüber ist in Abb. 1 d die Heizleistung dargestellt, die ein Elektron des Elektronenensembles allein durch die Stöße einzelner SI im Mittel zugeführt bekommt. (Berechnung gemäß Gl. (2.2-27). Bei inhomogener Dichteverteilung der SI ist eine mittlere Dichte der SI, wie in Kap. 2.2.V.I angegeben, zugrunde zu legen).

Das Verhältnis der mittels mikroskopischem Modell berechneten Heizleistung zu der makroskopisch erforderlichen zeigt Abb. 1 f. Das Verhältnis der Verluste zeigt entsprechend Abb. 1 e. Vergleichsweise ist in Abb. 1 g das Verhältnis der Verluste dargestellt, das sich ergibt, wenn deren Berechnung (gemäß Gl. (2.2-26)) der in Kap. 2.2.IV angeführte, einfache Ansatz zugrundegelegt wird.

Die Linien, bei denen die Bilanzen von Verlusten (nach detailliertem Ansatz) und Heizleistung ausgeglichen sind, sind nochmals in Abb. 1 i dargestellt (durchgezogen). Ihr Schnittpunkt (leerer Kreis) markiert den einen sich theoretisch hierfür einstellenden selbstkonsistenten Zustand. Die Berechnung der Verluste nach dem detaillierten Ansatz ist relativ ungenau, da der darin eingehende Radius r_{kasten} gemäß Ungl. (2.2-23) nur ungenau bestimmt werden kann. Hieraus resultiert eine erhebliche Unsicherheit der Lage des Schnittpunkts der Linien ausgeglichener Bilanzen. Dieser Unsicherheitsbereich ist in Abb. 1 i durch einen fett gedruckten Linienabschnitt gekennzeichnet.

Dieser Betrachtung liegt allein die Heizung durch Stöße einzelner SI zugrunde. Berücksichtigt man eine mögliche Verstärkung der Heizleistung durch kleinräumige Dichteschwankungen der SI von

Abb. 1: Bestimmung des einen, die Bilanzgleichungen erfüllenden selbstkonsistenten Zustands (für die Referenzbedingungen). a, c, e, g: Verlustbilanz; b, d, f: Bilanz der Heizleistung; h: Einschränkung des Gültigkeitsbereichs der Berechnung durch die Startenergie der RGI; i: Bestimmung des resultierenden Zustands ohne (leere Symbole), bzw. mit (volle Symbole) Einfluß von kleinräumigen, thermischen Dichteschwankungen der SI. Der Berechnung der Verluste wurden dabei der detaillierte (Kreise), bzw. der einfache Ansatz (Quadrate) zugrundegelegt. j: Zusammenfassung und Kontrolle von Randbedingungen.

thermischem Niveau um etwa einen Faktor 13 (wie sie durch die Betrachtung in Kap. 2.2.V.II nahegelegt wird) und nimmt spekulativ eine gleiche Verstärkung der Verluste an (siehe Kap. 2.2.IV), so wird der in Abb. 1 i durch den Vollkreis markierte Zustand erreicht.

Zum Vergleich ist in Abb. 1 i die Linie ausgeglichener Bilanz der Verluste, die sich bei alleiniger Berücksichtigung der Stöße der KE untereinander ergibt (kurz gestrichelt) eingezeichnet. Hiernach würde sich ein Zustand vom Typ II ergeben. (Dieser Typ wurde experimentell nicht beobachtet). Ebenfalls dargestellt ist die (lang gestrichelte) Linie ausgeglichener Bilanz der Verluste berechnet nach dem einfachen Ansatz, sowie die daraus (in Verbindung mit der Bilanz der Heizung) resultierenden Zustände (Quadrate).

Abb. 1 h zeigt die aufgrund der (wahrscheinlich vorliegenden) thermischen Startgeschwindigkeiten der RGI maximal mögliche Achsdichte der RGI, die gemäß Kap. 2.4 berechnet wurde (untere gestrichelte Linie). Spätestens im Bereich unterhalb dieser Linie verliert das der Berechnung der selbstkonsistenten Zustände zugrundegelegte Modell, in dem die Startgeschwindigkeiten der RGI nicht berücksichtigt werden, seine Gültigkeit. Weiter ist die Grenze eingezeichnet, die sich für eine monoenergetische, radiale Startgeschwindigkeit entsprechend einer Energie von 0,1 eV ergeben würde (obere gestrichelte Linie).

Eine zusammenfassende Darstellung gibt Abb. 1 j. Zusätzlich ist der Bereich durch Punkte gekennzeichnet, in dem (aufgrund der groben Abschätzung gemäß Kap. 2.2.III) nicht mit einer Thermalisierung der KE durch Stöße untereinander gerechnet werden kann. Allerdings ist dort eine nahezu thermische Verteilung der KE auch nicht ausgeschlossen. Dies ist dagegen der Fall in dem durch Kreuze markierten Bereich (vgl. Abb. 2.6-6 j). Bei Heizung allein durch Stöße einzelner SI sollte soeben noch mit thermischen KE zu rechnen sein, bei Einfluß thermischer Ladungsdichtefluktuationen der SI ist dies nicht gesichert.

Die vier in Abb. 1 i, j hervorgehobenen Zustände zeigt im Detail Abb. 2. Auch wenn es sich z. T. um Zustände vom Typ I und z. T. vom Typ II handelt, so ist doch der qualitative Verlauf von Ladungsdichten, Strahlpotential und radialer elektrischer Feldstärke in Strahlnähe ähnlich. Für die den Strahltransport beeinflussende radiale elektrische Feldstärke werden allerdings innerhalb des Strahls Maximalwerte ermittelt, die sich bis zu einem Faktor 3 unterscheiden.

Abb. 2: Die vier in Abb. 1 i, j hervorgehobenen Zustände im Detail.

Resultierende Zustände für andere Strahl- und Umgebungsparameter

Die Bestimmung der resultierenden selbstkonsistenten Zustände der anderen in Kap. 2.6 angeführten Beispiele zweidimensionaler Mannigfaltigkeiten zeigen in zusammengefaßter Form die Abb. 3 a, b, c (korrespondierend zu Abb. 1 j). Es ist zudem jeweils der resultierende Zustand detailliert dargestellt, der sich für eine Heizung der KE alleine durch Stöße einzelner SI und eine Berechnung der Verluste nach dem einfachen Ansatz ergibt (rechts; korrespondierend zum leeren Quadrat links).

Die Erhöhung des Restgasdrucks auf den zehnfachen Wert führt nur zu einer geringen Senkung von Elektronentemperatur, radialer elektrischer Feldstärke und Strahlpotentialtiefe. Dagegen haben sich Achsdichte und Ladungsbelag der RGI etwa verachtfacht, und die der KE sind entsprechend gestiegen.

Bei einer Senkung des Strahlstroms auf ein Zehntel des Referenzwertes fallen die Achsdichten und Ladungsbeläge der KE und RGI etwa im selben Maße. Auffallend ist, daß das radiale elektrische Feld sowie besonders die Elektronentemperatur und die Strahlpotentialtiefe nicht ebenfalls auf ein Zehntel der Referenzwerte fallen. Dies hat seine Ursache sowohl in der Eigenart der Heiz- und Verlustmechanismen als auch in der bei geringen Strahlpotentialtiefen stärker ins Gewicht fallenden Startenergie der KE. Die Kompensation der Raumladungskräfte ist vergleichsweise schlechter.

Eine radial gauß-verteilte Dichte der SI führt zu einem in Achsennähe stärkeren, am "Strahlrand" jedoch schwächeren radialen elektrischen Feld als beim homogenen Strahl, worauf noch eingegangen wird. Elektronentemperatur, Strahlpotentialtiefe und Ladungsbeläge von KE und RGI sind denen des homogenen Strahls recht ähnlich. (Für die Berechnung der Bilanzen wurde $r_{\text{kasten}} = 10 \text{ mm}$ angenommen; vgl. Erläuterung zu Abb. 2.6-10.)

Auch für mittels einer positiven Elektrode teildekompensierte Strahlen (siehe Kap. 2.2.I) läßt sich in gleicher Weise ein resultierender selbstkonsistenter Zustand bestimmen. Abb. 3 d zeigt dies für Referenzbedingungen und eine Dekompensationsspannung $U_{\text{dek}} = 4 \text{ V}$. Gegenüber Referenzbedingungen ergibt sich noch keine wesentliche Änderung von Elektronentemperatur und radialer elektrischer Feldstärke innerhalb des Strahls. Allein die Strahlpotentialtiefe ist bereits deutlich gestiegen. Bei hohen Dekompensationsspannungen nähert sich die Strahlpotentialtiefe immer mehr der Dekompensationsspannung an. Die Bestimmung des resultierenden Zustands, d. h. das Auffinden des Schnittpunkts der beiden die ausgeglichenen Bilanzen repräsentierenden Linien wird dann allerdings dadurch erschwert, daß diese einen sehr ähnlichen Verlauf annehmen.

Wie sich eine deutlich geringere als die angenommene Startenergie der KE auswirken würde, zeigt Abb. 3 e. Eine verringerte Startenergie entspricht im wesentlichen einer Verringerung der Stärke von Heiz- und Verlustprozessen und führt damit zu einer besseren Kompensation der Raumladungskräfte im Strahl bei geringerer Elektronentemperatur.

Auswirkung auf den Strahltransport

Aus Abb. 2 geht hervor, daß bei kompensierten driftenden Strahlen mit homogener Dichteverteilung der SI vorwiegend die äußeren SI defokussierende Raumladungskräfte erfahren. Im Laufe des Transports werden also ständig die äußeren Strahlbereiche sozusagen "abgeschält". Bei gauß-förmig verteilten SI werden dagegen die äußeren Strahlbereiche weniger stark defokussiert, als es ihrem Radius entspricht (Abb. 3 c); es wird zu einer andersgearteten Umverteilung der SI kommen.

Denkbar sind auch radiale Verläufe der Ladungsdichte der SI, die zwar nicht zu verschwindenden, aber zu innerhalb des Strahls linearen Raumladungskräften führen. (Diese Verläufe sollten sich mit einer Erweiterung des Programms zur Berechnung selbstkonsistenter Zustände ermitteln lassen.) Solche Strahlen würden im Laufe der Drift zwar divergieren, es würde jedoch zu keiner Umverteilung der SI im Strahl und dem damit unter Umständen verbundenen Emittanzwachstum kommen. Die Umverteilung der SI während des kompensierten Transports ist Gegenstand von zur Zeit am IAP durchgeführten experimentellen und theoretischen Untersuchungen [Groß 93].

Abb. 3: Die Bilanzgleichungen erfüllende selbstkonsistente Zustände für von der Referenz abweichende Strahl- bzw. Umgebungsparameter. Links sind die Bestimmung, rechts die selbstkonsistenten Ladungs-, Feld- und Potentialverläufe der links durch offenes Quadrat gekennzeichneten Zustände dargestellt. a: zehnfach dichteres Restgas, b: zehnfach geringerer Strahlstrom, c: radial gauß-verteilte SI-Dichte (anstatt homogen; der Strahl entspricht dem von Abb. 2.6-5), d: Dekompensationsspannung 4 V (anstatt 0 V), e: geringere Startenergie der KE ($W_{\text{prod,max}} = 1$ eV anstatt 10 eV).

2.8 Einordnung von Meßergebnissen

Sind von einem zu untersuchenden Strahl die radiale Ladungsdichteverteilung der SI sowie die Dichte des Restgases und der Wirkungsquerschnitt für die Erzeugung von RGI bekannt, so läßt sich die zweidimensionale Mannigfaltigkeit selbstkonsistenter Zustände des Drei-Komponenten-Systems berechnen. Hierüber lassen sich nun die Werte jeder möglichen Strahleigenschaft, d. h. jeder möglichen Observablen, berechnen. Wird nun durch ein Experiment der tatsächliche Wert einer Observablen gemessen, so entspricht dieser einer Linie über dem Gebiet der zweidimensionalen Mannigfaltigkeit (sofern es überhaupt berechnete Werte gibt, die dem gemessenen Wert entsprechen). Werden die Werte zweier Observablen gemessen, so erhält man im allgemeinen zwei verschiedene Linien, deren (erwarteter) Schnittpunkt den mit den Bilanzgleichungen verträglichen selbstkonsistenten Zustand markiert. Voraussetzung für dieses Verfahren ist natürlich, daß der vermessene Zustand innerhalb der Grenzen liegt, in denen das der Berechnung der selbstkonsistenten Zustände zugrundeliegende Modell annähernd korrekt ist.

Ein Problem liegt darin, daß die gemessenen Werte nicht unbedingt eindeutig einem Zustand zuzuordnen sind. Es könnte der Fall eintreten, daß die Meßwerte eines vermessenen Zustands, der nicht mehr im Gültigkeitsbereich der theoretischen Ansätze liegt, denen eines anderen, innerhalb dieses Bereichs liegenden entsprechen. Diese Möglichkeit ist nicht auszuschließen, erscheint aber angesichts des weitgehend monotonen Verhaltens der Observablen, für die Werte berechnet wurden (siehe Abb. 2.6-6 bis 2.6-10) eher unwahrscheinlich. Dies gilt insbesondere, wenn mehr als zwei Observablen vermessen werden können und die Schnittpunkte der zugeordneten Linien nicht unrealistisch weit (d. h. über die Fehler der Meßverfahren hinaus) voneinander entfernt liegen.

2.9 Resümee

Das Konzept der vorliegenden theoretischen Überlegungen folgt im Kern dem von Holmes [Holmes 79] vorgegebenen Weg. Es geht jedoch in mehreren Punkten über den dort und in anderen Arbeiten erreichten Stand hinaus. So werden außer den Stößen der SI auch andere die KE betreffende Heizprozesse untersucht, die zum Teil relevant erscheinen. Die Berechnung der Verluste der KE erfolgt geradliniger und berücksichtigt auch den bedeutenden Einfluß der Stöße der SI. Auch die künstliche Dekompensation des Strahls fügt sich zwanglos ins Bild. Es werden die grundsätzlich möglichen Typen von Potentialverläufen herausgearbeitet. Der Frage nach der Thermalisierung der KE wird nachgegangen und deren Startenergie wird berücksichtigt. (Letzteres geschah im Zusammenhang mit H^- -Strahlen bereits durch Reiser [Reiser 88].) Weiter wird die Bedeutung der Startenergie der RGI untersucht.

Die numerische Berechnung der möglichen selbstkonsistenten Zustände erlaubt die Behandlung beliebiger radialer Ladungsdichteverläufe der SI. Die Berechnung zweidimensionaler Mannigfaltigkeiten möglicher selbstkonsistenter Zustände bietet eine Basis, von der aus eine Bestimmung des sich theoretisch einstellenden Zustands mittels der Bilanzgleichungen von Teilchenzahl und Energie zumindest im Prinzip praktikabel ist. Sie ermöglicht die klare Darstellung theoretischer Ergebnisse ebenso wie die einfache Einordnung von Meßergebnissen. Auch für noch weitergehende theoretische Ansätze könnte dies eine gute Grundlage sein.

Die Gesamtheit der vorangehend beschriebenen theoretischen Ansätze ermöglicht weitgehend ein, wenn auch grobes, qualitatives Verständnis des Kompensationsvorgangs. Obwohl das entstandene Bild noch nicht dicht geschlossen ist, läßt sich doch die Bedeutung der meisten beteiligten Vorgänge abschätzen. Auf dieser Grundlage kann zumindest in Teilen eine Bewertung der theoretischen Ansätze durch Vergleich von Vorhersagen und Meßergebnissen vorgenommen werden.

Bei der Berechnung selbstkonsistenter Zustände kann die Startenergie der RGI wie in Kap. 2.4 und Kap. 2.6 ausgeführt mit akzeptablem Aufwand nur ansatzweise berücksichtigt werden. Die Nicht-

berücksichtigung der Startenergie der RGI erscheint für die vorangehend betrachten und die experimentell untersuchten Strahlen noch tolerabel zu sein. Bei anderen Randbedingungen könnte sie allerdings erforderlich sein. Für den Fall, daß nicht mit einer Thermalisierung der KE durch Stöße untereinander gerechnet werden kann, ist unklar, wie stark die Orts- und Geschwindigkeitsverteilungen der KE von der Boltzmann- bzw. Maxwell-Verteilung abweichen und wie diese Abweichungen in einem Modell der Raumladungskompensation berücksichtigt werden können. Dies dürfte theoretisch außerordentlich schwierig zu klären sein.

Eine sichere, quantitative Vorhersage des sich einstellenden Zustands des kompensierten Strahls ist noch nicht möglich, da die Berechnung der Bilanzen von Heizung und Verlusten der KE dafür noch nicht genau genug ist. Hierfür verantwortlich ist vor allem, daß die Berechnung der Verluste nach detailliertem Ansatz nur für mittlere Dichten von KE und SI durchgeführt wird, die nur ungenau abzuschätzen sind. Auch die Auswirkung kleinräumiger Dichteschwankungen der SI ist theoretisch noch nicht geklärt. (Die in Kap. 5 dargestellten Meßergebnisse bringen hier einen empirischen Fortschritt.) Ein von Holmes verwendeter alternativer, einfacher Ansatz zur Berechnung der Verluste der KE [Holmes 89] vermeidet die Problematik der Berechnung mittlerer Dichten, kann aber aus theoretischen Gründen nicht befriedigen. Unter bestimmten Randbedingungen führen der detaillierte und der einfache Ansatz zu deutlich verschiedenen Ergebnissen. Eine vergleichende Bewertung aufgrund experimenteller Ergebnisse ist also im Prinzip möglich.

Eine weniger pauschale Berücksichtigung der Startenergie der KE als die hier beschriebene dürfte bei Kenntnis der entsprechenden Wirkungsquerschnitte leicht möglich sein. (Für Protonenstrahlen in verschiedenen Restgasen finden sich diese Daten bei [Rudd 76/79/79 a, Criswell 77].) Der bisher vernachlässigten Kühlung der KE am Restgas könnte erforderlichenfalls in einfacher Weise Rechnung getragen werden.

2.10 Raumladungskompensation von Strahlen negativer Ionen

Strahlen negativer Ionen finden seit einiger Zeit vermehrt Beachtung, da deren effektiver Ladungsaustausch auch bei höheren Energien (z. B. an Stripper-Folien) eine vereinfachte Injektion in Speicherringe ermöglicht. Auch die Erzeugung von Strahlen neutraler Atome niederer Energien geht von negativen Ionen aus. Sie findet Anwendung als Neutralteilcheninjektion zur Heizung magnetisch eingeschlossener Fusionsplasmen und wurde auf ihre Eignung für weltraumgestützte Anti-Raketen-Waffen untersucht.

Die Zustände kompensierter Strahlen negativer Ionen gliedern sich in zwei Regime, von denen eines weitgehend der Kompensation von Strahlen positiver Ionen entspricht. Die folgende Überlegung macht dies deutlich.

Als Ausgangspunkt betrachtet sei ein Strahl negativer Ionen, dessen Raumladungspotential durch Kompensation an allen Radien zu Null verschwindet. Gemäß den Ausführungen von Kap 2.4, Gl. (2.4-4) berechnet sich hierfür eine RGI-Dichte, die von der Produktion der RGI, von ihrer Startgeschwindigkeit und dem Strahlradius abhängt. Die Dichte der KE ist dagegen wegen deren höherer Startenergie und geringerer Masse vernachlässigbar. Ist nun bei geringem Restgasdruck die berechnete RGI-Dichte geringer als die Dichte der negativen SI, so resultiert ein negatives Raumladungspotential. Es stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein, bei dem die positiven RGI stärker gebunden sind und die Elektronen wie zuvor praktisch unmittelbar nach der Erzeugung verlorengehen. Die Raumladung des Strahls ist unterkompensiert.

Ist die für den Strahl mit verschwindendem Potential berechnete RGI-Dichte dagegen bei hohem Restgasdruck größer als die Dichte der negativen SI, so wird das Potential positiv. Die RGI werden verstärkt aus dem Strahl herausgetrieben, während die KE stärker gebunden werden. Der resultierende Gleichgewichtszustand entspricht dem sich bei Strahlen positiver Ionen einstellenden. Allerdings ist die Raumladung des Strahls negativer Ionen überkompensiert.

Die beiden Regime lassen sich (unter Vernachlässigung der detaillierten radialen Ladungsdichteverläufe) grob nach dem aus Gl. (2.4-1) und (2.4-4) abgeleiteten Verhältnis von RGI-Dichte zu SI-Dichte für den Strahl mit verschwindendem Potential unterscheiden:

$$\frac{n_{RGI}}{n_{SI}} \bigg|_{U(r)=0} = n_{RGA} \sigma_{RGI} v_{SI} \frac{r_s}{v_{RGI}} > 1 \implies \text{überkompensierter Strahl}$$

$$< 1 \implies \text{unterkompensierter Strahl}$$

Aufgrund der Trägheit der RGI dürften sich hochfrequente Strahlstromschwankungen bei Strahlen negativer Ionen kaum auf die Kompensation auswirken. Bei ohnehin überkompensierten Strahlen ist sogar möglicherweise wegen erhöhter Verluste von KE mit einer Verstärkung der Überkompensation zu rechnen.

Die vorangegangene Darstellung der Kompensation von Strahlen negativer Ionen entspricht im wesentlichen der von Holmes [Holmes 89] gegebenen. Es sei aber erwähnt, daß auch ganz andere Erklärungsansätze vorliegen [Hooper 79, Lemons 85, Reiser 88].

Ein Beispiel für die Eigenschaften selbstkonsistenter Zustände von kompensierten Strahlen negativer Ionen im Bereich der Überkompensation zeigt Abb. 1. Das Programm zur Berechnung selbstkonsistenter Zustände wurde hierfür entsprechend angepaßt. Der Berechnung lagen folgende Strahl- und

Abb. 1: Berechnung selbstkonsistenter Zustände für einen intensiven Strahl negativer Ionen im Bereich der Überkompensation.

Umgebungsparameter zugrunde, wie sie etwa für die Anpassungssektion zwischen Ionenquelle und RFQ des H^- -Injektors der ESS (European Spallation Source) projektiert sind [Klein 94]:

H^- -Ionen, 35 keV, 35 mA

zylindersymmetrischer Strahl mit trapezförmigem Dichteprofil

Strahlradius 12 mm, Strahlrohrradius 50 mm

Restgas Argon $2 \cdot 10^{-5}$ hPa

Wirkungsquerschnitt für die Erzeugung von Ar-Restgasionen $2 \cdot 10^{-19} \text{ m}^2$.

Eine Startenergie der RGI von 0,1 eV wird in der in Kap. 2.6 beschriebenen Weise grob berücksichtigt. Dies hat jedoch für den im Beispiel abgedeckten Bereich der zweidimensionalen Mannigfaltigkeit möglicher selbstkonsistenter Zustände nur geringe Bedeutung. (Die aufgrund dieser Startenergie maximal mögliche Achsdichte der RGI beträgt nach Gl. (2.4-4) $n_{\text{RGI}}(0)/n_{\text{SI}}(0) = 4,3$.)

Das Beispiel verdeutlicht die Ähnlichkeit der selbstkonsistenten Zustände von Strahlen negativer Ionen im Bereich der Überkompensation mit denen von Strahlen positiver Ionen (vgl. z. B. Abb. 2.7-1, Abb. 2.6-8, Abb. 2.6-4 c). Diese war zu erwarten, da ein weitgehend gleiches Modell des Kompensationsvorgangs zugrunde gelegt wurde. Inwieweit diese Voraussetzung zutrifft, können experimentelle Untersuchungen zeigen, wie sie in der vorliegenden Arbeit für Strahlen positiver Ionen beschrieben sind. Zur Zeit liegen am Institut für Angewandte Physik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main noch keine experimentellen Erfahrungen mit Strahlen negativer Ionen vor. Vorbereitende Arbeiten hierzu, die im Rahmen einer Studie zur ESS ausgeführt werden, befinden sich allerdings bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.

3. Die Meßstrecke

Auslegung und Aufbau der Meßstrecke werden im folgenden grob umrissen. Auf verschiedene Parameter von Strahl, Restgas und Vakuumapparatur bzw. ihre Messung wird eingegangen (Kap. 3.1). Es folgen Betrachtungen zur generellen Natur, zum Nachweis und zur Erzeugung von Strahlstromschwankungen (Kap. 3.2). Die Diskussion der besonders im Zusammenhang mit der Raumladungskompensation wichtigen Meßmethoden ist Kap. 4 vorbehalten.

3.1 Auslegung, Aufbau, Parameter

Für die Konzeption der eigentlichen Meßkammer bestanden zunächst vier Randbedingungen: Um die theoretische Beschreibung zu vereinfachen, sollte der kompensierte Strahl rotationssymmetrisch in einem zylindrischen Strahlrohr verlaufen. Sein Durchmesser sollte sich dabei über eine Länge von mehreren Strahlrohrdurchmessern nur wenig ändern. Zum anderen sollte auch das Studium des Übergangs zum dekompenzierten Strahl möglich sein. Der dekompenzierte Strahl sollte hierbei nicht auf das Strahlrohr treffen, um SE-Produktion zu vermeiden. Weiter sollte der Strahlrohrradius deutlich größer sein als der Strahlradius. Dies diente der Verringerung von Randfeldeffekten an Unstetigkeiten des Strahlrohrs, insbesondere in der Meßebe von Elektronenstrahlsonde und RGI-Spektrometer. (Später zeigte sich, daß ein relativ großer Strahlradius für die theoretische Berechnung der Verluste der KE von Vorteil gewesen wäre; s. Kap. 2.2.IV und Kap. 5.1.II.) Viertens sollte die Meßstrecke durch ringförmige, auf negatives Potential gelegte Randblenden berandet sein, um einen axialen Zu- oder Abfluß von KE aus dem eigentlichen Meßbereich zu verhindern. Diese Randblenden sollten einen Durchgriff bis auf die Strahlachse haben und ebenfalls nicht vom Strahl getroffen werden können. Überschlägige Betrachtungen unter Berücksichtigung der Strahlperveanz führten auf den in Abb. 1 a erkennbaren Kompromiß: Die Länge der vom Feld der Randblenden (bzw. der Dekompensationsblende, s. u.) ungestörten Zone betrug etwa das zweifache des Strahlrohrdurchmessers. Etwa in der Mitte dieser Zone lag die (zur Strahlachse senkrechte) Meßebe von Elektronenstrahlsonde (Kap. 4.2), RGI-Spektrometer (Kap. 4.3) und Langmuir-Sonde (Kap. 4.5). Dahinter, ebenfalls noch in der ungestörten Zone, war zeitweilig die sog. Hochfrequenzsonde (Kap. 4.6) montiert. Ihr Abstand zur Meßebe war soeben ausreichend, um eine größere Störung des Potentials in der Meßebe zu vermeiden. Der Abstand der beiden seitlich des Strahls positionierten Arme der Hochfrequenzsonde war groß genug, so daß sie vom (geeignet gewählten Strahl) auch bei Dekompensation nicht getroffen wurden.

Zur gezielten Dekompensation des Strahls innerhalb der Meßkammer diente eine weitere ringförmige Blende, die dazu auf positives Potential gelegt werden konnte. Um guten Durchgriff bei kurzer Baulänge zu erreichen, wurde diese Blende am vorderen Ende der Meßkammer direkt nach der Randblende angebracht. Die Beeinflussung der SI durch direkte Linsenwirkung der Dekompensationsblende war bei den verwendeten Dekompensationsspannungen vernachlässigbar.

In der an die Meßkammer anschließenden Emittanzmeßbox konnten mittels eines quer durch den Strahl zu fahrenden Meßkopfs (Kap. 4.1) Emittanz und Strahlprofil gemessen werden. Die geringe Größe des "Meßfensters" von $60 \times 60 \text{ mm}^2$ erlaubte die vollständige Erfassung der Strahlen nur bei geeignet gewählten Parametern. Eine gezielte Zufuhr von SE in die Meßstrecke konnte bei vollständig in den Strahl gefahrenem Meßkopf durch Erdung der hinteren Randblende erreicht werden. Die Energie der SE konnte über das Potential des isoliert aufgehängten, die Vorderseite des Meßkopfs bildenden Hitzeschildes variiert werden.

Der Strahl konnte visuell durch Fenster beobachtet werden. Diese waren an der Vorkammer, der Emittanzmeßbox und an der Meßkammer (in Höhe der Hochfrequenzsonde) angebracht.

Abb. 1: Aufbau der Meßstrecke mit HIEFS-Ionenquelle im Maßstab 1 : 4. a: mit elektrostatischer Einzellinse; b: reine Drift

Ionenquellen

Alle in Kap. 5 beschriebenen Messungen wurden mit einer sog. HIEFS (*H*igh *E*fficiency *S*ource)-Ionenquelle [Volk 93] durchgeführt. Die kompakte Quelle wurde zusammen mit einer elektrostatischen Einzellinse freundlicherweise von K. Volk zur Verfügung gestellt. Sie basiert auf einer aus Berkeley stammenden Cusp-Quelle [Walther 88, Langbein 90]. Wesentlichste Änderung ist der Austausch der Cusp-Magnete durch eine Solenoidspule. Die Quelle lieferte bei einer Ionenenergie von 10 keV einen Strom von bis zu 3 mA He⁺. Im Dauerbetrieb bequem zu erzeugen und nicht zu oft nachzuregeln war ein Strom von bis zu 2 mA He⁺. Mit Argon war ein Dauerbetrieb nicht möglich, da die nur 0,7 mm starke Wolfram-Kathode dabei durch Sputtern schnell abgetragen wurde. Dies ließ einen konstanten Betrieb ohne Nachregelung auch über nur wenige Minuten nicht zu. Zudem betrug die Lebensdauer der Kathode so weniger als eine Stunde.

Die zu Beginn der Untersuchungen verwendete Duoplasmatron-Ionenquelle lieferte einen höheren Strahlstrom und ließ auch einen Dauerbetrieb mit Argon zu. (Diese Quelle basierte auf einem Duoplasmatron der Firma Rokion. Gegenüber diesem erhielt sie eine von der Anode getrennte Expansion-Cup und eine Einrichtung zur Justage des Extraktionsspalts.) Sie wurde jedoch wegen der typbedingt hohen Strahlstromschwankungen nicht weiterverwendet (siehe Kap. 3.2). Einige der in den Kap. 3.2, 4.3 und 4.5 angeführten Messungen wurden damit ausgeführt.

Strahltransport

Die Ionenquelle befand sich in einigem Abstand von der Meßkammer. Die dazwischenliegende Vorkammer ermöglichte es, den beträchtlichen, von der Ionenquelle stammenden Gasanfall differentiell zu pumpen. Auch konnte der Strahl bei Bedarf durch Einfahren einer pneumatisch getriebenen Faraday-Tasse gestoppt werden. Ein weiterer Vorteil dieser Anordnung war die Verringerung des störenden Einflusses des magnetischen Streufeldes der Ionenquelle auf die Elektronenstrahlsonde. Der Ionenstrahl mußte in geeigneter Weise von der Ionenquelle durch die Vorkammer zur Meßkammer transportiert werden.

Die vordere, auf negativem Potential liegende Randblende der Meßkammer bewirkte in ihrem Innern durch Verdrängen der KE eine lokale Dekompensation. Die über eine Länge von wenigen Zentimetern voll wirksame Raumladung des Strahls führte bereits zu einem deutlichen Anstieg der Divergenz des Strahls in der Meßkammer. Um einen etwa parallelen Strahl in der Meßstrecke zu erhalten, sollte dieser also idealerweise leicht konvergent in dieselbe eintreten. Die Verwendung einer elektrostatischen Einzellinse kurz hinter der Ionenquelle führt aber - insbesondere wenn sie, was technisch einfacher ist, als Verzögerungslinse arbeitet - zu erheblichen Aberrationen. Folge ist eine unerwünschte Änderung des radialen Strahlprofils entlang der Meßstrecke. (Die Verwendung einer ionenoptisch günstigeren, magnetischen Linse verbot sich aufgrund der Empfindlichkeit der Elektronenstrahlsonde gegenüber magnetischen Streufeldern.)

Es wurde deshalb in einer Variation des Aufbaus (Abb. 1 b) ganz ohne Linse gearbeitet. Der Strahl wurde in der gebräuchlichen 3-Elektroden-Extraktion im Accel-Decel-Modus formiert. Hierbei liegt die Auslaßblende auf einem etwa der Ionenenergie entsprechenden Potential, zumeist +10 kV. Die Ziehblende liegt auf typischerweise -1 kV, die folgende Blende auf Erdpotential. Der Accel-Decel-Modus dient hier nicht einer Erhöhung der Perveanz, sondern allein zur Bildung eines negativen Potentialwalls. Dieser hindert die im Strahl gebildeten KE daran, in die Quelle zu laufen, was zur Dekompensation des Strahls führen würde. Der so gebildete, leicht divergente Strahl verlief kompensiert durch die Vorkammer bis zum Eintritt in die Meßkammer. Deren vordere Randblende verhinderte, daß eine künstliche Dekompensation des Strahls in der Meßkammer in die Vorkammer zurückwirkte.

Bei dieser Betriebsart stellte es sich allerdings als notwendig heraus, die Divergenz des Strahls bereits beim Eintritt in die Meßkammer durch eine Aperturblende zu begrenzen. Dies hatte zur Folge, daß der passierende Strahl nur noch einen Strom von maximal etwa 150 µA He⁺ bei 10 keV trug (Aperturdurchmesser 6 mm, Strahlstrom vor der Blende etwa 2,2 mA). Vorteile dieser Anordnung

waren das nahezu homogene Dichteprofil des ausgeblendeten Strahls, seine geringe Divergenz und die Möglichkeit, den Strahl im kompensierten und dekompenzierten Zustand stets voll mit der Emittanzmeßanlage zu erfassen.

Das gleiche Vorgehen hatte zuvor bei der Duoplasmatron-Ionenquelle wesentlich höhere Ströme geliefert: für 10 keV Ar^+ -Ionen maximal 570 μA , bei 2 mA vor der Apertur. Dies könnte seine Ursache darin haben, daß das Duoplasmatron mit der seinem Extraktionssystem angepaßten Perveanz betrieben wurde, während das bei der HIEFS-Ionenquelle mit Helium nicht möglich war. Die für die Sollstromstärke von etwa 7 mA He^+ bei 10 keV erforderliche Plasmadichte konnte vom Plasmagenerator nicht erbracht werden. Allerdings könnten auch andere Faktoren eine Rolle spielen, da eine Erhöhung des Strahlstroms der HIEFS-Ionenquelle in Richtung des Sollwertes (bis zu etwa 3 mA) das Resultat nicht verbesserte.

Um zu besseren Strahlperveanzen in der Meßstrecke zu gelangen, wurde in einer anderen Variante des Aufbaus (Abb. 1 a) mit einer elektrostatischen Einzellinse gearbeitet. Deren erhebliche Aberrationen führten zu einem deutlich inhomogenen radialen Stromdichteverlauf des Strahls. Es muß allerdings angemerkt werden, daß Anordnung und Abmessungen der Linse für die gewählte Anwendung nicht optimiert wurden. (Andererseits zeitigten anfänglich mit der Duoplasmatron-Ionenquelle und zwei elektrostatischen Einzellinsen durchgeführte Versuche trotz der größeren Variabilität der Fokussierungseigenschaften eher schlechtere Ergebnisse.)

Der günstigste Strahlverlauf wurde bei unsymmetrischer Spannungsversorgung der Linse erzielt: Die der wiederum auf etwa +10 kV liegenden Auslaßblende gegenüberliegende Ziehblende lag auf +5,9 kV. Sie war gleichzeitig eine der äußeren Blenden der Einzellinse. Die Mittelblende der Einzellinse lag auf +8,2 kV, sie arbeitete also als Verzögerungslinse. (Für einen Betrieb als Beschleunigungslinse war die Spannungsfestigkeit nicht ausreichend.) Die hintere Außenblende der Einzellinse lag auf -1 kV und diente damit der Berandung des in der Vorkammer kompensierten Strahls. (Die ganze Anordnung könnte zusammen mit der auf Erdpotential liegenden Eintrittsöffnung der Vorkammer auch als 5-Elektroden-Extraktion angesehen werden.)

Bei dieser Art des Transports trat der Strahlkern, der etwa 2/3 des Strahlstroms beinhaltete, durch die Aperturblende von 25 mm Durchmesser, ohne diese zu berühren. Ein geringintensiver Strahlhalo (vgl. Abb. 4.4-8 und 4.4-9) wurde durch die Aberrationen der Einzellinse hervorgerufen und bestand schon vor Eintritt des Strahls in die Meßkammer. (Er ist nicht zu verwechseln mit dem in Teilchenbeschleunigern entlang des Beschleunigungsweges ständig neu gebildeten Halo.) Dieser Strahlhalo wurde von der Aperturblende beschnitten. Möglicherweise traf auch beim kompensierten Strahl ein geringer Anteil der im Strahlhalo enthaltenen SI noch vor der hinteren Randblende auf das Strahlrohr (in Abb. 1 a gestrichelt angedeutet). Beim dekompenzierten Strahl war dies sicher der Fall. Zumindest dort fand also bereits eine durch SI verursachte SE-Produktion in der Meßkammer statt.

Strommessung

Die in der Vorkammer angebrachte Faraday-Tasse mit elektrostatischer SE-Unterdrückung konnte den gesamten von der Extraktion stammenden Strahlstrom (abzüglich des am Restgas umgeladenen Anteils) erfassen. Dies war für eine reproduzierbare Einstellung der Strahlparameter unabdingbar.

Weiter konnte der Strahlstrom am Anfang der Meßkammer mit einer "schnellen" Faraday-Tasse gemessen werden. Als SE-Unterdrückung diente dabei die auf negatives Potential gelegte Dekompensationsblende. Der in 50- Ω -Geometrie ausgeführte Tassenträger war preßluftgekühlt. Die Tasse konnte mittels einer von Hand betätigten Schiebendurchführung in den Strahl geschoben werden.

Zusammensetzung der SI

Die Zusammensetzung von Massen und Ladungszuständen der von der Quelle gelieferten SI wurde in einem getrennten Aufbau durch Impulsseparation im Feld eines Dipolmagneten bestimmt. Der Anteil

der einfach geladenen Ionen des in die Quelle eingelassenen Gases betrug bei Helium und Argon im Strahl stets über 99 %.

Neutralanteil

Der Anteil der durch Umladung mit dem Restgas entstandenen schnellen Neutralatome im Strahl wurde kalorimetrisch bestimmt. Anstatt der schnellen Faraday-Tasse konnte am Anfang der Meßkammer ein pneumatisch in den Strahl fahrbares "Kalorimeter" montiert werden. Dieses bestand aus einem Kupferklotz, der über einen schlechten thermischen Leiter mit der Vakuumdurchführung verbunden war.

Zur Separation der schnellen Neutralatome wurde die vordere Randblende der Meßkammer auf so hohes Potential (ca. +15 kV) gelegt, daß die SI vollständig reflektiert wurden. Das Kalorimeter wurde kurzzeitig in den "Neutralstrahl" gefahren. Seine Temperaturerhöhung wurde durch Messung des temperaturveränderlichen Widerstands einer daran angebrachten Halbleiterdiode bestimmt. Geeicht wurde das Kalorimeter in situ durch definierte Heizung mit einem ebenfalls daran montierten ohmschen Widerstand. Es wurde überprüft, daß die Wärmeleitung der Aufhängung sowie die Temperaturstrahlung der Quellenkathode keine relevanten Fehlerquellen darstellen. Die Genauigkeit, mit der die Leistung des "Neutralstrahls" bestimmt werden konnte, betrug etwa 4 %. Es wurden auch Messungen am gesamten Strahl (ohne Reflexion der SI) durchgeführt, die ebenfalls innerhalb dieser Marge mit der Messung des Strahlstroms mit der Faraday-Tasse korrelierten. (Die Form des Kalorimeters war so gewählt, daß es auch als Faraday-Tasse genutzt werden konnte.)

Wurde gleiche kinetische Energie von SI und schnellen Neutralteilchen angenommen, so ergaben sich je nach Strahl Neutralteilchenanteile von 3 bis 30 %. Dies lag im Rahmen dessen, was aufgrund des Drucks auf der Strecke zwischen Extraktion und Meßstrecke (der allerdings in der Nähe der Extraktion nur schwer zu bestimmen ist) und dem Wirkungsquerschnitt der Umladung von SI und RGA zu erwarten war.

Alternativ wurden die Orts- und Winkelverteilung der auf dieselbe Weise separierten schnellen Neutralatome auch hinter der Meßstrecke mit Emittanz- und Profilmessung vermessen. Wie theoretisch zu erwarten (siehe Kap. 2.5) wurden ein Kern und ein Halo gemessen. Um absolute Flüsse zu bestimmen, bedarf diese Methode jedoch der Eichung mittels des Kalorimeters, da die Effektivität der SE-Erzeugung durch die schnellen Neutralatome nicht genau genug bekannt ist. Dies wurde nicht weiter verfolgt.

Restgas

Die Vakuumapparatur wurde mittels zweier Turbomolekularpumpen mit Drehschiebervorpumpen gepumpt. Der von der Quelle stammende Gasanfall wurde mit einer (über ein Zwischenstück mit gutem Vakuumleitwert) an die Vorkammer montierten Pumpe gepumpt. Die Meßkammer wurde im wesentlichen mittels der anderen Pumpe gepumpt, die an dem auf die Emittanzmeßbox folgenden Kreuzstück (4 x CF 150, in Abb. 1 nicht eingezeichnet) montiert war. Die axiale Position des Emittanzmeßkopfs war so gewählt, daß sich im Verlauf seiner Bewegung der Vakuumleitwert nicht allzu stark veränderte.

Die Druckmessung erfolgte mittels Heißkathoden-Ionisationsmanometern (Leybold IM210). Diese zeichnen sich gegenüber Kaltkathoden-Ionisationsmanometern durch ein geringes magnetisches Streufeld aus. Eine Meßröhre war in einem der Pumpe gegenüberliegenden Seitenarm der Vorkammer montiert. Zur Bestimmung des Drucks in der Meßkammer war die andere Meßröhre in einem am hinteren Drittel der Meßkammer abzweigenden Seitenarm angebracht. Dort wurde auch die Zusammensetzung des Restgases mit einem Quadrupolmassenspektrometer (Balzers QMA112) gemessen. (Zwischen Manometerröhre, Massenspektrometer und Ionenstrahl bestand jeweils keine Sichtverbindung.)

Das Restgas in der Meßkammer stammte zum einen aus der Ionenquelle, zum anderen konnte es - geregelt über die Druckmessung im Seitenarm der Meßkammer - über die Emittanzmeßbox eingelassen

sen werden. (Auch in diesem Fall wird im weiteren von "Restgas" gesprochen.) Es wurde in Quelle und Meßkammer jeweils das gleiche Gas (zumeist He, bisweilen Ar und N₂) eingelassen.

Der Betrieb der Quelle führte zu einem mit der Zeit abfallenden Anteil von H₂ im Restgas. Nach einer kurzen Warmlaufphase lag dieser Anteil - ohne zusätzlichen Gaseinlaß in die Meßkammer - stets unter 10 % (bezogen auf die Teilchenzahl), bei zusätzlichem Gaseinlaß noch niedriger. H₂O und anderes trat nur in sehr geringen Mengen auf. Diese Unreinheit des Restgases dürfte auf den Kompensationsvorgang keinen wesentlichen Einfluß haben. Zur Berechnung des Drucks aus der Anzeige der Ionisationsmanometer wurde deshalb nur der zum jeweils eingelassenen Gas gehörige Korrekturfaktor (He: 6,9; Ar: 0,83 [Leybold 87]) berücksichtigt.

In der Meßkammer betrug der Restgasdruck ohne zusätzlichen Gaseinlaß je nach Apertur der Eingangsöffnung etwa $(0,3 \text{ bzw. } 0,8) \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa. Mit zusätzlichem Gaseinlaß betrug der Restgasdruck $(0,5 \dots 10) \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa. In der Vorkammer herrschte ein Restgasdruck von etwa $(5,3 \text{ bzw. } 4) \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa, der bei Gaseinlaß in die Meßkammer nur mäßig anstieg. In der Nähe der Extraktion wird der Druck natürlich deutlich höher gewesen sein. Der Druck in der Quelle dürfte etwa dem in der Gaszuführung kurz vor dem Einlaß in die Quelle gemessenen entsprechen. Dieser war von der Größenordnung 0,05 hPa. (Der von einem einfachen Pirani-Manometer gelieferte Meßwert diente als Referenz für die elektronische Regelung der Gaszufuhr.)

Bei ausgeschalteter Ionenquelle und ohne jeden Gaseinlaß wurde in der Meßstrecke ein Enddruck von etwa $(5 \dots 9) \cdot 6,9 \cdot 10^{-7}$ hPa erreicht. Ausheizen bis 70 °C hatte nur geringen Einfluß auf den Enddruck.

Magnetfeld

Magnetfelder bis zu 10^{-4} T hatten keinen meßbaren Einfluß auf die Raumladungskompensation. Um das RGI-Spektrometer und insbesondere die Elektronenstrahlsonde nicht zu stören, wurde das Magnetfeld dort auf etwa $0,05 \cdot 10^{-4}$ T gesenkt. Dies wurde durch folgende Maßnahmen erreicht:

- entfernte Montage aller Quellen von Magnetfeldern wie Ionenquelle, Pumpen, Schrittmotoren, Magnetschalter
- Betrieb der Ionenquelle mit geringem Magnetfeld. (Hiermit konkurrierten allerdings die Bestrebungen, einen geringen Gasanfall, d. h. einen geringen Betriebsdruck der Quelle bzw. eine geringe Kathodenheizleistung, d. h. eine lange Lebensdauer der Kathode zu erreichen.)
- vollständige Vermeidung magnetisierbarer Stähle bei Vakuumkammer und Trägern
- Vermeidung von Edelstahl bei den Materialien von Meßkammer, Elektronenstrahlsonde, RGI-Spektrometer, Langmuir-Sonde, Hochfrequenzsonde und schneller Faraday-Tasse
- Kompensation des Restfeldes (zu welchem in vergleichbarer Stärke das Erdmagnetfeld und das Solenoidfeld der Ionenquelle beitragen) durch mehrere Spulenpaare (siehe Kap. 4.2)

Oberflächen

Alle vom Strahl aus "sichtbaren" Oberflächen der Meßkammer waren aus Kupfer gefertigt. Vorkammer und Emittanzmeßbox bestanden aus Edelstahl. Alle verwendeten Isolatoren waren so versteckt montiert, daß einerseits eine eventuelle Aufladung den Kompensationsvorgang nicht gestört hätte und andererseits ein Bedampfen mit vom Strahl andernorts gesputtertem Material verhindert wurde. Alle Teile wurden vor der Montage mit Aceton gereinigt.

Der Niederschlag von gesputtertem Material auf Oberflächen der Meßkammer bestand zum Großteil wiederum aus Kupfer (vom Hitzeschild des Emittanz- und Profilmesskopfs) und zu geringen Teilen aus Molybdän (von der nicht ganz verdeckten Schlitzplatte des Meßkopfs), Wolfram (von der Langmuir-Sonde) und Edelstahl (von dem entfernt gelegenen Auftreffort des Strahls am Ende der Meßstrecke.)

Eine Belegung der Oberflächen der Meßkammer mit dielektrischen Schichten in Form von Kupferoxid oder eventuell von den Pumpen stammenden Öldämpfen erscheint möglich. (Vor einem Ausschalten der Pumpen wurden nur jeweils die Vorpumpen durch Ventile von den Turbopumpen ge-

trennt. Die Belüftung der Apparatur erfolgte über die Emittanzmeßbox.) Die Reduktion des Kupferoxids ist theoretisch durch Aufheizen auf 150 °C und Vorbeileiten von Wasserstoff möglich. Dies wurde jedoch nicht versucht. Eine elektrostatische Aufladung der dielektrischen Oberflächenschicht unter dem Einfluß des Zustroms von KE, SE und RGI erscheint möglich. Dies ist jedoch schwer überprüfbar. Hinweise hierauf finden sich in Kap. 4.2, 4.3.I, 4.3.II, 4.3.IV, 5.1.II, 5.1.IV und 5.1.VIII.

Justage

Voraussetzung für die Auswertung von Messungen mit Elektronenstrahlsonde und Restgasionenspektrometer und für die Rückrechnung der SI-Bewegung aus den mit der Emittanzmeßanlage gewonnenen Daten ist die Rotationssymmetrie des Strahls und seiner Umgebung.

Die axiale Ausrichtung der Meßstrecke insgesamt war aufgrund hinreichend genauer Fertigung kein Problem. Einzige Schwierigkeit war die Justage der Quellenextraktion. Die beiden Blenden, zwischen denen die Beschleunigungsspannung anliegt, müssen extrem genau positioniert sein, um einen axial verlaufenden Strahl zu erhalten. Ziel war im Zentrum der Meßstrecke eine Achsenabweichung des Strahls von höchstens einem Millimeter. Dies konnte durch eine Zentrierung der Extraktion mittels Sichtkontrolle oder mechanischer Lehren nicht erreicht werden.

Erfolgreich waren dagegen zwei Methoden der Justierung bei laufender Ionenquelle: Beim Duo-plasmatron waren die beiden Blenden des Extraktionsgaps transversal zur Strahlrichtung gegeneinander verschiebbar. Die Verschiebung (der gesamten Quelle gegenüber dem restlichen Extraktionssystem) geschah durch radial angebrachte Stellschrauben. (Interessant, aber leicht erklärbar ist, daß der Strahl in die entgegengesetzte Richtung schwenkt, als die, in die sich ein durch die Lochblenden gesteckter Stab bewegen würde.) Bei der HIEFS-Ionenquelle wurden Quelle und Extraktion und, falls vorhanden, die elektrostatische Linse als ganzes gegenüber dem restlichen Aufbau geschwenkt. Dies geschah ebenfalls über Stellschrauben.

Die Kontrolle der Strahlposition geschah einerseits hinter der Meßkammer mittels der zweidimensionalen Profilmessung. Die Genauigkeit dieser Messung betrug etwa 1 mm. Andererseits wurde - bei abmontierter Meßkammer - etwa am Ort der Dekompensationsblende ein dünnes (1/20 mm) Edelstahlblech, welchem wie einer Zielscheibe konzentrische Ringe und ein Fadenkreuz eingeprägt waren, zentriert in den Strahlengang gebracht. Für Strahlleistungen ab 10 W war durch ein dahinter angebrachtes Fenster ein deutlicher Glühfleck zu erkennen, der neben der Strahlposition sogar grobe Hinweise auf die Stromdichteverteilung im Strahl gab. Die Genauigkeit dieser Methode betrug ebenfalls etwa 1 mm.

Typische Blendenpotentiale

Mit steigendem Strahlstrom sind auch höhere Potentiale von Randblenden und SE-Unterdrückungsblenden erforderlich. Das Potential der Randblenden mußte einerseits hoch genug sein, um die gewünschte Wirkung zu zeigen, sollte andererseits aber nicht zu groß gewählt werden, um die ungestörte Meßzone nicht zu sehr zu verkleinern. Typischerweise verwendete Werte gibt die folgende Tabelle:

Art des Strahltransports zur Meßkammer	mit Linse	Drift
Strahlstrom He ⁺ , 10 keV	1,5 mA	≈ 0,15 mA
vordere Randblende	- 400 V	- 200 V
hintere Randblende	- 1000 V	- 800 V
SE-Unterdrückung der Faraday-Tasse:		
Vorkammer	- 1000 V	- 1000 V
Meßkammer	- 500 V	- 500 V

Tabelle 1: Verwendete Blendenpotentiale.

3.2 Strahlstromschwankungen

Der Strom eines aus einer Ionenquelle extrahierten Strahls unterliegt hochfrequenten Schwankungen. Deren Intensität hängt stark von Typ und Einstellung der Ionenquelle ab, aber auch, wie noch gezeigt wird, von der Behandlung des Strahls nach der Quelle. Das Auftreten größerer Strahlstromschwankungen würde, wie in Kap. 2 diskutiert, zu einer erheblichen Verstärkung von Heizung und Verlusten der KE führen, und hätte somit Einfluß auf den Kompensationsvorgang. Auch wäre die Störung der zur Vermessung der Raumladungskompensation eingesetzten Methoden unter Umständen erheblich.

Aus diesen Gründen wurde den in der Meßkammer auftretenden Strahlstromschwankungen einige Aufmerksamkeit gewidmet. Im folgenden wird auf die Messung der Strahlstromschwankungen eingegangen. Es schließt sich ein Vergleich der Schwankungsstärken der Strahlströme dreier Ionenquellen mit unterschiedlichen Plasmageneratoren an. Die künstliche Erzeugung von Strahlstromschwankungen, die eine direkte Bestimmung von deren Einfluß auf die Raumladungskompensation ermöglicht, wird beschrieben. Weiter wird der Zusammenhang von Strom- und Stromdichte- bzw. Radiuschwankungen aufgezeigt, sowie auf eine interessante, hier als "Quasistationarität" bezeichnete Eigenschaft der von der Ionenquelle stammenden Strahlstromschwankungen eingegangen. Aus letzterer wird auch ein Hinweis auf die Entstehung der Strahlstromschwankungen, über die noch recht wenig gesicherte Erkenntnisse vorliegen, abgeleitet.

Messung von Strahlstromschwankungen

Die spektrale Zusammensetzung der Strahlstromschwankungen konnte in der Meßkammer mittels der schnellen Faraday-Tasse und einem angeschlossenen Spektrumsanalysator (Marconi 2382) gemessen werden. Die in der Faraday-Tasse erzeugten SE wurden, wie bereits erwähnt, mittels einer vorgelagerten Ringblende unterdrückt. Dies war notwendig, um ein unter Umständen erhebliches, von den SE verursachtes, hochfrequentes Störsignal zu vermeiden (siehe auch Kap. 4.6). Ein typisches Spektrum eines 10 keV He⁺-Ionenstrahls zeigt Abb. 1. Es handelt sich um ein breites, zu hohen Frequenzen abfallendes Rauschspektrum ohne ausgeprägte Resonanzen. Es erstreckt sich bis zu einigen MHz und fällt auch zu niedrigen Frequenzen leicht ab. Bei Ar⁺-Ionenstrahlen lagen die Schwankungsfrequenzen insgesamt deutlich niedriger.

Abb. 1: Frequenzspektrum der Strahlstromschwankungen eines 10 keV He⁺-Ionenstrahls (HIEFS-Ionenquelle, 1,5 mA Strahlstrom)

Als Referenz ebenfalls aufgetragen ist das Signal, das sich einstellt, wenn der Strahl (durch Einfahren der Faraday-Tasse in die Vorkammer) am Eintritt in die Meßkammer gehindert wird. Die Peaks bei höheren Frequenzen stammen von Einstreuungen in das (BNC-)Verbindungskabel zum Spektrumsanalysator. Die in 50-Ω-Geometrie ausgeführte Zuleitung und Aufhängung der schnellen Faraday-Tas-

se verhinderte "Leitungs"-Resonanzen. Die kapazitive Ankopplung an die SE-Unterdrückungsblende und die über deren Zuleitung übertragenen Störungen waren gering. Die in der Vorkammer positionierte Faraday-Tasse verhielt sich in dieser Hinsicht wesentlich ungünstiger. Dennoch waren auch mit ihr noch grobe Messungen des Spektrums der Strahlstromschwankungen möglich.

Abb. 1 macht deutlich, daß die hochfrequenzseitig vorgegebene Grenzfrequenz der schnellen Faraday-Tasse von über 400 MHz weit höher war, als für die Messung erforderlich. Bei den mit einem Sampling-Oszilloskop (Philips PM3320) durchgeführten Messungen im Zeitbereich wurde deshalb ein Meßwiderstand von 1 k Ω statt von 50 Ω verwendet, wenn dies für eine bessere Spannungsauflösung erforderlich war.

Übertragungsverhalten aufgrund der räumlichen Ausdehnung der Faraday-Tasse

Die gewählte - übliche - Bauform der Faraday-Tasse bedingt, daß jede eintretende Ladung dies allmählich tut. Dies führt zu einer Übertragungscharakteristik der Faraday-Tasse, die hochfrequente Strahlstromschwankungen unterdrückt. Das Übertragungsverhalten wird im folgenden abgeschätzt.

Betrachtet sei eine periodische Modulation der Ladungsdichte der SI allein in Achsenrichtung. Der Ladungsbelag sei

$$\tilde{Q}'(z,t) = \tilde{Q}_0 \sin(\omega t - kz)$$

mit $\frac{\omega}{k} = v_{\text{SI}}$ Ionengeschwindigkeit.

Die aktuell "in" der Faraday-Tasse gemessene Modulation des Strahlstroms ergibt sich aus der Faltung der Ladungsdichtemodulation mit einer Ortsgewichtungsfunktion $h(z)$

$$\begin{aligned} \tilde{I}(t) &= v_{\text{SI}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{Q}'(z,t) h(z) dz \\ &= v_{\text{SI}} \tilde{Q}'_0 \sin(\omega t) \tilde{U}(\omega) . \end{aligned}$$

Hierbei ist $\tilde{U}(\omega)$ die frequenzabhängige Übertragungscharakteristik der Faraday-Tasse. Die Ortsgewichtungsfunktion ist dadurch definiert, daß das Integral darüber

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(z) dz$$

dem Anteil der Feldlinien, die von einer am axialen Ort z befindlichen Ladung ausgehen, entspricht, die in der Faraday-Tasse enden.

Der als Näherung zu verstehende Ansatz

$$h(z) = \frac{1}{\sqrt{\pi} z_0} e^{-\left(\frac{z}{z_0}\right)^2}$$

führt auf die Übertragungsfunktion

$$\tilde{U}(f) = e^{-\left(\frac{f}{f_g}\right)^2}$$

mit $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v_{\text{SI}}}{\lambda}$ Frequenz der Ladungsdichtemodulation,

λ Wellenlänge der Ladungsdichtemodulation,

$f_g = \frac{v_{\text{SI}}}{\lambda_g}$ Grenzfrequenz,

$\lambda_g = \pi z_0$ Grenzwellenlänge, bei der die Übertragungsfunktion auf den e-ten Teil gefallen ist.

Der schnellen Faraday-Tasse (Durchmesser 4 cm) ist etwa ein Wert $z_0 = 1$ cm zuzuordnen. Dies führt auf eine Grenzfrequenz von etwa 22 MHz für He^+ -Strahlen von 10 keV Ionenenergie. Das so gefundene Übertragungsverhalten ist in Abb. 1 (mit beliebigem Offset) gestrichelt eingezeichnet. Der schnellere Abfall des gemessenen Spektrums deutet darauf hin, daß das Übertragungsverhalten aufgrund der räumlichen Ausdehnung der Faraday-Tasse hier noch zu keiner Einschränkung führte. Generell werden aber Ladungsdichtemodulationen, die wesentlich kleiner als der Durchmesser der Faraday-Tasse sind, nicht übertragen.

Vergleich von drei Ionenquellen

Die von der Ionenquelle stammenden Strahlstromschwankungen ließen sich durch Variation der Betriebsparameter der Quelle nur mäßig verändern. Auch das Betriebsgas und die Größe der Extraktionsspannung hatten keinen großen Einfluß. (Eine Ausnahme war hier die bei extrem geringer Gaszufuhr in die Quelle selbsttätig auftretende Pulsung des Strahls. Die Entladung in der Quelle führte dann in Verbindung mit Netzteilkapazitäten eine Kippschwingung aus, die zu einer hundertprozentigen Modulation des Strahls mit einer Frequenz von mehreren kHz führte. Dies kann allerdings nicht als regulärer Betriebszustand angesehen werden.) Die Größe der Schwankungen war jedoch für verschiedene Typen von Plasmageneratoren deutlich verschieden.

Bei Duoplasmatron-Ionenquellen liegt die Schwankungsamplitude (Spitze-Spitze) im Bereich von 10 % des mittleren Stroms oder darüber. Abb. 2 c zeigt dies für das Rokion-Duoplasmatron. Ein anderes Duoplasmatron [Volk 89] lieferte ein vergleichbares Resultat. Die im Rahmen dieser Arbeit vorwiegend verwendete HIEFS-Ionenquelle zeigte eine Schwankungsamplitude von der Größenordnung 0,3 % (Abb. 2 b). An einer sog. CHORDIS-Ionenquelle [Sarstedt 92] wurde ein ähnlicher Wert gemessen (Abb. 2 a).

Abb. 2: Zeitlicher Verlauf des Strahlstroms bei drei verschiedenen Ionenquellen. Der Strahl wurde jeweils ganz von der Faraday-Tasse erfaßt. Die an einem Widerstand von 1 k Ω abfallende Spannung wurde von einem Speicheroszilloskop aufgezeichnet.

Wegen des störenden Einflusses der starken Strahlstromschwankungen auf die Meßmethoden zur Untersuchung der Raumladungskompensation wurde das zunächst verwendete Duoplasmatron durch die HIEFS-Ionenquelle ersetzt.

Künstliche Erzeugung von Strahlstromschwankungen

Um die Auswirkung von Strahlstromschwankungen auf die Raumladungskompensation zu ermitteln, wurden sie auch künstlich erzeugt. Eine allerdings nicht sinusförmige Wechselspannung wurde kapazitiv an die ansonsten floatende Extraktionsblende gelegt (Abb. 3). Da das Potential der Extraktionsblende gegenüber Anode bzw. Kathode die Plasmadichte am Extraktionsloch beeinflusst, konnte der Strahlstrom auf diese Weise mit Frequenzen bis zu einigen MHz moduliert werden. Allerdings war die erreichbare Modulation bei hohen Frequenzen aufgrund der ungenügenden hochfrequenztechnischen Ausführung von HF-Verstärker und Zuleitung zur Quelle gering. Typischerweise wurde bei einer Grundfrequenz von 500 kHz und einer Generatoramplitude von 25 V_{pp} eine Modulation des von der Quelle emittierten Strahlstroms von 5 % erreicht. Der mittlere Strahlstrom änderte sich dabei gegenüber dem DC-Betrieb nur um höchstens 1 %.

Abb. 3: Anschlußschema der HIEFS-Ionenquelle mit Möglichkeit der Modulation des Strahlstroms

Quasistationäres Modell zur Umsetzung von Strahlstromschwankungen in Stromdichteschwankungen

Wird die Plasmadichte im Plasmagenerator z. B. durch Vergrößerung des Bogenstroms durch verstärkte Heizung der Kathode erhöht, so steigt bei konstant gehaltener Extraktionsspannung (der Differenz der Potentiale von Auslaß- und Ziehblende) der aus der Quelle extrahierte Strom. Da sich hierbei die Form des Meniskus (der Grenzfläche des Plasmas, aus der Ionen in den Beschleunigungsspalt treten) und die Raumladungskräfte im Strahl ändern, werden auch der Strahlradius bzw. die radiale Stromdichteverteilung an einem strahlabwärts gelegenen Ort variieren. Wird dort mit einer Faraday-Tasse nicht der ganze Strahl erfaßt, so ergibt sich für die Abhängigkeit des dort gemessenen Stroms I_{SFDT} vom gesamt extrahierten Strom typischerweise ein glockenförmiger Verlauf, wie er in Abb. 4 gezeigt ist.

Abb. 4: Abhängigkeit der mit Faraday-Tassen gemessenen (Teil-)Strahlströme vom gesamten extrahierten Strahlstrom.

I_{FDT} : mit der Faraday-Tasse in der Vorkammer gemessener Strom

$I_{\text{SFDT } \emptyset 25}$: mit der schnellen Faraday-Tasse in der Meßstrecke hinter einer Apertur von 25 mm \emptyset gemessener Strom

$I_{\text{SFDT } \emptyset 6}$: dito hinter einer Apertur von 6 mm \emptyset ; dieser Verlauf gibt in etwa die axiale Stromdichte wieder.

Die Messung wurde noch mit der Duoplasmatron-Ionenquelle durchgeführt; der Aufbau entsprach weitgehend dem vom Abb. 3.1-1 b. Der Strahl bestand aus Ar^+ -Ionen von 5 keV Energie.

Der Strom I_{erd} , der kurz nach der Extraktion auf die geerdete Elektrode (vgl. Abb. 3 unten) traf, stammte von RGI und entsprach damit dem in diesem Gebiet durch Umladung der SI am Restgas verlorengegangenen Strahlstrom. Allerdings galt dies nur für nicht zu hohen extrahierten Strom $I_{\text{FDT}} + I_{\text{erd}}$. Wurde dieser zu groß, so traf - wegen der damit verbundenen größeren Divergenz des Strahls - bereits ein erheblicher Teil des Strahls auf die geerdete Blende.

Nimmt man an, der Strahl verhielte sich bei hochfrequenten Strahlstromschwankungen genau so, wie bei einer Änderung des stationären Stroms, so müßte die Stärke der mit den Faraday-Tassen gemessenen Stromschwankungen etwa der 1. Ableitung der in Abb. 4 gezeigten Kurven entsprechen. Insbesondere müßten diese Stromschwankungen bei maximalem mittlerem Strom ein Minimum zeigen. Genau dies wurde bei beiden verwendeten Ionenquellen beobachtet.

Das gleiche gilt auch dann, wenn die Form des Strahls und damit der in einer Faraday-Tasse gemessene Teilstrom durch ein Strahlführungselement unter Beibehaltung der Zylindersymmetrie verändert wird. Abb. 5 zeigt dies für den Fall der elektrostatischen Einzellinse. Die Schwankung ist wiederum minimal bei maximalem mittlerem Strom. Der Verlauf der Schwankung mit der Linsenspannung entspricht recht gut der Ableitung des mittleren Stroms nach der Linsenspannung. Dies leuchtet ein, da einer Vergrößerung des extrahierten Stroms stellvertretend eine Verringerung der Linsenspannung zugeordnet werden kann.

Abb. 5 a: Abhängigkeit des mit der schnellen Faraday-Tasse in der Meßstrecke hinter der Eingangsapertur von 25 mm Ø gemessenen (mittleren) Stroms von der Versorgungsspannung der auf die Extraktion folgenden Einzellinse. (Es wurde die HIEFS-Ionenquelle verwendet, der Aufbau entsprach Abb. 3.1-1 a.)

b: Entsprechende Abhängigkeit für die "natürliche" Schwankung des gemessenen Stroms. Die durchgezogene Kurve zeigt das Meßergebnis (Spitze-Spitze). Die gestrichelte Linie entspricht (in der Höhe angepaßt) der Ableitung des mittleren Stroms nach der Linsenspannung.

Fazit dieser Beobachtung ist:

- Strahlstromschwankungen sind weitgehend quasistationär.
- Schwankungen der Stromdichte bzw. des Stroms hinter einer Ausblendung des Strahls können weit größer, aber auch kleiner (wenn auch nicht so viel wie theoretisch zu erwarten) sein, als die Schwankung des Strahlstroms vor der Ausblendung.

Denkbar wäre weiterhin, daß Strahlstromschwankungen, sofern die Stromänderung mit einer Kippung der Hauptachse der Emittanzfigur verbunden ist, bei zeitlich integrierender Messung zu Emittanzwachstum führen kann. Dies schien, soweit die begrenzte Winkelauflösung des Emittanzmeßkopfs ein Urteil zuließ, bei der verwendeten Meßstrecke nicht der Fall zu sein.

Vermutungen zu den Ursachen der Strahlstromschwankungen

Die beobachteten Strahlstromschwankungen dürften auf Dichteschwankungen des Quellenplasmas am Meniskus zurückgehen. Da die beobachteten Schwankungsfrequenzen deutlich unterhalb der Plasmafrequenz des Quellenplasmas liegen, sind Langmuir-Wellen als Ursache der Dichteschwankungen auszuschließen. Zudem fluktuiert bei diesen im wesentlichen nur die Dichte der Elektronen. Die niederfrequenten ionenakustischen Wellen könnten dagegen durchaus Ursache der Dichteschwankungen sein.

Das beobachtete quasistationäre Verhalten der Strahlstromschwankungen könnte seine Ursache darin haben, daß nur ionenakustische Wellen mit so langer Wellenlänge auftreten, daß stets am

ganzen Meniskus etwa die gleiche Ionendichte herrscht. Denkbar wäre aber auch, daß der Meniskus (der sich gemäß dem Gleichgewicht von Plasmadruck und Energiedichte des elektrischen Feldes einstellt) leichter über lange als über kurze Strecken verformbar ist. In Verbindung mit der geringen Dispersion niederfrequenter ionenakustischer Wellen würde dies auch den beobachteten Abfall des Spektrums der Strahlstromschwankungen zu hohen Frequenzen hin erklären.

Beim Duoplasmatron wurde versucht, mittels eines Zweikanal-Sampling-Oszilloskops (Philips PM3320) einen Zusammenhang von Schwankungen des Strahlstroms und denen der Spannung zwischen einzelnen Elektroden der Quelle oder denen des Bogenstroms zu finden. Ein solcher Zusammenhang konnte nicht gefunden werden. Zwar korrelierten die Potentialschwankungen einzelner Elektroden zum Teil miteinander und konnten in ihrer Stärke durch geringe Variation der Quellenparameter unter Umständen extrem verändert werden. Auf die Strahlstromschwankungen hatte dies jedoch überhaupt keinen Einfluß. Entsprechend war der Versuch, die Strahlstromschwankungen des Duoplasmatrons über eine Dämpfung der Potentialschwankungen der Elektroden durch Anbringung von Kapazitäten zu senken, zum Scheitern verurteilt.

Es liegt nahe, die Ursache der starken Strahlstromschwankungen des Duoplasmatrons in dem sehr dichten und "unruhigen" Elektronenstrahl der dort gegebenen Bogenentladung zu suchen. Erstaunlich ist, daß eine direkte Kopplung aber eben nicht gefunden werden konnte. Die eigentlichen Mechanismen der Entstehung von Strahlstromschwankungen liegen sowohl beim Duoplasmatron als auch bei Quellen mit weniger dichtem, von Magnetfeld eingeschlossenem Plasma, wie der HIEFS- oder der CHORDIS-Quelle, noch im dunkeln.

4. Meßmethoden und Auswertungsverfahren

Information über den Zustand eines Ionenstrahls kann mittels einer Reihe gängiger Meßverfahren gewonnen werden. Einige der für DC-Strahlen benutzten seien hier kurz erwähnt. Der Strom der SI kann mit einer Faraday-Tasse oder unter Einschluß schneller Neutralteilchen kalorimetrisch bestimmt werden. Wird nicht der gesamte Strahl eingefangen, sondern nur ein Ausschnitt, so kann durch Messung an mehreren Orten entsprechend auch die Verteilung der Stromdichte über den Strahlquerschnitt bestimmt werden. Die Dichteverteilung von SI und schnellen Neutralteilchen kann weiter durch ein im Strahl plaziertes Leuchttarget oder die nachträgliche Beobachtung vom Strahl getroffener und veränderter Targetflächen ermittelt werden. Ein Spezialfall des Leuchttargets ist das die Vakuumapparatur ausfüllende Restgas, das vom Strahl durch Stöße angeregt wird. Es kann unter geeigneten Umständen direkt betrachtet werden, oder mit einer Kamera aufgenommen werden. Dieses Verfahren integriert über eine der zur Bewegung der SI transversalen Raumkoordinaten. Das zweidimensionale Dichteprofil kann nur bei Vorliegen einer geeigneten Symmetrie aus allein einer solchen Messung bestimmt werden. Gleiches gilt für die Projektion der aus der Wechselwirkung von Strahl und Restgas erzeugten RGI auf einen seitlich des Strahls angebrachten Detektor mittels eines quer zur Strahlrichtung gerichteten homogenen elektrischen Feldes. Ebenso gilt es für zwei Abwandlungen der Faraday-Tasse, den durch den Strahl gefahrenen Draht ("Drahtscanner") bzw. Schlitz mit nachfolgender Strommessung, wobei unter Umständen auch SE zum Meßergebnis beitragen.

Aufschluß über Dichte- und Winkelverteilung von SI und schnellen Neutralteilchen geben Emitanzmessungen. Bei einer Variante dieser Methode wird eine mit mehreren Löchern versehene ebene Platte quer zum Strahl in diesem positioniert und die Veränderung einer ein Stück dahinter angebrachten Oberfläche registriert ("Pepperpot"). Die inzwischen gebräuchlichere Variante nutzt im Prinzip zwei aufeinanderfolgende Schlitze mit nachgeordneter Strommessung, die senkrecht zu ihrer Längsrichtung quer durch den Strahl und auch gegeneinander bewegt werden. Hiervon gibt es Abwandlungen, wobei der zweite Schlitz und seine Bewegung relativ zum ersten durch ein Gitter von Strommeßdrähten ersetzt wird, oder wobei dessen Relativbewegung durch elektrostatische Ablenkung des vom ersten Schlitz ausgeblendeten Teilstrahls ersetzt wird. Die Integration über eine der zum Strahl transversalen Ortskoordinaten wurde bei den bisherigen Realisierungen dieser Variante bis auf Ausnahmen [Riehl 93, Sarstedt 94] durchweg durchgeführt.

Von den angeführten Meßmethoden sind allein der Drahtscanner, die Projektion der RGI und die Analyse des Restgasleuchtens nicht mit einer gänzlichen Zerstörung des Strahls verbunden. Im Falle kompensierter Strahlen liefern sie alle nur Informationen über SI und schnelle Neutralteilchen. Bis auf die Analyse des Restgasleuchtens und eventuell den Drahtscanner ist bei allen mit einer deutlichen Störung des Kompensationszustands zumindest in der Nähe des Meßgerätes zu rechnen. Aus diesen Gründen werden weitere, zum Teil störungsfreie Meßmethoden speziell zur Analyse kompensierter Strahlen verwendet bzw. dafür entwickelt.

Hierzu zählen die zur Untersuchung von Plasmen gebräuchlichen Langmuir-Sonden. Dies sind in den Strahl eingebrachte Elektroden, deren Potential bei gleichzeitiger Messung des sie erreichenden Stroms variiert wird. Sie sind unter Umständen zur Messung des lokalen Strahlpotentials geeignet. Eine für den Kompensationszustand des Strahls gänzlich störungsfreie Messung ist die Analyse der Energie der vom Raumladungspotential aus dem Strahl getriebenen RGI. Allerdings wurde hieraus bisher nur auf das Potential auf der Strahlachse und am Strahlrand oder auf ein "mittleres" Potential im Strahl geschlossen. Sogenannte Teilchenstrahlsonden nutzen die Ablenkung geladener Teilchen im zu untersuchenden Raumladungspotential, um Rückschlüsse auf dieses zu ziehen. Dieses Verfahren ist für den kompensierten Strahl weitgehend störungsfrei. Die damit mögliche Ortsauflösung wurde beim Einsatz an Ionenstrahlen bisher allerdings nicht konsequent genutzt. Die Kombination eines Teilchenstrahls, der lokal zusätzliche RGI erzeugt, mit der Analyse von deren Energien, die einen direkten Schluß auf das lokale Potential erlaubt, wurde am Institut für Kernphysik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main entwickelt und bisher allein dort angewandt.

Im Vergleich zur Messung der Dichteverteilung von SI und schnellen Neutralteilchen, die - allerdings zumeist mit lokaler Störung der Kompensation - einfach und genau durchführbar ist, ist die Bestimmung des Potentialverlaufs im kompensierten Strahl weniger direkt und genau. Die Auswertung erfordert ein tiefergehendes Verständnis komplizierterer Zusammenhänge, Störungen der Methoden sind eher möglich und schwerer einzuschätzen. Auch wurden Meßmethoden, die die Dichten von KE und RGI sowie die Temperatur der KE bestimmen können, bisher bei kompensierten Strahlen nicht eingesetzt. Es wurde zwar bisweilen die Bestimmung der Temperatur der KE aus Langmuir-Sondenmessungen bzw. der Analyse der Energien der den Strahl verlassenden Elektronen reklamiert, diesen Deutungen von Meßergebnissen ist allerdings, wie noch ausgeführt wird, mit Skepsis zu begegnen.

Ein Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit war es, zu einem besseren Verständnis der bestehenden Methoden der Vermessung des Zustands des kompensierten Strahls beizutragen, ihre Eignung zu prüfen und sie gegebenenfalls weiter auszubauen bzw. andere, weiterführende Meßmethoden einzuführen. Im folgenden werden die - im einzelnen allerdings mit recht unterschiedlichem Aufwand - untersuchten Meß- und Auswertungsmethoden dargestellt. Nach einer Beschreibung der konventionellen Messung des zweidimensionalen Dichteprofiles von SI und schnellen Neutralteilchen und der Emittanz (Kap. 4.1) - die hier allerdings auch ohne Integration über eine der transversalen Ortskoordinaten ausführbar war - wird auf die Elektronenstrahlsonde eingegangen (Kap. 4.2). Diese Methode wurde am Institut für Angewandte Physik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main für die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit [Dölling 86] von P. Groß realisiert [Groß 87/ 88/ 89/ 89 a/ 90], wobei eine hervorragende Ortsauflösung erzielt wurde. Es folgt eine genauere Untersuchung der Randbedingungen, denen die RGI-Energieanalyse an Ionenstrahlen unterliegt (Kap. 4.3). Diese Überlegungen sind Voraussetzung für eine korrekte Messung und Auswertung, insbesondere bei geringen RGI-Energien. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Messung der Startenergien der RGI und von Elektronenenergiespektren sowie auf die Potentialbestimmung durch lokal zusätzlich erzeugte RGI eingegangen. Weiter wird die Kombination der Ergebnisse mehrerer Meßmethoden dargestellt (Kap. 4.4), wobei auch neue Wege aufgezeigt werden, die in den RGI-Energiespektren enthaltene Information vollständiger zu nutzen. Nach einer kurzen Behandlung der Langmuir-Sonden (Kap. 4.5) wird ein Meßverfahren beschrieben (Kap. 4.6), das bisher zur Untersuchung von Quecksilberdampfplasma eingesetzt wurde, mit leichten Abwandlungen aber auch bei kompensierten Ionenstrahlen eingesetzt werden kann. Es ermöglicht eine relativ direkte Bestimmung von Temperatur und mittlerer Dichte der KE.

4.1 Messung von Strahlprofil und Emittanzfiguren, Rückrechnung

Hinter der Meßstrecke konnten die zweidimensionale Stromdichteverteilung der SI sowie zwei verschiedene Arten von "Emittanzfiguren", d. h. von Projektionen bzw. Schnitten der Dichteverteilung im vierdimensionalen Phasenraum der Orts- und Winkelkoordinaten der SI, gemessen werden. Hierzu wurde ein kompakter Meßkopf entwickelt, der alle drei Funktionen vereinte und den Wechsel der Meßart während des Strahlbetriebs zuließ. Für die Messungen wurde der Meßkopf in den Strahl gefahren, wodurch dieser gestoppt wurde. Eine Rückwirkung auf die eigentliche Meßkammer war allerdings bei auf hohes negatives Potential gelegter hinterer Randblende ausgeschlossen.

Die Profilmessung diente zur Kontrolle von axialer Ausrichtung und Symmetrie des Strahls und gab einen direkten Eindruck von Strahlprofil und Durchmesser. Letzteres war neben der direkten Beobachtung des Leuchtens des vom Strahl angeregten Restgases, welches ebenfalls Aufschluß über den Strahldurchmesser gab, ein wichtiges Hilfsmittel beim Auffinden der für einen geeigneten Strahl erforderlichen Quellen- und Blendenparameter und gegebenenfalls der Spannung der elektrostatischen Einzellinse.

Ziel der Messung von "Emittanzfiguren" war zunächst die indirekte Bestimmung der Ortsverteilung der SI im Zentrum der Meßstrecke, d. h. am axialen Meßort der anderen in den folgenden Teilkapiteln beschriebenen Meßmethoden: Aus den hinter der Meßstrecke gewonnenen Informationen über

die Orts- und Winkelverteilung der SI kann mit einigen Annahmen über den Kompensationszustand des Strahls im hinteren Bereich der Meßstrecke auf die Orts- (und Winkel-)verteilung der SI im Zentrum der Meßstrecke geschlossen werden. Diese hier als Rückrechnung der SI-Bewegung bezeichnete indirekte Art der Bestimmung der Ortsverteilung der SI im Zentrum der Meßstrecke hat den Nachteil geringer Genauigkeit (gegenüber der Messung direkt dort mit dem Meßkopf oder einer Drahtsonde; s. Kap. 4.5), gewährleistet demgegenüber aber, daß der Strahl in der Meßstrecke nicht gestört wird. Hierfür geeignet sind mit Loch-Gitter-Konfiguration (s. u.) gewonnene Emittanzfiguren.

Für eine Bestimmung des Emittanzwachstums, welches der Strahl während der Drift durch die Wirkung seines Eigenfeldes erleidet, war die Winkelauflösung des Meßkopfs nicht ausreichend. Auch die Bestimmung von Emittanzen war nur dann mit akzeptablem Fehler möglich, wenn diese durch den Einfluß der Linsenfehler der Einzellinse ohnehin groß waren.

Im folgenden wird zunächst auf die drei Arten von mit dem Meßkopf durchführbaren Messungen und dann auf die Rückrechnung der SI-Bewegung eingegangen.

I. Die drei Einsatzarten des Meßkopfs

Profilmessung

Die Bestimmung der zweidimensionalen Stromdichteverteilung der SI erfolgt, indem am axialen Meßort eine zur Achse des Strahlrohrs senkrechte, mit einem horizontalen Schlitz versehene Platte in diskreten Ortschaften vertikal durch den Strahl gefahren wird (Abb. 1 b). Hinter dem Schlitz befinden sich 60 parallele äquidistante, vertikal verlaufende, mit dem Schlitz mitbewegte Meßdrähte, die vom durch den Schlitz tretenden Teil des Strahls getroffen werden. An jeder vertikalen Schlitzposition (x-Koordinate) werden die Ströme auf alle Meßdrähte (y-Koordinate) gemessen. Die so gewonnene Matrix von Meßdrahtströmen gibt die zweidimensionale Stromdichteverteilung der SI innerhalb eines zur Strahlachse symmetrischen Fensters von etwa $60 \cdot 60 \text{ mm}^2$ wieder.

Abb. 1: Meßkopf (Isolatormaterialien schattiert gezeichnet) a: Einstellung für Loch-Gitter-Emittanzmessung, Maßstab 1 : 2; b: Einstellung für zweidimensionale Profilmessung, Maßstab 1 : 0,8.

Der Strom auf einen Meßdraht ist gegeben durch

$$I_{\text{profil}}(m,n) = [1 + \gamma_{\text{profil}}] \int_{x(m)-h/2}^{x(m)+h/2} dx \int_{y(n)-b/2}^{y(n)+b/2} dy \{j(x,y)\}$$

$$\approx [1 + \gamma_{\text{profil}}] h b j(x(m), y(n))$$

mit	$x(m) = m x_{\text{step}}$	vertikaler Ort, bezogen auf die Strahlachse,
	$m = -\frac{x_{\text{hub}}}{2 \Delta x} \dots + \frac{x_{\text{hub}}}{2 \Delta x}$	Schrittnummer,
	$x_{\text{hub}} \approx 60 \text{ mm}$	vertikaler Hub der Meßkopfbewegung (Vielfaches von Δx),
	$\Delta x = 0,96 \text{ mm}$	Größe eines vertikalen Ortsschrittes,
	$y(n) = \left[n - \frac{1}{2} \right] \Delta y$	horizontaler Ort, bezogen auf die Strahlachse,
	$n = -29 \dots +30$	Meßdrahtnummer,
	$\Delta y = 1 \text{ mm}$	Abstand zweier Meßdrähte,
	$b = 0,3 \text{ mm}$	Meßdrahtdurchmesser,
	$h = (0,2 \pm 0,002) \text{ mm}$	Schlitzhöhe,
	$w = 60 \text{ mm}$	Schlitzbreite,
	$j(x, y)$	Stromdichte der SI in der Meßebeane,
	γ_{profil}	Faktor der SE-Erzeugung an den Meßdrähten (Material der Meßdrähte: Kupfer).

Die Messung und Digitalisierung der 60 Ströme, sowie die Ansteuerung der schrittmotor-getriebenen Vakuumdurchführung des Meßkopfs geschah mit der von der GSI in Zusammenarbeit mit dem IAP entwickelten Emittanzmeßanlage. Die Steuerung dieser Anlage, sowie die Verarbeitung und Darstellung der Meßdaten wurde mittels eines Heimcomputers Atari ST 1024 unter der von G. Riehl [Riehl 85/93] entwickelten Software vorgenommen. Abb. 2 a zeigt beispielhaft eine gemessene zweidimensionale Stromdichteverteilung. (Die zur x-Achse parallelen Modulationen des Meßsignals beruhen auf auf einem ungenügenden Offsetabgleich einzelner der 60 Meßverstärker. Dieser war nur in einigen der fünf automatisch umgeschalteten Verstärkungsbereiche von Bedeutung.)

Abb. 2: Zweidimensionale Stromdichteverteilung eines decompensierten bündelten Strahls in 3-D-Darstellung. Strahl: He^+ , 10 keV, 160 mA. Restgasdruck $4 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5} \text{ hPa}$. Da die Auswertesoftware nicht für diese Art der Messung vorgesehen war, ist die y-Koordinate mit x' bezeichnet. 4,1 mrad entsprechen 1 mm. Der dargestellte Ausschnitt ist etwa quadratisch. Die vertikale Koordinate ist jeweils auf den Maximalwert normiert, d. h., der vertikale Maßstab ist in beiden Teilabbildungen verschieden. a: ohne Abzug der Neutralkomponente, b: mit Abzug der Neutralkomponente.

Aufgrund der Unsicherheit über den Faktor der SE-Erzeugung an den Meßdrähten wurde nur angenommen, daß dieser für alle Drähte konstant sei, und auf die Bestimmung absoluter Stromdichten verzichtet. Einige Information über die Auswirkung der SE-Erzeugung gab der Einsatz der vor und hinter den Profilmessdrähten angeordneten SE-Unterdrückungsblenden. Bei auf ein positives Potential von 10 V ... 200 V gelegten Unterdrückungsblenden stieg der Strom an den Meßdrähten um bis zu 100 % gegenüber geerdeten Blenden. Das relative Strahlprofil blieb allerdings unverändert. Wurden die Unterdrückungsblenden dagegen auf entsprechendes negatives Potential gelegt, sank der Strom an den Meßdrähten nicht nur, sondern das Strahlprofil wurde stark und unregelmäßig gestört. Der Strom wechselte an einigen Drähten sogar das Vorzeichen (was von der Auswertungssoftware allerdings nicht wiedergegeben wird). Ursache hierfür ist, daß die von einem Draht startenden SE zum Teil zu anderen Drähten "gezwungen" wurden.

Da die "Unterdrückung" der SE in dieser Art offensichtlich untauglich war, konnte das von schnellen Neutralteilchen (die im Strahl durch Umladung der SI am Restgas entstehen; siehe Kap. 2.5) hervorgerufene Signal, welches immer dem der SI überlagert ist, nicht direkt unterdrückt werden. Stattdessen wurden die SI durch die auf ein Potential von +15 kV gelegte vordere Randblende am Eintritt in die eigentliche Meßkammer gehindert und das von den schnellen Neutralatomen alleine erzeugte Signal an den Meßdrähten gemessen. (Die SE-Unterdrückungsblenden waren wie die Endplatte hier und bei allen weiteren Messungen geerdet.) Das so gewonnene zweidimensionale Profil der schnellen Neutralatome - allerdings nur der vor der Meßstrecke entstandenen - wurde numerisch bei gleicher Gewichtung der Ströme vom Gesamtprofil abgezogen. Das Ergebnis zeigt Abb. 2 b. Der relativ gleichmäßige Verlauf des so gewonnenen Strahlprofils deutet darauf hin, daß die Annahme gleicher SE-Erzeugungsfaktoren für SI und schnelle Neutralatome korrekt war. Bei höheren Drücken in der eigentlichen Meßkammer dürfte die Differenzbildung wegen der Nichtberücksichtigung des dann merklichen Anteils der erst dort von den SI erzeugten schnellen Neutralatome nicht ganz hinreichend sein. Dies wird allerdings nicht direkt sichtbar, da das Profil der schnellen Neutralatome, die dort gebildet werden, nahezu dem der SI entspricht.

Messung der Emittanzfigur mit Loch-Gitter-Konfiguration

Die hinter dem Schlitz angebrachte Profilmessrichtung konnte vertikal gegenüber diesem verschoben werden. Dies geschah durch eine von außen zu betätigende, durch den schrittmotorgetriebenen Meßkopfsupport vakuumdicht durchgeführte Schubstange. Die Profilmessrichtung konnte nun an drei vertikalen Positionen relativ zum Schlitz arretiert werden: Neben der bereits in Abb. 1 b dargestellten Konfiguration zur Profilmessung, zunächst in einer um 17 mm nach oben verschobenen Position, in der die Profilmessrichtung bereits den Weg freigemacht hatte, so daß die SI vom Schlitz zu einem mit diesem verbundenen, weiter dahinter gelegenen Gitter von zum Schlitz parallelen Leitern gelangen konnten (Abb. 1 a). Allerdings war die Schlitzbreite dabei noch durch eine unten an der Profilmessrichtung angebrachte Begrenzungsblende symmetrisch auf (die inneren) 2 mm begrenzt. In dieser als Loch-Gitter-Konfiguration bezeichneten Anordnung konnte das aus Schlitz und Begrenzungsblende gebildete Loch radial durch den Strahl gefahren werden. Dabei wurden wieder an diskreten Orten jeweils die Ströme auf die 60 horizontalen Leiter des Gitters gemessen, woraus die Verteilung der vertikalen Winkel der SI-Trajektorien am Ort des Lochs ermittelt werden konnte.

Das Gitter bestand aus 60 parallelen Leiterbahnen aus Kupfer auf einer Platine aus glasfaserverstärktem Polyesterharz. Aufgrund der geometrischen Verhältnisse erlaubte es eine Winkelauflösung von 4,1 mrad über einen Meßbereich von ± 123 mrad. Die Zuführungen der Leiterbahnen waren durch eine Abdeckung vor dem Zugang von SI geschützt. Der gesamte Meßkopf war nach unten abgedeckt, um bei herausgefahrenem Meßkopf eine Bedampfung der Leiterbahnen mit vom Strahl gesputterten Teilchen zu verhindern.

Der Strom auf eine Leiterbahn ist gegeben durch

$$I_{LG(m,n)} = [1 + \gamma_{\text{gitter}}] \int_{-w_{\text{red}}/2}^{w_{\text{red}}/2} dy \int_{x(m)-h/2}^{x(m)+h/2} dy' \int_{x'(n)-h'/2}^{x'(n)+h'/2} dx' \{i_4(x, x', y, y')\}$$

$$\approx [1 + \gamma_{\text{gitter}}] w_{\text{red}} h h' \int dy' \{i_4(x(m), x'(n), y = 0, y')\}$$

mit	$\Delta x = (0,24 \text{ oder } 0,48) \text{ mm}$	Größe eines vertikalen Ortsschritts,
	$x'(n) = \left[n - \frac{1}{2} \right] x'_{\text{step}} \equiv \frac{v_x}{v_z}$	Tangens des vertikalen Winkels der SI bezüglich der Strahlachse,
	v_x	vertikale Komponente der SI-Geschwindigkeit,
	v_z	axiale Komponente der SI-Geschwindigkeit,
	$n = -29 \dots 30$	Leiterbahnnummer,
	$x'_{\text{step}} = \frac{\text{Leiterbahnabstand}}{\text{Abstand Schlitz-Gitter}} = \frac{0,342 \text{ mm}}{83,3 \text{ mm}}$	
	$h' = \frac{\text{Leiterbahnbreite}}{\text{Abstand Schlitz-Gitter}} = \frac{(0,6 \pm 0,04) 0,342 \text{ mm}}{83,3 \text{ mm}}$	
	$w_{\text{red}} = 2 \text{ mm}$	reduzierte Schlitzbreite,
	$i_4(x, x', y, y')$	Dichte im vierdimensionalen Phasenraum der transversalen Orts- und Winkelkoordinaten der SI,
	γ_{gitter}	Faktor der SE-Erzeugung an den Leiterbahnen.

Für einen rotationssymmetrischen Ionenstrahl gibt die Matrix der Leiterbahnströme die Verteilung der Radialkomponenten der SI-Geschwindigkeit, abhängig vom Radius wieder, sofern diese nicht den vom Gitter abgedeckten Meßbereich überschreiten.

Das von den schnellen Neutralatomen erzeugte Signal kann hier wie im Falle der zweidimensionalen Stromdichteverteilung nach separater Messung numerisch subtrahiert werden.

Messung der Emittanzfigur mit Schlitz-Gitter-Konfiguration

Wurde die Profilmeßeinrichtung um weitere 3 mm gegenüber dem Schlitz nach oben verschoben, so gab die daran befestigte Begrenzungsblende den Schlitz auf ganzer Länge frei (Abb. 1). Die so entstandene Schlitz-Gitter-Konfiguration ist die üblicherweise verwendete Art der Bestimmung von Emittanzfiguren. Aus den mit ihr gewonnenen Meßdaten kann bei Voraussetzung von Rotationsymmetrie das in Loch-Gitter-Konfiguration zu erwartende Ergebnis durch Integraltransformation simuliert werden [Riehl 93]. Allerdings dürfte die direkte Messung in Loch-Gitter-Konfiguration genauer sein. Diese Art der Messung wurde im Rahmen dieser Arbeit nur vergleichshalber eingesetzt.

Der Strom auf eine Leiterbahn ist hierbei gegeben durch

$$I_{SG(m, n)} = [1 + \gamma_{\text{gitter}}] \int dy \int dy' \dots$$

$$\approx [1 + \gamma_{\text{gitter}}] h h' \int dy \int dy' \{i_4(x(m), x'(n), y, y')\} .$$

II. Zurückrechnung der Strahlionenbewegung

Die weitere Auswertung der Meßdaten erfolgte auf IBM-kompatiblen PC.

Gewinnung von Teilstrahlen

Unter Voraussetzung von Rotationssymmetrie können aus der in Loch-Gitter-Konfiguration bestimmten Matrix der Meßströme $I_{LG}(m, n)$ unmittelbar die Startkoordinaten für einen Satz von $m \cdot n$ Hohlstrahlen von verschwindender Manteldicke gewonnen werden, der die Verteilung der SI im Phasenraum in grober Weise repräsentiert. Der Strom eines solchen Teilstrahls ist gegeben durch

$$I_{\text{teil}}(m, n) = \frac{1}{2} \frac{2 \pi r(m) \Delta r \Delta r'}{\gamma b h h'}$$

$$\Delta r = x_{\text{step}}$$

$$\Delta r' = x'_{\text{step}} .$$

Der Radius des Teilstrahls ist $r(m) = x(m)$, der Tangens des Neigungswinkels der SI-Geschwindigkeit gegenüber der Strahlachse ist $r'(n) = x'(n)$.

Um die weitere Berechnung zu vereinfachen, wird die Zahl der Teilstrahlen stark verringert. Hierzu wird zunächst der Ursprung der zweidimensionalen Verteilung der Meßströme durch denjenigen der diskreten Meßorte bzw. -winkel definiert, der den Gesamtstrom am besten in zwei gleiche Hälften teilt. Die Meßströme mit (bezüglich dieses Ursprungs) negativem Ort werden den punktsymmetrisch liegenden zugeschlagen, und es werden im weiteren nur noch die Meßströme an positiven Orten betrachtet. Diese zwangsweise Symmetrisierung der zweidimensionalen Verteilung ist ohne wesentlichen Fehler durchführbar, da die gemessenen Emittanzfiguren stets nahezu punktsymmetrisch waren.

Weiter wurde an jedem Ort der lokale Schwerpunkt der Winkelverteilung bestimmt. Diesem wurden die Meßströme der verschiedenen Winkel zugeschlagen. Dies bedeutet, daß die zweidimensionale Emittanzfigur zu einer Linie konzentriert wird. Der durch dieses Vorgehen bedingte Fehler hält sich in Grenzen, da die Intensität in den von der "Schwerpunktlinie" deutlich entfernten Bereichen der Emittanzfigur stets gering war. Die verbliebenen Teilströme wurden so normiert, daß der Gesamtstrom dem mit der Faraday-Tasse gemessenen Strahlstrom entsprach.

Rückrechnung

Ausgehend vom Ort der Emittanzmessung wurden die Bahnen der Teilstrahlen der SI unter der Einwirkung ihrer Raumladung in axialen Ortsschritten von 0,5 mm Länge bis zur Meßebeine von RGI-Spektrometer und Elektronenstrahlsonde (oder einer anderen axialen Position) numerisch zurückberechnet. Dazu wurde die elektrische Feldstärke an jedem axialen Ort so berechnet, als wäre die dort vorhandene radiale Ladungsdichteverteilung der SI axial unendlich ausgedehnt. Da die betrachteten Ionenstrahlen in grober Näherung paraxial waren, war der hierdurch verursachte Fehler nicht allzu groß.

Der Einfluß des Hitzeschilds auf die radiale elektrische Feldstärke wurde durch Multiplikation mit einer durch Berechnungen mit einer erweiterten Version des SLAC-166-Codes [Herrmannsfeldt 73] empirisch bestimmten, von der axialen Entfernung zum Hitzschild abhängigen analytischen Korrekturfunktion

$$k(z) = 1 - e^{-\frac{8 [z - z_{\text{schild}}]}{\sqrt{r_{s, \text{schild}}}}}$$

z axiale Position,

z_{schild} axiale Position des Hitzeschilds,

$r_{s, \text{schild}}$ Strahlradius am Ort des Hitzeschilds,

näherungsweise berücksichtigt.

Der Einfluß der Raumladungskompensation und der Störung derselben durch die hintere Berandungsblende auf die radiale elektrische Feldstärke wurde ebenfalls durch Multiplikation mit einer von der axialen Position abhängigen Korrekturfunktion berücksichtigt. Allerdings sind das zugrundeliegende Modell und die Vorgehensweise außerordentlich grob: Es wird zunächst angenommen, daß das aus der Raumladung der SI berechnete Achspotential $\Phi_{SI}(z)$ (bezogen auf das geerdete Strahlrohr und das geerdete Hitzeschild) durch Raumladungskompensation auf den (z. B. von einer Messung mit dem RGI-Spektrometer) bekannten Wert Φ_{komp} gesenkt wird. Dies wird allerdings nur an den axialen Orten der Fall sein, wo die KE nicht durch das Feld der auf negativem Potential $\Phi_{hb} < 0$ liegenden hinteren Berandungsblende verdrängt werden. Das von dieser Blende bewirkte negative Achspotential ist $\Phi_{blende} = f(z) \Phi_{hb} < 0$. Die Ortsabhängigkeit $f(z) > 0$ wurde für die verwendete Apparatur mit dem Herrmannsfeldt-Programm numerisch bestimmt. Es wird angenommen, daß die KE in dem Maße wirken, wie die lineare Überlagerung der von den SI und der hinteren Berandungsblende hervorgerufenen Achspotentiale den Wert Φ_{komp} übersteigt. Für die Korrekturfunktion folgt so

$$h(z) = \min \left(1, \frac{\Phi_{komp} - f(z) \Phi_{hb}}{\Phi_{SI}(z)} \right).$$

Diese pauschale Art der Berücksichtigung der Raumladungskompensation ist hier ausreichend, da (bei den Werten von Perveanz und Durchmesser der untersuchten Strahlen) die Wirkung der Raumladung entlang der zurückzurechnenden Strecke noch mäßig war.

Aus den berechneten Radien der Teilstrahlen an der axialen Zielposition wurde durch Summation die Abhängigkeit $I_{SI}(r)$, des innerhalb des Radius r befindlichen Stroms von SI, bestimmt. (Die neuen - nicht äquidistanten - Radien r liegen jeweils zwischen denen der Teilstrahlen.) Hieraus kann dann u. a. die radiale Ladungsdichte der SI $\rho_{SI}(r)$ bestimmt werden (siehe Kap. 4.4).

Ergebnisse

Ein Beispiel für die von der Emittanzmessung ausgehende Zurückberechnung der SI-Bewegung zeigt Abb. 3. Die Teilabbildungen a, b zeigen die in Loch-Gitter-Konfiguration gemessene Emittanzfigur des in Abb. 2 beschriebenen Strahls. Die in einer gesonderten Messung bestimmte Neutralkomponente ist (bei gleicher Gewichtung) bereits abgezogen. Allerdings ist der Abzug im Falle dieses Beispiels nicht vollständig. In Abb. 3 a wird dies durch das Verbleiben einer Geraden geringer Intensität und geringerer Steigung als die durch die SI gegebene Hauptdiagonale deutlich. Da ein solcher Rest nicht bei allen Messungen auftrat, wurde keine höhere Gewichtung der Neutralkomponente vorgenommen.

Die Abb. 3 c, d, e zeigen die aus den zurückgerechneten Teilstrahlen gewonnenen radialen Ladungsdichteverläufe der SI an verschiedenen axialen Positionen. Der Ladungsdichteverlauf am Ort der Ausblendung (Loch) der Emittanzmeßanlage (Abb. 3 c, zurückgerechnete Strecke = 0 mm) gibt gegenüber Abb. 3 a, b den Einfluß der oben beschriebenen Symmetrisierung und Konzentrierung der Emittanzfigur wieder. (Er beinhaltet ferner eine bei der Berechnung der Ladungsdichte durchgeführte Interpolation auf äquidistante Stützstellen und eine darauffolgende Glättung, die so durchgeführt wurde, daß der Ladungsbelag erhalten blieb.) Der Einfluß der Diskretisierung des Winkels durch die begrenzte Anzahl von Gitterdrähten ist deutlich erkennbar. Die erhöhte Ladungsdichte in Achsennähe widerspricht dem Resultat der Profilmessung (Abb. 2 b). Sie ist möglicherweise auf den unvollständigen Abzug der Neutralkomponente zurückzuführen. Die in Achsennähe überhöhte Ladungsdichte der SI ist an sich kein typischer Fehler des Meßverfahrens. Allerdings zeigt sie, mit welchem Fehler - generell an allen Radien - gerechnet werden muß.

Den radialen Ladungsdichteverlauf der SI am axialen Ort der Meßebe von Elektronenstrahlsonde und RGI-Spektrometer gibt Abb. 3 d wieder. Es zeigt sich wiederum die fehlerhafte Überhöhung in Achsennähe. Der ermittelte Strahlradius ist geringfügig kleiner als der über das Restgasleuchten bzw. die Elektronenstrahlsonde bestimmte. Dies war auch bei kompensierten Strahlen stets der Fall. Daß es sich hierbei um einen systematischen Fehler des betrachteten Verfahrens handelt, legt das Ergebnis der Zurückrechnung der SI-Bewegung bis zum Ort der Ausblendung des Ionenstrahls beim Eintritt in

die Meßkammer nahe (Abb. 3 e). Da ein erheblicher Teil des Strahls, dessen Radius vor der Apertur etwa 11 mm betrug, ausgeblendet wurde, sollte der ausgeblendete Strahl über den Aperturradius von 3 mm eine etwa homogene Dichtverteilung gehabt haben (in Abb. 3 e gestrichelt eingezeichnet). Das durch Zurückrechnung gewonnene Ladungsdichteprofil der SI ist demgegenüber deutlich zu kleineren Radien konzentriert.

Abb. 3 a, b: In Loch-Gitter-Konfiguration gemessene Emittanzfigur des Strahls von Abb. 2. c, d, e: daraus durch Zurückrechnung der SI-Bewegung bestimmte radiale Ladungsdichteverläufe der SI an den axialen Positionen der Emittanzmeßanlage, der Meßebeine der Elektronenstrahlsonde und der Ausblendung beim Eintritt in die Meßkammer (Aperturradius 3 mm). Angegeben ist jeweils die von der Ausblendung der Emittanzmeßanlage zurückberechnete axiale Strecke.

4.2 Die Elektronenstrahlsonde

Die Ablenkung geladener Teilchen, die ein elektrisches Potential durchqueren, läßt Rückschlüsse auf dasselbe zu. Sogenannte Teilchenstrahlsonden wurden zur Untersuchung von Plasmaschwingungen [Garscadden 60], der Potentialverteilung in Plasmarandschichten [Harp 65, Cannara 65, Goldan 70 a] bzw. Plasmen [Stallings 71, Swanson 73, Black 74], sowie zum Nachweis ionenakustischer Wellen in Plasmen [Goldan 70] und zur Vermessung der Expansion lasererzeugter Plasmen [Mendel 75] benutzt. Auch zur Vermessung der Raumladungskompensation intensiver Strahlen positiver Ionen [Shiloh 83] bzw. des Strahlpotentials von vermutlich dekompenzierten Strahlen negativer Ionen [Shestak 87] wurden sie bereits eingesetzt. Allerdings war bei beiden die Art der Datenaufnahme und der Auswertung so grob, daß nur ein äußerst grober qualitativer Schluß auf den radialen Verlauf des Raumladungspotentials möglich war.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die von P. Groß am Institut für Angewandte Physik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main entwickelte Elektronenstrahlsonde verwendet. Sie zeichnet sich u. a. durch eine besonders hohe Ortsauflösung aus und dürfte für die nicht zeitauflösenden Teilchenstrahlsonden zur Vermessung von Raumladungspotentialen den höchsten bisher erreichten Entwicklungsstand repräsentieren. Eine detaillierte Beschreibung von Konstruktion und Betrieb der

Sonde, des Auswerteverfahrens sowie der ersten damit an einer provisorischen Driftstrecke durchgeführten Messungen an raumladungskompensierten Strahlen positiver Ionen findet sich in [Groß 89/88/89 a/90]. Demgegenüber wurde die Sonde für die hier beschriebenen Experimente nur in einigen Details verbessert, weshalb die folgende Darstellung der Methode nur das wesentlichste enthält.

Prinzip von Messung und Auswertung

Ein feiner Elektronenstrahl wird transversal an der zu untersuchenden Ladungsdichteverteilung, hier dem (gegebenenfalls kompensierten) Ionenstrahl, vorbei- bzw. hindurchgeführt (Abb. 1). Der Ablenkwinkel α , um den der Elektronenstrahl in deren elektrischem Feld abgelenkt wird, wird abhängig vom Stoßparameter R experimentell bestimmt. Unter den Voraussetzungen

- der zu untersuchende Potentialverlauf ist zylindersymmetrisch (dies ist recht gut erfüllt, da der rotationssymmetrische Ionenstrahl seinen Durchmesser im Umfeld der Meßebebene der Elektronenstrahlsonde nur wenig ändert und der Elektronenstrahl durch relativ schmale Fenster in die weitgehend zylindersymmetrische Meßkammer eintritt),
- die Ablenkung des Elektronenstrahls ist sehr klein (hier muß ein Kompromiß mit der erreichbaren Genauigkeit bei der Bestimmung des Ablenkwinkels eingegangen werden),

kann der Potentialverlauf innerhalb des Radius $r_{\max} = \max\{R\}$ durch Abel-Inversion der Ablenkcharakteristik $\alpha(R)$ gemäß

$$\Phi(r) - \Phi(r_{\max}) = \frac{2 U_{\text{ESS}}}{\pi} \int_r^{r_{\max}} \frac{\alpha(R)}{\sqrt{R^2 - r^2}} dR \quad (1)$$

U_{ESS} Beschleunigungsspannung des Elektronenstrahls

berechnet werden [Stallings 71]. Der Verlauf von $\alpha(R)$ wurde hierzu zwischen den Meßpunkten als linear angenommen. Das Integral wurde durch die Summe der analytisch berechneten Integrale zwischen jeweils zwei Meßpunkten ersetzt. Der für $R \rightarrow r$ divergierende Integrand führt zu einer stärkeren Gewichtung des Meßpunkts an einem Ort r bei der Berechnung des dort herrschenden Potentials. Allerdings bleibt der Wert des Integrals (für $r \neq 0$) endlich, und die Gewichtung des einen Meßpunkts ist, wie eine einfache Abschätzung zeigt, nicht übermäßig stark. Der divergierende Integrand läßt sich vermeiden, indem die Abel-Transformation durch die inverse Hankel-Transformation der Fourier-Transformierten ersetzt wird [Smith 88 a]. Hierauf wurde verzichtet.

Die Variation des Stoßparameters geschieht durch ein nach der Elektronenkanone angebrachtes Paar von Ablenkplatten, in dem der Elektronenstrahl elektrostatisch abgelenkt wird (Abb. 1). Es gilt

$$R = r_{\text{abl}} \sin \beta$$

mit $r_{\text{abl}} = 194 \text{ mm}$ Abstand von der Ionenstrahlachse zur Mitte der Ablenkplatten,
 β durch die Ablenkplatten verursachter Ablenkwinkel.

Der durch den zu vermessenden Potentialverlauf hervorgerufene Ablenkwinkel α bestimmt sich aus den Auftrefforten x_{mit} , x_{ohne} des Elektronenstrahls auf einen der Elektronenkanone gegenüberliegenden ortsauflösenden Detektor bei An- und Abwesenheit des Ionenstrahls gemäß

$$\alpha(R) \approx \frac{x_{\text{ohne}}(R) - x_{\text{mit}}(R)}{r_{\text{det}}} \cos \beta$$

mit $r_{\text{det}} = 148,5 \text{ mm}$ Abstand der Ionenstrahlachse von der Mitte des Detektors.

Eine grobe Korrektur des durch eine eventuelle geringe Ablage des Ionenstrahls von der Achse der Meßstrecke in Ablenkrichtung des Elektronenstrahls verursachten Fehlers wird durch eine geringe Verschiebung der Charakteristik $\alpha(R)$ um $\Delta\alpha$, ΔR erreicht. Diese Zentrierung geschieht so, daß die Abweichungen von der Punktsymmetrie bezüglich des Ursprungs möglichst gering werden.

Abb. 1: Aufbau und relative Einbaulage der Elektronenstrahlsonde. Maßstab 1 : 2,5.

Bestimmung des Ablenk winkels β und der Auftrefforte x_{ohne} , x_{mit}

Die Ablenkung des Elektronenstrahls erfolgt, indem die Ablenkplatten mit einer zum Potential der angrenzenden Elektroden symmetrischen Ablenkspannung U_{abl} versorgt werden. Die Position x des Auftreffortes auf dem Detektor ist definiert als dessen Abstand von der symmetrisch gelegenen Detektormitte. Zunächst werden die beiden Ablenkspannungen $U_{\text{abl,eich}}^+$, $U_{\text{abl,eich}}^-$ ermittelt, die - bei abwesendem Ionenstrahl - die Position $x = \pm 35 \text{ mm}$ bewirken. (Die Messung erfolgt, wie unten noch beschrieben, mit einer Schlitzplatte.) Unter Voraussetzung einer - auch experimentell bestätigten - linearen Abhängigkeit der Position x_{ung} des Auftreffortes des vom Ionenstrahl ungestörten Elektronenstrahls von der Ablenkspannung U_{abl} erhält man dieselbe zu

$$x_{\text{ung}} = 35 \text{ mm} \frac{U_{\text{abl}} - \frac{U_{\text{abl,eich}}^+ + U_{\text{abl,eich}}^-}{2}}{\frac{U_{\text{abl,eich}}^+ - U_{\text{abl,eich}}^-}{2}}. \quad (2)$$

Der durch die Ablenkplatten bewirkte Ablenk Winkel β folgt hieraus gemäß

$$\beta = \arctan\left(\frac{x_{\text{ung}}}{r_{\text{abl}} + r_{\text{det}}}\right).$$

Der ortsauflösende Detektor besteht aus einer ebenen Widerstandsbahn, auf die der Elektronenstrahl steil auftrifft. Aus den an beiden Enden der Schicht über Amperemeter gegen Erde abfließenden Teilströmen I_1 , I_2 kann die Position des Auftreffortes berechnet werden. Der Abstand x von der Detektormitte ließe sich im Prinzip zu

$$x = \frac{l_{\text{det}}}{2} \frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2} \left[1 + \frac{2 R_m}{R_{\text{det}}}\right]$$

mit $l_{\text{det}} = 80 \text{ mm}$ Gesamtlänge der Widerstandsschicht,

$R_{\text{det}} = 2 \text{ M}\Omega$ Widerstand der Schicht,

$R_m < 200 \Omega$ Innenwiderstand der Strommeßgeräte (Elektrometer Keithley 617)

berechnen. Hierbei wird allerdings eine lineare Abhängigkeit des Verhältnisses $\frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2}$ vom Ort x vorausgesetzt, was eine sehr gleichmäßige Widerstandsschicht erfordert. Da bei der verwendeten Widerstandsschicht auf kleinen Längen Abweichungen von der Linearität auftraten, wurde folgende Eichung durchgeführt, die zudem die exakte Bestimmung von l_{det} , R_{det} , R_m erübrigt.

Es wird (bei abwesendem Ionenstrahl) eine Eichkurve

$$\frac{\tilde{I}_1 - \tilde{I}_2}{\tilde{I}_1 + \tilde{I}_2} (\tilde{U}_{\text{abl}})$$

aufgenommen, wobei \tilde{U}_{abl} in feiner Stufung variiert wird. Wird nun bei anwesendem Ionenstrahl eine entsprechende Meßreihe (die Größen sind hier zur Unterscheidung mit * und ~ gekennzeichnet)

$$\frac{I_1^* - I_2^*}{I_1^* + I_2^*} (U_{\text{abl}}^*)$$

aufgenommen, so läßt sich für jedes mit Ionenstrahl gemessene Stromverhältnis aus der Eichkurve eine zugehörige Ablenkspannung \tilde{U}_{abl} interpolieren. In Gl. (2) eingesetzt, erhält man

$$x_{\text{mit}} = x_{\text{ung}} (\tilde{U}_{\text{abl}}),$$

den korrekten Auftreffort bei Einwirkung des Ionenstrahls. Für den Auftreffort ohne Ionenstrahl gilt natürlich

$$x_{\text{ohne}} = x_{\text{ung}}(U_{\text{abl}}^*) .$$

Die vor allem auf Grund dieses Verfahrens erreichte Genauigkeit bei der Bestimmung der Auftrefforte betrug etwa 0,05 mm.

Aufbau und Auslegung

Um eine gute Ortsauflösung zu erreichen, wurde ein Elektronenstrahl mit einem über die gesamte Laufstrecke von etwa 0,4 m geringen Durchmesser benötigt. Hierzu wurde der aus einer Glühkathode raumladungsbegrenzt extrahierte Elektronenstrahl zunächst durch eine Lochblende von 0,1 mm Durchmesser ausgeblendet und dann durch zwei elektrostatische Einzellinsen fokussiert. Die Ausblendung senkte den Strahlstrom um etwa einen Faktor 100 und den Strahldurchmesser um etwa einen Faktor 3 (wobei die Potentiale der Einzellinsen jeweils für minimalen Strahldurchmesser optimiert waren). Der verbliebene Strahl von etwa 0,2 ... 5 μA Stromstärke besaß auf der Höhe des Ionenstrahls einen Durchmesser von etwa 1,2 mm und am Detektor von etwa 2,2 mm.

Nach der Passage der Ablenkplatten lief der Elektronenstrahl durch zwei weitere Blenden, bevor er in die eigentliche Meßstrecke eintrat. Die erste dieser Blenden (die galvanisch mit der Anode und den beiden anderen Randelektroden der Einzellinsen verbunden ist) wurde auf negatives Potential, die zweite auf positives Potential gegenüber der auf Erdpotential liegenden Meßstrecke gelegt. Hierdurch wurde der Zutritt von RGI und Elektronen von der Meßstrecke zu den Ablenkplatten verhindert. Zusammen mit einer Reinigung der Ablenkplatten mittels verdünnter Säure verhinderte dies unerwünschte Aufladungen der Ablenkplatten. (Alle für die Elektronen "sichtbaren" Oberflächen mit Ausnahme der Widerstandsschicht des Detektors bestanden aus Kupfer.)

Nach dem Durchgang durch die Meßstrecke driftete der Elektronenstrahl ein Stück und traf auf die Widerstandsschicht des ortsauflösenden Detektors. Zuvor trat er durch zwei Paare von parallelen Unterdrückungsblenden. Das erste verhinderte den Zutritt von RGI zum Detektor, die ansonsten einen das eigentliche Meßsignal unter Umständen weit übersteigenden Untergrund zu den zu messenden Teilströmen gebildet hätten. Das zweite unterdrückte die an der Widerstandsschicht vom Elektronenstrahl ausgelösten SE, was zur Erzielung einer guten Ortsauflösung unabdingbar war.

Durch ein zum unabgelenkten Elektronenstrahl und zum Ionenstrahl senkrechtes Magnetfeld konnte der Elektronenstrahl von der Widerstandsschicht (senkrecht zu deren Längsrichtung) auf eine mit mehreren Schlitzen versehene Kupferplatte geschwenkt werden. Hinter den Schlitzen befand sich jeweils ein Auffänger (mit SE-Unterdrückung), an dem der durch die Schlitze tretende Strom gemessen werden konnte. Diese Anordnung diente zum einen der Bestimmung des Durchmessers des Elektronenstrahls. Hierzu wurde dieser mittels Variation der Ablenkspannung über den Schlitz bewegt. Weiter konnte mit ihr überprüft werden, ob die durch die Ablenkplatten bewirkte Bahn des Auftreffortes des Elektronenstrahls auf dem Detektor parallel zu dessen Ausrichtung verlief. Vor allem ermöglichte die Schlitzplatte jedoch wie oben ausgeführt eine Eichung der Skala und die Kontrolle eines eventuellen Offsets des ortsauflösenden Detektors.

In der Mitte der Meßstrecke konnten der Durchmesser des Elektronenstrahls und seine Lage in Ablenkungsrichtung bestimmt werden, indem das abgewinkelte Ende der Langmuir-Sonde (Abb. 3.1-1 a) durch den Elektronenstrahl gefahren wurde. Auch in der hierzu senkrechten Richtung konnte die Lage grob bestimmt werden, indem der Elektronenstrahl durch Magnetfeld über den geraden Abschnitt der ganz in die Meßstrecke gefahrenen Langmuir-Sonde geschwenkt wurde.

Die Länge des Detektors begrenzte den Bereich des Stoßparameters auf etwa $r_{\text{max}} \approx \pm 22$ mm. Bei deutlicher Ablenkung des Elektronenstrahls durch den Ionenstrahl (was allerdings zu einer ungenaueren Auswertung führt) vergrößerte sich der Bereich um einige mm.

Zur Kompensation des Erdmagnetfeldes und des Magnetfeldes der Ionenquelle befanden sich außerhalb des Vakuumgefäßes mehrere Paare von Luftspulen. Hiermit konnten entlang der Bahn des unabgelenkten Elektronenstrahls zwei zu dieser und zueinander senkrechte magnetische Dipolfelder

(und der einfachen Handhabung halber auch noch getrennt zusätzlich das entsprechende Quadrupolfeld) sowie ein zur Richtung des unabgelenkten Elektronenstrahls paralleles Dipolfeld erzeugt werden. Die Spulengeometrie war so gewählt, daß die einzelnen Dipolfelder im vom Elektronenstrahl überdeckten Bereich weitgehend homogen waren. Aufgrund des inhomogenen Magnetfeldes der Ionenquelle konnte das magnetische Restfeld im Bereich des Elektronenstrahls nur auf etwa $0,05 \cdot 10^{-4} \text{ T}$ (Maximalwert) gesenkt werden. Eine direkte Kompensation oder Abschirmung im Nahbereich der Ionenquelle wurde nicht versucht. (Bei der zuvor verwendeten Duoplasmatronquelle führte eine Abschirmung mittels eines topfförmigen Eisenmantels zu einer extremen Störung der Bogenentladung, die einen Betrieb der Quelle unter diesen Umständen unmöglich machte.)

Die Spannungs- bzw. Stromversorgung der Elektronenstrahlsonde erfolgte über elektronisch geregelte Netzteile. Ein Schaltbild zeigt Abb. 2. Die Vorgabe der Ablenkspannung und das Auslesen der vom Detektor abfließenden Teilströme geschieht ähnlich wie in Kapitel 4.3.I beschrieben rechnergesteuert über einen IEEE-488-Bus [Groß 89]. Nur so kann die bei der für die hohe Ortsauflösung erforderlichen feinen Stufung der Stoßparameter anfallende Menge von Meßdaten mit vertretbarem Aufwand verarbeitet werden. Hier sei P. Groß gedankt, der das Programm zur Steuerung, Datenaufnahme und Vorauswertung der Messung bis zum radialen Potentialverlauf in eine gegenüber dem Stand von 1989 [Groß 89] weitaus bedienerfreundlichere und komfortablere Form brachte, was einen routinemäßigen Einsatz des Verfahrens erst ermöglichte.

Abb. 2: Schaltung der Elektronenstrahlsonde. (Nicht gezeigt ist die Netzspannungsversorgung der auf kathodennahem Potential liegenden Netzteile über einen Trenntransformator.)

Durchführung der Messung

Die Energie des Elektronenstrahls wurde für die Messungen jeweils so gewählt, daß die im Bereich großer Stoßparameter auftretende Maximalablenkung des Auftreffortes am Detektor durch den Ionenstrahl möglichst 3 ... 10 mm betrug. Beschleunigungsspannungen unter 300 V wurden wegen der Empfindlichkeit gegenüber dem Restmagnetfeld nicht verwendet. Typische Betriebsparameter für zwei der am häufigsten verwendeten Energien des Elektronenstrahls gibt die folgende Tabelle an.

Spannungen [V] (gegen Erde, falls nicht anders vermerkt):		
Kathode (Beschleunigungsspannung)	350	1000
Wehnelt-Spannung gegen Kathode	- 4	- 25
Anode ($\hat{=}$ SE-Unterdrückungsblende)	- 70	- 70
1. Einzellinse ($\hat{=}$ RGI-Unterdrückungsblende)	200	350
2. Einzellinse	208	950
RGI-Unterdrückung des Detektors	200	350
SE-Unterdrückung des Detektors	-160	- 200
SE-Unterdrückung der Schlitzplatte	- 30	- 30
Ablenkspannung (Platten gegeneinander)	- 55 ... 55	- 165 ... + 165

Tabelle 1: Typische Betriebsparameter der Elektronenstrahlsonde für zwei verschiedene Elektronenenergien

Vor den eigentlichen Messungen wurde die Elektronenstrahlsonde justiert. Dies geschah bei ausgeschaltetem Ionenstrahl, aber eingeschaltetem Magnetfeld von Ionenquelle und Kompensationsspulen. Zunächst wurde kontrolliert, ob der Elektronenstrahl bei Variation der Ablenkspannung parallel zur Längsrichtung des Detektors über diesen geschwenkt wurde. Weiter wurde überprüft, ob der Elektronenstrahl bei Durchgang durch die Achse der Meßkammer zugleich auch die Mitte des Detektors traf (Abweichung beidmal $\leq 0,4$ mm). Auch die Lage senkrecht zur Ablenkrichtung wurde an beiden Positionen grob geprüft. Die - stets geringen - Abweichungen von der Sollage wurden durch kleine Änderungen des Kompensationsmagnetfeldes und einen geringen Offset der Ablenkspannung korrigiert. Ferner wurde der Durchmesser des Elektronenstrahls im Zentrum der Meßkammer kontrolliert.

Für eine Messung wurden bei anwesendem Ionenstrahl der Stoßparameter typischerweise in Stufen von etwa 0,25 mm im Bereich von (+20 ... -20) mm variiert und die Detektorteilströme jeweils gemessen. Im Anschluß (oder nach einigen Messungen) wurde eine Eichkurve aufgenommen. Dies geschah in genau gleicher Weise, nur wurde dabei der Ionenstrahl durch Einfahren der Faraday-Tasse am Betreten der Meßkammer gehindert. Vor Beginn der eigentlichen Messungen wurden wenige Probemessungen durchgeführt, um den Detektor zu konditionieren. Danach betrug die Abweichung zwischen zwei Eichkurven unter geeigneten Bedingungen weniger als 0,1 mm.

Glättung der Charakteristik

Abb. 3 a zeigt ein Beispiel einer an einem kompensierten Strahl geringerer Intensität gemessenen Ablenkcharakteristik (Aufbau nach Abb. 3.1-1 b). Aufgrund der geringen verbliebenen Raumladung ist die Ablenkung des Elektronenstrahls bei allen Stoßparametern gering. In einem solchen Fall spielen auch statistische Fehler der Messungen bereits eine deutliche Rolle. Um den Einfluß einer Dämpfung der (bezogen auf die Periode der Stützstellen) vorwiegend hochfrequenten Störanteile untersuchen zu können, wurde in das von P. Groß übernommene Auswertungsprogramm zusätzlich zur Option der einfachen 3-Punkt-Glättung die Möglichkeit der Tiefpaßfilterung mit definierten Filterparametern [Kaiser 77] implementiert. Es konnten sowohl die gemessene Charakteristik wie auch die durch Abel-Inversion der halbierten Charakteristik ermittelten Potentialverläufe gefiltert werden. (Hierzu wurden jeweils vorher durch Interpolation Verläufe über äquidistanten Stützstellen - gleichen mittleren Abstands wie zuvor - erzeugt. Um die Charakteristik auch in den Randbereichen filtern zu können, wurden - unter der Annahme, daß außerhalb des vermessenen Stoßparameterbereichs die Gesamtladungsdichte verschwindet - zusätzliche angrenzende Stützstellen erzeugt. Ähnlich wurde mit den jeweils einseitigen Potentialverläufen vorgegangen.)

Die Schwankungen des aus dem Potentialverlauf abgeleiteten (siehe Kap. 4.4, Gl. (4.4-2)) radialen Verlaufs der Gesamtladungsdichte, die sich ohne Glättung oder bei einfacher 3-Punkte-Glättung der Charakteristik ergeben (Abb. 3 b, rechts), sind zumindest außerhalb des Strahls durch Meßfehler verursacht. Eine deutliche Dämpfung dieser Schwankungen wird erst erreicht, wenn die Frequenz der Bandkante des Tiefpaßfilters den Wert $\beta \approx 0,13$ (in Einheiten der halben "Frequenz" der Stützstellen) unterschreitet. (Dies bedeutet, daß Schwankungen, deren Wellenlänge weniger als etwa 16 Stützstellen umfaßt, gedämpft werden.) Das Ergebnis dieser Behandlung zeigt Abb. 3 c, rechts.

Der Vergleich von Abb. 3 b, c sowie Abb. 3 a selbst vermitteln den Eindruck, daß die Störanteile zwar hochfrequenter als der Hauptanteil des Meßsignals sind, daß eine effektive Tiefpaßfilterung der Störanteile aber auch bereits das Meßsignal nicht unerheblich verfälscht.

Abb. 3 a: Ablenkcharakteristik, gemessen an einem kompensierten He^+ -Ionenstrahl von 10 keV Energie und 144 μA Strahlstrom (untere Linie von Punkten). Die Sondenelektronen besaßen eine Energie von 350 eV, der Restgasdruck betrug $0,5 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa. Die obere Linie von Punkten zeigt die Charakteristik zentriert und geglättet (3-Punkte-Methode). Alternativ wurde die zentrierte Charakteristik einer Tiefpaßfilterung unterzogen (durchgezogene Linie; NER-Filter [Kaiser 77], Filterparameter: $\beta = 0,12$, $\delta = 0,1$, $\epsilon = 80$ dB);

b: linke Seite: aus der linken (gestrichelt) bzw. rechten (durchgezogen) Hälfte der zentrierten geglätteten Charakteristik bestimmte radiale Potentialverläufe; rechte Seite: die hieraus ermittelten radialen Verläufe der Gesamtladungsdichte;

c: wie b, aber für die tiefpaßgefilterte Charakteristik.

Es wurde weiter festgestellt, daß der resultierende Verlauf der radialen Ladungsdichte nicht davon abhängt, ob die Charakteristik oder erst der aus der Abel-Inversion resultierende Potentialverlauf (mit gleichen Filterparametern) gefiltert werden. Dies liegt an den Eigenschaften der Abel-Inversion bezüglich der Transformation von Rauschen verschiedener Frequenzen [Smith 88] und an der aus Gl. (1) ersichtlichen Additivität der Abel-Inversion. Ein Rauschen auf der Charakteristik führt also zu einem Rauschen des Potentials bzw. der Gesamtladungsdichte, nicht jedoch zu einer wesentlichen Änderung von deren "mittlerem" Verlauf.

Da die weitere Auswertung nach Kap. 4.4 ein Rauschen des Potentials (genauer gesagt von dessen Ableitung, solange diese nicht das Vorzeichen wechselt) zuläßt, wurde im allgemeinen auf eine Tiefpaßfilterung der Charakteristik oder des Potentials verzichtet. Es wurde nur eine 3-Punkte-Glättung der Charakteristik durchgeführt. Zudem wurden Meßwerte an Radien kleiner als 1 mm nicht in die weitere Auswertung übernommen, da der Einfluß statistischer Fehler zu kleineren Radien hin stark ansteigt [Smith 88].

Unsymmetrie der Charakteristik, Mittelung

Bei großen Stoßparametern war die Symmetrie zwischen den beiden Armen der Charakteristik unter Umständen deutlich gestört. In Abb. 3 a zeigt sich dies für Stoßparameter, deren Betrag 12 mm übersteigt. Bei großen negativen Stoßparametern war die Steigung der Charakteristik größer, bei großen positiven Stoßparametern kleiner, als es für eine verschwindende Gesamtladungsdichte zu erwarten wäre. Entsprechend resultiert in Abb. 3 c, rechts, bei großen Radien eine überwiegend negative bzw. positive Gesamtladungsdichte. Die aus beiden Armen der Charakteristik (durch Integration über die Gesamtladungsdichten) ermittelten Gesamtladungsbeläge (Abb. 4), bzw. die Potentialverläufe (Abb. 3 c, links) unterscheiden sich erheblich. Bei höheren als den durch das Beispiel von Abb. 3 gegebenen Gesamtladungsdichten ist die relative Abweichung allerdings geringer.

Bei Restgasdrücken oberhalb von $2 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa zeigten die Charakteristiken eine deutlich stärkere Abweichung von der Punktsymmetrie, die sich auch zu kleineren Radien hin fortsetzte. Eine Erklärung hierfür ist, daß tatsächlich eine unsymmetrischen Verteilung der Gesamtladungsdichte vorlag. Deren Auftreten wurde ermöglicht durch die Empfindlichkeit des Gleichgewichts der Ladungsdichten von RGI und KE (siehe Abb. 2.6-4, vgl. Kap. 5.1.III) bei größeren Radien gegen äußere Störungen nicht rotationssymmetrischer Art.

Abb. 4: Gesamtladungsbeläge innerhalb eines Radius r , gewonnen durch Integration der Gesamtladungsdichten von Abb. 3 b. (Der Skalierung der rechten Ordinate liegt der mit der Faraday-Tasse gemessene Strahlstrom von $144 \mu A$ zugrunde.)

Der weiteren Auswertung wurde das Mittel der aus beiden Armen der Charakteristik bestimmten Potentialverläufe zugrunde gelegt. Dies hat auch den Vorteil, daß verbliebene Fehler bei der Zentrierung der Charakteristik weitgehend ausgeglichen werden.

Direkte Bestimmung charakteristischer Strahlparameter

Der Gesamtladungsbelag innerhalb des Strahlrohrs ließe sich, wie in Abb. 4 gezeigt, nur bestimmen, sofern die Gesamtladungsdichte außerhalb des vom Stoßparameter überstrichenen Radienbereiches vernachlässigbar wäre. Da hiervon im allgemeinen nicht ausgegangen werden kann, wird der Gesamtladungsbelag innerhalb des Radius von 15 mm bestimmt. Die Abb. 4 vermittelt einen Eindruck, mit welchem Fehler hierbei mindestens zu rechnen ist. Eine genauere Fehleranalyse dürfte recht aufwendig sein und wurde hier nicht durchgeführt.

Die Bestimmung des Strahlradius (d. h. des größten Radius der SI-Verteilung) ist nur unter Einbeziehung theoretischer Vorstellungen vom radialen Verlauf der Gesamtladungsdichte (siehe z. B. Abb. 2.6-4 d), und auch dann nur für "prägnante" radiale Dichteverteilungen der SI möglich. Aus Abb. 3 b, rechts, kann entsprechend der Strahlradius etwa dort angenommen werden, wo die Gesamtladungsdichte nach dem Hauptmaximum einen Nulldurchgang zeigt. (Der so bestimmte Strahlradius von etwa 7 mm ist etwas größer als der mit Emittanzmessung und Rückrechnung gefundene von etwa 6,3 mm.)

Entsprechend unsicher ist die innerhalb des Strahls abfallende Potentialdifferenz U_{0s} zu bestimmen, da sich das Potential gerade am Strahlrand stark ändert.

Reproduzierbarkeit bei hohem Restgasdruck

Neben der erwähnten Abweichung der Charakteristik von der Punktsymmetrie wurde bei Restgasdrücken oberhalb von $4 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa auch die Reproduzierbarkeit der Charakteristik schlechter. Wurde durch Ein- und Ausfahren der Faraday-Tasse während der Aufnahme der Charakteristik der Ionenstrahl zeitweilig am Betreten der Meßstrecke gehindert, so zeigte sich bei An- und Abwesenheit des Strahls eine zeitabhängige Änderung der Charakteristik mit einem für Auf- und Entladungsvorgänge typischen Zeitverhalten. Die Zeitkonstante betrug wenige Sekunden. Bei festgehaltener Ablenkspannung war die Reproduzierbarkeit des zeitlichen Endwertes der Ablenkung deutlich schlechter als bei geringem Restgasdruck.

Diese Beobachtung weist darauf hin, daß eine elektrostatische Aufladung isolierender Oberflächenschichten durch die bei hohem Restgasdruck vermehrt erzeugten RGI oder KE auftrat. Vermutlich spielten eher die RGI eine Rolle, da bei erhöhter Zufuhr von vom Strahl erzeugter SE die Störung geringer wurde. Durch wiederholte Reinigung der Oberflächen der Meßstrecke mit Aceton konnte keine Abhilfe geschaffen werden. Die Aufladung von Oberflächen könnte die Elektronenstrahlsonde direkt gestört haben. Vermutlich störte sie aber in erster Linie das oben erwähnte empfindliche Gleichgewicht der Ladungsdichten von RGI und KE bei größeren Radien. Hierfür spricht, daß eine Störung bei dekompenziertem Strahl nicht auftrat. Die Aufladung von Oberflächen ist damit auch eine der möglichen Ursachen für die beobachtete Unsymmetrie der Charakteristik.

Störung des Kompensationszustands durch die RGI-Unterdrückung des Detektors

Das Aktivieren der RGI-Unterdrückung des Detektors der Elektronenstrahlsonde hatte besonders bei höheren Restgasdrücken einen merklichen Anstieg der (mit dem RGI-Spektrometer gemessenen) Strahlpotentialtiefe U_{0w} zur Folge (z. B. von 2,4 V auf 2,9 V). Trotz der vorgelagerten geerdeten Abschirmungsbleche fand also bereits eine leichte Teildekompensation des Strahls statt.

4.3 Messung von Energien der den Strahl verlassenden Teilchen

Die Vermessung der Energien der den Strahl verlassenden RGI liefert Informationen über den Zustand des Strahls, ohne diesen zu stören. Im folgenden werden Grundlagen und Probleme der RGI-Spektrometrie an rotationssymmetrischen Ionenstrahlen am Beispiel des verwendeten Meßaufbaus detailliert beschrieben. Im Anschluß werden Messungen vorgestellt, die einen groben Hinweis auf die Startenergie der RGI geben. Hierfür wurde auch ein abgewandelter Versuchsaufbau mit einem schmalen bandförmigen Ionenstrahl in einem Ablenk Kondensator verwendet.

Die hier beschriebenen Zusammenhänge ermöglichen auch ein besseres Verständnis der Methode der direkten Messung des radialen Potentialverlaufs durch gezielte Erzeugung zusätzlicher RGI.

Es wird weiter auf die Messung der Energien der den Strahl verlassenden Elektronen eingegangen. Die Herkunft der Elektronen und die begrenzte Aussagekraft dieser Energiespektren wird anhand von Meßergebnissen diskutiert.

I. Restgasionenspektrometrie an rotationssymmetrischen Ionenstrahlen

Die durch Stöße der SI (oder anderer Strahlkomponenten) mit den RGA erzeugten RGI werden im Potential des (kompensierten oder dekompensierten) Strahls radial nach außen zum Strahlrohr beschleunigt. Aus der dort mit einem Spektrometer gemessenen Energieverteilung der RGI können Schlüsse auf den Potentialverlauf bzw. die Ladungsdichteverteilungen im Strahl gezogen werden. Unmittelbar möglich ist die Bestimmung der Potentiale von Strahlachse und Strahlrand. Darüber hinausgehende Aussagen über den radialen Potentialverlauf sind mit den in Kapitel 4.4 erörterten Methoden unter geeigneten Bedingungen möglich. Die sich hierbei an das Meßinstrument und auch den Strahl stellenden Anforderungen sind allerdings hoch. Sie wurden bei den bisher andernorts und zum Teil auch bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen nicht erfüllt.

So wurde die Bestimmung der RGI-Energien bisher vorwiegend nach dem Gegenfeldprinzip durchgeführt [Holmes 79, Schönlein 87], einer Methode, die auch bei der Vermessung von Ionenquellenplasmen häufig eingesetzt wird. Eigene Messungen mit einem Nachbau des von Schönlein verwendeten Spektrometers ergaben allerdings wenig befriedigende Resultate. Das Auflösungsvermögen war gering und das Meßergebnis enthielt offensichtlich erhebliche Störanteile - vermutlich verursacht durch andere als die zu vermessenden Teilchen bzw. durch im Spektrometer erzeugte Sekundärteilchen. Dieses integrale Spektrometer erschien zur Messung von RGI-Energien unter 5 eV kaum geeignet. (Weitere Versuche hiermit unterblieben, da das im folgenden beschriebene differentielle Spektrometer weit bessere Ergebnisse, auch bei höheren RGI-Energien, lieferte.) Für das von Kreisler verwendete differentielle Spektrometer ist zu vermuten, daß dessen wohl höhere Energieauflösung wegen der relativ großen Strahlstromschwankungen der dort eingesetzten Penning-Ionenquelle nicht zum Tragen kam.

Auf Strahlstromschwankungen und andere, die Genauigkeit der Meßmethode limitierende Faktoren wird im folgenden eingegangen. Zunächst wird deren Konzept anhand eines vereinfachten Modells dargestellt. Es folgen einige Bemerkungen zur Theorie des verwendeten Spektrometers. Im Anschluß wird das Modell verfeinert, indem auf weitere Eigenschaften von Strahl, RGI-Erzeugung und Meßstrecke sowie deren Zusammenwirken mit den Eigenschaften des Spektrometers eingegangen wird. Weiter werden Meßaufbau und Durchführung beschrieben.

Ein einfaches Modell für die Messung von RGI-Energiespektren an zylindrischen Strahlen

Die für Messungen mit dem RGI-Spektrometer relevanten Vorgänge werden zunächst durch ein einfaches, später noch zu erweiterndes Modell dargestellt: Es wird ein zylindersymmetrischer, in Achsenrichtung unverändert fortgesetzter Ionenstrahl angenommen. Dessen Raumladungspotential (bewirkt

durch alle Strahlkomponenten) sei $\Phi(r)$, das Potential am Strahlrohr sei $\Phi(r_w)$. $\Phi(r)$ sei mit r streng monoton fallend.

Weiter wird angenommen, daß die RGI im Strahl ruhend entstehen. Der innerhalb eines Kreisringes mit der Potentialbreite $d\Phi$ erzeugte RGI-Strombelag sei $dI'_{\text{RGI}}(\Phi)$. Die Erzeugung der RGI an den verschiedenen Potentialen wird also durch die Funktion

$$\frac{dI'_{\text{RGI}}(\Phi)}{d\Phi}$$

beschrieben. Sie (bzw. eine daraus abgeleitete Funktion) zu gewinnen, ist Ziel der RGI-Spektrometermessung.

Abb. 1: RGI-Erzeugung im Strahl.

Die RGI werden im Strahlpotential radial nach außen beschleunigt und haben am Strahlrohr die den Differenzen U der Potentiale $\Phi(r)$ ihrer Entstehungsorte gegenüber dem Potential $\Phi(r_w)$ entsprechenden kinetischen Energien

$$W = q_{\text{RGI}} U$$

mit $U \equiv \Phi(r) - \Phi(r_w)$

q_{RGI} Ladung der RGI.

Die Verteilung der kinetischen Energien ist am Strahlrohr gegeben durch

$$\frac{dI'_{\text{RGI}}(W)}{dW} = \frac{1}{q_{\text{RGI}}} \frac{dI'_{\text{RGI}}(U)}{dU} = \frac{1}{q_{\text{RGI}}} \frac{dI'_{\text{RGI}}(\Phi)}{d\Phi}. \quad (1)$$

In ein außerhalb des Strahlrohrs angebrachtes Spektrometer, welches einen Winkel φ_{spek} vom Strahlumfang 2π und eine Breite z_{spek} in Richtung der Strahlachse abdeckt, wird ein RGI-Strom mit der Energieverteilung

$$\frac{dI_{\text{in}}(W)}{dW} = \frac{dI'_{\text{RGI}}(W)}{dW} \frac{\varphi_{\text{spek}}}{2\pi} z_{\text{spek}} \quad (2)$$

eintreten.

Es wurde ein sogenanntes 127°-Spektrometer verwendet, dessen Eigenschaften im folgenden beschrieben werden.

Das 127°-Spektrometer

Das 127°-Spektrometer ist ein elektrostatischer Energieanalysator, in dem die radial refokussierende Eigenschaft eines radial umgekehrt proportional zum Radius abfallenden elektrischen Feldes genutzt wird. Geladene Teilchen, die mit Sollenergie am Sollradius r_{soll} innerhalb eines kleinen Winkelbereichs $\pm \alpha_{\text{max}}$ gegenüber der Tangente an den Sollkreis in dieses Feld eintreten, werden nach einem

Winkel von $\pi/\sqrt{2} = 127,28^\circ$ nahezu perfekt wieder auf den Sollradius fokussiert. In einem realen Spektrometer ist dieser Winkel zum Ausgleich der Feldstörung durch die Schlitzblenden etwas kleiner [Andrick 66]. Dem verwendeten Spektrometer lag eine mittels numerischer Berechnungen [Sarstedt 89] optimierte Geometrie mit einem Winkel von $124,2^\circ$ zugrunde. Sie ist zusammen mit der Einbaulage in Abb. 2 dargestellt.

Die Achse der zylindersegmentförmigen Ablenkplatten ist 90° gegenüber der Ionenstrahlachse gedreht. Die Anordnung ist symmetrisch zur Ebene, in der Sollbahn und Ionenstrahlachse liegen.

Eintrittsschlitz: Breite $d_{\text{in}} = 0,5 \text{ mm}$, 20 mm lang

Austrittsschlitz: Breite $d_{\text{out}} = 0,5 \text{ mm}$, 30 mm lang

Länge der Sollbahn im Spektrometer: $66,3 \text{ mm}$

Höhe der Ablenkplatten: 60 mm

Abb. 2: Abmessungen und Einbaulage des Spektrometers

Um mit antisymmetrischen Plattenspannungen $\pm U_{\text{spek}}/2$ arbeiten zu können, wurde der Sollbahnradius r_{soll} als geometrisches Mittel der Plattenradien r_1, r_2 gemäß $r_{\text{soll}} = \sqrt{r_1 r_2}$ gewählt [Sarstedt 89]. Die Abhängigkeit der Sollenergie von der Plattenspannung ergibt sich dabei (aus der Gleichheit von elektrischer und Zentrifugalkraft) zu

$$W_{\text{soll}} = K q U_{\text{spek}} = \frac{q U_{\text{spek}}}{2 \ln \frac{r_2}{r_1}} \quad (3)$$

q Teilchenladung.

Hierbei wird U_{spek} für auf positivem Potential liegende äußere Platte als positiv definiert. Für das verwendete Spektrometer erhält man $K = 1,233$. (4)

Übertragungseigenschaften bei senkrechtem Teilcheneinfall

Es wird, um zunächst im weiteren beschriebene zusätzliche Effekte auszuschließen, vorausgesetzt, daß die vom Spektrometer detektierte Stromverteilung $dI_{\text{in}}(W)/dW$ senkrecht durch die Fläche des Eintrittsschlitzes tritt.

Der bei gegebener Ablenkplattenspannung U_{spek} durch den Austrittsschlitz in die Faraday-Tasse tretende Strom ergibt sich aus der Faltung der Energieverteilung mit der Übertragungsfunktion des Spektrometers $\dot{U}_{\text{schlitz}}(W, W_{\text{soll}})$

$$I_{\text{out}}(W_{\text{soll}}) = \int_0^\infty \dot{U}_{\text{schlitz}}(W, W_{\text{soll}}) \frac{dI_{\text{in}}(W)}{dW} dW \quad (5)$$

mit W_{soll} nach Gl. (3). Die Übertragungsfunktion \dot{U}_{schlitz} ist durch die Breiten $d_{\text{in}}, d_{\text{out}}$ von Ein- und Austrittsschlitz bestimmt [Boness 68, Hasted 72]. Ihre Fußbreite beträgt etwa

$$2 \Delta W_{\text{schlitz}}(W_{\text{soll}}) = W_{\text{soll}} \frac{d_{\text{in}} + d_{\text{out}}}{r_{\text{soll}}} . \quad (6)$$

Für gleiche Breiten der Schlitze hat die Übertragungsfunktion annähernd eine zu W_{soll} symmetrische Dreiecksform; ihr Maximalwert ist 1.

Ist die Änderung der Stromverteilung über das Energieintervall $\Delta W_{\text{schlitz}}$ gering, so kann Gl. (5) genähert werden durch

$$I_{\text{out}}(W_{\text{soll}}) \approx \Delta W_{\text{schlitz}}(W_{\text{soll}}) \frac{dI_{\text{in}}(W_{\text{soll}})}{dW} .$$

Als Umkehrung erhält man mit $W = W_{\text{soll}}$ einen Näherungswert für den gesuchten Verlauf $\frac{dI_{\text{in}}(W)}{dW}$

$$\frac{dI_{\text{in}}(W)}{dW} \approx \frac{dI_{\text{in}}(W_{\text{soll}})}{dW} \approx \frac{I_{\text{out}}(W_{\text{soll}})}{\Delta W_{\text{schlitz}}(W_{\text{soll}})} . \quad (7)$$

Für ein elektrostatisches System typisch, aber dennoch bemerkenswert, ist die Tatsache, daß in Gl. (7) der die Empfindlichkeit bestimmende Faktor $\Delta W_{\text{schlitz}}$ gemäß Gl. (6) selbst linear von der Energie W_{soll} abhängt. D. h., das Spektrometer ist empfindlicher im Bereich hoher Energien, da dort ein größerer Energiebereich zum Detektorstrom beiträgt.

Auch wenn die Voraussetzung der langsamen Änderung von $\frac{dI_{\text{in}}(W)}{dW}$ mit W nicht erfüllt ist, so gilt doch

$$I_{\text{in}} = \int_0^{\infty} \frac{dI_{\text{in}}}{dW} dW = \int_0^{\infty} \frac{I_{\text{out}}(W_{\text{soll}})}{\Delta W_{\text{schlitz}}(W_{\text{soll}})} dW_{\text{soll}} ,$$

d. h., der gesamte ins Spektrometer tretende Strom kann korrekt bestimmt werden, auch wenn Details der Verteilung nicht aufzulösen sein sollten.

Die Verbreiterung der gemessenen Charakteristik $I_{\text{out}}(W_{\text{soll}})$ gegenüber der tatsächlichen Energieverteilung dI_{in}/dW ist bei senkrechtem Teilcheneinfall durch die Übertragungsfunktion $\tilde{U}_{\text{schlitz}}$ bestimmt. Abb. 3 a zeigt die zu erwartenden Charakteristiken für verschieden breite (0, 1, 2, ... 8 eV) rechteckige, um 100 eV zentrierte Energieverteilungen dI_{in}/dW .

Abb. 3: Zum Einfluß von Schlitzbreiten und Eintrittswinkeln. Simuliertes Meßsignal für um 100 eV zentrierte, gleichmäßig belegte ("rechteckige") Energieverteilungen des Eingangstroms von (0, 1, 2, ... 8) eV Breite. Es sind die in Abb. 2 angegebenen Spektrometerabmessungen zugrunde gelegt.

a: senkrechter Teilcheneinfall

b: innerhalb der Winkelbereiche $\pm \alpha_{\text{max}} = \pm 6^\circ$, $\pm \beta_{\text{max}} = \pm 4,9^\circ$ gleichmäßig verteilte Einfallsrichtungen.

Die relative Halbwertsbreite der Charakteristik für monoenergetischen Eingangsstrom beträgt gemäß Gl. (6) für die in Abb. 2 gegebenen Abmessungen des Spektrometers 1,63 %. Bemerkenswert ist nun folgende (durch entsprechende Rechnungen mit "dreieckigen" Eingangsverteilungen gestützte) Aussage: Ist die relative Halbwertsbreite der Eingangsverteilung größer als ca. 2,5 %, so wird sie durch die Halbwertsbreite des Meßsignals sehr gut wiedergegeben. (Es ist also nicht so, daß sich die Halbwertsbreiten von Eingangsverteilung und Übertragungsfunktion einfach addieren.)

Auswirkung von nicht senkrechtem Teilcheneinfall

Ein parallel zur Sollkreisebene, aber unter einem Winkel α gegenüber der Senkrechten ins Spektrometer eintretendes Teilchen der Energie W_{mono} wird bei der Sollenergie

$$W_{\text{soll}} = W_{\text{mono}} \left[1 - \frac{4}{3} \alpha^2 \right]$$

detektiert, da die Refokussierung nicht perfekt ist [Hughes 29].

Auch eine Neigung des einfallenden Teilchens gegenüber der Sollkreisebene um den Winkel β führt aufgrund der verlängerten Wege im Spektrometer entsprechend zu

$$W_{\text{soll}} = W_{\text{mon}} \left[1 - \tan^2 \beta \right].$$

Voraussetzung ist natürlich, daß die Länge der Schlitze diesen Winkel zuläßt.

Der Winkel α ist durch Blenden auf einen Bereich von $\alpha_{\text{max}} = \pm 6^\circ$ beschränkt, woraus sich eine maximale relative Energieverbreiterung (Fußbreite) von 1,5 % errechnet. Allerdings wird der Winkelbereich in der Praxis nicht immer voll genutzt, weshalb diese Energiebreite kleiner sein kann. Hierauf wird später noch eingegangen.

Der Bereich des Winkels β ist nach Abb. 6 gegeben durch $\beta_{\text{max}} = \pm \varphi_{\text{spek}}/2$. Für die gewählte Anordnung wird φ_{spek} allerdings nicht durch die Länge des Eintritts-, sondern durch die des Austrittsschlitzes bestimmt. Es gilt hier

$$\tan \beta_{\text{max}} = \pm \tan \frac{\varphi_{\text{spek}}}{2} = \frac{\pm 15 \text{ mm}}{108,5 \text{ mm} + 66,3 \text{ mm}}, \quad (8)$$

woraus sich eine weitere maximale relative Energieverbreiterung (Fußbreite) von 0,7 % ergibt.

Die soeben errechneten Prozentzahlen sind allerdings wenig aussagekräftig. Ein besseres Bild vermittelt Abb. 3 b. Im Unterschied zur Teilabbildung a sind dort die zu erwartenden Charakteristiken des Ausgangssignals für den Fall dargestellt, daß die Teilchen nicht senkrecht, sondern in den Winkelbereichen $\pm \alpha_{\text{max}}$, $\pm \beta_{\text{max}}$ gleichverteilt ins Spektrometer eintreten. Der durch den Austrittsschlitz gelangende Strom ergibt sich hier aus der Faltung der drei den Schlitzbreiten und den beiden Winkelverteilungen zugeordneten Übertragungsfunktionen mit der Energieverteilung des Eingangsstroms.

Die Verteilung der Eintrittswinkel führt zu einer Halbwertsbreite der Gesamtübertragungsfunktion von nun 2 %. Halbwertsbreiten von Eingangsverteilungen größer als etwa 3 % werden gut wiedergegeben. Alle Charakteristiken verschieben sich um etwa 0,65 % hin zu geringeren Energien.

Weitere Aspekte der Messung von RGI-Energiespektren

Die eingangs gemachten Annahmen der Zylindersymmetrie oder der verschwindenden Startenergie der RGI sind Näherungen. Die Auswirkung der im Experiment vorhandenen Abweichungen demgegenüber soll hier diskutiert werden.

Auswirkung der Startenergie der RGI

Die Energie, die ein RGI bei seiner durch den Stoß eines SI vermittelten Entstehung aus einem RGA erhält, ist im Mittel wohl von der Größenordnung $1/10$ eV oder geringer (vgl. Kap. 2.4, Kap. 4.3 und Kap. 5.1.VI), und ihr sind aufgrund von Impuls- und Energieerhaltung fast ausschließlich die Geschwindigkeitskomponenten in der Ebene senkrecht zur Ionenstrahlachse zugeordnet. Dazu kommt noch die Energie von im Mittel $1/40$ eV, welche das RGI bereits als RGA besaß. Die daher rührenden Geschwindigkeiten sind isotrop verteilt.

Zunächst sei die Auswirkung der thermischen Startgeschwindigkeit der RGI für die axiale (d. h., die zum Ionenstrahl parallele) Richtung dargestellt. Abb. 4 zeigt hierzu ein Beispiel analytisch berechneter Bahnen von RGI im Potential einer homogenen Ladungsdichte.

Abb. 4: Bahnen von RGI mit axialer Startgeschwindigkeit

Grundlage der Berechnung:

homogene Ladungsverteilung, Radius 10 mm

Potentialdifferenz zwischen Achse und Strahlrohr $U_{0w} = 3$ V

Radius der Startorte: 0,25/2,5/5,0/7,5/10,0 mm

rein axiale Startgeschwindigkeit $\hat{=} 1/40$ eV

keine Berücksichtigung von Randfeldern

Neben der Energieunschärfe an sich bewirkt die Startenergie der RGI zwei Effekte: Besonders für kleine Radien des Erzeugungsortes einen in Achsenrichtung deutlich ausgedehnten "Einzugsbereich" von RGI, die das Spektrometer erreichen können, und für alle Radien einen relativ großer Winkelbereich, unter dem die RGI ins Spektrometer treten.

Extrem achsennah startende RGI können zwar beliebig große Entfernungen in axialer Richtung zurücklegen, bei radial quadratisch ansteigendem Potential ist deren Anteil allerdings vernachlässigbar gering. Für die in Abb. 4 dargestellten Strahlabmessungen sind die Startorte der RGI, die die axiale Distanz bis zum Spektrometer zurücklegen, axial etwa maxwell-verteilt mit einer Verteilungsbreite von der Größenordnung $\pm \Delta z(W) \approx 160 \text{ mm} \sqrt{\frac{1/40 \text{ eV}}{W}}$. Hierbei ist W die Energie der RGI am Spektrometer. Sie ist hauptsächlich von der Strahlpotentialtiefe bestimmt.

Da der Akzeptanzwinkel des Spektrometers durch eine vorgelagerte Blende auf $\alpha_{\max} = \pm 6^\circ$ begrenzt ist, wird aber auch von einer für sehr niedrige Strahlpotentiale sehr breiten Verteilung der Startorte nur ein Bereich von etwa ± 15 mm akzeptiert. Für einen kompensierten Strahl, dessen Potentialverlauf nicht nur in Achsennähe sondern in einem größeren Bereich im Strahlinneren sehr flach ist, nach außen aber steiler wird, kann allerdings doch ein größerer Teil der RGI von weiter entfernten Startorten vom Spektrometer akzeptiert werden.

Exaktere Aussagen als über den Startort lassen sich über die akzeptierte Startenergie der RGI machen. Die der axialen Komponente der Startgeschwindigkeit entsprechende Energie W_{sz} wird bei einer Gesamtenergie W der RGI am Spektrometer durch dessen Akzeptanzwinkel α_{\max} begrenzt auf

$$W_{sz,\max} = W \sin^2 \alpha_{\max} .$$

Ist $f_z(W_{sz})$ die - auf 1 normierte - Energieverteilung, die der axialen Komponente der Startgeschwindigkeit zugehört, so ist der Anteil der akzeptierten RGI der Energie W

$$A_z(W) = \int_0^{W \sin^2 \alpha_{\max}} f_z(W_{sz}) dW_{sz} . \quad (9)$$

Für eine isotrope Maxwell-Verteilung der RGI-Startgeschwindigkeiten mit einer mittleren Energie W_T berechnet man

$$A_z(W) = \operatorname{erf} \left(\sqrt{\frac{W}{W_T}} \sin \alpha_{\max} \right) . \quad (10)$$

Abb. 5 zeigt den für den Akzeptanzwinkel $\alpha_{\max} = \pm 6^\circ$ des verwendeten Spektrometers und eine thermische Energie $W_T = 1/40$ eV berechneten Anteil

$$A_z(W) = \operatorname{erf} (0,6611 \sqrt{W [\text{eV}]}) \quad (11)$$

der akzeptierten RGI, abhängig von der Energie am Spektrometer. Dank des recht großen Akzeptanzwinkels hat diese Komponente der Startgeschwindigkeit der RGI erst bei RGI-Energien unterhalb von 3 eV einen merklichen Einfluß.

Abb. 5: Auswirkung einer Verteilung von Startgeschwindigkeiten in axialer Richtung, die einer Temperatur von 1/40 eV entspricht. Gezeigt ist der vom Spektrometer (bei einem Akzeptanzwinkel $\alpha_{\max} = \pm 6^\circ$) akzeptierte Anteil der RGI, abhängig von deren (im Strahlpotential gewonnenen) Energie am Spektrometer.

Die transversale Komponente der Startgeschwindigkeit führt ebenfalls zu einem vergrößerten Einzugsbereich in der Ebene senkrecht zur Strahlachse und zu im Mittel vergrößerten Einfallswinkeln β (in dieser Ebene) gegenüber der Senkrechten auf die Fläche des Eintrittsschlitzes. Folgende Überlegung soll aber aufzeigen, daß dies nur in geringem Maße zu einer Überschreitung des Akzeptanzwinkels β_{\max} des Spektrometers führt. Abb. 6 zeigt die Verhältnisse für den ungünstigsten Fall, bei dem die Bahnen der RGI allein durch ihre Startgeschwindigkeit bestimmt sind, d. h. für verschwindendes Strahlpotential. Die RGI bewegen sich nun keineswegs nur radial, sondern in jede Richtung in der Ebene. Aufgrund der Rotationssymmetrie ist jedoch die Zahl der RGI, die z. B. den Eintrittsschlitz des RGI-Spektrometers treffen, unabhängig davon.

Abb. 6: Zur transversalen Komponente der Startgeschwindigkeit.

Da nun der Strahl relativ weit vom Eintrittsschlitz entfernt ist, kann der Winkel β nicht allzu groß sein.

In Abb. 6 wurde die Sollbahn sozusagen "abgewickelt" in die Zeichenebene. Es ist ersichtlich, daß je nach Startort der RGI entweder der Ein- oder der Austrittsschlitz den Winkel β begrenzt. Allein durch diese ungünstige Wahl der Schlitzlängen könnte es zu einem Absinken der Spektrometerempfindlichkeit bei geringen RGI-Energien kommen. Allerdings führen schon geringe Strahlpotentialtiefen zu einer Krümmung der Bahnen (wie mit der gestrichelten Linie in Abb. 6 angedeutet), wodurch dieser Effekt für RGI-Energien oberhalb von circa 0,3 eV vernachlässigbar sein dürfte. Der Anteil der akzeptierten RGI beträgt also bezüglich der transversalen Komponente der Startgeschwindigkeit

$$A_y(W) = 1 \quad \text{für } W > 0,3 \text{ eV.} \quad (12)$$

Auswirkung der axialen Variation des Strahlpotentials

Im vorangegangenen wurde deutlich, daß bereits - wenn auch nur zu einem sehr geringen Teil - thermische RGI in Achsennähe größere Strecken zurücklegen können. Nun kann das Potential in einiger axialer Entfernung durchaus höher sein als das an der axialen Position der Meßebe. Abb. 7 zeigt eine Situation, in der zwei Faktoren dazu beitragen. Zum einen erhöht die zur Dekompensation des Strahls auf ein positives Potential gelegte Ringblende das Potential in ihrem Inneren. Zum anderen bewirkt das Auseinanderlaufen des dekompenzierten Strahls ebenfalls ein verringertes Strahlpotential am Ort der Meßebe. Eine ähnliche Situation könnte auch beim kompensierten Strahl auftreten.

Abb. 7: Axiale Variation des Strahlpotentials. Links und unten sind die Längenmaßstäbe gegeben, 1 Längeneinheit $\hat{=}$ 2 mm. Oben sind die Wandpotentiale in Volt angegeben. Der Potentialabstand der Äquipotentiallinien beträgt 50 V. Weiter sind die Bahnen (a, b, c) von ruhend gestarteten RGI angegeben, Abstand der Startorte von der Achse \leq 2 mm. Die Berechnung wurde mit einer erweiterten Version des SLAC-166-Codes [Herrmannsfeldt 73] durchgeführt.

Die Frage ist nun, inwieweit RGI aus axial entfernten Bereichen höheren Potentials ins Spektrometer gelangen können und zu einer Verfälschung der Messung führen. (RGI aus Bereichen niederen Achspotentials werden sich offensichtlich nicht zum Spektrometer hinbewegen.)

Der relativ geringe Akzeptanzwinkel α_{\max} des Spektrometers erzwingt einen steilen Eintritt der RGI. Von axial entfernten Orten werden daher nur RGI akzeptiert, die zunächst in Achsennähe bleiben, dabei axiale Geschwindigkeit aufnehmen und erst in der Endphase zu größeren Radien und radialen Geschwindigkeiten kommen.

Durch diese annähernde Zerlegbarkeit der Bewegung erhält man sofort einen Näherungswert für das Verhältnis von maximal detektierter Teilchenenergie $W_{\max,z \neq 0}$ zur maximalen Teilchenenergie $W_{\max,z = 0}$ der in der Meßebebene entstehenden RGI:

$$\frac{W_{\max,z \neq 0}}{W_{\max,z = 0}} \geq \cos^{-2} \alpha_{\max} .$$

Für einen Akzeptanzwinkel $\alpha_{\max} = 6^\circ$ folgt eine maximale Energieüberhöhung von etwa 1,1 %. Diese Abweichung ist so gering, daß praktisch doch nur RGI aus der Höhe der axialen Meßposition detektiert werden; daher ist auch die detektierte Intensität korrekt. Da die Energieüberhöhung zudem vom verwendeten Spektrometer nicht aufgelöst werden kann, darf dieser Effekt hier vernachlässigt werden.

Die Größe des axialen Einzugsbereichs wird in etwa von Bahn b in Abb. 7 dargestellt. Ein in der Dekompensationsblende (Bahn a) gestartetes RGI kann nicht mehr akzeptiert werden. Der Schwerpunkt der akzeptierten Startorte verschiebt sich etwas aus der Meßebebene; dies wird durch Bahn c angedeutet.

Fazit der vorangegangenen Betrachtungen zur Startenergie der RGI ist, daß zwar nicht alle RGI akzeptiert werden (weshalb die gemessene Intensität energieabhängig korrigiert werden muß), und daß die akzeptierten RGI unter bestimmten Umständen aus einem größeren Raumbereich stammen können, daß aber trotzdem ein gemessenes RGI-Energiespektrum praktisch nur von den Gegebenheiten in der Meßebebene abhängt.

Auswirkung des Randfeldes der Spektrometeröffnung

Die Öffnung des zylindrischen Strahlrohrs, hinter der sich erst in einiger Entfernung der Eintrittsschlitz des Spektrometers befindet, erlaubt einen gewissen Durchgriff des Strahlpotentials in die dem Spektrometer vorgelagerte Kammer. Für die RGI wirkt dies als zertreuende elektrostatische Linse. Zum einen führt dies zu einer geringen Erhöhung des Akzeptanzwinkels α_{\max} , der wie vorangehend beschrieben die Energieüberhöhung durch axial entfernt gestartete RGI limitiert. Hierauf sei nicht weiter eingegangen. Zum anderen wird der Hauptanteil der RGI, der radial nach außen strömt, in axialer Richtung aufgeweitet; die Intensität am Eintrittsschlitz verringert sich. In Abb. 8 sind beide Aspekte dargestellt.

Abb. 8: Bahnen von RGI im Randfeld der Spektrometeröffnung. Gestrichelt eingezeichnet sind die sich ohne die Wirkung des Randfeldes ergebenden Bahnen. 1 Längeneinheit $\hat{=} 1$ mm.

Für dekompenzierte Strahlen ergeben derartige Berechnungen eine Abschwächung des detektierten Stroms etwa um den Faktor 0,8. Für den kompensierten Strahl läßt sich die Abschwächung nicht allgemein angeben, da sie vom Verhältnis von elektrischem Randfeld zur Potentialdifferenz zwischen Achse und Strahlrohr abhängt. Für den Fall verschwindenden elektrischen Feldes am Strahlrohr existiert auch kein Randfeld.

Die Problematik des Randfeldes ließe sich durch Verwendung eines Gitters, durch welches die Kontur des Strahlrohrs aufrechterhalten wird, vermeiden. Der unter Umständen auftretende, oben genannte Faktor 0,8 wurde in der Auswertung vernachlässigt.

Zusammenfassung des bisherigen Auswertegangs

Aus der gemessenen Abhängigkeit des Faraday-Tassen-Stroms von der Ablenkplattenspannung $I_{\text{out}}(U_{\text{spek}})$ erhält man unter Berücksichtigung der Eigenschaften des verwendeten Spektrometers (Gl. (3), (4), (6), (7)) und der Startenergie der RGI (Gl. (11)) die Energieverteilung des Eingangstroms (d. h. des Stroms, der gemäß Gl. (2) die Eintrittsöffnung des Spektrometers erreichen würde, wenn alle Winkel α , β akzeptiert würden)

$$\frac{dI_{\text{in}}}{dW} \approx \frac{I_{\text{out}} 2 r_{\text{soll}}}{q_{\text{RGI}} U_{\text{spek}} (d_{\text{in}} + d_{\text{out}}) K} \frac{1}{A_y A_z} = \frac{I_{\text{out}}}{q_{\text{RGI}} U_{\text{spek}}} 49,6 \frac{1}{A_y A_z} \quad \text{für } U_{\text{spek}} > 0 \text{ V} \quad (13)$$

$$\text{mit } A_z = \text{erf} \left(\sqrt{\frac{K q_{\text{RGI}} U_{\text{spek}}}{W_T} \sin \alpha_{\text{max}}} \right) = \text{erf} \left(0,734 \sqrt{U_{\text{spek}} [\text{V}]} \right) \quad (14)$$

$$A_y = 1$$

$$\text{und } W = q_{\text{RGI}} U = q_{\text{RGI}} U_{\text{spek}} 1,233 .$$

Werden weiter Einbaulage und Schlitzgröße des Spektrometers berücksichtigt (siehe Abb. 1, 2), folgt die Potentialabhängigkeit des erzeugten RGI-Strombelages gemäß Gl. (1), (2)

$$\begin{aligned} \frac{dI'_{\text{RGI}}(W)}{dW} &= \frac{1}{q_{\text{RGI}}} \frac{dI'_{\text{RGI}}(U)}{dU} = \frac{dI_{\text{in}}(W)}{dW} \frac{2 \pi}{\varphi_{\text{spek}} z_{\text{spek}}} = \frac{dI_{\text{in}}(W)}{dW} 73400 \text{ m}^{-1} \\ &\approx \frac{1}{q_{\text{RGI}}} \frac{I_{\text{out}}(U_{\text{spek}})}{U_{\text{spek}}} \frac{1}{A_z} 3,64 \cdot 10^6 \text{ m}^{-1} . \end{aligned} \quad (15)$$

In Abb. 9 ist die Vorauswertung einer Spektrometermessung (a) gemäß Gl. (15), (14) dargestellt (b).

Behandlung von Elektronenenergiespektren

Bei Energiespektren der den Strahl verlassenden Elektronen wird eine Vorauswertung gemäß Gl. (13) bis (15) durchgeführt, wobei allerdings folgende Ersetzungen vorgenommen werden:

$$\begin{aligned} U_{\text{spek}} &\longrightarrow |U_{\text{spek}}| , \\ q_{\text{RGI}} &\longrightarrow |q_e| = e \text{ und} \\ A_z &\longrightarrow 1 . \end{aligned}$$

Eigentlich wäre eine den Startenergien der KE angepaßte Berechnung der Anteile A_z , A_y erforderlich. Dies wird hier nicht durchgeführt, weshalb die niedrigen Elektronenenergien in den so gewonnenen Spektren deutlich unterrepräsentiert sind.

Weitere Umformung der Meßdaten

Für die weitere Auswertung wird der Verlauf des differentiellen RGI-Strombelages bezüglich der negativen Potentialdifferenz zum Potential der Strahlachse $\Phi(0)$ benötigt. Diese ist gegeben durch

$$\tilde{U} \equiv \Phi(0) - \Phi(r) = U_{0w} - U. \quad (16)$$

Um sie zu bestimmen, ist allerdings die Kenntnis von $U_{0w} \equiv \Phi(0) - \Phi(r_w)$ erforderlich. Dieser Wert kann aus der Spektromettermessung (Abb. 9 b) abgelesen werden.

Bei der Auswertung gemessener Spektren stellt sich allerdings das Problem, daß die Kurve an der dem Potential der Strahlachse entsprechenden Stelle nicht, wie theoretisch zu erwarten, senkrecht abfällt. (Dies beruht unter anderem auf dem begrenzten Auflösungsvermögen des Spektrometers und dem Einfluß von Strahlstromschwankungen.) Als Näherungswert wurde hier der Potentialwert gewählt, bei dem der differentielle RGI-Strombelag der Flanke 50 % des Maximalwertes beträgt. Gemäß Gl. (16) erhält man so die Abhängigkeit $dI'_{\text{RGI}}(\tilde{U})/d\tilde{U}$. Sie ist in Abb. 9 c dargestellt. Da einerseits negative Werte von \tilde{U} nicht sinnvoll sind (diese entsprechen physikalischen Potentialen U höher als dem der Strahlachse), und andererseits der integrale RGI-Strombelag durch die Auswertung nicht verändert werden soll, werden die im negativen \tilde{U} -Bereich liegenden Werte des differentiellen RGI-Strombelages um die Achse $\tilde{U} = 0 \text{ V}$ in den positiven Bereich gespiegelt und zu den dort ohnehin vorliegenden Werten addiert. Dieses Verfahren ist natürlich nur eine grobe, wenn auch naheliegende Näherung.

Die endgültige, für die weitere Verwendung nützliche Form des Meßergebnisses erhält durch Integration über \tilde{U}

$$I'_{\text{RGI}}(\tilde{U}) = \int_0^{\tilde{U}} \frac{dI'_{\text{RGI}}(\tilde{U}')}{d\tilde{U}'} d\tilde{U}'. \quad (17)$$

Dies ist der RGI-Strombelag, der innerhalb des Radius produziert wird, für den die Potentialdifferenz zum Potential der Strahlachse \tilde{U} beträgt. Ihn zeigt Abb. 9 d.

Abb. 9: Gang der Auswertung von RGI-Energiespektren.

Theoretisch zu erwartende RGI-Energiespektren

Die für gegebenen Dichteverlauf der SI und gegebenen Restgasdruck theoretisch zu erwartenden RGI-Energiespektren dI_{RGI}/dW (W) lassen sich mit einer Routine des Programms zur Berechnung selbstkonsistenter Zustände (vgl. Abb. 2.6-2) berechnen. Die Berechnung erfolgt im Prinzip nach den Gl. (16), (4.4-1), (4.4-3) aus der Kenntnis von $\rho_{\text{SI}}(r)$, $\tilde{U}(r)$ und U_{0w} . Abb. 10 a zeigt die so berechneten Energiespektren, die für zwei beliebig gewählte dekompenzierte Strahlen mit homogener bzw. gauß-förmiger Ladungsdichteverteilung der SI in sehr dünnem Restgas zu erwarten sind. (D. h., die Ladungsdichten von KE und RGI sind vernachlässigbar.) Abb. 10 b zeigt die Energiespektren für die gleichen Strahlen im kompensierten Zustand (Potentialverlauf vom Typ I). Deutlich erkennbar ist hier jeweils der schlagartige Abfall der Intensität an der der Strahlachse zuzuordnenden Stelle. Dieses Verhalten läßt sich auch mit einer analytischen Näherung leicht bestätigen. Die Potentialdifferenz zwischen Achse und Strahlrohrwand ist daraus gewöhnlich direkt abzulesen. Bei kompensierten Strahlen mit stark inhomogener Dichteverteilung der SI kann dieser Abfall im Verhältnis zur Maximalamplitude des RGI-Energiespektrums allerdings unter Umständen so geringfügig sein, daß er nicht mehr aufgelöst wird (vgl. Abb. 5.2-6 i).

Abb. 10 a: Theoretisch zu erwartende RGI-Energieverteilungen dekompenzierter Strahlen mit homogener bzw. gauß-förmiger Ladungsdichteverteilung der SI in sehr dünnem Restgas. b: dito für kompensierte Strahlen mit Potentialverlauf vom Typ I.

Strahlstromschwankungen

Die durch Strahlstrom- oder Strahlradiuschwankungen verursachten Potentialschwankungen des kompensierten oder dekompenzierten Strahls bewirken eine zusätzliche Verbreiterung der mit dem Spektrometer gemessenen RGI-Energiespektren, da selbst bei Schwankungsfrequenzen von über einem MHz die RGI innerhalb einer Schwankungsperiode noch radiale Strecken zurücklegen, über die sich das (statische) Raumladungspotential bereits merklich ändert. Strahlstromschwankungen von über 14 %, wie sie beim Duoplasmatron auftreten, führen zu einer für die unten beschriebene Auswertung unakzeptablen Verbreiterung der Spektren. Dies war einer der Gründe, das Duoplasmatron durch die HIEFS-Ionenquelle zu ersetzen.

Deutlich sichtbar wird der Einfluß der Strahlstromschwankungen am hochenergetischen Ende der Energiespektren: Der Abfall ist dort nicht, wie theoretisch gefordert, senkrecht. Abb. 11 verdeutlicht dies mit den RGI-Energiespektren verschiedener, mit unterschiedlichen Stromschwankungen behafteter

Strahlen. Die Ladungsdichteverteilung der SI war in allen Fällen nahezu homogen, die Strahlen waren dekompenziert.

Duoplasmatron-Ionenquelle:

10 keV Ar⁺-Ionen
in der Meßkammer:
Strahlstrom 400 μA / 370 μA
Schwankung ca. 6% / 28%
Restgasdruck:
0,38 · 0,83 · 10⁻⁵ hPa

HIEFS-Ionenquelle:

10 keV He⁺-Ionen
in der Meßkammer:
Strahlstrom 144 μA
Restgasdruck: 0,5 · 6,9 · 10⁻⁵ hPa

Das Maximum ist relativ schmal, da der Strahlstrom, und damit der Strahldurchmesser, geringer als oben sind. Auf die Flankensteilheit hat dies jedoch keinen Einfluß.

Abb. 11: Einfluß von Strahlstromschwankungen auf RGI-Energiespektren. Die Strahlen waren dekompenziert und hatten eine nahezu homogene Ladungsdichteverteilung der SI. Angegeben ist jeweils die relative Schwankung (Spitze-Spitze) des Strahlstroms. Die von der Quelle kommenden Strahlen wurden jeweils durch eine Lochblende von 6 mm Durchmesser ausgeblendet (Aufbau gemäß Abb. 3.1-1 b). Zur Variation des Strahlrauschens siehe Kap. 3.2.

Schwankungen der Ablenkspannung

Eine geringe weitere Verbreiterung gemessener Energiespektren ergibt sich durch Einstreuung von Wechselspannung in die Spannungsversorgung der Ablenkplatten. Durch dicht am Spektrometer zwischen Platten und Erde geschaltete Kondensatoren sowie eine gute Abschirmung der Zuleitungen konnte die Störspannungsamplitude auf $\leq 10 \text{ mV}_{pp}$ gesenkt werden. Es handelt sich dabei vorwiegend um Netzbrumm von 50 Hz. Da er an beiden Platten phasengleich auftrat, beträgt die Fußbreite der absoluten Energieverbreiterung hierdurch 10 meV.

Magnetisches Restfeld

Die Wirkung eines magnetischen Störfeldes ist am größten, wenn es parallel zur Rotationsachse der Ablenkplatten des Spektrometers gerichtet ist. Der relative Fehler, den ein solchermaßen gerichtetes Feld bei der Energiebestimmung bewirkt, ist

$$\frac{\Delta W}{W} = \frac{q r_{\text{soll}} B}{\sqrt{2} m W}$$

B magnetische Feldstärke,

m Teilchenmasse.

Im Experiment betrug das Restfeld im Bereich des Spektrometers $\leq 0,05 \cdot 10^{-4}$ T. Hiermit ergibt sich z. B. für He⁺-Ionen von 1 eV Energie ein relativer Fehler von 0,5 ‰. Die Auswirkung des Restfeldes auf RGI ist also vernachlässigbar. (Für ein Elektron von 1 eV Energie beträgt der Fehler allerdings bereits 5 ‰.)

Aufladung von Oberflächen

Ein gravierendes Problem stellen dünne isolierende Schichten dar, die an sich leitende Oberflächen entlang des Weges der RGI zum und im Spektrometer belegen [Boness 68, Whitney 29, Hughes 29 a]. Unter dem Bombardement der RGI können sich diese Oberflächen auf einige Volt aufladen und vor allem die Bahn langsamer RGI stark stören. Wegen der Nähe zu den Bahnen besonders störend wäre eine Aufladung der Schlitze.

Eine solche Aufladung war nur bei einem Aufbau nach Abb. 3.1-1 b (d. h. bei geringerem Strahlstrom) erkennbar. Sie äußerte sich darin, daß nach einem Betrieb des Spektrometers bei dekompenziertem Strahl, d. h. unter Bedingungen, wo energetische RGI auf die Oberflächen trafen, Messungen am kompensierten Strahl bisweilen einen bis zu zehnfach geringeren integralen RGI-Strom lieferten als zuvor. Das Abklingen der Aufladung dauerte mehrere Minuten.

Eine Reinigung der Oberflächen mit Aceton führte zu keiner eindeutigen Verbesserung. Ausheizen oder das Reinigen mittels einer Gasentladung war konstruktiv bedingt nicht möglich. Meßreihen wurden daher jeweils in der Reihenfolge steigenden Drucks durchgeführt.

Nun kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, daß nach dem sichtbaren Abklingen der Aufladung eine permanente Aufladung zurückblieb. Diese könnte unter Umständen sogar bei dem Aufbau nach Abb. 3.1-1 a (größerer Strahlstrom) unbemerkt ständig vorhanden gewesen sein, obwohl dort keine Abhängigkeit des integralen Stroms von der Zeit bzw. der Vorgeschichte beobachtet wurde. Ein Argument, das für die Qualität des Meßergebnisses auch bei sichtbarer Wirkung der Aufladung spricht, ist allerdings, daß sich die relative Form des Energiespektrums erst dann (und auch dann nur geringfügig) änderte, wenn der integrale RGI-Strom auf weniger als 1/5 des nach Abklingen der Aufladung erreichten Wertes vermindert war.

Weiteres zur Aufladung von Oberflächen in Kap. 4.3.II.

Wechselwirkung der RGI durch Stöße mit anderen Strahlkomponenten, untereinander und mit dem Restgas

Wie im Kapitel 2.4 gezeigt, ist die Wechselwirkung der SI und KE mit den RGI sehr gering. Selbst RGI, die allein die der thermischen Energie des Restgases entsprechende Geschwindigkeit besitzen, verweilen nur so kurze Zeit in der Wechselwirkungszone, daß ihre Energieänderung vernachlässigbar bleibt.

Stöße der RGI untereinander können, wie in Kap. 2.4 erwähnt, bei sehr niederenergetischen RGI eine Rolle spielen. Die dadurch bewirkte Ablenkung der RGI wird jedoch nur dann für das Meßverfahren relevant, wenn sich der Bereich hoher RGI-Dichte deutlich über den Strahlradius hinaus ausdehnt. Dies könnte bei gut kompensierten Strahlen in dichtem Restgas der Fall sein (vgl. Abb. 5.1-9). In diesem Fall wird - im Gegensatz zu dem in Abb. 6 beschriebenen Fall - ein deutlicher Anteil der RGI, die das Spektrometer erreichen, unakzeptable Einfallswinkel $\beta > \beta_{\max}$ aufweisen. Der detektierte RGI-Strom wird sinken.

Umladung der RGI am Restgas kann bei dichtem Restgas ebenfalls zu einer Senkung des detektierten RGI-Stroms führen (vgl. Kap. 5.1.III). Wie in Kap. 2.4 angeführt, entspricht die mittlere freie Weglänge hierfür bei den höchsten experimentell verwendeten He-Restgasdrücken etwa der Laufstrecke der RGI vom Strahl bis zur Faraday-Tasse des Spektrometers. Der detektierte RGI-Strom wird hier also auf etwa den e-ten Teil geschwächt. Die Abschwächung sollte nur schwach (über die Energieabhängigkeit des Umladungswirkungsquerschnittes) vom Kompensationszustand (d. h. von der Höhe des Strahlpotentials) abhängen.

Defizit gemessener integraler RGI-Strombeläge, Raumladung der RGI

Die Bestimmung integraler RGI-Strombeläge $I'_{\text{RGI, spek}}$ aus gemessenen RGI-Energiespektren nach Gl. (17), (15) liefert geringere Werte, als sie theoretisch aus der Integration von Gl. (2.4-1)

$$I'_{\text{RGI, prod}} = I_{\text{SI}} \frac{q_{\text{RGI}}}{q_{\text{SI}}} n_{\text{RGA}} \sigma_{\text{RGI}} \quad (18)$$

zu erwarten sind. In Abb. 12 ist das Verhältnis der beiden RGI-Strombeläge abhängig vom Energie-Medianwert der gemessenen Energiespektren für verschiedene 10 keV He^+ -Strahlen dargestellt. Die links liegenden Meßpunkte entsprechen kompensierten, die weiter rechts liegenden dekompenzierten Strahlen.

Abb. 12: Verhältnis des mit dem RGI-Spektrometer bestimmten RGI-Strombelages zu dem Strombelag, der nach Restgasdruck, Strahlstrom und Wirkungsquerschnitt erwartet wurde, in Abhängigkeit vom Medianwert der RGI-Energie. Große Symbole stehen für 10 keV He^+ -Ionenstrahlen von ca. 1,5 mA Stromstärke (Aufbau nach Abb. 3.1-1 a) in He-Restgas der angegebenen Dichte. Kleine Vollkreise stehen für 10 keV He^+ -Ionenstrahlen von ca. 0,14 mA Stromstärke (Aufbau nach Abb. 3.1-1 b)

Für die mit dem Aufbau nach Abb. 3.1-1 a erzeugten stromstärkeren Ionenstrahlen waren die Meßpunkte gut reproduzierbar. Es zeigte sich eine deutliche Senkung des Verhältnisses mit steigendem Restgasdruck, insbesondere für niedrige RGI-Energien. Dieses Ergebnis läßt sich durch die im vorangegangenen angesprochenen Wirkungen der Umladung der RGI am Restgas sowie der Überschreitung des zulässigen Akzeptanzwinkels β_{max} , welche unter Umständen durch Stöße der RGI untereinander hervorgerufen wird, nicht vollständig begründen. Eine plausible Begründung liegt dagegen in der Wirkung der Raumladung der RGI auf deren Weg zum Spektrometer: Wenn die RGI aus dem Strahlrohr ausgetreten sind und damit den Bereich der Zylindersymmetrie des elektrischen Feldes verlassen haben, führt ihre eigene Raumladung zu einer Aufweitung des ausgetretenen RGI-"Strahls". Die Perveanz dieses RGI-"Strahls" ist dem "Strahl"strom und damit dem Restgasdruck proportional. Eine grobe Abschätzung zeigt, daß die Perveanz des RGI-"Strahls" in der mittleren der drei vor dem Eintrittsschlitz des Spektrometers gelegenen Kammern (siehe Abb. 8) beim kompensierten stromstärkeren Ionenstrahl bereits bei einem Restgasdruck von etwa $0,2 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa der des Ionenstrahls entspricht. Bei den experimentell verwendeten Restgasdrücken von $(1 \dots 10) \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa war also bereits mit einer zum Teil erheblichen Aufweitung des RGI-"Strahls" auf dem Weg vom Strahlrohr zum Eintrittsschlitz und damit einer entsprechenden Verringerung des in das Spektrometer gelangenden RGI-Stroms zu rechnen. Es ist anzunehmen, daß dieser Vorgang dispersiv war, d. h., daß bei den Spektromettermessungen die niederenergetischen RGI schon beim Eintritt ins Spektrometer unterrepräsentiert waren. In diesem Sinne sind die Verläufe in Abb. 12 als druckabhängige Dispersionskurven zu interpretieren. Es wurde nicht versucht, dies bei der Auswertung zu korrigieren.

Für die mit dem Aufbau nach Abb. 3.1-1 b erzeugten stromschwächeren Ionenstrahlen sollte derselbe Mechanismus in leicht abgeschwächter Form vorliegen. Die Reproduzierbarkeit der Verhältnisse der Strombeläge war nach dem Abklingen einer eventuellen Aufladung innerhalb einiger Stunden recht gut. An verschiedenen Tagen ergaben sich allerdings doch recht verschiedene Meßwerte. Eine eindeutige Abhängigkeit vom Restgasdruck innerhalb des Bereichs von $(0,5 \dots 4) \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa war nicht zu beobachten.

Zur Wahl der Spektrometerparameter

Die absolute Größe des Spektrometers wurde relativ klein gewählt, um gute Handhabbarkeit und eine einfache Montage dicht am Strahlrohr zu ermöglichen. Auch besteht hierbei die Möglichkeit, Elektronenenergien ohne allzu großen Fehler durch magnetische Streufelder zu messen. Im Sinne der Problematik der Aufladung von Oberflächen wäre andererseits ein größeres Spektrometer vorteilhafter.

Die Größe von Ein- und Austrittsschlitz ist gerade ausreichend, um bei den im Experiment auftretenden RGI-Strombelägen genügend Intensität für den verwendeten Teilchennachweis - Verstärkung des in der Faraday-Tasse eingefangenen Stroms mittels Halbleitertechnik - zur Verfügung zu stellen. Mit der Verwendung eines aufwendigeren Einzelteilchennachweises ließen sich die linearen Abmessungen der Schlitze auf etwa 1/10 der verwendeten verkleinern. Das Auflösungsvermögen wäre dabei jedoch nicht entsprechend steigerbar, da darin ebenfalls die Akzeptanzwinkel α_{\max} und β_{\max} eingehen. Der Winkel β_{\max} darf nicht zu klein werden, um den ausgleichenden Einfluß der Rotations-symmetrie auf die Wirkung der Startgeschwindigkeit der RGI (in der Ebene senkrecht zum Ionenstrahl) aufrechtzuerhalten (siehe Abb. 6). Der Austrittsschlitz sollte also deutlich länger als der Eintrittsschlitz sein. Auch der Winkel α_{\max} sollte groß genug bleiben, damit die bei einer axialen Variation des Potentials unter Umständen nicht schräg einfallenden RGI (siehe Abb. 7) noch akzeptiert werden. Andererseits darf der Akzeptanzwinkel α_{\max} auch nicht wesentlich größer sein als die gewählten $\pm 6^\circ$, da sonst zuviele RGI von falschen Achspositionen und -potentialen detektiert würden.

Meßaufbau und Durchführung

Das Spektrometer wurde mit den in Abb. 2 angegebenen Maßen angefertigt. Alle vom Weg der RGI aus "sichtbaren" Oberflächen bestanden aus Kupfer, abgesehen von den Ablenkelektroden, die aus Messing gefertigt wurden. Die Ablenkelektroden wurden nicht als Gitter gefertigt [Boness 68, Marmet 60, Andrick 66], da es hier nicht vorrangiges Ziel war, die Energien langsamer Elektronen zu analysieren.

Das Spektrometer wurde auf einem CF 100-kompatiblen Flansch montiert, der auch alle elektrischen Durchführungen aufnahm, und in einem Rohrstützen mit 100 mm Durchmesser der Meßstrecke positioniert. Die Entlüftung erfolgte von der Meßstrecke her durch ein Labyrinth in der Stirnplatte des Spektrometers. Dies stellte sicher, daß geladene Teilchen nur durch den Eintrittsschlitz ins Spektrometer gelangen.

Um eine kapazitive Koppelung mit der Ablenkspannung zu vermeiden, waren Faraday-Tasse und Zuleitung im Spektrometer geschirmt. Außerhalb des Spektrometers wurden nur (geschirmte) BNC-Kabel verwendet. Die Verbindung von der Faraday-Tasse zum Verstärker muß besonders gut geschirmt sein (nicht jedes BNC-Kabel erfüllt dies!). Sie muß während der Messung ruhig liegen, da die mit einer Verformung verbundene Kapazitätsänderung ein deutliches Störsignal induziert.

Das elektrische Anschlußschema zeigt Abb. 13. Das Faraday-Tassen-Signal wurde von einem Verstärker mit einem Faktor 10^{10} V/A oder 10^{11} V/A gewandelt und von einem Digitalvoltmeter aufgenommen. Die Spannungsversorgung der Ablenkplatten erfolgte antisymmetrisch gegen Erde. Hierzu wurden die zunächst erdfreien Netzteilaustritte an eine Widerstandsbrücke gegeben, deren Mittelpunkt an Erde lag. Durch Abgriffe an dieser Brücke war es möglich, die Netzteilspannung zu fünfeln. Eine Kondensatorbrücke diente dazu, eingestreute Hochfrequenz, aber vor allem den kapazitiv

über den Netzteiltrafo eingekoppelten Netzbrumm zu dämpfen. Die Brücken waren direkt am Spektrometer montiert. Die Widerstands- und Kapazitätswerte wurden auf 1 ‰ genau eingehalten. Die Abweichung der mittleren Ausgangsspannung der verwendeten elektronisch geregelten Netzteile vom vorgegebenen Sollwert betrug absolut ca. 40 mV.

Sowohl Netzteil als auch Digitalvoltmeter wurden über IEEE-Schnittstellen von einem IBM-kompatiblen PC angesteuert bzw. ausgelesen. Zur Aufnahme einer Meßkurve wurde schrittweise etwa alle 0,3 s die Netzteilspannungsvorgabe erhöht. Nach einer Wartezeit von 0,1 s, während der das Netzteil die neue Spannung einregelte, führte das DVM zwei je 0,1 s dauernde Messungen durch und übergab deren Mittelwert an den Rechner. Eine Meßreihe von 300 Meßpunkten dauerte also etwa 1 1/2 Minuten.

Bereich und Abstufung (je nach Netzteil bis herunter zu 0,5 mV) der Netzteilspannung konnten über ein Menü vorgewählt werden, der gemessene Verlauf $I_{\text{out}}(U_{\text{spek}})$ wurde bereits während der Messung am Bildschirm dargestellt. Die Software wurde von J. Pozimski am IAP entwickelt.

Die SE-Unterdrückungsblende der Faraday-Tasse war, da sie praktisch keinen Einfluß hatte, kurzgeschlossen (nicht eingezeichnet).

Abb. 13: Anschlußschema des RGI-Energiespektrometers.

Experimentelle Abschätzung der Breite der Verteilung der Startenergien der RGI

Eine Obergrenze für die Breite der Verteilung der Startenergien der RGI erhält man aus der Messung der Energiespektren gut kompensierter zylindersymmetrischer Ionenstrahlen, wie sie in Abb. 14 dargestellt ist.

Abb. 14: RGI-Energiespektren nahezu homogener kompensierter Ionenstrahlen. 10 keV Ar^+ -Ionen in Ar-Restgas bzw. 10 keV He^+ -Ionen in He-Restgas.

In die Halbwertsbreiten der gemessenen Verläufe gehen, wie oben ausgeführt, neben der Startenergieverteilung der RGI die Abhängigkeit von SI-Dichte und Strahlpotential vom Radius, Schwankungen des Strahlstroms und der Spannungsversorgung der Ablenkplatten des Spektrometers sowie die Breite der Übertragungsfunktion des Spektrometers (in Abb. 14 gestrichelt eingezeichnet) ein. Die Halbwertsbreite eines gemessenen Verlaufs ist also in etwa eine Obergrenze für die Halbwertsbreite der Verteilung der Startenergien der RGI. Für durch 10 keV He^+ -Ionen in He-Restgas erzeugte RGI folgt aus Abb. 14 der Wert 0,13 eV. Für Ar folgt entsprechend der Wert 0,19 eV.

II. Restgasionenspektrometrie mit Ablenkkondensator

Die direkte Messung von RGI-Startenergien $< 0,5$ eV ist mit dem beschriebenen 127° -Spektrometer ohne Verwendung eines Einzelteilchennachweises hinter dem Austrittsschlitz kaum möglich. Dies hat seine Ursache in der notwendigerweise geringen Erzeugungsrate der RGI. Die Stromstärke des erzeugenden Ionenstrahls muß so gering sein, daß seine Raumladung nicht zu einer merklichen Änderung des Potentials des Erzeugungsortes der RGI führt. Auch der Restgasdruck darf nicht zu hoch sein, damit Wechselwirkungen der RGI mit den RGA unwahrscheinlich bleiben. Hinzu kommt, daß sich eine eventuelle Aufladung von Oberflächen bei diesen geringen Energien besonders störend auswirkt.

Eine Vorbeschleunigung der RGI in Richtung des Spektrometers verringert die Aufladungsproblematik, andererseits ist die Energieauflösung bei höheren Energien schlechter. Die Vorbeschleunigung der RGI kann nun so erfolgen, daß dadurch der Anteil der unter akzeptablen Winkeln zum Spektrometer gelangenden RGI stark erhöht wird. Dieses Vorgehen ist allerdings, wie noch deutlich werden wird, wegen der starken Überbewertung niedriger Energien nicht sinnvoll.

Im folgenden wird eine alternative indirekte Messung der Verteilung der Startenergien der RGI beschrieben.

Meßanordnung

Die gegenüber den Messungen an rotationssymmetrischen Strahlen geringfügig erweiterte Meßanordnung zeigt Abb. 15. Es wurde durch Ausblenden ein schmaler, bandförmiger Ionenstrahl geringer Intensität erzeugt. Hierzu wurde der von einer Duoplasmatronquelle gelieferte Strahl von 10 keV

Ar^+ -Ionen direkt nach der Extraktion dekompenziert, wodurch er sich so stark aufweitete, daß nur ein kleinerer Teil die Driftstrecke betrat, der sich bis zur Schlitzblende nochmals stark aufweitete. Durch die starke Aufweitung ergab sich auf der Schlitzfläche ein sehr laminarer gleichförmig intensiver Strahl, der allerdings zu einem nicht geringen Anteil aus Neutralteilchen bestand. Der ausgeblendete Strom war von der Größenordnung $1 \mu\text{A}$. Seine Raumladungswirkung ist für die folgende Betrachtung vernachlässigbar.

Der bandförmige Ionenstrahl wurde parallel zu den Platten durch einen Plattenkondensator geführt. An die obere Platte wurde eine positive Spannung gelegt, während die untere, als Gitter ausgeführte, geerdet war. Die in einem der Höhen des Strahls entsprechenden Potentialbereich erzeugten RGI wurden dann durch die Gitterelektrode in Richtung des Spektrometers beschleunigt.

Abb. 15: Anordnung des Ablenkkondensators

Herkunft der Signale verschiedener Teilchen

Das bei einer Spannung von 50 V am Ablenkkondensator gemessene Ionenenergiespektrum zeigt der obere Teil der Abb. 16. Im unteren Teil der Abbildung ist das Elektronenenergiespektrum dargestellt, welches bei umgepolter Ablenkspannung gemessen wurde.

Abb. 16: Am Ablenkkondensator gemessene Energiespektren von Ionen und Elektronen. Aufgrund der nicht rotationssymmetrischen Geometrie erfolgte die Vorbehandlung der Meßkurve gemäß Gl. (13), (14). Der Restgasdruck im Kondensator betrug bei beiden Messungen $5 \cdot 0,83 \cdot 10^{-5}$ hPa.

Das Maximum links oben stammt von den zwischen den Kondensatorplatten durch Umladung bzw. Ionisation der RGA durch die SI entstandenen RGI.

Um sicherzustellen, daß die detektierten RGI zwischen den Kondensatorplatten entstanden und nicht etwa aus dem Bereich vor der Ausblendung durch den Schlitz stammten, wurden Berechnungen mit dem Herrmannsfeldt-Programm durchgeführt: Es wurden im Schlitz Ionen gestartet, deren kinetische Energie das 0,5 bis 2fache der Energie betrug, die ein zwischen den Kondensatorplatten erzeugtes RGI aufgrund des Potentials des Startortes erhalten würde. Unabhängig vom Startwinkel und von der Energie erreichte keines dieser Ionen das Spektrometer unter einem akzeptablen Winkel. Das gemessene Maximum kann also nicht von diesen Ionen herrühren.

Ein weiterer Beweis für die Herkunft der RGI ist die Abhängigkeit des integralen Stroms des RGI-Maximums vom Druck im Ablenkkondensator (Abb. 17 a). Bei höherem Restgasdruck ging bereits ein erheblicher Anteil der RGI durch Umladung mit den RGA verloren.

Rechts oben in Abb. 16 ist ein schwaches Maximum mit einer dem Potential der oberen Platte entsprechenden Energie sichtbar. Hier handelte es sich vermutlich um an der Platte adsorbierte RGA, die von aufprallenden Elektronen ionisiert wurden. Interessanterweise ist die Intensität dieses Maximums nicht vom Restgasdruck im Kondensator abhängig.

Das negative Maximum links unten in Abb. 16 stammt von Elektronen, die bei der Ionisation des Restgases durch die SI entstehen. Sie entstehen, wie Abb. 17 b zeigt, wie die RGI zwischen den Platten des Ablenkkondensators.

Rechts unten in Abb. 16 zeigt sich ein sehr viel höheres negatives Maximum, dessen Energien es als an der oberen Kondensatorplatte gebildete SE identifizieren. Diese entstanden durch den Aufprall von RGI, welche allerdings zum größeren Teil aus dem Bereich vor dem Schlitz stammten und durch diesen auf die Kondensatorplatte gelangten. Dies wird deutlich, wenn die Abhängigkeit der Intensität des SE-Maximums vom Restgasdruck im Kondensator betrachtet wird (Abb. 17 c, Meßwerte). Der Offset von I_{in} bei verschwindendem Restgasdruck wird durch die aus dem vorderen Bereich durch den Schlitz in den Kondensator eingetretenen RGI bewirkt. Auch ein Teil des Anstiegs von I_{in} mit wachsendem Restgasdruck im Kondensator ist darauf zurückzuführen, daß der Druck vor dem Schlitz dabei ebenfalls leicht anstieg (Abb. 17 d). Eine recht grobe Näherung für den Anteil des SE-Maximums, der durch innerhalb des Kondensators entstandene RGI bewirkt wurde, erhält man, indem der durch den Schlitz getretene RGI-Strom als dem davor herrschenden Restgasdruck proportional angesehen wird und von der Gesamtintensität subtrahiert wird (Abb. 17 c "korrigiert").

Abb. 17: Gemessene Intensitäten von RGI, Elektronen und SE. Die Verhältnisse der Intensitäten der einzelnen Spezies zueinander entsprechen nicht den tatsächlichen Produktionsraten!

Keine direkte Bestimmung der Breite der Verteilung der Startenergien der RGI

Die Halbwertsbreite des RGI-Maximums ist im wesentlichen durch die Höhe des ausgeblendeten Bandstrahls sowie dessen Ablenkung innerhalb des Ablenkkondensators bestimmt. Die Breite der Übertragungsfunktion des Spektrometers ist geringer, sie geht deshalb nur in die Fußbreite des Peaks ein (vgl. Abb. 3). Alle diese Beiträge variieren proportional oder quadratisch mit der Ablenkspannung. Die Fußbreite einer Verteilung der Startenergien der RGI sollte nun unabhängig von der Ablenkspannung additiv in die Fußbreite des RGI-Maximums eingehen. Die Extrapolation einer gemessenen Abhängigkeit der Fußbreite des RGI-Maximums von der Ablenkspannung für verschwindende Ablenkspannung sollte genau die Fußbreite der Verteilung der Startenergien der RGI liefern. (Es sollte auch eine Verschiebung des Maximums um den Betrag der mittleren Startenergie hin zu höheren Energien stattfinden. Diese ist jedoch nur mit wesentlich größeren Fehlern zu messen.)

Diese Überlegung ist jedoch aus folgendem Grund falsch: Aufgrund der zum Feld des Ablenkkondensators senkrechten Komponenten der Startgeschwindigkeiten wird gerade bei kleiner Ablenkspannung ein großer Teil der RGI das Spektrometer nicht unter akzeptablen Winkeln erreichen. Das Meßverfahren führt zu einer Projektion der dreidimensionalen Verteilung der Startgeschwindigkeiten der RGI in einer Richtung, wobei nur der Kernbereich der Projektion akzeptiert wird. Dies hat eine Unterbewertung der höheren Startenergien zur Folge. Es findet nahezu keine Verbreiterung der Fußbreite des RGI-Maximums statt.

Eine Auswertung der Abhängigkeit der Fußbreite des RGI-Maximums von der Ablenkspannung lieferte dementsprechend eine Fußbreite der Verteilung der Startenergien der RGI (+0,1 eV), die im Rahmen der Meßgenauigkeit (ca. $\pm 0,2$ eV) mit einer verschwindenden Breite vereinbar war.

Indirekte Bestimmung von RGI-Startenergien

Der Effekt, der eine direkte Messung der Breite der Verteilung der Startenergien der RGI verhinderte, eröffnete andererseits einen Weg zur indirekten Abschätzung der Verteilung auch geringer Startenergien der RGI. Hierzu wurde die Abhängigkeit des vom Spektrometer akzeptierten integralen RGI-Stromes von der Ablenkspannung, d. h. vom Verhältnis von Startenergie zu Gesamtenergie der RGI am Spektrometer gemessen. Die in Richtung des Ionenstrahls gerichtete, als bekannt vorausgesetzte thermische Komponente der Startgeschwindigkeit bewirkt einen akzeptierten Anteil der RGI $A_z(W)$ gemäß Gl. (10). Die Komponente der Startgeschwindigkeit senkrecht zum Ionenstrahl und parallel zu den Kondensatorplatten (siehe Abb. 15) stammt vorwiegend von der Erzeugung der RGI. Die Energieverteilung dieser Komponente führt mit dem Akzeptanzwinkel $\varphi_{\text{spek}}/2$ in dieser Richtung zu einem akzeptierten Anteil der RGI (analog zu Gl. (9))

$$A_y(W) = \int_0^{W \sin^2(\varphi_{\text{spek}}/2)} f_y(W_{\text{sy}}) dW_{\text{sy}} \quad (19)$$

mit $\varphi_{\text{spek}}/2$ nach Gl. (8). Der akzeptierte Anteil ist also insgesamt $A(W) = A_z(W) \cdot A_y(W)$.

Nun läßt sich $A(W)$ experimentell bestimmen: Aus einer Reihe von RGI-Spektromettermessungen für verschiedene Kondensatorspannungen U_{kond} erhält man mit

$$\overline{W_{\text{ges}}} \quad \text{Medianwert der Energien innerhalb eines Peaks}$$

$$\text{und} \quad I_{\text{in}}(\overline{W_{\text{ges}}}) = \int_{\text{peak}} \frac{dI_{\text{in}}}{dW} dW \quad \text{integraler Strom des Peaks}$$

den akzeptierten Anteil

$$A(W = \overline{W_{\text{ges}}}) = \frac{I_{\text{in}}(\overline{W_{\text{ges}}})}{I_{\text{in}}(\overline{W_{\text{ges}}} \rightarrow \infty)}$$

durch Normieren des integralen Spektrometereingangsstroms $I_{\text{in}}(\overline{W_{\text{ges}}})$. Normiert wird auf den bei hoher Kondensatorspannung, d. h. bei einer hohen mittleren Energie $\overline{W_{\text{ges}}}$ gemessenen Spektrometereingangsstrom $I_{\text{in}}(\overline{W_{\text{ges}}} \rightarrow \infty)$, da dann näherungsweise $A_y = 1$, $A_z = 1$ gilt. Es folgt mit Gl. (11)

$$A_y(W = \overline{W_{\text{ges}}}) = A / A_z = \frac{I_{\text{in}}(\overline{W_{\text{ges}}})}{I_{\text{in}}(\overline{W_{\text{ges}}} \rightarrow \infty)} \frac{1}{\text{erf}(0,6611 \sqrt{W [\text{eV}]})} .$$

Differenzieren und Umformung von Gl. (19) ergibt die Verteilung der Energien, die zu den Startgeschwindigkeiten der RGI in der Richtung senkrecht zur Flugrichtung der Ionen und parallel zu den Kondensatorplatten gehört:

$$f_y(W_{\text{sy}} = W \sin^2(\varphi_{\text{spek}}/2)) = \frac{1}{\sin^2(\varphi_{\text{spek}}/2)} \frac{dA_y(W)}{dW} .$$

Diese experimentell bestimmbare Energieverteilung bewertet die höheren Energien etwas über, da der erzeugende Ionenstrahl nicht, wie in Gl. (19) vorausgesetzt, linienförmig sondern bandförmig war.

Die Verteilung der Energien $f(W_s)$, die zu den radialen Startgeschwindigkeiten gehören, erhält man durch Abel-Inversion der zu $f_y(W_s)$ gehörenden Geschwindigkeitsverteilung.

Abb. 18 zeigt das Ergebnis der Auswertung. Die experimentell bestimmte Energieverteilung $f_y(W_s)$, die zu den Startgeschwindigkeiten der RGI in der Richtung senkrecht zur Flugrichtung der Ionen und parallel zu den Kondensatorplatten gehört, ähnelt einer thermischen Energieverteilung für die Temperatur 0,1 eV. Bei kleinen Energien ist die Amplitude allerdings geringer angegeben, als es für eine Energieverteilung, die auf der Projektion einer rotationsymmetrischen Verteilung von Transversalgeschwindigkeiten beruht, möglich ist. Dies machen die negativen Amplituden der daraus durch Abel-Inversion gewonnenen Energieverteilung $f(W_s)$ deutlich. Die hierfür verantwortlichen, zu kleinen Werte von A_y bzw. A bei kleinen RGI-Energien könnten durch Aufladungsphänomene verursacht worden sein.

Abb. 18: Indirekte Bestimmung der RGI-Startenergie von Ar^+ -Ionen. Die höheren Energien sind etwas überbewertet, da der Strahl nicht linienförmig war. Zum Vergleich sind die Energieverteilungen, die den Temperaturen $k_B T = 1/40$ eV bzw. 0,1 eV entsprechen, gestrichelt eingezeichnet.

Unklar ist, inwieweit das gesamte Meßergebnis durch Aufladungsphänomene in Frage gestellt ist. Die Breite einer thermischen Energieverteilung für die Temperatur 0,1 eV ist noch verträglich mit der in Unterkap. I experimentell ermittelten Obergrenze (vgl. Abb. 14) aber von theoretischer Seite ist eine deutlich geringere Startenergie der RGI zu erwarten (s. Kap. 2.4). Selbst wenn Messungen mit genaueren Verfahren den theoretischen Wert bestätigen sollten, so könnte das hier beschriebene vergleichsweise einfache Meßverfahren, bei verbesserter Oberflächenbehandlung oder geringerem Strahlstrom in Verbindung mit einem Einzelteilchennachweis, dennoch nützlich sein.

Weiteres zu den gemessenen Elektronenenergiespektren

Die mittlere Startenergie der durch Ionisation des Ar-Restgases entstandenen Elektronen ist von der Größenordnung mehrerer eV und damit sehr viel größer als die der RGI. Dennoch ist die Breite der zugehörigen Maxima in Abb. 16 nur wenig verschieden. Dies ist eine Folge der Unterbewertung von Teilchen mit höheren Startenergien, die sich aus dem vorangehend beschriebenen Zusammenhang erklärt. (Der integrale Strom des Elektronenmaximums beträgt nur etwa 1/3 des Wertes, der aufgrund des integralen Stroms des RGI-Maximums und des Verhältnisses der Wirkungsquerschnitte zu erwarten wäre.)

Aus dem gleichen Grund gibt das gemessene Elektronenenergiespektrum der Sekundärelektronen nicht deren tatsächliche Energieverteilung wieder. Die hohen Energien sind ebenfalls unterbewertet.

Eine Folge der Unterbewertung der höheren Energien ist natürlich auch, daß die integralen Ströme der Elektronen beiderlei Herkunft einen Schluß auf die Produktionsraten der Teilchen nicht ohne weiteres zulassen.

Aufladung der Kondensatorplatten

Ein interessanter Aspekt in Abb. 16 ist die Energieverschiebung (ca. 0,9 eV) zwischen den Maxima der im Volumen erzeugten Elektronen und RGI. Sie erklärt sich zum Teil ($\approx 0,3$ eV) daraus, daß im Falle der Elektronen die Akzeptanzwinkel α_{\max} , β_{\max} stärker ausgenutzt werden als im Falle der RGI (vgl. Abb. 3). Auch das Zusammenwirken dieses Unterschieds mit der Ablenkung der SI innerhalb des Ablenkkondensators bewirkt eine Verschiebung ($\approx 0,2$ eV) in die beobachtete Richtung. Ein mögliches Restmagnetfeld könnte knapp ($\pm 0,3$ eV) das gemessene Resultat erklären. Eine andere mögliche Erklärung ist die Annahme, daß sich bei der Messung von Elektronenenergiespektren auf der oberen, auf negativem Potential liegenden Platte des Ablenkkondensators, ein Belag positiver Ladung bildete. Die Platte bestand wie die Ablenkplatten der Elektronenstrahlsonde aus Kupfer. Dort traten vergleichbare Effekte auf (allerdings ließ sich dort nicht auf die Polarität von Platte und Belag schließen). Eine Änderung des Plattenpotentials um ca. +0,6 V (d. h. eine Verringerung der zwischen den Platten liegenden Potentialdifferenz) würde die Verschiebung der Maxima der durch im Volumen erzeugten Elektronen und RGI erklären. Auch die beobachtete minimale Energie der Sekundärelektronen wäre dann eher plausibel. Die zur Erklärung hinreichende Änderung des Plattenpotentials fällt mit (dem Betrag) der Kondensatorspannung.

Eine alternative Erklärung wäre die positive Aufladung der Oberfläche der auf Erdpotential liegenden unteren Gitterplatte des Ablenkkondensators im Falle der Messung von RGI-Energiespektren. Dies ist jedoch weniger wahrscheinlich und wegen der größeren Entfernung dieser Platte zum ausgeblenden Strahl der SI auch weniger wirksam. Die Energie der von der oberen Platte stammenden Teilchen würde gar nicht verändert.

Theoretisch möglich wäre auch die Aufladung der Oberflächen der Spektrometerablenkplatten bei der Messung von RGI-Energiespektren. Aufgrund der viel geringeren Ströme erscheint dies allerdings nicht wahrscheinlich.

Für die vorangehend beschriebenen Messungen spielt eine Aufladung der Ablenkplatten von der vermuteten Größe keine Rolle.

Kontrolle der Energieeichung des Spektrometers

Das vorangehend Angeführte sowie die Unempfindlichkeit der RGI-Trajektorien gegenüber dem magnetischen Restfeld spricht für eine Kontrolle der Energieeichung des Spektrometers, d. h. des in Gl. (4) gegebenen Wertes von K , mittels des kleinen Maximums der von der oberen Platte des Ablenkcondensators stammenden Ionen. Die Breite dieses Maximums ist so gering, daß es gerechtfertigt ist, sie als allein durch das Auflösungsvermögen des Spektrometers verursacht anzusehen. Mit der Annahme, die Startenergie dieser Ionen sei kleiner als 0,4 eV, folgt aus Abb. 16 ein möglicher Fehler der Energieeichung von 4 %. Der durch Ungenauigkeit der Spannungsversorgung von Spektrometerablenkplatten und Ablenkcondensator verursachte Fehler ist etwa gleich groß. Falls die Akzeptanzwinkel des Spektrometers voll ausgenutzt wurden, addiert sich ein weiterer Fehler von 0,65 % (siehe Abb. 3). Insgesamt dürfte die durch Gl. (4) gegebene Energieeichung also auf besser als 2 % genau sein. Für die im weiteren dargestellten Messungen war dies vollkommen ausreichend.

Energiennullpunkt des Spektrometers

Eine Aufladung dünner isolierender Schichten auf den Ablenkplatten des Spektrometers könnte dazu führen, daß bei $W_{\text{soll}} = 0$ eV geladene Teilchen mit von Null verschiedener Energie das Spektrometer passieren. Der Energiennullpunkt des Spektrometers wäre dadurch ebenso verschoben wie durch einen Offset der Spannungsversorgung der Ablenkplatten. Eine solche Aufladung kann die Sollenergie natürlich auch bei allen anderen Werten verfälschen.

Es ist allerdings schwierig, schlüssig nachzuweisen, daß Aufladung innerhalb des Spektrometers vorliegt: Selbst wenn zur Kontrolle die Energie von Teilchen mit bereits genau bekannter Startenergie bestimmt wird, so läßt sich nicht ausschließen, daß deren Energie bereits außerhalb des Spektrometers durch das von aufgeladenen Oberflächen hervorgerufene Potential am Entstehungsort verfälscht wird. Mit dem im folgenden beschriebenen Experiment kann nicht zwischen den verschiedenen Aufladungen unterschieden werden. Es ist noch nicht einmal sicher, ob diese sich nicht sogar zum Teil kompensieren. Trotzdem läßt das Ergebnis vermuten, daß bei geringen Intensitäten kleine Sollenergien durch Aufladung um weniger als 0,3 eV verfälscht werden.

Es wurden für verschiedene Ablenkspannungen aus den jeweils gemessenen RGI-Energiespektren die Energien $W_{50\%}$ bestimmt, bei denen die RGI-Peaks eine Höhe von 50 % des jeweiligen Maximalwertes hatten (Abb. 19, Kreise). Diesen Energien sind korrigierte Werte zugeordnet (Punkte). Diese wären gemessen worden, wenn die SI nicht durch das Feld des Ablenkcondensators abgelenkt worden wären. (Hierbei ist die von U_{kond} abhängige Größe des Einzugsbereichs, aus dem RGI ins Spektrometer gelangen, berücksichtigt. Es wurde ein Betrag der Startgeschwindigkeit der RGI parallel zu den SI entsprechend 1/40 eV angenommen.) Die korrigierten Werte werden gut durch Geraden genähert (bei stärkerer Gewichtung der Meßwerte bei kleinen Ablenkspannungen). Daß diese Geraden den Ursprung nur geringfügig verfehlen, deutet darauf hin, daß bei kleinen Sollenergien bzw. Ablenkspannungen mögliche Aufladungen der Ablenkplatten des Spektrometers oder des Ablenkcondensators gering waren. Ein weiterer Hinweis zu dieser Thematik findet sich in Unterkap. IV.

Abb. 19: Gemessene RGI-Energien, abhängig von der Kondensatorspannung. Große Kreise geben die Sollenergien an, bei denen dI_{RGI}/dW 50 % der maximalen Höhe des Peaks betrug. Bei den kleinen Vollkreisen ist der Einfluß der Ablenkung der SI rechnerisch korrigiert. Den Meßdaten liegen die gleichen Messungen wie Abb. 18 zugrunde.

III. Zusätzliche gezielte Erzeugung von Restgasionen

Eine sehr direkte Messung des radialen Potentialverlaufs rotationssymmetrischer Strahlen wird durch die gezielte Erzeugung zusätzlicher RGI an einer Position entlang der Verbindungslinie von Strahlachse und Spektrometer ermöglicht. Aus der Energie der zusätzlichen vom Spektrometer detektierten RGI läßt sich unmittelbar auf das Potential des bekannten Erzeugungsortes schließen. Weiter könnte bei Kenntnis der Erzeugungsquerschnitte aus dem Verhältnis der Intensitäten von zusätzlich und regulär (d. h. durch die SI) erzeugten RGI auf die Dichte der SI am Meßort geschlossen werden. Diese Kombination von Elektronenstrahl(sonde) und RGI-Spektrometer liefert also im Prinzip die gleiche Information, die nach der in Kap. 4.4 beschriebenen Methode zu erhalten ist.

Zur Erzeugung zusätzlicher RGI kann ein quer zum Ionenstrahl verlaufender fein fokussierter Elektronenstrahl genutzt werden (siehe Abb. 20). Dieser erzeugt zwar auf seiner ganzen Länge RGI, vom radialen elektrischen Feld des Ionenstrahls werden jedoch vorwiegend diejenigen RGI zum Spektrometer beschleunigt, die auf der erwähnten Verbindungslinie liegen. Durch Variation des Stoßparameters, unter dem der Elektronenstrahl den Ionenstrahl passiert, kann der radiale Potentialverlauf punktweise bestimmt werden. Die Methode ist bei nicht zu hohen Stromstärken des Elektronenstrahls auch für den kompensierten Ionenstrahl störungsfrei. Sie wurde am Institut für Kernphysik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main entwickelt und bisher auch allein dort erfolgreich zur Untersuchung der Raumladungskompensation von Ionenstrahlen angewendet [Kreisler 84].

Dieses Meßverfahren läßt sich nun im Prinzip auch mit dem vorangehend beschriebenen Meßaufbau durchführen. Die relative Lage von RGI-Spektrometer und Elektronenstrahlsonde war auch im Hinblick hierauf gewählt worden. Ein entsprechender Versuch, allerdings bei ungünstigen Bedingungen durchgeführt, lieferte ein nur unbefriedigendes Resultat. Eine der Ursachen hierfür ist für das Verfahren von genereller Bedeutung und spielte wohl auch bei den Messungen am Institut für Kernphysik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main eine Rolle. Auf sie wird nun näher eingegangen.

Auswirkung der Startenergie der zusätzlichen RGI

Die Startgeschwindigkeiten der durch den Elektronenstrahl erzeugten RGI sind isotrop verteilt. Die mittlere Startenergie entspricht etwa der thermischen Energie der RGA von $1/40$ eV, aus denen sie gebildet wurden. Sie ist also möglicherweise etwas geringer als die Startenergie der durch die Stöße der SI gebildeten RGI. Dennoch wird der Anteil der durch den Elektronenstrahl erzeugten RGI, der ins Spektrometer gelangt, sehr viel stärker durch das Vorhandensein der Startenergie verringert als der Anteil der durch die SI erzeugten RGI. Dies macht Abb. 20 deutlich. In Abb. 20 b sind die Bahnen von RGI dargestellt, die an verschiedenen Orten auf der (kürzesten) Verbindungslinie von Spektromereintrittsöffnung und Strahlachse mit einer Geschwindigkeit parallel zum Ionenstrahl erzeugt werden, die einer Energie von $1/40$ eV entspricht. Das radiale elektrische Feld wurde beispielhaft durch das einer homogenen zylindrischen Ladungsdichteverteilung mit einer Potentialdifferenz von 3 V zwischen Strahlachse und Strahlrohr simuliert. Die Trajektorien wurden durch numerische Integration der Bewegungsgleichungen ermittelt. (Sie entsprechen parallel verschoben denen von Abb. 4.)

Die Teilabbildung verdeutlicht, daß die zum Ionenstrahl parallelen Komponenten der Startgeschwindigkeit in dieser Richtung auf der Höhe des Eintrittsschlitzes des Spektrometers zu einer erheblichen Aufweitung des Bereichs der Auftrefforte (ca. 30 mm gegenüber dem Durchmesser des Elektronenstrahls von ca. 1,2 mm) und damit zu einer starken Absenkung der detektierten Intensität führen. Für die von den SI gebildeten RGI spielt diese Aufweitung dagegen keine Rolle (solange die Eintrittswinkel akzeptabel bleiben), da ihre Wirkung durch RGI aus den axial angrenzenden Strahlbereichen ausgeglichen wird.

Abb. 20: Bahnen von RGI mit (bezüglich des Ionenstrahls) tangentialer bzw. paralleler Startgeschwindigkeit. Homogene Ladungsverteilung, Radius 10 mm, Potentialdifferenz zwischen Achse und Strahlrohr $U_{0w} = 3$ V, Radius der Startorte: 0,25/2,5/5/7,5/10/20/30 mm, Startgeschwindigkeit $\hat{=} 1/40$ eV, keine Berücksichtigung von Randfeldern.

Für höhere Strahlpotentiale U_{0w} dekompenzierter Strahlen ist die Aufweitung geringer. Allerdings kann sie bei gut kompensierten Strahlen mit sehr flachem Potentialverlauf innerhalb des Strahls

für dort erzeugte RGI selbst bei höherem U_{0w} noch größer sein als in der Abbildung dargestellt. Die entsprechende Abschwächung wird in jedem Fall stärker sein als nach der (analog zu Gl. (10) herzuleitenden) Abschätzung

$$A_{z,zus} \leq \operatorname{erf} \left(\sqrt{\frac{W}{W_T}} \sin \alpha_{\max,zus} \right)$$

mit $\tan \alpha_{\max,zus} = \frac{z_{\text{spek}}/2}{r_{\text{spek}} - r^*}$,

- r_{spek} Abstand der Spektrometereintrittsöffnung von der Ionenstrahlachse,
- r^* Radius des Erzeugungsortes (entlang der Verbindungslinie Achse - Spektrometer),
- z_{spek} Länge der Spektrometeröffnung in Flugrichtung der SI,
- W Energie des RGI am Eintrittsschlitz und
- $W_T = 1/40 \text{ eV}$.

Die Wirkung der zum Ionenstrahl tangentialen Komponenten der Startgeschwindigkeit der RGI wird durch Abb. 20 a verdeutlicht. Ohne Startgeschwindigkeiten würden diejenigen RGI detektiert, die innerhalb des Winkelbereichs φ_{spek} entstehen. Die tangentialen Komponenten der Startgeschwindigkeit führen nun zu einer Erweiterung des "Einzugsbereichs", aus dem zusätzlich erzeugte RGI ins Spektrometer gelangen. Die Abbildung macht deutlich, daß diese nicht allzu groß ist (sofern das Strahlpotential nicht extrem klein wird). Dies hat erstens zur Folge, daß die gemessenen RGI-Energien tatsächlich recht gut das Raumladungspotential am "Meßort" - dem Ort, wo der Elektronenstrahl die Verbindungslinie von Ionenstrahlachse und Eintrittsschlitz quert - wiedergeben. Zweitens führt es dazu, daß für die durch den Elektronenstrahl erzeugten zusätzlichen RGI das gleiche Symmetrieargument gilt, wie für die durch die SI erzeugten RGI: Die Erweiterung des "Einzugsbereichs" (Trajektorien rechts der Symmetrieachse) gleicht genau die Aufweitung aus, die der Bereich der Auftrefforte der auf einer Verbindungslinie (der kürzesten und allen innerhalb des Bereichs von φ_{spek}) von Ionenstrahlachse und Eintrittsschlitz erzeugten RGI auf der Höhe des Eintrittsschlitzes erfährt (Trajektorien links der Symmetrieachse). Demnach gilt Gl. (12) auch für die zusätzlich erzeugten RGI.

Der integrale, zusätzlich detektierte RGI-Strom kann also zusammenfassend abgeschätzt werden gemäß

$$I_{\text{in,zus}} \leq I_{\text{ESS}} n_{\text{RGA}} \sigma_{\text{RGI,ESS}} 2 \tan(\varphi_{\text{spek}}/2) r^* A_{z,zus} A_y \quad (20)$$

- mit I_{ESS} Strom des Elektronenstrahls,
 $\sigma_{\text{RGI,ESS}}$ Wirkungsquerschnitt für die Ionisation des Restgases durch die Elektronen.

Experiment bei ungünstigen Bedingungen

Es wurden nur wenige Versuche zur Methode der gezielten Erzeugung von zusätzlichen RGI in einem relativ frühen Stadium der experimentellen Arbeiten unternommen. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch die Duoplasmatronquelle verwendet. (Der Aufbau entsprach etwa Abb. 3.1-1 b, jedoch mit 25 mm Aperturdurchmesser am Eingang der Meßstrecke.) Es wurde ein stark divergenter 10 keV Ar^+ -Ionenstrahl von 2 mA Stromstärke und einem Strahlradius von etwa 30 mm erzeugt. Der Strahl war teildekompensiert (das Potential der Dekompensationsblende betrug 30 V). Der Elektronenstrahl der Elektronenstrahlsonde verlief quer dazu unter einem Stoßparameter von 35 mm, d. h. etwas außerhalb. Sein Durchmesser betrug etwa 1,2 mm, der Elektronenstrom ca. 4 μA , die Elektronenenergie 2 keV.

Für die gewählten Parameter ist nach Gl. (2), (15), (20), Tab. 2.2-1, Tab. 2.4-1 ein zusätzlicher integraler RGI-Strom von $\leq 2,8\%$ des von den SI erzeugten integralen RGI-Stroms zu erwarten. In Abb. 21 sind ein bei abgeschaltetem Elektronenstrahl gemessenes RGI-Energiespektrum (gestrichelt) sowie zwei mit angeschaltetem Elektronenstrahl gemessene dargestellt.

Abb. 21: RGI-Energiespektren mit zusätzlich erzeugten RGI (durchgezogene Linien); zum Vergleich (gestrichelt gezeichnet) das Spektrum bei abgeschaltetem Elektronenstrahl. Die Darstellung erfolgt normiert, da die Intensität des regulären Maximums bei Anschalten des Elektronenstrahls um ca. 1/5 sank. (Das Signal unterhalb von 10 eV stammt vermutlich von irregulär das Spektrometer passierenden Sekundärelektronen. Diese wurden im hinteren Teil der Driftstrecke vom auf das Strahlrohr treffenden Ionenstrahl in großer Menge produziert. Durch die Art der Auswertung werden sie extrem überbetont.)

Das durch die zusätzlichen RGI gebildete Maximum trat bei 16 eV etwa mit der erwarteten Intensität auf. (Dies spricht bei aller Unsicherheit für den der Abschätzung zugrunde gelegten Ansatz. Es war immerhin $A_{z,zus} \approx 0,1$.) Es war dort gerade noch aufzulösen. Dies wäre für innerhalb des Ionenstrahles erzeugte zusätzliche RGI (bei dieser geringen relativen Intensität) sicher nicht mehr möglich gewesen. Hinzu kommt, daß das zusätzliche Maximum (wie das reguläre) durch die starken Stromschwankungen des Ionenstrahls deutlich verbreitert wird.

Eine Erhöhung des Elektronenstroms um einen Faktor 200 wäre bei etwa dreifachem Durchmesser des Elektronenstrahls ohne weiteres möglich gewesen. Hierzu reicht es, die hinter der Elektronenkanone im Strahlweg gelegene Lochblende zu entfernen, was eine Vergrößerung der Apertur von 0,1 mm auf 2 mm bedeutet. Ebenfalls günstig für dieses Meßverfahren dürften die geringeren Stromschwankungen der später verwendeten Ionenquelle sein. Es wurden jedoch keine weiteren Versuche in dieser Richtung unternommen.

IV. Messung von Elektronenenergien

Außerhalb des Strahlrohrs lassen sich die Energien der das Strahlrohr erreichenden Elektronen messen, ohne den Zustand des kompensierten Strahls zu stören. Die Aussagekraft dieses Verfahrens soll hier kurz erörtert werden.

Herkunft der Elektronen

Die das Strahlrohr erreichenden Elektronen stammen aus verschiedenen Quellen. Zum einen sind es KE, d. h. Elektronen, die zum Zeitpunkt ihrer Erzeugung noch nicht genügend Energie besitzen, um das Strahlrohr zu erreichen. Ein KE kann durch Stöße gegen andere KE oder gegen SI oder andere Prozesse (siehe Kap. 2.2.V.) Energie zugeführt bekommen. Dies geschieht allerdings in überwiegend sehr kleinen Portionen und sehr langsam, verglichen mit den Zeiten, in denen das KE durch Stöße an anderen Teilchen seine Richtung ändert oder das Strahlrohr durchquert. Die das Strahlrohr erreichenden KE werden also mehrheitlich dort nur äußerst geringe Energien (deutlich unter 0,1 eV) besitzen.

Weiter werden ebenfalls von der Ionisation des Restgases stammende KE das Strahlrohr erreichen, die bereits vom Erzeugungsprozeß her die erforderliche Energie besitzen. Ihre kinetischen Energien können mehrere eV betragen.

Die das Strahlrohr erreichenden RGI produzieren SE in vergleichbarer Anzahl. Treffen die RGI auf auf negativem Potential liegende Oberflächen, z. B. die Berandungsblenden der Driftstrecke, so werden auch Elektronen höherer Energie erzeugt. Diese können beim Auftreffen auf das Strahlrohr reflektiert werden oder wiederum langsame SE erzeugen.

Die Anzahl der Elektronen aus den bisher angeführten Quellen sollte dem Strahlstrom und dem Restgasdruck proportional sein. Vom Restgasdruck unabhängig sollte dagegen die Anzahl der SE sein, die der Strahl selber beim Aufprall auf Oberflächen erzeugt. Werden die bei der Vernichtung des Ionenstrahls entstehenden SE nicht daran gehindert, in die Meßstrecke einzutreten, so übersteigt ihre Anzahl die aus anderen Quellen weit.

Generell ist durch den Einfluß des magnetischen Restfeldes, der Berandungen oder der lokal begrenzten Erzeugung nicht damit zu rechnen, daß Intensität und Winkelverteilung der Elektronen überall am Strahlrohr gleich sind. Zumal die mit einem Energiedetektor mit begrenztem Bereich akzeptierter Winkel aufgenommenen Energiespektren werden kaum repräsentativ sein.

Messungen mit dem 127°-Spektrometer

Es wurden durch Umpolung der Ablenkspannung des Spektrometers bei verschiedenen Strahlen und äußeren Bedingungen Energiespektren der das Spektrometer erreichenden Elektronen aufgenommen. Die Ergebnisse werden exemplarisch an einigen Messungen an einem 10 keV He⁺-Ionenstrahl von 150 µA Stromstärke (Aufbau nach Abb. 3.1-1 b) dargestellt (Abb. 22).

Bei Berandung der Meßstrecke durch auf negatives Potential gelegte Randblenden war die Intensität der detektierten Elektronen gering (gestrichelte Linie). Interessant ist, daß sich dieses Elektronenenergiespektrum für kompensierten und dekompenzierten (hierfür nicht eingezeichnet) Strahl nicht unterschied. Dies beweist, daß es sich allein um SE handelt. Die Intensität stieg mit dem Restgasdruck (allerdings etwas unterproportional), was eine Erzeugung der SE durch RGI nahelegt.

Eine wesentlich höhere Intensität (durchgezogene Kurve "0 V") erhielt man, wenn die hintere Randblende geerdet wurde und der Strahl auf den geerdeten Hitzeschild des hinter der Meßstrecke in den Strahl gefahrenen Emittanzmeßkopfs traf. Von dort stammende SE gelangten also auch zum Spektrometer. Die Intensität hing hierbei erwartungsgemäß nicht vom Restgasdruck ab.

Wurde der Hitzeschild auf ein Potential von -40 V gelegt, so erreichten Elektronen der entsprechend erhöhten Energie, wenn auch in geringer Anzahl, das Spektrometer (durchgezogene Kurve "-40 V"). Die Intensität der langsamen SE war allerdings weiter gewachsen. Da der Strahl allein auf den Hitzeschild auftraf, kann es sich hierbei nur um von den schnellen SE beim Aufprall auf Oberflächen erzeugte langsame SE handeln. Das gesamte Elektronenenergiespektrum war, wie zu erwarten, unabhängig vom Restgasdruck.

Auffällig sind an Abb. 22 noch zwei weitere Dinge: Die Verschiebung der Maxima der langsamen SE mit zunehmender Produktion von SE sowie der merkwürdig langsame Abfall der Intensität zu kleinen Elektronenenergien, der sich bis zu positiven Werten von W_{soll} fortsetzt. Ersteres könnte durch eine negative Aufladung isolierender Schichten auf der Strahlrohroberfläche infolge des verstärkten Elektronenflusses zu erklären sein. Für letzteres spielen unter Umständen Elektronen eine Rolle, die durch Reflexion an den Ablenkplatten irregulär durch das Spektrometer gelangen (vgl. Abb. 21). Für diese Elektronen wäre eine Berücksichtigung der Energieabhängigkeit der Spektrometerempfindlichkeit unangebracht und würde viel zu hohe Intensität suggerieren. Dieser Bereich ist deshalb in Abb. 22 b nicht eingezeichnet.

Abb. 22: Elektronenenergiespektren, gemessen an einem kompensierten 10 keV He^+ -Ionenstrahl von 150 μA Stromstärke. (Rechts sind, allerdings nicht in voller Höhe, auch die Energiespektren der RGI zu erkennen.) Gestrichelt: Meßstrecke berandet, Emittanzmeßkopf aus dem Strahl gefahren. Durchgezogen: Meßstrecke hinten nicht berandet, Emittanzmeßkopf in den Strahl gefahren. Es ist jeweils das Potential des Hitzeschildes angegeben. Die Energieabhängigkeit der Spektrometerempfindlichkeit wurde bei Teilabbildung b korrigiert, nicht dagegen bei Teilabbildung a.

Vergleich mit den Messungen anderer Autoren

Die vorstehenden experimentellen Befunde und das eingangs angeführte theoretische Argument stützen die Annahme, daß eine Messung der Energieverteilung der den Strahl verlassenden Elektronen am oder außerhalb des Strahlrohrs keine Schlüsse auf die eigentlichen KE zuläßt. Dies sollte auch dann nicht anders sein, wenn die Energieverteilung "integral" mit einem Gegenfeldanalysator bestimmt wird, wie es bei den im folgenden angeführten Messungen anderer Autoren der Fall war. Aus dem Grunde der Vergleichbarkeit sei noch angemerkt, daß die in Abb. 22 b dargestellten Energieverteilungen bei mittleren und höheren Energien formal genähert werden können durch maxwellsche Energieverteilungen, denen eine Temperatur um 2 eV entspricht.

Am UKAEA Culham Laboratory wurden an einem 20 keV He^+ -Ionenstrahl von 17,6 mA Stromstärke [Holmes 79] Elektronentemperaturen von (15 ... 24) eV bestimmt, die als Temperatur der KE interpretiert wurden. Diese Deutung scheint wenig wahrscheinlich, zumal der Ionenstrahl dabei am Ende der Driftstrecke ohne jede SE-Unterdrückung auf eine geerdete Metalloberfläche (Strahlstopper) traf. Erstaunlich ist in jedem Fall die Höhe der gemessenen Temperaturen.

Am Physikalischen Institut der Akademie der Wissenschaften der Ukraine wurde dagegen unter ähnlichen Umständen an einem 30 keV H_2^+ -Ionenstrahl von 20 mA Stromstärke eine Elektronentemperatur von etwa 2,3 eV bestimmt [Gabovich 72].

Bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt wurden an einem 180 keV Ar^+ -Ionenstrahl von 2 mA (bei vergleichsweise geringem Restgasdruck) Elektronenenergien unter 5 eV mit einer mittleren Energie unter 2 eV gemessen [Schönlein 87]. Diese wurden als die Energien von KE, die gerade das Strahlrohr erreichen konnten, interpretiert.

Messungen von Elektronenenergien an einem Strahl negativer Ionen (21 keV H^- -Ionen, 90 mA) wurden mit einem vergleichsweise ausgefeilten Gegenfeldanalysator am Los Alamos National Laboratory durchgeführt [Sherman 88/90]. Eine Variation des Potentials des Strahlstoppers führte dort zu Ergebnissen, deren Tendenz den oben dargestellten entspricht.

4.4 Berechnung der Ladungsdichten der Strahlkomponenten

Im folgenden wird gezeigt, wie die radialen Verläufe der Ladungsdichten der SI, RGI, KE und des Gesamtstrahls aus den vorbereiteten Meßergebnissen der Emittanzmessung, der Elektronenstrahlsondenmessung und der RGI-Spektrometermessung abzuleiten sind. Hierzu werden einige Annahmen über die Entstehung der RGI gemacht, es werden jedoch keinerlei weitere Annahmen zu den KE gemacht. Es wird sich zeigen, daß so für den dekompenzierten Strahl jede Meßmethode alleine alle Ladungsdichteverläufe liefern kann, während hierzu beim kompensierten Strahl die Ergebnisse jeweils zweier Meßmethoden kombiniert werden müssen.

Für die folgende Betrachtung wird wie zuvor ein zylindrischer, in Achsenrichtung unendlich ausgedehnter Strahl angenommen. Das Strahlpotential $\tilde{U}(r)$ wird jeweils auf das Potential der Strahlachse bezogen und erhält gegenüber dem physikalischen Potential $U(r)$ umgekehrtes Vorzeichen: $\tilde{U}(r) \equiv \Phi(0) - \Phi(r)$. Diese Art des Bezugs (mit Tilde gekennzeichnet) ist für die weitere Auswertung naheliegend, weil aufgrund der Rotationssymmetrie und der zugrundegelegten Annahmen die Ladung der an einem bestimmten Radius befindlichen Teilchen an kleineren Radien kein elektrisches Feld erzeugt.

Die Emittanzmessung liefert mit der Rückrechnung der SI-Bewegung die radiale Abhängigkeit des Stroms der SI $I_{SI}(r)$ innerhalb des Radius r . Die Elektronenstrahlsondenmessung liefert das von der gesamten Raumladungsdichte $\rho_{ges}(r)$ erzeugte Strahlpotential $\tilde{U}(r)$. Aus der RGI-Spektrometermessung erhält man $I'_{RGI}(\tilde{U})$, unter den Voraussetzungen, daß die RGI entstehen, ohne kinetische Energie zu besitzen, und daß $\tilde{U}(r)$ monoton steigt.

Berechnung der Ladungsdichten allgemein aus $I_{SI}(r)$ und $\tilde{U}(r)$

Die Ladungsdichte der SI ergibt sich aus $I_{SI}(r)$ einfach zu

$$\rho_{SI}(r) = \frac{1}{v_{SI} 2 \pi r} \frac{dI_{SI}(r)}{dr} \quad (1)$$

v_{SI} (axiale) Geschwindigkeit der SI.

Gemäß der Poisson-Gleichung erhält man die Gesamtladungsdichte aus dem Potential $\tilde{U}(r)$

$$\rho_{ges}(r) = \frac{\epsilon_0}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\tilde{U}(r)}{dr} \right) = \epsilon_0 \left[\frac{1}{r} \frac{d\tilde{U}(r)}{dr} + \frac{d^2\tilde{U}(r)}{dr^2} \right] \quad (2)$$

ϵ_0 Dielektrizitätskonstante des Vakuums.

Mit der Annahme, daß die RGI ruhend und alleine aus der Wechselwirkung der SI mit den RGA entstehen, berechnet man außerdem

$$I'_{RGI}(r) = I_{SI}(r) \frac{q_{RGI}}{q_{SI}} n_{RGA} \sigma_{RGI} \quad (3)$$

n_{RGA} Restgasdichte

σ_{RGI} Wirkungsquerschnitt für die Erzeugung von RGI.

Die Ladungsdichte der RGI $\rho_{RGI}(r)$ am Radius r erhält man durch Integration über alle an innerhalb liegenden Orten r^* entstandenen RGI-Teilstrombeläge $dI'_{RGI}(r^*)$, die gemäß dem Kehrwert ihrer jeweiligen Geschwindigkeit am Ort r gewichtet werden:

$$\rho_{RGI}(r) = \frac{1}{2 \pi r} \int_0^{I'_{RGI}(r)} \frac{dI'_{RGI}(r^*)}{v_{RGI}(r, r^*)}.$$

Wird v_{RGI} durch die Potentialdifferenz zwischen Entstehungs- und Wirkungsort ausgedrückt, so folgt mit Gl. (3)

$$\rho_{\text{RGI}}(r) = \frac{a}{r} \int_0^{I_{\text{SI}}(r)} \frac{dI_{\text{SI}}(r^*)}{\sqrt{\tilde{U}(r) - \tilde{U}(r^*)}} \quad (4)$$

mit
$$a \equiv \frac{n_{\text{RGA}} \sigma_{\text{RGI}}}{2 \pi} \sqrt{\frac{m_{\text{RGI}}}{2 q_{\text{RGI}}}} .$$

Hierbei sind m_{RGI} , q_{RGI} Masse und Ladung eines RGI. Die Ladungsdichte der KE erhält man dann aus der Definition von ρ_{ges} zu

$$\rho_{\text{KE}} = \rho_{\text{ges}} - \rho_{\text{SI}} - \rho_{\text{RGI}} . \quad (5)$$

Die Ladungsdichten aller Strahlkomponenten lassen sich also bei Kenntnis von $\tilde{U}(r)$ und $I_{\text{SI}}(r)$ bestimmen. Diese beiden Abhängigkeiten müssen aus den Messungen abgeleitet werden.

Berechnung der Ladungsdichten beim dekompenzierten Strahl

Beim dekompenzierten Strahl verschwindet die Ladungsdichte der KE nahezu und auch die Ladungsdichte der RGI ist im Normalfall nicht zu hohen Restgasdrucks gering gegenüber der Ladungsdichte der SI. Daher kann mit nur geringem Fehler $\rho_{\text{ges}}(r) = \rho_{\text{SI}}(r)$ gesetzt werden. Mit Gl. (2) und Integration über r folgt damit

$$I_{\text{SI}}(r) = 2 \pi \varepsilon_0 v_{\text{SI}} r \frac{d\tilde{U}(r)}{dr} \quad (6 \text{ a})$$

bzw. umgekehrt

$$\tilde{U}(r) = \frac{1}{2 \pi \varepsilon_0 v_{\text{SI}}} \int_0^r \frac{I_{\text{SI}}(r')}{r'} dr' . \quad (6 \text{ b})$$

Die Emittanzmessung liefert mit Rückrechnung der SI-Bewegung $I_{\text{SI}}(r)$. Mit Gl. (6 b) erhält man $\rho_{\text{SI}}(r)$ und somit alle Ladungsdichteverläufe. Die Anwendung von Gl. (5) ist hier natürlich nicht sinnvoll. Es ist näherungsweise $\rho_{\text{KE}}(r) = 0$ anzunehmen. Ähnlich wird bei der Auswertung der Elektronenstrahlsondenmessung vorgegangen. Mit Gl. (5) erhält man aus $\tilde{U}(r)$ $I_{\text{SI}}(r)$.

Auch aus dem Ergebnis der RGI-Spektromettermessung $I'_{\text{RGI}}(\tilde{U})$ lassen sich mittels der folgenden Inversion alle Ladungsdichten ableiten. Hierzu wird zunächst Gl. (3) in einer anderen Form geschrieben:

$$I'_{\text{RGI}}(r) = I_{\text{SI}}(r) \frac{I'_{\text{RGI}}(U_{0w})}{I_{\text{SI}}(r_w)} \quad (7)$$

mit $I_{\text{SI}}(r_w) = I_{\text{FDT}}$ mit der Faraday-Tasse gemessener Strahlstrom.

Dies ist erforderlich, da der von Gl. (3) bzw. Gl. (4.3-18) beschriebene Zusammenhang in der Praxis der RGI-Spektromettermessung - was die Größe des Proportionalitätsfaktors angeht - nicht erfüllt ist. (Ohnehin stünden n_{RGA} , σ_{RGI} aus direkter Messung nicht mit der erforderlichen Genauigkeit zur Verfügung.) Aus Gl. (7), (6 a) folgt, wenn man \tilde{U} anstatt r als unabhängige Variable ansieht,

$$\frac{b}{I'_{\text{RGI}}(\tilde{U})} = \frac{\frac{dr(\tilde{U})}{d\tilde{U}}}{r(\tilde{U})}$$

mit
$$b \equiv 2 \pi \varepsilon_0 v_{\text{SI}} \frac{I'_{\text{RGI}}(U_{0w})}{I_{\text{FDT}}} .$$

Integration mit Grenzen, die ein Divergieren des Integrals verhindern, liefert

$$\begin{aligned} \int_{\tilde{U}}^{U_{0w}} \frac{b}{I'_{\text{RGI}}(\tilde{U}')} d\tilde{U}' &= \int_{\tilde{U}}^{U_{0w}} \frac{dr(\tilde{U}')}{r(\tilde{U}')} d\tilde{U}' \\ &= \left[\ln r(\tilde{U}') \right]_{\tilde{U}}^{U_{0w}} \\ &= - \ln \frac{r(\tilde{U})}{r_w} \end{aligned}$$

U_{0w} Potential an der Driftröhre

$r(U_{0w}) = r_w$ Radius der Driftröhre,

woraus durch beidseitiges in den Exponenten setzen folgt

$$r(\tilde{U}) = r_w e^{-b \int_{\tilde{U}}^{U_{0w}} \frac{1}{I'_{\text{RGI}}(\tilde{U}')} d\tilde{U}'} \quad (8)$$

Als Umkehrfunktion erhält man $\tilde{U}(r)$, woraus wiederum mit Gl. (6 a) $I_{\text{SI}}(r)$ berechnet werden kann. Zum letzten Ergebnis ist anzumerken, daß in der Nähe der Achse I'_{RGI} sehr klein wird, der Integrand also groß wird. Kleine Fehler des aus der RGI-Spektrometermessung bestimmten $I'_{\text{RGI}}(\tilde{U})$ führen daher (nur) dort zu deutlichen Fehlern von $r(\tilde{U})$ und somit von $\rho_{\text{SI}}(r)$ und $\rho_{\text{RGI}}(r)$.

Der Autor möchte ausdrücklich feststellen, daß dieses Verfahren (ebenso wie die anschließend beschriebenen) bis auf die Umsetzung der dazu entwickelten detaillierten Berechnungsvorschriften in ein Basic-Programm (s. u.) von ihm allein entwickelt wurde. Seine erste Veröffentlichung (abgesehen von dem unten erwähnten Internen Report) fand statt durch F. C. Fenger [Fenger 93]. Dies geschah - allerdings wohl in Unkenntnis der Zusammenhänge - ohne Wissen und Einverständnis sowie ohne Würdigung des Autors.

Berechnung der Ladungsdichten beim kompensierten Strahl

Beim kompensierten Strahl ist die Ladungsdichte der KE vergleichbar mit der der SI, und auch die Ladungsdichte der RGI ist zumeist nicht vernachlässigbar. Hier ist man nicht in der Lage, aus dem Ergebnis einer einzelnen der angeführten Meßmethoden auf alle Ladungsdichten zu schließen. Jede Kombination der Ergebnisse von jeweils zwei der drei betrachteten Meßmethoden führt dagegen zu $I_{\text{SI}}(r)$ und $\tilde{U}(r)$ und somit auf die Ladungsdichten:

- Für die Kombination von Emittanzmessung mit Rückrechnung und Elektronenstrahlsondenmessung ist dies trivial.
- Wird das Ergebnis von Emittanzmessung mit Rückrechnung der SI-Bewegung $I_{\text{SI}}(r)$ mittels Gl. (7) umgeformt, so liefert der Vergleich des so erhaltenen $I'_{\text{RGI}}(r)$ mit dem Resultat der RGI-Spektrometermessung $I'_{\text{RGI}}(\tilde{U})$ sofort den Zusammenhang $\tilde{U}(r)$.
- Die Kombination des Ergebnisses der Elektronenstrahlsondenmessung $\tilde{U}(r)$ mit dem der RGI-Spektrometermessung $I'_{\text{RGI}}(\tilde{U})$ ergibt $I'_{\text{RGI}}(r) = I'_{\text{RGI}}(\tilde{U}(r))$, woraus mittels Gl. (7) sofort $I_{\text{SI}}(r)$ folgt.

Weiteres zur Berechnung der Ladungsdichten

Zunächst sei die Berechnung der Ladungsdichten noch einmal im Überblick dargestellt (Abb. 1). Die Pfeile symbolisieren die der angegebenen Nummer entsprechenden Gleichungen. Schraffierte Pfeile gelten nur für dekompenzierten Strahl. Neben den Pfeilen sind die weiteren in der jeweiligen Gleichung verwendeten Größen dargestellt.

Abb. 1: Wege zur Berechnung der Ladungsdichten der drei Strahlkomponenten aus den Ergebnissen der Emittanz-, Elektronenstrahlsonden- und RGI-Spektromettermessung. Schraffierte Pfeile gelten nur für dekompenzierten Strahl.

Es soll nun noch aufgezeigt werden, welche Information über die Ladungsdichten des kompensierten Strahls alleine aus der RGI-Spektromettermessung gewonnen werden kann. Hierzu der Ansatz

$$\frac{dI'_{RGI}(\tilde{U})}{d\tilde{U}} = \frac{dI'_{RGI}(r)}{dr},$$

woraus mit Gl. (1), (2), (3) folgt:

$$\frac{dI'_{RGI}(\tilde{U})}{d\tilde{U}} = n_{RGA} \sigma_{RGI} 4 \pi \epsilon_0 v_{SI} \frac{\rho_{SI}(r)}{\langle \rho_{ges}(r) \rangle} \quad (9)$$

$$\text{mit } \langle \rho_{ges}(r) \rangle = \frac{\int_0^r 2 \pi r' \rho_{ges}(r') dr'}{\pi r^2} = \frac{2}{r} \frac{d\tilde{U}(r)}{dr}.$$

Da der Zusammenhang $\tilde{U}(r)$ nur auf der Achse bekannt ist (nämlich $\tilde{U}(0) = 0$ V), kann nur das Verhältnis von SI- zu Gesamtladungsdichte auf der Achse bestimmt werden:

$$\frac{\rho_{SI}(r=0)}{\rho_{ges}(r=0)} = \frac{1}{n_{RGA} \sigma_{RGI} 4 \pi \epsilon_0 v_{SI}} \frac{dI'_{RGI}(\tilde{U}=0)}{d\tilde{U}}. \quad (10)$$

Das Ergebnis Gl. (9) kann allerdings dann von Interesse sein, wenn schon eine gewisse Kenntnis von $\rho_{SI}(r)$ besteht.

Für den dekompenzierten Strahl folgt bei Vernachlässigung der Ladungsdichten von RGI und KE aus Gl. (10) ein weiterer Weg zur Bestimmung des Produkts von Restgasdichte und Wirkungsquerschnitt der RGI-Erzeugung:

$$n_{RGA} \sigma_{RGI} \approx \frac{1}{4 \pi \epsilon_0 v_{SI}} \frac{dI'_{RGI}(\tilde{U}=0)}{d\tilde{U}}. \quad (11)$$

Fehlerquellen

Generell ist der Fehler der berechneten Ladungsdichten in Achsennähe groß, da diese gemäß Gl. (1), (2), (4) dort aus dem Quotient zweier kleiner Größen gebildet werden. Hier ist allerdings zu bedenken, daß die Ladungsdichten nur der Anschaulichkeit halber zum Endpunkt der Berechnungen gemacht wurden. Der Fehler der physikalisch bedeutenderen Größe $\int \rho(r) 2 \pi r dr$ divergiert nicht auf der Achse.

Neben den bereits durch die Meßmethoden bzw. deren angegliederten Auswerteverfahren bedingten Fehlern von $I_{SI}(r)$, $\tilde{U}(r)$ und $I'_{RGI}(\tilde{U})$ kommen bei der Verknüpfung dieser Abhängigkeiten - zum Teil erneut - Fehler hinzu, die auf der ungenügenden Erfüllung der in die Berechnung eingehenden Annahmen beruhen. Die Auswirkung auf die berechneten Ladungsdichten ist im Detail oft nur schwer zu verfolgen. Einige dieser Annahmen werden im folgenden kurz angesprochen.

Die Voraussetzung von Rotationssymmetrie ist beim gegebenen Aufbau - soweit er das den Strahl betreffende elektrische Feld bestimmt - recht gut erfüllt. Auch die SI-Komponente des Strahls selbst ist der zweidimensionalen Profilmessung zufolge weitgehend zylindersymmetrisch. Das unter Umständen nicht symmetrische magnetische Restfeld von etwa $0,05 \cdot 10^{-4}$ T hat vermutlich keinen Einfluß auf die Raumladungskompensation, da auch wesentlich stärkere Magnetfelder zu keiner deutlichen Änderung der mit dem RGI-Spektrometer gemessenen Charakteristiken führten.

Die Annahme, der in der Meßebeane bestehende Zustand sei in axialer Richtung unendlich ausgeht, ist weniger gut erfüllt. Die Meßstrecke ist nur etwa doppelt so lang wie ihr Durchmesser, und insbesondere höherperveante Strahlen ändern ihren Durchmesser beim Durchqueren der Meßstrecke unter Umständen deutlich. Der Fehler hierdurch bleibt tolerierbar, da die Anwesenheit des leitenden Strahlrohrs dazu führt, daß die Potentialverteilung an einem Ort von Ladungsdichten, die in axialer Richtung weiter als etwa einen Strahlrohrdurchmesser entfernt sind, kaum noch beeinflusst wird.

Eine Verletzung der Annahme, daß die RGI nur aus der Wechselwirkung der SI mit den RGA entstehen, geschieht dadurch, daß auch die im Strahl vorhandenen schnellen Neutralteilchen das Restgas ionisieren. Solange der radiale Verlauf der Neutralteilchendichte dem der SI proportional ist, entspricht dies nur einer Erhöhung des Wirkungsquerschnittes der RGI-Erzeugung. Dies würde wegen der Verwendung von Gl. (7) nur die Bestimmung der RGI-Ladungsdichte verfälschen. Im allgemeinen besitzt die Neutralteilchendichte aber einen Anteil, der nicht der Dichte der SI proportional ist. Dieser führt dann zu Fehlern bei der Bestimmung der SI- bzw. der Gesamtladungsdichte.

Computer-Programm zur numerischen Berechnung der Ladungsdichten

Es wurden numerische Algorithmen entwickelt, mit denen alle hier angeführten Berechnungen mit den vorverarbeiteten Datensätzen von Emittanzmessung, RGI-Spektrometermessung und Elektronenstrahlsondenmessung durchgeführt werden können. Jedem Datensatz wird (wie bei der Berechnung selbstkonsistenter Potentialverläufe) ein aus Hohlzylindern konstanter Ladungsdichte zusammengesetzter Strahl zugeordnet. Die Anzahl der Hohlzylinder entspricht der jeweiligen Zahl der Stützstellen. Bei der Kombination zweier Datensätze muß in geeigneter Weise zwischen den verschiedenen Stützstellen interpoliert werden. J. Pozimski danke ich für die Umsetzung der detaillierten Berechnungsvorschriften in ein Basic-Programm mit komfortablen Eingabe-, Ausgabe- und Darstellungsfunktionen. Hinweise zur Bedienung des Programms finden sich in [Pozimski 91].

Zum Test des Programms (nicht der Methode!) wurden für verschiedene, analytisch vorgegebene radiale Verteilungen der SI- und der Gesamtladungsdichte die zugehörigen "Meßdatensätze" (mit verschiedener Zahl der Stützstellen) ebenfalls analytisch berechnet. Aus diesen konnten mittels des Programms die zugrundeliegenden Ladungsdichteverläufe mit vernachlässigbarem numerischen Fehler rekonstruiert werden. Für die Ausführung dieser Testprozeduren [Pozimski 91] danke ich ebenfalls J. Pozimski.

Es werden im folgenden einige Beispiele der getrennten bzw. kombinierten Auswertung von Meßdaten von Elektronenstrahlsonde, RGI-Spektrometer und Emittanzmessung mit Rückrechnung der SI-Bewegung gegeben, um Möglichkeiten und Grenzen der Methode zu demonstrieren. Die Beispiele

sind so gewählt, daß SI- und Gesamtladungsdichteprofile, die mit verschiedenen Methoden unabhängig voneinander gemessen wurden, verglichen werden können. Dies ermöglicht noch am ehesten Rückschlüsse auf die Qualität der einzelnen Meßmethoden.

Es wurde wegen des prägnanteren Dichteprofiles der SI der stromstärkere Strahl (Aufbau nach Abb. 3.1-1a) zugrundegelegt. Dieser bestand aus einem Strahlkern, der je nach Kompensationszustand einen Radius von (8 ... 10) mm hatte, und einem Halo (s. Kap. 3.1) mit deutlich geringerer Intensität. Der Strahlkern selbst war wiederum nicht homogen. U. a. befand sich in seinem Zentrum ein "Kern im Kern" mit geringem Radius und im kompensierten Falle nochmals deutlich höherer Intensität (vgl. Abb. 5.2-1 a und 5.2-2 a).

Emittanzmessung mit Rückrechnung der SI-Bewegung

Die Ladungsdichteprofile der SI in der Meßebe des RGI-Spektrometers bestimmt aus Emittanzmessung mit Rückrechnung der SI-Bewegung zeigen für kompensierten und dekompenzierten (berandeten) Strahl Abb. 2, 4 rechts. Die Grundform des Profils ähnelt dem in der Ebene der Emittanzmessung gemessenen (vgl. Kap. 5.2). Die kurzperiodischen Schwankungen sind unter Umständen auf die grobe Diskretisierung der Meßwinkel und der entsprechend kleinen Anzahl bei der Rückrechnung verwendeter Teilstrahlen zurückzuführen. Zudem ist der Halo des Strahls nur teilweise bzw. überhaupt nicht dargestellt, da er wegen des begrenzten Ortsmeßbereichs der Emittanzmessung nur unvollständig erfaßt wurde.

Die unvollständige Erfassung des Halos sowie die möglicherweise nicht rotationssymmetrische Dichteverteilung der SI im Strahlhalo (vgl. Abb. 5.2-1 a und 5.2-2 a) erschwerten die Normierung der Dichteverteilung, die normalerweise direkt mit dem mit der Faraday-Tasse gemessenen Strahlstrom erfolgt. Hier wurde dagegen auf folgende Weise vorgegangen: Die mit der Emittanzmeßanlage bestimmte Dichteverteilung wurde so normiert, daß sich im Strahlkern $950 \mu\text{A}$ befinden. Dies ist ein mittlerer Wert, der sich im nachhinein bei allen Berechnungen zum stromstärkeren Strahl als akzeptabel erwies. (Das Resultat hängt nicht empfindlich davon ab.) Hiervon ausgehend wurde, wie in Kap. 4.1.II beschrieben, mittels Zurückrechnung der SI-Bewegung auf den $I_{\text{SI}}(r)$ -Verlauf in der Meßebe von Elektronenstrahlsonde und RGI-Spektrometer geschlossen.

Dieser wurde hier (d. h. in Abb. 2, 4 und vergleichsweise in Abb. 5, 6 und 7) nochmals normiert, da für die kombinierte Auswertung mit den RGI-Spektrometermessungen eine genaue Korrelation der beiden Datensätze erforderlich ist. Diese zweite Normierung erfolgte so, daß dem Strahlkern, dessen Rand in der $I_{\text{SI}}(r)$ -Darstellung deutlich erkennbar ist, derjenige Bruchteil des mit der Faraday-Tasse gemessenen Strahlstroms zugeordnet wurde, der aus der RGI-Spektrometermessung hervorgeht. (Dort ist der Rand des Strahlkerns ebenfalls deutlich am Knick der $I_{\text{RGI}}(\tilde{U})$ -Kurve erkennbar.) Diese Normierung ist insofern unkritisch, als davon nur die Skalierung der ρ_{SI} -Achse, nicht aber die Form des Dichteprofiles der SI betroffen ist.

Elektronenstrahlsondenmessung

Die Gesamtladungsdichteprofile bei dekompenziertem und kompensierten Strahl, bestimmt allein aus Elektronenstrahlsondenmessungen, zeigen Abb. 5, 6 links. In beiden Fällen ist eine kurzperiodische Störung überlagert. Der darstellbare Radienbereich ist konstruktiv auf etwa 20 mm begrenzt. Beim dekompenzierten Strahl wird der steile Abfall der Gesamtladungsdichte am Strahlkernrand etwas verwaschen wiedergegeben. Der Strahlkernradius von etwa 10 mm ist gut getroffen. Der Strahlhalo ist trotz der kurzperiodischen Störung erkennbar. Beim kompensierten Strahl macht sich die kurzperiodische Störung gravierender bemerkbar. Dennoch ist das positive Gesamtladungsmaximum am Strahlrand deutlich erkennbar, der Strahlkernradius ist wiederum gut, möglicherweise etwas zu klein, dargestellt. Der negative Überschwinger außerhalb des Strahlkernradius ist dagegen nur zu erahnen.

Kombination von Emittanzmessung mit Rückrechnung der SI-Bewegung und RGI-Spektrometer

Abb. 2, 4 links zeigen die Kombination von Emittanzmessung mit Rückrechnung der SI-Bewegung und RGI-Spektrometermessung für kompensierten und dekompenzierten Strahl. Der abgedeckte Radienbereich entspricht dem kleineren der beiden Meßmethoden. Im kompensierten Fall ergibt sich ein ausgeprägter positiv-negativ-Ausschlag am Strahlkernrand und ein ansonsten recht flacher Verlauf mit nur geringem kurzperiodischen Störanteil. Dieser Verlauf entspricht dem von theoretischer Seite zu erwartenden und stimmt auch annähernd mit dem unabhängig mit der Elektronenstrahlsonde bestimmten überein.

Abb. 2: Bestimmung des radialen Verlaufs der Gesamtladungsdichte aus der Kombination der vorverarbeiteten Meßdaten von RGI-Spektrometer und Emittanzmessung mit Rückrechnung der SI-Bewegung für einen kompensierten Ionenstrahl. Der davon gänzlich unabhängig aus der Elektronenstrahlsondenmessung bestimmte Verlauf von $\rho_{\text{ges}}(r)$ ist zum Vergleich gestrichelt eingezeichnet. (Ionenstrahl He^+ , 10 keV, 1,5 mA, berandet, He-Restgasdruck $1 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa.)

Allerdings zeigte sich, daß sich mäßige Änderungen der bereits oben erwähnten Normierung der aus der Emittanzmessung und Rückrechnung der SI-Bewegung abgeleiteten $I_{SI}(r)$ -Abhängigkeit bereits recht deutlich auf den Gesamtladungsdichteverlauf auswirken (Abb. 3). Jedoch ist davon nur die Amplitude des positiv-negativ-Ausschlags betroffen und nicht die Lage des Strahlkernradius. Die Meßmethode erscheint für kompensierte Strahlen brauchbar, sofern die Normierung so gut wie hier oder besser möglich ist.

Abb. 3: Auswirkung unterschiedlicher Stromkorrelation. Die mittlere Darstellung wiederholt das Ergebnis der vorangegangenen Abbildung. Die Korrelation der Ausgangsdateien, d. h. die Normierung des $I_{SI}(r)$ -Verlaufs, erfolgte, indem diesem Verlauf am Abknickpunkt (der dem Strahlkernradius entspricht) der Wert des $I'_{RGI}(\tilde{U})$ -Verlaufs an dessen Abknickpunkt ($838 \mu A$) zugewiesen wurde. (Der $I'_{RGI}(\tilde{U})$ -Verlauf war zuvor mit dem mit der Faraday-Tasse gemessenen Strahlstrom normiert worden.) Die linke und rechte Darstellung zeigen das Resultat bei Zuordnung eines etwas kleineren bzw. etwas größeren Stroms im Strahlkern.

Für den dekompenzierten Strahl ist dies dagegen nicht der Fall. Es treten extreme Schwankungen des resultierenden Gesamtladungsdichteverlaufs auf. Eine (den Ladungsbelag erhaltende) Glättung führt zwar außer am Strahlkernrand zu einem plausiblen Dichteverlauf, diesem ist detaillierte Information jedoch nicht mehr zu entnehmen. Hauptursache für dieses Verhalten ist vermutlich die stärkere Gewichtung der Fehler von Emittanzmessung und Rückrechnung der SI-Bewegung innerhalb des Strahlkerns durch den dort beim dekompenzierten Strahl (gemäß RGI-Spektrometermessung) nicht mehr flachen Potentialverlauf. Der Verdacht, daß wesentliche Ursache des Problems der tatsächlich recht ungleichförmige Ladungsdichteverlauf der SI sei, der schon bei mäßigen Fehlern einer oder beider Messungen zu einer lokalen Fehlkorrelation beider Datensätze führen könnte, wird dadurch widerlegt, daß sich bei Auswertung von Messungen an einem nahezu homogenen stromschwächeren Strahl ein nur unwesentlich besseres Ergebnis zeigte.

Abb. 4: Wie Abb. 2, jedoch für dekompenzierten Strahl.

Kombination von Elektronenstrahlsonde und RGI-Spektrometer

Die Kombination von Elektronenstrahlsonde und RGI-Spektrometermessungen ist in Abb. 5, 6 rechts gezeigt. Beim dekompenzierten Strahl resultiert ein sehr plausibler SI-Ladungsdichteverlauf, der praktisch keine kurzperiodischen Störungen aufweist und der auch den Strahlhalo bis zum von der ESS vorgegebenen Radius darstellt. Allein der Strahlkernradius ist im Vergleich mit den anderen Meßmethoden etwas zu groß ausgefallen.

Abb. 5: Bestimmung des radialen Ladungsdichteverlaufs der SI aus der Kombination der vorverarbeiteten Meßdaten von RGI-Spektrometer und Elektronenstrahlsonde für einen dekompenzierten Ionenstrahl. Der davon (abgesehen von der Normierung des Stroms im Strahlkern) unabhängig aus Emittanzmessung und Rückrechnung der SI-Bewegung bestimmte Verlauf von $\rho_{SI}(r)$ ist zum Vergleich gestrichelt eingezeichnet. (Strahl und Umgebungsbedingungen wie in Abb. 4.)

Beim kompensierten Strahl versagt die Methode dagegen weitgehend. Da in beiden Ausgangsdatenätzen die dem Strahlkern zuzuordnende Potentialdifferenz sehr klein ist und der relative Fehler des Potentialverlaufs in diesem Bereich groß ist, wird die Ladungsdichte der SI im Strahlkern nicht korrekt berechnet. Die Position des Strahlkernrandes und der Dichteverlauf im Strahlhalo sind dagegen gut wiedergegeben.

Der Vergleich der Abb. 2 und 6 zeigt weiter, daß die Elektronenstrahlsonde beim kompensierten Strahl einen etwas geringeren Strahlkernradius anzeigt als die Emittanzmessung mit Rückrechnung der SI-Bewegung. Dies ist jedoch nicht generell so. Bei anderen Bedingungen zeigten sich geringere oder auch entgegengesetzte Abweichungen (vgl. Kap. 5).

Abb. 6: Wie Abb. 5, jedoch für kompensierten Strahl.

Alleinige Auswertung der RGI-Spektrometermessung beim dekompenzierten Strahl

Die allein beim dekompenzierten Strahl mögliche Inversion der aus der RGI-Spektrometermessung abgeleiteten $I'_{\text{RGI}}(\tilde{U})$ -Charakteristik führt auf einen ebenfalls sehr plausiblen, bis zum Strahlrohr dargestellten Ladungsdichteverlauf der SI (Abb. 7). (Anwendung auf kompensierte Strahlen führt nicht zu brauchbaren Ergebnissen.) Allein der Strahlkernradius ist wiederum geringfügig zu groß angegeben.

Abb. 7: Bestimmung von $\rho_{\text{ges}}(r) \approx \rho_{\text{SI}}(r)$ allein aus der RGI-Spektrometermessung (und der Strahlstrommessung mit Faraday-Tasse) für einen dekompenzierten Strahl. Die davon unabhängig aus der Elektronenstrahlsondenmessung bzw. aus Emittanzmessung und Rückrechnung der SI-Bewegung bestimmten Verläufe sind zum Vergleich gestrichelt eingezeichnet. Im Gegensatz zu diesen Methoden, die den Strahl nicht ganz erfassen, wurden die Dichteprofile bis zum Strahlrohr berechnet. (Um den Rand des Strahlhalos erkennbar zu machen, sind verschwindende Ladungsdichten nicht eingezeichnet. Strahl und Umgebungsbedingungen wie in Abb. 4.)

Abb. 8 macht deutlich, daß der berechnete Strahlkernradius relativ empfindlich vom Strahlstrom abhängt, mit dem der $I'_{\text{RGI}}(\tilde{U})$ -Verlauf normiert wird. Wird ein Strahlstrom von 1,4 mA (anstatt der mit der Faraday-Tasse gemessenen 1,5 mA) für die Normierung verwendet, so zeigt sich eine geradezu erstaunliche Übereinstimmung des berechneten Dichteverlaufs mit dem, der (bis auf die Stromrichtung) unabhängig aus Emittanzmessung mit Rückrechnung der SI-Bewegung ermittelt wurde. (Durch Umladung der SI am Restgas ist auf der Strecke von Faraday-Tasse bis zur Meßebene des RGI-Spektrometers allerdings nur mit einer Verringerung des Strahlstroms um etwa $30 \mu\text{A}$ zu rechnen.)

Abb. 8: Einfluß der Stromnormierung. Die mittlere Darstellung wiederholt das Ergebnis der vorangegangenen Abbildung. Der $I'_{\text{RGI}}(\tilde{U})$ -Verlauf wurde dort normiert, indem seinem Endwert der mit der Faraday-Tasse gemessene Strahlstrom zugewiesen wurde. Die rechte Darstellung zeigt, daß die Annahme eines etwas geringeren Strahlstroms zu einer besseren Übereinstimmung des ermittelten Ladungsdichteverlaufs der SI, insbesondere des Strahlkernradius, mit dem unabhängig aus Emittanzmessung mit Rückrechnung der SI-Bewegung bestimmten Verlauf (jeweils gestrichelt eingezeichnet, dort lag jeweils ein Strahlstrom von 1,5 mA zugrunde) führt.

Den Ladungsdichteverlauf der SI, der an derselben axialen Position des dekompenzierten Strahls vergleichsweise mit einer Drahtsonde gemessen wurde, zeigt Abb. 9. (Die Beschreibung dieses Meßverfahrens findet sich am Ende von Kap. 4.5.) Die negativen Ladungsdichtewerte bei noch nicht weit in den Strahl gefahrener Sonde resultieren aus dem dort noch merklich ansteigenden Fluß von strahl-abwärts erzeugten SE zur Sonde (vgl. Abb. 3.1-1 a). Dieser mit dem Ort der Sonde variierende SE-Fluß dürfte auch die Ursache dafür sein, daß der Ladungsdichteverlauf insgesamt und insbesondere auf der linken Seite der Abb. zu niedrig wiedergegeben ist. (Aus der Mittelung beider Seiten des zentrierten Verlaufs berechnet sich ein Strom im Strahlkern von nur $653 \mu\text{A}$ gegenüber $992 \mu\text{A}$ laut RGI-Spektrometer (siehe Abb. 4) und etwa $900 \mu\text{A}$ gemäß Elektronenstrahlsonde.) Die Form des Verlaufs, der Strahlkernradius und auch der Radius des Strahlhalos von etwa 35 mm korrelieren gut mit dem aus der RGI-Spektrometermessung (für $I_{\text{FDT}} = 1,4 \text{ mA}$) abgeleiteten Verlauf.

Abb. 9: Mit einer Drahtsonde bestimmter radialer Dichteverlauf der SI. (Abgesehen von der auf einem Potential von +200 V liegenden Sonde entsprechen Strahl- und Umgebungsbedingungen denen von Abb. 7 und 8.)

4.5 Langmuir-Sonden

Ins Plasma eingebrachte Langmuir-Sonden ermöglichen die direkte lokale Messung von Plasmaparametern. Aus einer gemessenen "Charakteristik", der Abhängigkeit des Sondenstroms von der Sondenspannung, lassen sich die Dichte des Plasmas, die Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen und das lokale elektrostatische Potential ableiten [Schott 68, Chung 75, Wiesemann 87]. Allerdings ist dies nur unter gewissen Voraussetzungen möglich, die in vielen Fällen nicht gegeben sind. Am geeignetsten ist die Methode zur Untersuchung stationärer Plasmen geringer Dichte bei Abwesenheit von Magnetfeldern.

Zu den Annahmen, deren näherungsweise Erfüllung Voraussetzung für die Anwendung einfacher theoretischer Modelle und Auswerteverfahren ist, gehören u. a.

- das Plasma ist unendlich ausgedehnt, homogen und quasineutral,
- Elektronen und Ionen besitzen maxwellsche Geschwindigkeitsverteilungen mit Temperaturen $T_e \gg T_i$,
- jedes auf die Sonde treffende Teilchen wird ohne weiteres absorbiert.

Eine Untersuchung des Strahl"plasmas" von SI, KE, RGI, SE und RGA mittels Langmuir-Sonden wurde ohne (emittierende Sonden, positive SI [Gabovich 75 a, Holmes 79, Bliokh 85], negative SI [Gabovich 74 a/75 b, Goretskii 85]; einfache Sonden [Rupp 84, Schönlein 87]) und mit (einfache Sonden: [Paul 88, Wiegand 90, Hausner 92, Fenger 93]) äußeren Magnetfeldern bereits vielfach durchgeführt. Solche Messungen an Ionenstrahlen erlauben allerdings nur in begrenztem Rahmen die Bestimmung von "Plasma"parametern, u. a. deshalb, weil die soeben angeführten Annahmen hierbei nicht erfüllt sind [Dölling 89].

Verschiedene Aspekte der Verwendung von Langmuir-Sonden sollen nun kurz diskutiert werden.

Sondentypen

Die üblicherweise in den Strahl oder in dessen unmittelbare Nähe gebrachten Sonden lassen sich grob in zwei Klassen einteilen: Die "einfachen" Langmuir-Sonden, die aus einem Stück Metalldraht bestehen, welches einseitig über eine mit einem geerdeten Schirm versehene Zuleitung kontaktiert ist. Der Metalldraht von typischerweise einigen cm Länge kann unterschiedlich geformt sein, woraus verschiedene Verhältnisse von Sondenoberfläche zu dem Strahl dargebotener Querschnittsfläche resultieren [Rupp 84]. Es wird zumeist vermieden, den geerdeten Schirm in den Strahl einzubringen. Als anderer Sondentyp werden heiße Sonden eingesetzt. Eine solche Sonde besteht z. B. aus einer etwa 2 mm langen Drahtwendel, die beidseitig kontaktiert ist und durch Stromfluß zum Glühen gebracht wird.

Die Stromzuführungen liegen innerhalb eines Keramikröhrchens von wenigen mm Durchmesser, welches bis kurz vor die Wendel reicht. Das Keramikröhrchen wird also bei Messungen innerhalb des Strahls auch mit in diesen eingeführt. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden nur wenige Messungen mit einfachen Langmuir-Sonden durchgeführt.

Bestimmung des lokalen Potentials mit einfacher Langmuir-Sonde

Unter geeigneten Umständen wird das Potential eines Plasmas mit einer einfachen Langmuir-Sonde auf folgende Weise bestimmt: Die Charakteristik (Abb. 1) zeigt einen Knick an der Stelle, wo der Anlaufbereich ("II") in den Sättigungsbereich ("III") übergeht. Das Potential der Sonde an dieser Stelle entspricht dem Plasmapotential. Ist das Sondenpotential größer oder gleich dem Plasmapotential, so fließt der Elektronen-Sättigungsstrom [Schott 68]

$$I_{\text{sonde,sätt}} = -\frac{1}{4} n_0 e \bar{v}_e S$$

mit n_0 Elektronendichte des ungestörten quasineutralen Plasmas,
 \bar{v}_e mittlerer Geschwindigkeitsbetrag der Elektronen,
 S Oberfläche der Grenzschicht um die Sonde.

Abb. 1: Charakteristik einer idealisierten ebenen Sonde in einem Plasma.

Der Knick der Charakteristik ist aus verschiedenen Gründen zumeist weniger ausgeprägt als in der idealisierten Darstellung von Abb. 1.

Bei der Anwendung dieses Verfahrens auf Messungen an Ionenstrahlen mit einfachen Langmuir-Sonden der erwähnten Größe ergibt sich jedoch folgendes grundsätzliche Problem: Die Produktion von KE über die Ionisation der RGA durch die SI reicht nicht aus, um den Elektronensättigungsstrom aufzubringen, wenn sich die Sonde innerhalb des Strahls befindet. (D. h. wenn die Dichte der KE vergleichbar der der SI ist. Dies gilt zumindest für die im Rahmen dieser Arbeit benutzte Kombination von Meßstrecke, Sonden und Ionenstrahlen. In jedem Fall ist mit einer starken Störung des Zustands des kompensierten Strahls zu rechnen.) Anders ausgedrückt: Der Einfluß der Sonde als zusätzliche Wand für das "Plasma" verändert die "Plasma"eigenschaften bereits stark. Abhilfe ließe sich hier unter Umständen durch extrem kleine Sonden [Wiesemann 87] schaffen.

Auch wenn durch einfache Langmuir-Sonden der üblichen Größe mit einer starken Störung des Zustands des kompensierten Strahls zu rechnen ist, so könnten sie dennoch zur Bestimmung des lokalen Potentials des gestörten Strahls geeignet sein. Zum einen wird der Strom von RGI und von vom Strahlrohr stammenden SE sich gerade dann empfindlich ändern, wenn das Sondenpotential das Strahlpotential passiert. Zum anderen gilt - falls die Sonde sich innerhalb des Strahls befindet - das gleiche für die von den SI an der Sonde ausgelösten SE.

Die Zusammenhänge seien am Beispiel einiger gemessener Charakteristiken näher erläutert (Abb. 2). (Die in diesem Kapitel dargestellten Charakteristiken wurden noch an einem improvisierten Meßaufbau gewonnen. Der aus der Duoplasmatronquelle kommende Ionenstrahl wurde von zwei elektrostatischen Einzellinsen fokussiert durch ein berandetes Driftrohr von 15 cm Durchmesser und (ohne Randblenden) 45 cm Länge geschickt. Neben der Langmuir-Sonde wurde ein Nachbau eines von Schönlein [Schönlein 87] verwendeten Gegenfeldspektrometers eingesetzt, dessen Leistungsfähigkeit allerdings deutlich unter der des später benutzen 127° -Spektrometers lag.) Die verwendete Sonde bestand aus einem radial zum Strahl angeordneten geraden Wolframdraht von 1 mm Durchmesser. Dessen rechtwinklig abgewinkeltes Ende von 20 mm Länge zeigte in Flugrichtung der SI. Die jeweils angegebene radiale Position x der Sonde bezieht sich auf den Abstand des abgewinkelten Teils von der Achse des Driftrohrs. Positive Werte entsprechen über die Achse hinaus durch den Strahl gefahrener Sonde. Wie bei Abb. 1 werden positive Teilchen, die die Sonde verlassen, als positiver Strom gewertet.

Der Strahl war durch negative Blenden berandet und ohne Anwesenheit der Sonde kompensiert (durchgezogene Linien: "komp.") bzw. durch eine ringförmige, am strahlabwärts gelegenen Ende der Driftstrecke vor der Berandungsblende befindliche, auf positives Potential gelegte Dekompensationsblende dekomponiert (gestrichelte Linien: "dek."). Es wurden auch Charakteristiken bei geerdeter, hinterer Randblende und geerdeter Dekompensationsblende aufgenommen (gepunktete Linien: "unberandet"). Hierbei gelangten viele SE vom Strahlstopper in die Meßstrecke. Abb. 2 a, b zeigen die Charakteristiken der weit durch den Strahl und der bis zur Strahlachse gefahrenen Sonde. Abb. 2 c gilt für die noch außerhalb des Strahls gelegene Sonde. Der Strahlradius betrug an der axialen Meßposition abhängig vom Kompensationszustand bis zu 10 mm (vgl. Abb. 3).

Abb. 2: Charakteristiken einer bis zu verschiedenen radialen Positionen x in einem Ionenstrahl gefahrenen Langmuir-Sonde.

Strahl: 10 keV He^+ -Ionen, 450 μA , Strahlradius ≤ 10 mm. Restgasdruck $1 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa

Strahlzustand: durchgezogen: berandet und bei Abwesenheit der Sonde kompensiert,

gestrichelt: berandet und durch die Dekompensationsblende dekomponiert,

gepunktet: am hinteren Ende unberandet und bei Abwesenheit der Sonde kompensiert.

Die einfachen Pfeile geben das "lokale Potential" des berandeten (bei Abwesenheit der Sonde kompensierten) durch die Sonde gestörten Strahls an. Für den berandeten, durch die Dekompensationsblende dekomponierten Strahl ergeben sich nahezu die gleichen Potentiale.

Zunächst sei der Fall des berandeten, ohne Anwesenheit der Sonde kompensierten Strahls betrachtet: Wurde die Sonde von SI getroffen (Abb. 2 a, b), so ging der Sondenstrom im wesentlichen wie dargestellt auf SI und die von ihnen an der Sonde ausgelösten SE zurück. Dies zeigen Größe und Vorzeichen des Sondenstroms auch im Vergleich zur außerhalb des Strahls positionierten Sonde (Abb. 2 c). Die durch die Ionisation der RGA durch SI innerhalb der Meßstrecke zu erwartende Produktion von KE entsprach gemäß Gl. (2.2-17) nur etwa $1,8 \mu\text{A}$. Der bei mittig in den Strahl gefahrener Sonde (Abb. 2 b) über den gesamten Bereich des Sondenpotentials beobachtete Anstieg des Sondenstroms dürfte auf die Ablenkung des gesamten Ionenstrahls durch die Sonde in Achsenrichtung der Sonde zurückzuführen sein.

Für den bei Abb. 2 a, b vorliegenden Fall, daß die Änderung des Sondenstroms mit dem Sondenpotential im wesentlichen von den an der Sonde ausgelösten SE bestimmt war, muß die Zuordnung des Raumladungspotentials anders als in Abb. 1 geschehen: Der bei niedrigerem Sondenpotential liegende Knick (Pfeile in Abb. 2 a, b) sollte das lokale Raumladungspotential anzeigen. Ab dort wurden mit über das lokale Potential steigendem Sondenpotential immer mehr SE zurückgehalten. Allerdings dürfte der Strahl bereits bei niedrigeren Sondenpotentialen durch die Sonde - dem Sondenpotential entsprechend - dekomponiert worden sein. Hierauf deutet, daß sich die Charakteristiken nicht wesentlich änderten, wenn der Strahl durch die Dekompensationsblende dekomponiert wurde. Dies ist in Abb. 2 b gestrichelt eingezeichnet. Zudem lagen die in Abb. 2 a, b gekennzeichneten Potentiale weit über dem durch RGI-Spektroskopie bestimmten Achspotential des kompensierten Strahls. Leider wurde versäumt, den direkten Nachweis der Dekompensation des Strahls durch die Sonde bereits bei geringen positiven Sondenpotentialen durch eine gleichzeitig an einer axial etwas entfernten Position durchgeführte Messung von RGI-Energien zu führen.

Befand sich die Langmuir-Sonde innerhalb des Strahls, so war in der beschriebenen Weise nur das lokale Potential des dekomponierten Strahls bestimmbar. Dessen Abhängigkeit von der Sondenposition wurde durch eine Reihe von Sondenmessungen bei zusätzlich dekomponiertem Strahl bestimmt (nicht dargestellt). Der Vergleich mit der nachfolgend am gleichen axialen Ort durchgeführten Bestimmung der RGI-Energien ergab, daß die Langmuir-Sonde am Strahlrand auf ein vergleichbares und im Strahlzentrum auf ein deutlich niedrigeres Raumladungspotential als das RGI-Spektrometer führte. Ein Grund hierfür könnte die schlechte Ortsauflösung der Sonde gewesen sein, da aufgrund der Sondenform stets an mehreren Radien zugleich gemessen wurde.

Bei außerhalb des Strahls befindlicher Sonde (Abb. 2 c) ist unklar, welchem der beiden Knicke der Charakteristik das "lokale" Raumladungspotential zugeordnet werden soll, da KE, RGI und von den RGI an der Sonde und dem Strahlrohr ausgelöste SE in vergleichbarem Maße zum Sondenstrom beitrugen. Die zu hohen positiven und negativen Werten des Sondenpotentials fortgesetzte Änderung des Sondenstroms dürfte auf einen sich dabei vergrößernden "Einzugsbereich" der Sonde für RGI und vom Strahlrohr ausgelöste SE zurückzuführen sein. Die Dekompensation des Strahls durch die Dekompensationsblende änderte die Intensität des Sondenstroms nur mäßig, hatte aber auch hier auf die Form der Charakteristik und die Lage der Knicke nur sehr geringen Einfluß. Auch außerhalb des Strahls scheint also nur das lokale Potential des dekomponierten Strahls bestimmbar zu sein, und dies nur mit größerer Unsicherheit.

Traten SE in größerer Anzahl in die Meßstrecke, so hatte dies einen deutlichen Einfluß auf die Sondencharakteristik. Abb. 2 b, c zeigt dies gepunktet für den Fall, daß den von den SI am Strahlstopper erzeugten SE durch Erden der hinteren Randblende (bei geerdeter Dekompensationsblende) der Weg in die Meßstrecke geöffnet wurde. Bei vom Strahl getroffener Sonde traten hier bei hohem positivem Sondenpotential auch positive Sondenströme auf. Der Knick der Charakteristik, der dem lokalen Potential zuzuordnen sein sollte, ist allerdings immer noch deutlich erkennbar. Aus seiner nur wenig veränderten Lage läßt sich ableiten, daß auch in diesem Fall der Zustand des kompensierten Strahls stark von der Sonde gestört wurde. Auch bei außerhalb des Strahls befindlicher Sonde trat noch ein Knick der Charakteristik auf. Daß dieser mit dem lokalen Potential des durch die Sonde gestörten Strahls korreliert war, kann ohne weitere Messungen nur vermutet werden.

Ergebnisse und Interpretation der wenigen hier durchgeführten Messungen weichen in mehreren Punkten deutlich von denen ähnlicher, zuvor am Institut für Kernphysik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main durchgeführter Messungen mit einfachen Langmuir-Sonden [Rupp 84] ab. Auch bei den dort durchgeführten Messungen wurde der Strahl durch die auf höheres positives Potential gelegte Sonde dekompensiert, wie der Vergleich mit ebenfalls aufgenommenen RGI-Energiespektren zeigte [Kreisler 84]. Ein wesentlicher Unterschied scheint zu sein, daß dort bei steigendem Sondenpotential schon vor der Dekompensation des Strahls eine deutliche Änderung des Sondenstroms auftrat. Im Gegensatz zu den hier beschriebenen Messungen konnte aus der Sondencharakteristik auf das Achspotential geschlossen werden. Auch dessen Anstieg mit dem Potential einer Dekompensationsblende konnte in befriedigender Übereinstimmung mit den RGI-Energiespektren gemessen werden. Weiter wurde aus Messungen an verschiedenen Radien auf den radialen Potentialverlauf geschlossen. Zwar erfolgte die Auswertung der Charakteristiken auf andere Weise (ähnlich Abb. 1), auch dies würde aber bei den hier beschriebenen Messungen nicht zum Erfolg führen. Es ist unklar auf welche abweichenden experimentellen Randbedingungen die Unterschiede letztlich zurückzuführen sind. Weitere Untersuchungen zur Wirkungsweise einfacher Langmuir-Sonden und auch heißer Sonden bei Ionenstrahlen sind am Institut für Angewandte Physik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main im Gange bzw. in Vorbereitung.

Bestimmung des lokalen Potentials mit heißer Sonde

Die heiße Sonde kann durch thermische Emission erzeugte Elektronen abgeben. Wenn das Sondenpotential nicht sehr viel negativer als das Umgebungspotential ist, ist der Elektronenstrom raumladungsbegrenzt. Das Plasmapotential eines "normalen" Plasmas entspricht dem sog. "floating potential", dem Potential der unkontaktierten oder sehr hochohmig "geerdeten" emittierenden Sonde [Wiesemann 87, Mravlag 90]. Dies erklärt sich folgendermaßen: Die nicht emittierende, rein absorbierende Sonde würde sich wegen der höheren Mobilität der Plasmaelektronen im Vergleich zu den Plasmaionen bezüglich des Plasmapotentials negativ aufladen. Eine stark emittierende Sonde würde dann aber Elektronen emittieren, wodurch die Sonde wieder positiver würde, solange bis das Sondenpotential etwa dem Plasmapotential entspricht und der raumladungsbegrenzte Strom der emittierten Elektronen sehr gering ist (und nur noch gerade den Überschuß des Stroms der Plasmaelektronen über den der Plasmaionen ausgleicht). Es ist anzunehmen, daß sich die emittierende Sonde nur dann wesentlich von der gewöhnlichen Langmuir-Sonde unterscheidet, wenn ihr Potential negativer als das des Plasmas ist.

Ausgehend von dieser Annahme lassen sich einige kritische Bemerkungen zur Übertragung dieses Meßprinzips auf den kompensierten Strahl ableiten:

- Eine floatende Sonde wird - emittierend oder nicht - durch die auftreffenden SI positiv aufgeladen, sofern dem nicht ein größerer Strom von nicht von der Sonde stammenden Elektronen entgegensteht. Dies können KE sein, falls die Sonde sehr klein ist und somit der auszugleichende Strom der die Sonde treffenden SI gering ist. Andernfalls sind z. B. SE, die vom Strahl am Strahlstopper erzeugt werden, in hinreichender Anzahl erforderlich. Es kann also nicht in jedem Fall davon ausgegangen werden, daß das "floating potential" der heißen Sonde dem lokalen Strahlpotential entspricht.
- Ein Sondensupport aus einem isolierenden Material sollte nicht in den Strahl eingebracht werden, da er sich dort wie eine floatende Sonde verhält. Eine deutliche Störung des Zustands des kompensierten Strahls hierdurch ist möglich. Geerdete Sondensupporte sind hier wohl günstiger.
- Zur Bestimmung des lokalen Potentials wird wohl in jedem Falle auch der Teil der Charakteristik benötigt, bei dem das Sondenpotential dem lokalen Potential entspricht. Hier werden jedoch keine Elektronen emittiert, die heiße Sonde dürfte den Zustand des kompensierten Strahls hier also genauso stören wie die gewöhnliche Langmuir-Sonde.

Die am UKAEA Culham Laboratory mit einer heißen Sonde bestimmten Achspotentiale eines driftenden Strahls lagen geringfügig über denen, die durch die Energiebestimmung der RGI gefunden wurden [Holmes 79]. Die SE vom Strahlstopper hatten dabei ungehinderten Zutritt zur Meßstrecke.

Experimente mit heißen Sonden wurden bisher am Institut für Angewandte Physik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main nicht durchgeführt.

Bestimmung von Energieverteilung und Dichte der KE

Da die eigentlichen KE unter keinen Umständen einen dominierenden Anteil zum Sondenstrom beitragen, kann aus der Charakteristik weder auf ihre Energieverteilung noch auf ihre Dichte geschlossen werden. Eine dahingehende Interpretation von Meßergebnissen [Rupp 84, Schönlein 87] ist mit Skepsis zu betrachten.

Bestimmung des radialen SI-Dichteprofiles dekomensierter und evtl. auch kompensierter Strahlen

Abschließend sei noch auf eine Einsatzart von Sonden eingegangen, die im Grunde nicht mehr unter die Bezeichnung Langmuir-Sonde fällt. Das radiale Stromdichteprofil und damit das Dichteprofil der SI kann bestimmt werden, indem ein gerader Draht radial durch den Strahl bewegt wird. Aus dem bezüglich des Ortes differenzierten Sondenstrom erhält man mit dem Drahtquerschnitt die radiale Verteilung der Stromdichte der SI. Gegenüber quer durch den Draht gefahrenen Drähten, wie sie in sog. Draht-Scannern verwendet werden, hat diese Methode den Vorteil, daß das Stromdichteprofil direkt, ohne Abel-Inversion erhalten wird. Nachteilig sind die höheren Anforderungen an Strahlage und Ausrichtung der Sonde.

Voraussetzung für dieses Verfahren ist, daß der Strahl durch negative Blenden berandet ist oder auf andere Weise ein größerer Fluß von SE zur Sonde verhindert wird. Andererseits sollten die an der Sonde entstehenden SE zurückgehalten werden, insbesondere wenn schon allein aufgrund der Sondenform, z. B. einer Abwinkelung des Sondendrahtes, mit einer ungleichmäßigen SE-Produktion entlang der Sonde gerechnet werden muß. Dies bedingt eine auf hohes positives Potential gelegte Sonde und dadurch eine Dekompensation des Strahls.

Abb. 3 zeigt beispielhaft ein auf die beschriebene Weise bestimmtes Stromdichteprofil der SI (durchgezogene Kurve). Der Strahl war hierbei durch die ringförmige Dekompensationsblende dekomensiert ($U_{\text{dek}} = +200 \text{ V}$), die Sonde lag ebenfalls auf einem Potential von $+200 \text{ V}$. (Es wurde hierbei ebenfalls noch der vorangehend beschriebene provisorische Aufbau mit abgewinkelter Sonde verwendet. Später wurde eine mehrfach gewinkelte Sonde aus Wolframdraht von 0,7 mm Durchmesser benutzt, wie sie in Abb. 3.1-1 a und Abb. 4.2-1 dargestellt ist. Dabei wurden Sonde und Dekompensationsblende stets auf hohes positives Potential gelegt.) Das ermittelte Stromdichteprofil ist nicht ganz symmetrisch und zeigt eine Strahlablage von ca. 2 mm (diese betrug beim später verwendeten Aufbau maximal 1 mm). Der aus dem Stromdichteprofil ermittelte Gesamtstrom der SI von $490 \mu\text{A}$ stimmte befriedigend mit dem mit der Faraday-Tasse bestimmten Strahlstrom von $450 \mu\text{A}$ überein. (Es wurde jeweils der Mittelwert der symmetrisch links und rechts des Strahlzentrums gemessenen Werte der Stromdichte gebildet.) Der (am späteren Aufbau) auf diese Weise bestimmte Dichteverlauf der SI dekomensierter Strahlen korrelierte gut mit den Ergebnissen anderer Methoden, solange der Zutritt von andernorts vom Strahl erzeugten SE zur Sonde verhindert wurde (vgl. Abb. 4.4-9).

Die in Abb. 3 gestrichelt eingezeichnete Meßkurve für geerdete Sonde zeigt nicht - wie zunächst erwartet - einen ähnlichen Verlauf wie die der auf positivem Potential liegenden Sonde. Dies beruht darauf, daß das abgewinkelte Sondenende den SI zwar den gleichen Querschnitt wie der radiale Teil der Sonde darbietet, daß der SE-Erzeugungskoeffizient der tangential das abgewinkelte Ende streifenden SI aber wesentlich höher ist als an den anderen Stellen der Sonde. Dies führt zu einem zusätzlichen Anteil des Sondenstroms, der der Stromdichte an der Sondenposition proportional ist. Dieser Anteil dürfte nicht, wie in Abb. 3 geschehen, bezüglich des Ortes differenziert werden. Die in Abb. 3 gestrichelt gezeichnete Kurve setzt sich also aus zwei Anteilen, die der durchgezogenen Kurve bzw. deren Ableitung proportional sind zusammen. Die leichte Unsymmetrie der durchgezogenen Kurve dürfte die gleiche Ursache haben. Für eine allein aus einem geraden radialen Draht bestehende Sonde wäre wohl auch bei geerdeter Sonde mit einer korrekten Widergabe des radialen Stromdichteprofiles

der SI zu rechnen. Dieses müßte nur wegen des nicht sicher bekannten SE-Erzeugungsfaktors mit dem anderweitig gemessenen Strahlstrom normiert werden.

Abb. 3: Radiale Stromdichteverteilung der SI, bestimmt mit radial durch den Strahl bewegter Sonde. Strahl und Restgasdruck wie Abb. 2. Der Strahl war berandet und durch die Dekompensationsblende dekompensiert. Der Radius des Strahlrohrs betrug 75 mm. Die Sonde war ein gerader radialer Draht von 1 mm Durchmesser, dessen Ende ca. 20 mm L-förmig in Strahlrichtung abgewinkelt war. Die Sondenposition bezieht sich auf dieses Ende; positive Werte entsprechen über die Strahlachse hinaus in den Strahl gefahrener Sonde. Das Sondenpotential betrug +200 V (durchgezogene Kurve). Zum Vergleich ist die bei geerdeter Sonde bestimmte Meßkurve gestrichelt eingezeichnet.

Die Sonde sollte sich so auch bei kompensierten Strahlen einsetzen lassen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde das allerdings nicht verwirklicht, da die gestrichelte Kurve in Abb. 3 dahingehend fehlinterpretiert wurde, daß Messungen ohne ein Zurückhalten der SE keine brauchbaren Ergebnisse liefern würden. Am Institut für Angewandte Physik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main wurden inzwischen auch geerdete gerade Sonden an kompensierten Strahlen eingesetzt [Fenger 93].

Resümee

Der Einsatz von Langmuir-Sonden bei Ionenstrahlen erfordert die Berücksichtigung der gegenüber dem "normalen" Plasma wesentlich veränderten Randbedingungen. Die Langmuir-Sonde konnte hier nur zur näherungsweise Bestimmung des lokalen Potentials dekompensierter Strahlen verwendet werden, während dies andernorts auch bei kompensierten Strahlen gelang. Hierzu sind weitere Untersuchungen im Gange. Die Bestimmung von Dichte und Energieverteilung der KE erscheint mit Langmuir-Sonden nicht möglich. Dagegen kann bei einer den Draht-Scannern ähnlichen Einsatzweise das Dichteprofil der SI bei dekompensierten und vermutlich auch bei kompensierten Strahlen bestimmt werden, ohne den Strahlzustand zu stark zu stören.

4.6 Die Hochfrequenzsonde

Zur Bestimmung von Eigenschaften des Plasmas wie Dichte und Stoßfrequenz der Elektronen werden oft dessen dielektrischen Eigenschaften vermessen. Hierzu wird z. B. die Verstimmung der Resonanzfrequenz oder der Güte eines Hohlraumresonators bei teilweiser Füllung mit Plasma gemessen [Wiesemann 87]. Die Resonatorfrequenz liegt hier weit über der Plasmafrequenz. Eine andere Möglichkeit ist die Bestimmung der Resonanzfrequenzen der Langmuir-Eigenschwingungen des Plasmas. Diese entsprechen bis auf geometrieabhängige Faktoren der Elektronenplasmafrequenz [Tonks 31/31 a]. So wurde etwa die Frequenz der Dipolresonanz der transversalen Schwingung der Elektronenkomponente einer zylindrischen Plasmasäule bestimmt durch die Beobachtung der Frequenzabhängigkeit der Streuung ebener elektromagnetischer Wellen an der Plasmasäule [Krall 86]. Auch die frequenzabhängige Absorption einer elektromagnetischen Welle, die über eine die Plasmasäule umschließende Streifenleitung geschickt wird, wurde hierzu genutzt [Crawford 63/64, Nickel 63]. So wurde mit dem letzteren Verfahren die mittlere Elektronendichte in der positiven Säule einer in einer Glasröhre brennenden Quecksilberdampfentladung bestimmt. Es wird im folgenden beschrieben, wie dieses Verfahren in leicht abgewandelter Form im Rahmen dieser Arbeit zur Bestimmung von Teilchendichten in einem kompensierten Ionenstrahl eingesetzt wurde. Der Vorteil dieses Meßverfahrens gegenüber den anderen hier verwendeten ist, daß es eine relativ direkte Bestimmung der Dichte der KE ermöglicht. Weiter läßt die Bestimmung der Güte des von Ionen- und Elektronensäule gebildeten Resonators auch einen groben Schluß auf die mittlere Elektronengeschwindigkeit zu.

Es werden nun zunächst der Aufbau der Hochfrequenzsonde und die zu messende Größe beschrieben. Weiter wird ein Modell dargestellt, anhand dessen eine grobe Auswertung von Messungen erfolgen kann. Mit einigen beispielhaften Messungen werden Leistungsfähigkeit und Problematik dieses Meßverfahrens veranschaulicht. Auf die Unterschiede von Aufbau, Meßmethode, Ergebnissen und Interpretation gegenüber den Messungen an Quecksilberdampfplasma wird am Ende des Unterkapitels eingegangen.

Aufbau und Meßvorgang

Die verwendete, im hinteren Drittel der Meßstrecke angeordnete, hier als Hochfrequenzsonde bezeichnete Anordnung zeigt Abb. 1. Parallel zum Strahl, einander gegenüberliegend, wurden zwei geschirmt zugeführte Kupferdrähte positioniert. Der eine war mit einem Rauschgenerator verbunden, der im Bereich von 100 Hz bis 400 MHz weißes Rauschen mit einer Signalamplitude von $U_{\text{gen}} = 0,15 \text{ V}$ lieferte. Der andere Draht war über ein doppelt geschirmtes Koaxialkabel an einen Spektrumsanalysator (Marconi 2382) geführt, der den entsprechenden Frequenzbereich abdeckte (Meßwiderstand $R_m = 50 \Omega$). Die Zuführung der Sondendrähte war geerdet und an der strahlabwärts gelegenen Seite angeordnet (102 mm hinter der Meßebeine der Elektronenstrahlsonde und 162 mm vor der Meßebeine der Emittanzmeßanlage; siehe Abb. 3.1-1 a).

Abb. 1: Aufbau der Hochfrequenzsonde und Ersatzschaltbild.

Das durch die Generatorspannung erzeugte elektrische Feld zwischen den Sondendrähten regte die im dazwischenliegenden Strahl vorhandenen KE zu Schwingungen an. Sowohl der mit der Generatorspannung versorgte Sondendraht als auch die schwingenden KE koppelten kapazitiv an den mit dem Spektrumsanalysator verbundenen Sondendraht. Aufgezeichnet wurde das frequenzabhängige Verhältnis der eingekoppelten Spannungsamplitude \hat{U}_m bei An- und Abwesenheit des Strahls.

Das Einschalten des Rauschgenerators führte zu keiner mit den anderen verwendeten Meßmethoden feststellbaren Änderung des Zustands des kompensierten Strahls. Diese Meßmethode war also, abgesehen von der Störung der Zylindersymmetrie des elektrischen Feldes durch Sonden und Support (vor allem außerhalb des Strahls), für den Strahl störungsfrei.

Ein vereinfachtes theoretisches Modell

Für das folgende wird vereinfachend angenommen, das zu untersuchende System bestünde aus einer Säule einfach positiv geladener Teilchen (SI und RGI) von homogener Teilchendichte n_{HFS} , die aufgrund ihrer Trägheit nicht am Schwingungsvorgang teilnehmen, sowie aus einer überlagerten Säule von Elektronen mit gleicher Teilchendichte und gleichem Radius r_e . Hierfür erfahren bei einer Auslenkung der Säule alle Elektronen die gleiche rückstellende Kraft, die Elektronenkomponente der Säule schwingt wie ein starres Gebilde gegen die Ionen. Die Resonanzfrequenz ist aufgrund der Geometrie kleiner als die Plasmafrequenz ω_p . Sie beträgt [Krall 86]

$$\omega_{\text{res}} = \sqrt{\alpha} \omega_p = \sqrt{\alpha \frac{n_{\text{HFS}} e^2}{\epsilon_0 m_e}}$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \quad \text{für einen langen Plasmazyylinder}$$

$$= \frac{1}{3} \quad \text{für eine Plasmakugel}$$

$$= 1 \quad \text{für eine dünne Plasmascheibe.}$$

Der schwingende Bereich der Elektronensäule dürfte etwa der Länge l der Sondendrähte entsprechen haben, die vergleichbar dem Durchmesser der Säule war. Für α muß also ein Wert zwischen 1/2 und 1/3 angenommen werden. (Die Resonanzfrequenz für den Wert 1/2 entspricht natürlich genau der Schwingungsfrequenz eines einzelnen Elektrons im Feld der Ionensäule.)

Um das Verhalten dieses Oszillators in der gesamten Anordnung besser beschreiben zu können, wird er zunächst durch einen annähernd äquivalenten Schwingkreis ersetzt (Abb. 1 rechts). Die halbkreisförmigen Zonen am Säulenumfang, in denen eine von Null verschiedene Gesamtladungsdichte auftritt, werden durch zwei gerade Kondensatorplatten (mit Höhe d und Abstand d) ersetzt gedacht, die das gleiche Volumen wie der Strahl beinhalten ($d^2 = \pi r_e^2$). Die Kapazität dieses Kondensators sei $C = \epsilon_0 l d / d = \epsilon_0 l$. Die Trägheit der schwingenden Elektronen wird durch die Induktivität

$$L = \frac{1}{\omega_{\text{res}}^2 C}$$

ersetzt, die so gewählt wird, daß sich die richtige Resonanzfrequenz ergibt. Möglicherweise innerhalb der Säule auftretenden Verlusten an Schwingungsenergie wird der Widerstand R zugeordnet, der mit der Güte Q_0 des Oszillators gemäß

$$R = Q_0 \sqrt{\frac{L}{C}}$$

in Verbindung steht.

Die Ankoppelung der beiden Sondendrähte an die Elektronensäule wird durch die Kapazitäten C_a symbolisiert. Deren Wert ist so gewählt, daß bei gegebener, an den Sondendrähten liegender Span-

nung das elektrische Feld innerhalb des Ersatz-Kondensators dem entspricht, was sich tatsächlich in der Mitte der Sondendrähte ergibt. (Wird hierfür der Plattenabstand des Kondensators als klein gegen seine Fläche sowie die Sondendrähte als lang gegenüber ihrem Abstand r_2 angenommen, so folgt als Näherung

$$\frac{C_a}{C} = \frac{2}{\frac{r_2}{2d} \ln \frac{r_2}{r_1} - 1}$$

r_1 Radius der Sondendrähte.)

Unter den (bei den Messungen immer erfüllten) Bedingungen

$$\omega \ll \frac{1}{R_m C_a}$$

$$Q_0 \geq 1$$

berechnet sich das gesuchte frequenzabhängige Amplitudenverhältnis für das in Abb. 1 dargestellte Ersatzschaltbild zu

$$\frac{\hat{U}_{m, \text{mit Strahl}}}{\hat{U}_{m, \text{ohne Strahl}}} = \left[1 + \frac{C_a}{2C} \right] \sqrt{\frac{[y-1]^2 + y/Q_0^2}{\left[y \frac{C_a}{2C} + y - 1 \right]^2 + y/Q_0^2}}$$

mit $y \equiv \left[\frac{\omega}{\omega_{\text{res}}} \right]^2$.

Abb. 2 zeigt dieses Amplitudenverhältnis für einen Säulenradius von 10 mm bzw. 20 mm und verschiedene Güten des Oszillators.

Abb. 2: Amplitudenverhältnis des Meßsignals mit und ohne Strahl für zwei verschiedene Strahlradien und die in Abb. 1 dargestellten Abmessungen der Hochfrequenzsonde. Die Skalierung der rechten Ordinate entspricht der des Spektrumsanalysators.

Man erkennt, daß die Resonanzfrequenz des ungestörten Oszillators der Position des Minimums entspricht (sofern die Güte nicht zu klein wird) und daß Signalamplitude und Abstand der Extrema mit dem Säulenradius bzw. der Kapazität C_a anwachsen. (Es ist anzumerken, daß die Abschätzung von C_a/C nicht sehr genau ist. Die Größenordnung des möglichen Fehlers ist etwa durch den Unterschied der beiden Teilabbildungen von Abb. 2 gegeben.)

Gut kompensierte Ionenstrahlen mit homogener Ladungsdichteverteilung der SI und nicht allzu hoher Dichte der RGI entsprechen wohl recht gut den für dieses Modell gemachten Voraussetzungen. Aus gemessenen Frequenzgängen des Amplitudenverhältnisses kann auf die Resonanzfrequenz der Elektronensäule und damit auf ihre Teilchendichte geschlossen werden. Auch sollte grob auf die Güte zu schließen sein. Auf die mögliche Verwertung dieser Information wird noch eingegangen.

Ist die Ladungsdichte der SI nicht homogen, so werden die Elektronen nicht mehr als starres Gebilde gegenüber den Ionen schwingen, die Resonanzfrequenz kann nur noch einen groben Hinweis auf die mittlere Ladungsdichte der positiven Säule geben. Ähnliches gilt, wenn die SI zwar homogen verteilt sind, der Radius der Elektronensäule aber geringer als der der positiven Säule ist. Hierauf wird noch eingegangen.

Hinweis auf die mittlere Geschwindigkeit der KE

Der Oszillator ist das kurze Stück der Elektronensäule, das im Einflußbereich der Sondendrähte liegt. Für die Güte seiner Resonanz ist nicht der Energieverlust der Elektronen insgesamt, sondern nur der Verlust an Energie der geordneten Schwingungsbewegung relevant. Mögliche Verlustprozesse sind

- Einkoppelung von Langmuir-Wellen in entferntere Teile der Elektronensäule und deren Dämpfung dort,
- Stöße der KE untereinander oder mit den SI,
- Stöße der KE gegen den Strahlrand, hierbei wird die Phase der individuellen Schwingungsbewegung gestört,
- Abwanderung der KE aus dem Einflußbereich der Hochfrequenzsonde aufgrund "thermischer" Bewegung.

Relevant sind vermutlich nur die beiden letzten Prozesse. Dafür, daß weder die Dipolschwingung noch andere Langmuir-Wellen sich in Bereiche fern der Sonde ausbreiten, spricht, daß die geringe Einkoppelung von Hochfrequenzleistung von der Hochfrequenzsonde zur in der Meßebe der Elektronenstrahlsonde gelegenen Langmuir-Sonde durch die Anwesenheit des kompensierten Strahls nicht verändert wurde. Dies galt auch, wenn die Langmuir-Sonde in Richtung der Dipolschwingung seitlich aus der Strahlachse bewegt wurde, was die Ankoppelung an die Dipolschwingung verbessern sollte.

Die Zeit, bis der Energieinhalt des Resonators verloren geht, ist also gegeben durch das Verhältnis der mittleren Wegstrecke s_{verl} , nach der ein am Schwingungsvorgang teilnehmendes KE aus diesem geordneten Schwingungszustand herausgeraten ist oder sich vom Resonator entfernt hat, zur mittleren "thermischen" Geschwindigkeit $\langle |v_e| \rangle$ der Elektronen. Die Güte entspricht nun der Anzahl der Schwingungen, die der Resonator innerhalb dieser Zeit ausführt:

$$Q_0 = f_{\text{res}} \frac{s_{\text{verl}}}{\langle |v_e| \rangle} \quad (1)$$

$$f_{\text{res}} = \frac{\omega_{\text{res}}}{2\pi} .$$

Für die mittlere Wegstrecke s_{verl} wird nun das doppelte der Strecke s_{rand} angenommen, die ein sich geradlinig bewegendes KE im Mittel innerhalb des als zylinderförmig angenommenen Resonatorvolumens zurücklegen kann, bis es an eine der Randflächen stößt (das "<"-Zeichen gilt, falls noch andere Verlustprozesse gelten sollten):

$$s_{\text{verl}} \leq 2 s_{\text{rand}} . \quad (2)$$

Der Faktor 2 resultiert daher, daß beim Auftreffen der KE auf die Zylinderwand der Schwingungszustand nur im Mittel bei der Hälfte aller Stöße gestört wird. Auch für das weniger bedeutende - weil bei den gegebenen geometrischen Verhältnissen seltenere - Auftreffen der KE auf die Endflächen des Zylinders kann mit einiger Berechtigung angenommen werden, daß nur die Hälfte dieser Ereignisse zum Verlust des Elektrons führt: Die auf die strahlabwärts gelegene Endfläche treffenden KE wurden vom Feld der axial kurz dahinter angebrachten Berandungsblende reflektiert.

Wird für die Länge des Zylinders die Länge l der Sondendrähte und für seinen Radius der Radius r_e der Elektronensäule angenommen, so berechnet man

$$\begin{aligned} s_{\text{rand}} &= \int_0^{\pi/2} \frac{l \pi r_e^2}{l 2 r_e \sin \theta + \pi r_e^2 \cos \theta} \sin \theta d\theta = l k \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{1 + k \cot \theta} \\ &= l \frac{k}{1 + k^2} \left[\frac{\pi}{2} + k \ln k \right] \end{aligned} \quad (3)$$

mit $k = \frac{\pi r_e}{2 l} .$

Haben die KE eine Maxwell-Verteilung der Temperatur $k_B T_e$, so berechnet sich der Mittelwert des Betrages der Geschwindigkeit in eine Raumrichtung zu

$$\langle |v_e| \rangle = \sqrt{\frac{2 k_B T_e}{m_e} \frac{1}{\pi}} .$$

Aus einer experimentell bestimmten Güte kann also gemäß

$$k_B T_e \leq \frac{\pi}{2} m_e \left[\frac{2 s_{\text{rand}} f_{\text{res}}}{Q_0} \right]^2 \quad (4)$$

auf die Temperatur der KE geschlossen werden. (Das "<"-Zeichen gilt, falls doch auch andere als die angenommenen Verlustprozesse eine Rolle spielen oder falls die Reflexion der KE an der hinteren Berandungsblende nicht direkt hinter der Hochfrequenzsonde erfolgt.) Allerdings dürfte der Fehler groß sein, da sowohl die etwas ungenaue Abschätzung von s_{verl} als auch die in der Praxis nicht allzu genau zu bestimmende Güte Q_0 quadratisch eingehen.

Verhalten bei Teildekompensation

Bei teildekompensierten Strahlen mit homogener Verteilung der SI ist zwar die Dichte positiver und negativer Teilchen in Achsennähe nahezu gleich, der Radius der Elektronensäule ist jedoch kleiner als der der SI-Säule (die RGI seien hier außer Acht gelassen). Dies bewirkt für die Resonanzfrequenz zweierlei: Einerseits erfahren einige der KE (siehe Abb. 3) eine zusätzliche rückstellende Kraft, wodurch sich die Resonanzfrequenz der Elektronensäule über den zuvor berechneten Wert hinaus erhöht. Auf genauere Berechnungen hierzu soll verzichtet werden, da dieser Effekt nur bei größeren Auslenkungen oder sehr kleinem Radius der Elektronensäule eine Rolle spielt.

Abb. 3: Zur Erhöhung der Rückstellkraft bei kleinerem Radius r_e der Elektronensäule als dem Radius r_s der Ionensäule. Die Teilchendichten beider Säulen seien gleich. Die Ionensäule wird in einen der Elektronensäule entsprechenden Zylinder und einen Hohlzylinder aufgespalten. Der innere Zylinder allein bewirkt bereits die Rückstellkraft des zuvor betrachteten Falles gleicher Säulenradien. Der äußere Hohlzylinder übt allein auf die in ihn eindringenden Elektronen (schraffiertes Gebiet) eine zusätzliche rückstellende Kraft aus.

Andererseits wird das von der Hochfrequenzsonde angeregte Stück der Elektronensäule schlanker, der Wert des Geometriefaktors α sollte sich von $1/3$ in Richtung auf $1/2$ bewegen. Auch dies führt zu einer Erhöhung der Resonanzfrequenz mit zunehmender Dekompensation bei als konstant angenommener Elektronendichte.

Die Verringerung des Radius der Elektronensäule hat gemäß Gl. (1), (2), (3) zur Folge, daß die Güte der Resonanz mit zunehmender Dekompensation des Strahls schlechter wird.

Allgemeines zum Meßsignal

Die zur eigentlichen Meßgröße beitragenden, mit dem Spektrumanalysator gemessenen Teilsignale zeigt Abb. 4. Die Kurve a erhielt man bei eingeschaltetem Rauschgenerator bei Abwesenheit des Ionenstrahls. Wie für eine kapazitive Ankoppelung zu erwarten, stieg die Spannungsamplitude mit der Frequenz. Das lokale Maximum war auf eine Leitungsresonanz der Meßleitung zurückzuführen. (Bei kürzerer Meßleitung wäre es zu höheren Frequenzen "abgewandert". Diese Resonanz führte, wie das unterste Teilbild der Abb. 5 nahelegt, unter Umständen zu Störungen.)

Die Kurve b erhielt man bei ausgeschaltetem Rauschgenerator aber anwesendem Strahl. Das Maximum unterhalb von 3 MHz wurde durch Schwankungen des Strahlstroms, die wiederum auf Vorgänge in der Ionenquelle zurückgingen, hervorgerufen. Das Signal oberhalb von 3 MHz stammte nicht von den SI. (Wurde der gesamte Strahl vor oder hinter der Driftstrecke mit einer Faraday-Tasse (mit SE-Unterdrückung) eingefangen und das Rauschen des Stromes gemessen, so traten diese hohen Frequenzen überhaupt nicht auf. Die verwendeten Faraday-Tassen wären sowohl aufgrund ihrer Hochfrequenzeigenschaften als auch aufgrund des Tiefpaßverhaltens, was daraus resultiert, daß die SI nicht schlagartig in die Tasse eintreten, in der Lage gewesen, solche Frequenzen zu übertragen.) Das Signal wurde durch das Einschalten des Rauschgenerators nicht oder nur geringfügig beeinflusst. (Vgl. auch Abb. 9, z. B. $U_{dek} = 30$ V. Dort trat das Signal für Frequenzen unterhalb von 18 MHz in gleicher Weise auch bei abgeschaltetem Rauschgenerator auf.) Es wurde insbesondere beobachtet, wenn irgendwo in Strahlnähe Sekundärelektronen erzeugt und moderat in Richtung auf eine auf positiverem Potential liegende Elektrode beschleunigt wurden. Seine Stärke und Frequenzabhängigkeit hing extrem stark und scheinbar regellos, aber reproduzierbar, von Blendenspannungen ab, die diesen Elektronenfluß beeinflussten, hatte jedoch keinerlei Einfluß auf die Raumladungskompensation.

Dieses Signal könnte - zu einem möglicherweise kleineren Anteil - verursacht worden sein durch andere als die untersuchte Schwingungsmode der Elektronensäule. Zu einem - möglicherweise größeren - Teil könnte es auch auf die Modulation des die Sonde erreichenden SE-Flusses durch derartige Schwingungen zurückzuführen sein. Vielleicht spielte auch Verstärkung durch Rückkopplung eine Rolle. Für die Vermutung, daß die Elektronensäule beteiligt war, spricht, daß die Frequenzen dieses Signals nie über die Resonanzfrequenz der eigentlich betrachteten Mode hinausgingen, und daß das Signal ohne KE (bei Anlegen einer hohen Dekompensationsspannung) verschwand (siehe Abb. 6

$U_{\text{dek}} = 20 \text{ V}$ und auch Abb. 9 $U_{\text{dek}} = 200 \text{ V}$). Es soll jedoch hierauf nicht weiter eingegangen werden, da dieser Anteil des Meßsignals für die betrachtete Meßmethode nur eine Störung darstellte.

Die Kurve c erhielt man bei eingeschaltetem Rauschgenerator und anwesendem Strahl. Deutlich zu erkennen ist der Einfluß der Elektronensäule. Bei der Resonanzfrequenz von etwa 18 MHz wurde das Sondersignal deutlich verkleinert, bei etwas niedrigerer Frequenz deutlich erhöht. In den weiteren Abbildungen ist als "Meßgröße" jeweils der Quotient der Kurven c und a dargestellt. Zu beachten ist, daß in der Nähe der Resonanzfrequenz die Signalhöhe der Kurve c unter das Rauschen des Spektrumsanalysators (Kurve b rechts) fallen kann, wodurch die Meßgröße verfälscht wird. (Dies ist der Fall bei Abb. 9 für $U_{\text{dek}} = 12 \text{ V}/20 \text{ V}$.)

Abb. 4: Zur Meßgröße beitragende Teilsignale

Einfluß von Magnetfeld

Im Bereich der Meßkammer durch Änderung der Ströme der Kompensationsspulenpaare applizierte Magnetfelder bis zu 10^{-4} T hatten unabhängig von ihrer Richtung keinen Einfluß auf die Meßgröße.

Messungen an einem Strahl mit homogener Dichteverteilung der SI

Es wurde durch Ausblenden ein Ionenstrahl mit nahezu homogener Dichteverteilung der SI erzeugt (Aufbau gemäß Abb. 3.1-1 b). Die Strahlparameter waren: He^+ -Ionen von 10 keV Energie, Strahlstrom 0,138 mA, der Strahlradius in der Hochfrequenzsonde betrug (7,7 ... 8) mm je nach Kompensationszustand. Letzterer wurde gewonnen durch Zurückrechnung der SI-Bewegung, ausgehend von den strahlabwärts mit Punkt-Gitter-Emittanzmessungen bestimmten Daten. Die Dichte der SI betrug somit etwa $(6,7 \dots 6,2) \cdot 10^{12} \text{ m}^{-3}$.

Die Abhängigkeit der Meßgröße vom Restgasdruck bzw. vom dadurch verursachten Anstieg der Dichten von RGI und KE zeigt Abb. 5.

Abb. 5: Meßgröße für verschiedene Restgasdrücke bei $U_{dek} = 0 \text{ V}$. Strahl mit homogener Ladungsdichteverteilung der SI: He^+ -Ionen von 10 keV Energie, Strahlstrom 0,138 mA, Strahlradius in der Hochfrequenzsonde 7,7 mm. Auf der Abszisse ist der Frequenzbereich von 0 ... 50 MHz aufgetragen. Ein Kästchen der Ordinate entspricht 2 Dezibel.

Abb. 6: Meßgröße für verschiedene Potentiale der Dekompensationsblende. Restgasdruck $2 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa. Strahl und Darstellung wie Abb. 5. Strahlradius in der Hochfrequenzsonde je nach Dekompensation (7,7 ... 8) mm.

Abb. 7: Einfluß des Potentials der hinteren Randblende der Meßstrecke. Strahl und Darstellung wie oben.

Deutlich erkennbar ist der Anstieg der Resonanzfrequenz mit dem Restgasdruck. Den Vergleich von den aus der Resonanzfrequenz berechneten Dichten n_{HFS} der KE mit den aus den Rückrechnungen der Emittanzmeßwerte bestimmten Dichten n_{SI} der SI zeigt Abb. 8 a.

Abb. 8: Vergleich der mit der Hochfrequenzsonde bestimmten Dichte der KE mit der auf anderem Wege bestimmten Dichte der homogen verteilten SI. a: abhängig vom Restgasdruck; b: abhängig vom Potential der Dekompensationsblende. Den beiden Teilabbildungen liegen (u. a.) die aus Abb. 5, 6 ermittelten Dichten der KE zugrunde.

Bei der Skala der linken Ordinate ist der Geometrieparameter α noch unbestimmt. Die Extrapolation der Meßwerte zu verschwindendem Restgasdruck - wo auch die Dichte der RGI verschwinden sollte - legt einen Wert von $\alpha \approx 1/3$ nahe. Dieser Wert liegt der Skala der rechten Ordinate zugrunde. Die Tatsache, daß der so bestimmte Wert von α recht gut mit dem von theoretischer Seite geforderten übereinstimmt, spricht für die Meßmethode und die angeführte "Theorie". Eine andere Meßmethode zur direkten Überprüfung der abgeleiteten Elektronendichten stand nicht zur Verfügung. Die Messung zeigt, daß im betrachteten kompensierten Strahl bei dichterem Restgas KE- (und RGI-)Dichten vom mehrfachen der SI-Dichte auftreten. Die Übereinstimmung mit den indirekt über die Berechnung selbstkonsistenter Zustände zu den mit Elektronenstrahlsonde und Restgasionenspektrometer gewonnenen Daten gefundenen KE-Dichten ist gut (siehe Kap. 5.1.I und 5.1.III).

Die Auswirkung einer Teildekompensation des Strahls zeigt Abb. 6. Mit steigendem Potential der Dekompensationsblende (siehe Abb. 3.1-1 a) wird die Intensität des Meßsignals geringer, was auf einen abnehmenden Ladungsbelag hindeutet. Für hohe Potentiale der Dekompensationsblende verbleibt allein das durch Strahlstromschwankungen verursachte Signal. Die Resonanzfrequenz steigt dabei aber etwa um den Faktor $\sqrt{3/2}$. Eine plausible Erklärung hierfür ist, daß sich bei Dekompensation der Radius der Elektronensäule verringert, während die Elektronendichte der Säule etwa gleichbleibt. Dies führt zu einer Vergrößerung des Geometriefaktors α von $1/3$ auf $1/2$. Abb. 8 b verdeutlicht dies.

Bisher unverstanden ist der Einfluß der strahlabwärts hinter der Hochfrequenzsonde (siehe Abb. 3.1-1 a) angeordneten, auf negativem Potential liegenden hinteren Randblende. Wurde diese auf Erdpotential gelegt, so verschwand das Meßsignal ganz (Abb. 7), der Frequenzverlauf ähnelte dann sehr dem des dekompensierten Strahls. Der mit anderen Methoden vermessene Zustand des kompensierten Strahls veränderte sich dabei allerdings praktisch nicht.

Der Schluß auf die (als vorhanden vorausgesetzte) Elektronentemperatur erfolgt nach Gl. (4), (3) beispielhaft für den kompensierten Strahl. Zieht man zur Bestimmung der Güten Q_0 insbesondere den Frequenzbereich oberhalb der Resonanzfrequenz heran, wo das Meßsignal am wenigsten von Störungen betroffen scheint, so erhält man aus Abb. 5 durch Vergleich mit Abb. 2 für alle Restgasdrücke Güten von etwa 3 bis 6. (Hierbei wurde nicht die Amplitude der Minima an der Resonanzfrequenz zugrundegelegt, da diese, wie Abb. 2 zeigt, stark von der Abschätzung von C_a/C abhängt. Stattdessen wurde die Breite der Minima zum Vergleich herangezogen.) Die hieraus berechneten oberen Grenzen für die Elektronentemperatur zeigt Tabelle 1. Das Temperaturintervall, das die Obergrenze der Elektronentemperatur eingrenzt, ist aufgrund der unsicheren Bestimmung der Güte recht groß. Die indirekt aus anderen Messungen bestimmten Elektronentemperaturen liegen jeweils innerhalb dieser Intervalle (siehe Kap. 5.1.I und 5.1.III). Es scheinen also keine weiteren als der für die Berechnung der Temperatur angenommene Verlustprozeß (siehe Gl. 4) eine Rolle gespielt zu haben.

Restgasdruck [$6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa]	Obergrenze für $k_B T_e$ [eV]	
	für $Q = 6$	für $Q = 3$
0,5	0,035	0,14
1	0,038	0,15
2	0,050	0,2
4	0,067	0,27
8	0,12	0,5
16	0,18	0,7

Tabelle 1: Obergrenzen für die Elektronentemperaturen der Strahlen von Abb. 5 ($s_{\text{rand}} = 13,4$ mm).

Die bei Teildekompensation zu erwartende Verringerung der Güte durch Verkleinerung des Radius der Elektronensäule ist in Abb. 6 am Frequenzverlauf oberhalb der Resonanzfrequenz nicht zu erkennen. Der Frequenzverlauf des Meßsignals unterhalb der Resonanzfrequenz deutet allerdings darauf hin.

Messungen an einem Strahl mit nichthomogener Dichteverteilung der SI

Es wurden Messungen an einem Strahl mit deutlich inhomogener Dichteverteilung der SI durchgeführt. Der Strahl entsprach dem in Kap. 4.4 untersuchten. (Die Strahlparameter waren: He^+ -Ionen von 10 keV Energie, Strahlstrom 1,52 mA, berandeter Strahl.) Abb. 10 links zeigt zunächst vergleichsweise die aus Emittanzmessung und Rückrechnung der SI-Bewegung bis ins Zentrum der Hochfrequenzsonde gewonnenen radialen Dichteprofile der SI für kompensierten und dekompensierten Strahl. Der geringintensive Strahlhalo ist, wie in Kap. 4.4 erörtert, wegen des zu geringen Ortsmeßbereichs der Emittanzmeßanlage nur sehr unvollständig wiedergegeben. Sein Radius dürfte am Ort der Hochfrequenzsonde etwa 40 mm betragen haben. Sonde und Zuführung wurden also von SI getroffen, was jedoch vermutlich keine wesentliche Auswirkung hatte.

Bei dem relativ geringen Restgasdruck von $1 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa in der Meßkammer war nur mit einer geringen Dichte der RGI zu rechnen (siehe Abb. 4.4-2 und 4.4-4). Diese wird für die folgende grobe Betrachtung vernachlässigt. Beim kompensierten Strahl war die verbleibende Gesamtladungsdichte gering (siehe Abb. 4.4-2), d. h., der radiale Dichteverlauf der KE entsprach etwa dem der SI. In Kap. 5 wird gezeigt werden, daß mit zunehmender Dekompensation des Strahls die Elektronendichteverteilung von außen her abgebaut wird (Abb. 5.1-10 g, h, Abb. 5.2-2, Abb. 5.2-3, vgl. auch Kap. 2.6 unter "Ergebnisse der numerischen Berechnungen, generelles Verhalten").

Das Meßsignal der Hochfrequenzsonde zeigt für verschiedene Dekompensationsspannungen Abb. 9. Für kleine Dekompensationsspannungen war der Frequenzabstand von Maximum und Minimum des (eigentlich interessierenden) Signals recht groß. Dies deutet darauf hin, daß der Radius der KE-Verteilung recht groß war (vgl. Abb. 2). Der Frequenzabstand wurde mit zunehmender Dekompensationsspannung kleiner.

Abb. 9: Meßgröße für verschiedene Potentiale der Dekompensationsblende. Strahl mit deutlich inhomogener Ladungsdichteverteilung der SI: He^+ -Ionen von 10 keV Energie, Strahlstrom 1,52 mA. Restgasdruck $6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa. Auf der Abszisse ist der Frequenzbereich von 0 ... 50 MHz aufgetragen. Ein Kästchen der Ordinate entspricht 5 Dezibel.

Der Anstieg der Resonanzfrequenz mit der Dekompensationsspannung war hier zu groß, als daß er allein durch den sich ändernden Geometriefaktor α erklärt werden kann. In Abb. 10 rechts sind die sich aus den Resonanzfrequenzen ergebenden Dichten (für einen als konstant angenommenen Geometriefaktor $\alpha = 1/3$), abhängig von der Dekompensationsspannung dargestellt. (Da die Resonanzfrequenzen insbesondere bei den höheren Dekompensationsspannungen nur ungenau aus den Meßkurven zu bestimmen waren, ist der Fehler allein daher beträchtlich.)

Der Vergleich der beiden Teilabb. von Abb. 10 legt folgenden Schluß nahe: Bei steigender Dekompensationsspannung blieb der Strahl innerhalb des schrumpfenden Radius der Elektronensäule weitgehend kompensiert. Die dabei mit der Hochfrequenzsonde gemessene Zunahme der mittleren KE-Dichte spiegelt den nach innen ansteigenden Dichteverlauf der SI wieder.

Abb. 10: Für Strahl und Umgebung von Abb. 9: links: aus der Rückrechnung der Emittanzmeßdaten berechnete radiale Dichteverteilung der SI für kompensierten und dekompensierten Strahl. (Der Strahlhalo ist unvollständig wiedergegeben); rechts: die aus der Messung der Resonanzfrequenz abgeleitete "mittlere" Dichte der KE, abhängig vom Potential der Dekompensationselektrode.

Resümee

Die Ergebnisse der mit der Hochfrequenzsonde durchgeführten Messungen konnten mit dem angeführten theoretischen Modell weitgehend plausibel gemacht werden. Bei Strahlen mit homogener Dichteverteilung der SI scheint eine Bestimmung der mittleren Elektronendichte mit einem Fehler von weniger als 30 % möglich zu sein, und auch die abgeleitete Elektronentemperatur korrelierte befriedigend mit der auf anderem, indirektem Wege ermittelten. Bei nicht homogener Dichteverteilung sind zumindest Aussagen über die Größenordnung der mittleren Elektronendichte möglich. Das Meßverfahren erscheint, insbesondere was die Sondengeometrie angeht, noch verbesserungsfähig.

Unterschiede zu Messungen an Quecksilberdampfplasma

Hochfrequenztechnisch unterschied sich die hier beschriebene Anordnung von der in der Literatur angegebenen [Crawford 63/64] zwar, indem Oszillator und Analysator nicht direkt über eine Leitung, sondern nur kapazitiv gekoppelt waren, was einen etwas anderen Gang der Auswertung bedingt. (Diese Art der Koppelung wurde mit entsprechend mehr Sondendrähten für die Anregung höherer Multipolschwingungen vorgeschlagen [Crawford 63]). Die Ankoppelung an die Elektronen war jedoch prinzipiell gleich.

Die Quecksilberdampfplasma brannten in einem Glasrohr, was eine definierte Berandung des Plasmas gewährleistete. Allerdings fiel die Elektronendichte schon weit vor der Wand stark ab [Nickel 63]. Ionenstrahlen haben unter geeigneten Umständen radiale Dichteverläufe von vergleichbarer

Homogenität und bieten zudem den Vorteil, daß bei der Auswertung nicht die dielektrischen Eigenschaften des Glasrohrs berücksichtigt werden müssen.

Ein wesentlicher Unterschied bestand darin, daß die freien Weglängen der Elektronen bezüglich der Stöße am Restgas bei den Quecksilberdampfplasmaen vergleichbar mit dem Säulendurchmesser waren, während sie bei den kompensierten Strahlen bei allen verwendeten Restgasdrücken weitaus größer waren als deren Durchmesser. Dies hat zur Folge, daß aus der Güte der Dipolresonanz bei den kompensierten Strahlen wie beschrieben direkt auf die Geschwindigkeit der Elektronen geschlossen werden kann. Bei den Quecksilberdampfplasmaen hatten diese Randeffekte und die Stöße mit dem Restgas dagegen einen vergleichbaren Einfluß, was die Auswertung, d. h. den Schluß auf die mittlere Elektronengeschwindigkeit, erschwert.

Bei den Quecksilberdampfplasmaen wurden dicht neben der eigentlichen Resonanz zwei kleinere Resonanzen beobachtet, die durch neben der Streifenleitung um das Entladungsrohr gelegte ringförmige Kurzschluß-Elektroden beeinflußt werden konnten. Diese Resonanzen wurden entlang der Plasmasäule laufenden Wellen zugeschrieben [Crawford 63/64]. Sie wurden bei den Messungen an kompensierten Strahlen nicht beobachtet. Das gleiche gilt für die bei den Quecksilberdampfplasmaen auftretenden sog. Tonks-Dattner-Resonanzen [Crawford 63 a/64 a, Nickel 63]. Diese traten dort bei Frequenzen oberhalb der Dipolresonanzfrequenz auf. Sie werden zurückgeführt auf radial ins nach innen dichter werdende Plasma laufende Wellen, die bei dem Radius, bei dem ihre Frequenz die Cut-off-Frequenz unterschreitet, reflektiert werden, wodurch sich stehende Wellen bilden. Eine Erklärung für das Fehlen der Tonks-Dattner-Resonanzen bei kompensierten Ionenstrahlen könnte sein, daß der oben beschriebene Dämpfungsmechanismus aufgrund der Elektronengeschwindigkeit hier wegen der geringeren räumlichen Ausdehnung der Resonanzzone stärker wirkt als bei der Dipolresonanz.

5. Messungen zur Raumladungskompensation und Rückschlüsse auf die theoretischen Ansätze

Alle der im folgenden angeführten Messungen wurden mit He^+ -Strahlen von 10 keV Ionenenergie in Heliumgas durchgeführt. (Mehrere mit Ar^+ -Ionen und wenige mit N_2^+ -Ionen im entsprechenden Gas durchgeführte Messungen ergaben vergleichbare Ergebnisse.) Die experimentellen Ergebnisse werden hier in einer zweiteiligen Gliederung dargestellt. Zum einen wurde ein stromschwächerer Strahl (ca. 143 μA) bei für Messung und Theorie günstigen Randbedingungen - homogener Strahl, geringe Änderung des Strahlradius in der Meßkammer, Strahl in transversaler Richtung voll von allen Meßmethoden erfaßt, keine SE-Produktion durch den Strahl in der Meßkammer - verwendet. Hierbei lieferten z. B. Messungen mit der Hochfrequenzsonde (die sämtlich bereits in Kap. 4.6 dargestellt sind) eindeutige Ergebnisse. Um auch zu Aussagen bei höherer Strahlperveanz zu gelangen, wurde zum anderen der bereits in Kap. 4.4 und Kap. 4.6 vorgestellte Strahl (hier allerdings mit abmontierter Hochfrequenzsonde) mit einem Strom von 1,5 mA bei weniger günstigen Randbedingungen benutzt. Der Übersichtlichkeit halber erfolgt die Kommentierung der einzelnen Meßergebnisse jeweils unmittelbar im Anschluß an die Darstellung.

5.1 Messungen an einem Strahl geringer Perveanz und nahezu homogener Dichteverteilung der Strahlionen

Der stromschwächere Strahl wurde mit dem Aufbau nach Abb. 3.1-1 b erzeugt. Die Elektronenenergie der Elektronenstrahlsonde betrug 350 eV. Sofern nicht anders erwähnt, war der Strahl durch auf negatives Potential gelegte Blenden berandet, und die RGI-Unterdrückung der Elektronenstrahlsonde war ständig aktiviert.

I. Vergleich der Ergebnisse mehrerer Meßmethoden im Rahmen des Modells der selbstkonsistenten Zustände

Es sollen zunächst die Ergebnisse verschiedener, am gleichen kompensierten Strahl angewandter Meßmethoden miteinander verglichen werden, um einen Eindruck von der Qualität der Meßmethoden zu gewinnen. Um auch die Hochfrequenzsonde einbeziehen zu können, sollte der untersuchte Strahl eine annähernd homogene Dichteverteilung der SI aufweisen. Dies war unter der zusätzlichen Randbedingung nicht zu großen Strahldurchmessers mit dem verwendeten Aufbau nur durch Ausblenden des Strahls (Aufbau nach Abb. 3.1-1 b), d. h. mit geringer Strahlperveanz, möglich.

Da die verschiedenen Meßmethoden bis auf Ausnahmen Meßwerte zu verschiedenen Größen liefern, muß, wie in Kap. 1 angeführt, eine "Theorie" hinzugezogen werden, um die verschiedenen Meßwerte vergleichen zu können. Dies ist hier das Modell der selbstkonsistenten Zustände. Die folgenden Ausführungen werden also auch zu dessen Qualität Stellung beziehen.

Es sei zunächst ein kompensierter berandeter Strahl (d. h. Potential der Dekompensationsblende $U_{\text{dek}} = 0$ V, Potential der vorderen Randblende -200 V, Potential der hinteren Randblende -800 V) bei geringem Restgasdruck ($1 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa) betrachtet. Abb. 1 a bis c zeigt das Resultat von Emittanzmessung und Rückrechnung der SI-Bewegung. Sowohl an der Emittanzmeßanlage als auch in der Meßebe von Elektronenstrahlsonde und RGI-Spektrometer zeigt sich ein annähernd trapezförmiges Dichteprofil der SI mit relativ steilen Flanken. Die Flankenbreite ist unter Umständen bereits vergrößert aufgrund der relativ groben Winkelstufung des Emittanzmeßkopfs. Der Strahlradius in der Meßebe der Elektronenstrahlsonde beträgt etwa 6 mm.

Abb. 1 d bis g zeigt die Meßergebnisse der Elektronenstrahlsonde mit Auswertung. Der radiale Potentialverlauf innerhalb des Strahls ist sehr flach. Das daraus berechnete Gesamtladungsdichteprofil zeigt ein eng begrenztes Maximum am Strahlrand. Die Lage des Strahlrandes läßt sich allein aus dieser Messung nicht bestimmen. Die Verbindung mit der numerischen Berechnung selbstkonsistenter Zustände (vgl. Abb. 2 h) macht aber deutlich, daß der Strahlradius, d. h. der Radius der Dichteverteilung der SI, etwa dort liegen muß, wo die Gesamtladungsdichte wieder auf Null gefallen ist. Dies führt nach Abb. 1 f auf einen Strahlradius von etwa 7 mm. Die Unsicherheit bei der Bestimmung des Strahlradius führt zur dominierenden Ungenauigkeit bei der Ermittlung der Potentialdifferenz U_{0s} zwischen Strahlachse und Strahlrand aus dem durch Abel-Inversion der Ablenkcharakteristik erhaltenen Potentialverlauf. Wird angenommen, der Strahlradius läge im (in Abb. 1 c bis g eingezeichneten) Intervall von 6 mm bis 8 mm, so können für U_{0s} Werte von 0,12 V bis 0,42 V abgelesen werden. Als wahrscheinlichster Wert wurde 0,28 V bei einem Strahlradius von 7 mm angenommen.

Wesentlich genauer ist die Bestimmung eines Potentials an einem fest vorgegebenen Radius. Die Potentialdifferenz $U_{0,15}$ zwischen der Achse und dem Radius 15 mm, bestimmt aus dem Mittelwert der aus beiden Armen der Ablenkcharakteristik ermittelten Potentialverläufe, beträgt 1 V. Die beiden einzelnen Potentialverläufe weichen davon um weniger als 0,2 V ab.

Den durch Integration des Gesamtladungsdichteverlaufs berechneten Gesamtladungsbelag innerhalb eines Radius r zeigt Abb. 1 g (zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Strahlstrom dargestellt als Strom). Der Gesamtladungsbelag $Q'_{\text{ges}15}$ innerhalb eines Radius von 15 mm beträgt das $(0,28 \pm 0,06)$ fache des Ladungsbelages der SI, wobei die angegebene Unsicherheit aus der von der Abel-Inversion stammenden Welligkeit des Kurvenverlaufs resultiert.

Das aus einer RGI-Spektrometermessung gewonnene RGI-Energiespektrum zeigt Abb. 1 h. Die Potentialdifferenz zwischen Achse und Strahlrohr U_{0w} läßt sich daraus zu $(2,9 \pm 0,1)$ V ablesen. (Da dieser Wert, wie in Kap. 4.3.I ausgeführt, auch von der Vorgeschichte der Messung abhängt, wurde der Toleranzbereich auf ${}^{+0,1}_{-0,5}$ V erweitert.) Die Potentialdifferenz zwischen Achse und Strahlrand U_{0s} läßt sich wegen des flachen Auslaufens des RGI-Peaks zu geringeren Energien hin wiederum nur mit erheblicher Unsicherheit angeben. Sie beträgt zwischen 0,26 V und 0,64 V. Als wahrscheinlichster Wert wurde mit einiger Willkür 0,42 V angenommen.

a: Emittanzfigur, aufgenommen in Loch-Gitter-Konfiguration; b: daraus ermitteltes Ladungsdichteprofil der SI am Ort der Emittanzmessung; c: durch Zurückrechnung der SI-Bewegung gewonnenes Ladungsdichteprofil der SI in der Meßebebene von Elektronenstrahlsonde und RGI-Spektrometer. (In b, c sind jeweils auch die Dichteprofile bei anderen Restgasdrücken gezeigt.)

d: mit der Elektronenstrahlsonde gemessene, bereits zentrierte Ablenkcharakteristik. Der linke Arm (kurze Striche) wurde am Ursprung gespiegelt; e: aus den beiden Armen der Charakteristik durch Abel-Inversion erhaltene radiale Potentialverläufe (gestrichelt) und deren Mittelung (durchgezogen); f: hieraus bestimmte radiale Verläufe der Gesamtladungsdichte; g: Integration darüber

h: vorausgewertetes RGI-Energiespektrum. (Die RGI-Unterdrückung der Elektronenstrahlsonde war während der Messung aktiviert.)

Abb. 1: Meßergebnisse von Emittanzmeßanlage, Elektronenstrahlsonde und RGI-Energiespektrometer an einem kompensierten He^+ -Ionenstrahl (10 keV, 143 μA) in He-Restgas ($1 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa). Nicht dargestellt ist das Meßergebnis der Hochfrequenzsonde, die 82 mm hinter der Meßebebene von Elektronenstrahlsonde und RGI-Energiespektrometer positioniert war (s. Kap. 4.6).

Die Meßergebnisse der Hochfrequenzsonde (Abb. 4.6-5, 4.6-8 a, Tabelle 4.6-1) werden ebenfalls zum Vergleich herangezogen. Hierzu wird angenommen, daß diese 82 mm strahlabwärts gewonnenen Daten auch die Situation in der Meßebe von Elektronenstrahlsonde und RGI-Spektrometer richtig beschreiben. Zudem wird angenommen, daß der etwas geringere Strahlstrom bei diesen getrennt durchgeführten Messungen (138 μA statt 143 μA) keinen wesentlichen Fehler verursacht. Die von der Hochfrequenzsonde gelieferte Dichte der KE kann wegen der Homogenität der SI-Dichte in Achsennähe als Dichte der KE auf der Achse $\rho_{\text{KE}}(0)$ angesehen werden. Sie beträgt das $(1,2^{+0,1}_{-0,4})$ fache der Achsdichte der SI. Die angegebene Toleranz bezieht sich auf die Unsicherheit bei der Bestimmung des Parameters α (siehe Abb. 4.6-8 b). Die Elektronentemperatur liegt nach Tab. 4.6-1 zwischen 0,038 eV und 0,15 eV, wobei als wahrscheinlichster Wert das geometrische Mittel 0,076 eV angenommen wurde. Ursache des großen Intervalls ist die unsichere Bestimmung der Güte aus der zugrundeliegenden Meßkurve.

Um die Meßwerte einordnen und vergleichen zu können, wurde, auf der Grundlage des aus Emittanzmessung und Rückrechnung der SI-Bewegung gewonnenen Dichteprofiles der SI in der Meßebe von Elektronenstrahlsonde und RGI-Spektrometer (Abb. 1 c, es wurde der Mittelwert aller bei verschiedenen Restgasdrücken gewonnenen Kurven verwendet, da diese sich im Rahmen der Meßgenauigkeit nicht unterschieden) und des gemessenen Restgasdrucks, eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit selbstkonsistenter Zustände berechnet. Einige Eigenschaften dieser Zustände zeigen Abb. 2 a, b, c. Es ergibt sich ein Bild, das dem in Kap. 2.6 für idealisierte SI-Verteilungen gegebenen sehr ähnlich ist.

Abb. 2 d, e, f zeigt die Einordnung der oben angeführten Meßwerte und Toleranzbereiche in den Rahmen der selbstkonsistenten Zustände. Es sei hervorgehoben, daß es sich bei den Toleranzbereichen um Fehler handelt, die bei der Auswertung der Messung unmittelbar hervortreten, daß tatsächliche systematische Fehler jedoch durchaus deutlich größer sein können. Die zusammenfassende Darstellung der sieben Meßwerte gibt Abb. 2 g. Idealerweise müßten bei Gültigkeit des der Berechnung der selbstkonsistenten Zustände zugrundegelegten Modells des kompensierten Strahls und exakter Messung der Strahlparameter alle sieben Kurven durch einen Punkt laufen. Das tatsächliche Ergebnis kommt dem recht nahe. Der die Meßergebnisse am besten annähernde selbstkonsistente Zustand (in Abb. 2 g durch Punkt gekennzeichnet) liegt im Toleranzbereich aller Einzelmessungen. Dieser Zustand vom Typ I ist durch Abb. 2 h näher beschrieben. Die Übereinstimmung von Gesamtladungsdichteverlauf $\rho_{\text{ges}}(r)$, Potentialverlauf $\tilde{U}(r)$ und Gesamtladungsbelag $Q'_{\text{ges}}(r)$ mit den mit der Elektronenstrahlsonde bestimmten Verläufen ist beachtlich. Auch das theoretisch berechnete RGI-Energiespektrum ist nach Faltung mit der Übertragungsfunktion des RGI-Spektrometers dem gemessenen ähnlich.

Der soeben dargestellte Sachverhalt führt auf folgende zwei Schlüsse: Die einzelnen Meßmethoden haben innerhalb der angegebenen Toleranzbereiche konsistente Ergebnisse geliefert und das zugrundegelegte einfache Modell des kompensierten Strahls ist mit den Meßergebnissen kompatibel.

Abb. 2: Einordnung der in der vorangegangenen Abb. dargestellten Meßwerte in das Bild möglicher selbstkonsistenter Zustände (Restgasdruck $1 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa).

II. Überprüfung der Bilanzgleichungen

Die vorangegangene experimentelle Bestimmung eines selbstkonsistenten Zustands ermöglicht eine Überprüfung der in Kap. 2.2 entwickelten Bilanzen von Verlusten und Heizung der KE. Die Darstellung der Bilanzen erfolgt in der schon in Kap. 2.7 vorgestellten Weise. Der dabei erforderlichen Bestimmung der mittleren Dichten von KE und SI (s. Kap. 2.2.IV) wurde ein Radius $r_{\text{kasten}} = r_s = 7 \text{ mm}$ zugrundegelegt.

Es muß vorausgeschickt werden, daß beim Betrieb der Elektronenstrahlsonde bereits eine leichte Teildekompensation des kompensierten Strahls durch die Wirkung der auf positives Potential gelegten RGI-Unterdrückungsblende des ortsauflösenden Detektors stattfand. Um alle Meßmethoden vergleichen zu können, war die RGI-Unterdrückung des Detektors im Normalfall auch bei den Messungen mit den anderen Meßmethoden aktiviert und die leichte Störung des Kompensationszustands wurde in Kauf genommen. Diese war nur mit dem RGI-Spektrometer festzustellen. Sie bestand im wesentlichen aus einer Vergrößerung der Strahlpotentialtiefe U_{0w} . Die Änderung der im Strahl abfallenden Potentialdifferenz U_{0s} war gering. Ein Einfluß auf die Emittanzmessung und das Meßergebnis der Hochfrequenzsonde war nicht feststellbar.

Für die Bilanzen ist die Änderung der Strahlpotentialtiefe U_{0w} allerdings von Bedeutung. Die Bilanzbetrachtung für den gestörten Zustand würde die Einführung einer die Störung beschreibenden effektiven Potentialtiefe U_w erfordern. Diese ließe sich aber nicht hinreichend genau bestimmen. Würde man nämlich eine entsprechende Absenkung der Potentialtiefe U_{0w} durch Anlegen einer positiven Spannung U_{dek} an die Dekompensationsblende hervorrufen (bei deaktivierter RGI-Unterdrückung des Detektors), so ließe sich dennoch nicht nach Kap. 2.2.I auf die effektive Potentialtiefe U_w schließen, da der Durchgriff der Dekompensationsblende nicht vollständig ist (vgl. Unterkap. IV). Es bleibt nur übrig, die Bilanzbetrachtung für den ungestörten Zustand durchzuführen. Dieser ist in den folgenden, die Bilanzen betreffenden Abbildungen als kleiner Hohlkreis zusätzlich eingezeichnet. Hierauf und nicht auf den mit kleinem Vollkreis markierten gestörten Zustand beziehen sich die folgenden Ausführungen.

Abb. 3 a zeigt die Bilanz der Elektronenverluste, in die die Stöße der KE untereinander und mit den SI eingehen. Der experimentell bestimmte ungestörte Zustand liegt auf der (durchgezogenen) Linie, die einer ausgeglichenen Bilanz entspricht. Im Rahmen der Genauigkeit der Berechnung ist also eine ausgeglichene Bilanz für diesen möglich. Sie ist jedoch nicht sicher gewährleistet: Da die Berechnung der Bilanz, insbesondere die Bestimmung des darin eingehenden Radius r_{kasten} , mit erheblicher Ungenauigkeit behaftet ist, sind auch gegenüber der Darstellung um etwa den Faktor 50 geringere Verluste durch Stöße möglich (s. Kap. 2.2.IV). Hierzu würden in Abb. 3 a entsprechend weiter links liegende Linien gehören. Für eine ausgeglichene Bilanz des experimentell bestimmten Zustands wäre dann eine, wie auch immer begründete, entsprechende Verstärkung der Verluste erforderlich.

Werden bei der Berechnung der Elektronenverluste nur die Stöße der KE untereinander berücksichtigt, so ist eine ausgeglichene Bilanz (ohne eine enorme Verstärkung der Verluste) nicht möglich (Abb. 3 a, gestrichelte Kurven). Werden die Elektronenverluste dagegen nach dem einfachen Ansatz berechnet, bei dem eine ungestörte Maxwell- bzw. Boltzmann-Verteilung der KE angenommen wird, so liegt der experimentell bestimmte Zustand recht nahe der Linie ausgeglichener Bilanz (Abb. 3 b).

Die Bilanz der den KE zugeführten Heizleistung zeigt Abb. 3 c. Die Heizleistung des experimentell bestimmten Zustands liegt nur wenig über der, die theoretisch aus den Stößen der SI resultiert. Sie ist aber noch um etwa eine Größenordnung geringer, als es durch die Verstärkung der Heizleistung durch thermische Ladungsdichtefluktuationen der SI zu erwarten ist. Aufgrund der in die Betrachtung eingehenden erheblichen Ungenauigkeiten kann hier nicht über den Bestand dieses Verstärkungsmechanismus geurteilt werden. Es kann jedoch als erwiesen gelten, daß die Verstärkung der Heizleistung durch Ladungsdichtefluktuationen der SI oder andere Mechanismen nicht wesentlich größer sein kann, als für die thermischen Ladungsdichtefluktuationen berechnet.

Abb. 3: Bilanzen von Heizleistung und Verlusten der KE für den in den vorangegangenen Abb. betrachteten Strahl. (Restgasdruck $1 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa).

a, b: Bilanzierung der Elektronenverluste auf der Grundlage des detaillierten (a), bzw. des einfachen Ansatzes (b).

c: Bilanz der den KE zugeführten Heizleistung.

Der bei deaktivierter RGI-Unterdrückung des Detektors der Elektronenstrahlsonde bestimmte ungestörte Strahlzustand ist durch Hohlkreis gekennzeichnet. Die mit dem RGI-Spektrometer bestimmte Strahlpotentialtiefe betrug dort $U_{0w} = 2,4$ V. Hierauf beziehen sich die angegebenen Verhältnisse von Verlusten bzw. Heizleistungen.

d: Theoretisch aus der Bilanzbetrachtung resultierende Zustände (große Symbole). Es wurde Heizung der KE allein aufgrund der Stöße der SI (leere Symbole), bzw. verstärkt durch thermische Dichtefluktuationen der SI (volle Symbole) angenommen. Die Verlustbilanzierung erfolgte gemäß Teilabb. a (Kreise; die hierbei durch den möglichen Fehler bei der Bestimmung von n_{kasten} verursachte Unsicherheit ist durch fette Linien dargestellt) bzw. Teilabb. b (Quadrate).

e: Zusammenfassende Darstellung mit zusätzlicher Angabe von Randbedingungen der Berechnung (vgl. Abb. 2.7-1 i, j).

f: Betrachtung der Bilanzen allein für den experimentell ermittelten (ungestörten) Zustand unter Berücksichtigung des möglichen Einflusses einer vom angenommenen Wert abweichenden Startenergie der KE (Abszisse) bzw. der Dekompensation des Strahls durch Störeinflüsse (Ordinate).

Abb. 3 d zeigt die sich aus den Bilanzgleichungen je nach Ansatz theoretisch ergebenden Zustände im Vergleich zum experimentell bestimmten. Der sich aus den Bilanzen von Heizung (berechnet für Stöße einzelner SI) und nach dem einfachen Ansatz berechneten Verlusten ergebende Zustand (offenes Quadrat) stellt eine recht gute Näherung für den experimentell bestimmten Zustand dar. Er liegt innerhalb des großen Unsicherheitsbereichs (fette Linie), der sich entsprechend bei der Verwendung des detaillierten Ansatzes ergibt. Für die gegebenen Randbedingungen liefern also beide Ansätze näherungsweise korrekte Vorhersagen, die allerdings deutlich unterschiedlich präzisiert sind.

Aus Abb. 3 e geht weiter hervor, daß für den experimentell bestimmten Zustand eine Thermalisierung der KE möglich ist, er aber nicht mehr innerhalb des Bereichs liegt, in dem eine Thermalisierung durch Stöße der KE untereinander zu erwarten wäre.

Möglichkeit "interner" Teildekompensation des Strahls und abweichender Startenergie der KE

Es ist nicht ausgeschlossen, daß eine unbeabsichtigte, d. h. trotz geerdeter Dekompensationsblende auftretende, hier als "intern" bezeichnete Teildekompensation des Strahls vorlag. Diese könnte durch isolierende Schichten an (Teilen) der Oberfläche des Strahlrohrs bewirkt worden sein. Da die Erzeugungsrate und damit der radiale Fluß der RGI den der KE übertraf, könnten sich diese positiv aufgeladen und verstärkt KE aus dem Strahl abgezogen haben. Für eine "interne" Dekompensation spricht, daß bei hoher Zufuhr von SE in die Meßkammer (Abb. 9 "hinten offen") die Strahlpotentialtiefe $U_{0w}(U_{dek}=0)$ geringer war als bei berandeter Meßkammer. Dies könnte durch die Annahme erklärt werden, die SE hätten eine positive Aufladung isolierender Schichten weitgehend verhindert (vgl. Teilkap. VIII). Um den möglichen Einfluß "interner" Teildekompensation auf die betrachteten Bilanzen zu erfassen, wurde eine Elektrode gedacht, die vollen Durchgriff auf die Strahlachse am Meßort besitzt, und deren Potentialdifferenz gegenüber dem Strahlrohr als $U_{dek,int}$ bezeichnet wurde. Diese Potentialdifferenz ging dann (anstatt von U_{dek} , siehe Kap. 2.2.I) in die Berechnung der Bilanzen ein.

Abb. 3 f zeigt in dem von $U_{dek,int}$ sowie von $W_{prod,max}$, dem modellhaft angenommenen Wert der maximalen Startenergie der KE (siehe Kap. 2.2.II), gebildeten Koordinatensystem Höhenlinien, an denen die Bilanzgleichungen erfüllt sind, bzw. an denen gewisse Verstärkungen von Verlusten oder Heizleistung auftreten. (Dem entsprechen kleinere Werte der in der Abb. angegebenen Verhältnisse.) Diese Darstellung bezieht sich allein auf den einen experimentell bestimmten (nicht durch die RGI-Unterdrückung des Detektors der Elektronenstrahlsonde gestörten) Strahlzustand. Die Startenergie der KE wurde hier als Variable einbezogen, da auch die Unsicherheit dieses (bisher als 10 eV angenommenen) Wertes die Bilanzen beeinflusst.

Für die Heizung (durchgezogene Linien) sind Werte des Verhältnisses P_{heizSI}/P_{soll} von 1 (entsprechend ausgeglichener Bilanz bei Heizung durch Stöße einzelner SI) und 1/13 (entsprechend für Verstärkung der Heizung durch thermische kleinräumige Dichteschwankungen) angegeben. Für die Verluste aufgrund von Stößen der KE untereinander und mit den SI (lang gestrichelte Linien) sind für das Verhältnis $N'_{e,stossKE\&SI}/N'_{e,soll}$ Werte von 1 und 1/50 angegeben. Innerhalb dieser Schranken könnte entsprechend dem möglichen Fehler von r_{kasten} die Bilanz ausgeglichen sein. Für die Verluste berechnet nach dem einfachen Ansatz (kurz gestrichelte Linien) sind Werte des Verhältnisses $N'_{e,boltz}/N'_{e,soll}$ angegeben, die ausgeglichener Bilanz bzw. einer Verstärkung der Verluste um Faktoren bis zu 10^4 entsprechen. Aus der Abb. ist folgendes abzulesen:

- Im Rahmen der Genauigkeit von Messung und theoretischer Berechnung ist das Auftreten einer "internen" Dekompensation nicht auszuschließen
- eine um mehr als einen Faktor 10 verstärkte Heizleistung führt zu unakzeptablen Werten von $W_{prod,max}$ und ist damit auszuschließen.

Vorhersage des kompensierten Zustands

Abb. 4 zeigt die aufgrund der verschiedenen Ansätze und Annahmen theoretisch ermittelten Zustände (s. Abb. 3 d) im Vergleich zum experimentell bestimmten (Abb. 2 h). Eine gute Vorhersage des radialen Verlaufs der radialen elektrischen Feldstärke ergibt sich, auch wenn man sich auf den für den Strahltransport interessierenden Bereich innerhalb des Strahlradius beschränkt, nur dann, wenn der vorhergesagte Zustand in Abb. 3 d nahe dem experimentell bestimmten liegt. Dies ist bei diesem Beispiel nur für den durch offenes Quadrat gekennzeichneten Zustand der Fall. Auch bei den weiteren unten beschriebenen Beispielen lieferte diese Art der Berechnung noch brauchbare grobe Näherungen des experimentell bestimmten Zustands.

Abb. 4: Theoretisch vorhergesagte Zustände im Detail (in Abb. 2 d mit den angefügten Symbolen gekennzeichnet).

Resümee

Die für den experimentell bestimmten Zustand erforderliche Heizung der KE entspricht etwa der für alleinige Wirkung der Stöße einzelner SI berechneten. Eine Verstärkung der Heizleistung um etwa eine Größenordnung durch thermische kleinräumige Dichteschwankungen der SI kann nicht ausgeschlossen werden, wohl aber eine höhere Verstärkung.

Die nach dem detaillierten Ansatz berechneten Verluste der KE können die für den experimentell bestimmten Zustand erforderliche Stärke haben. (Daß sie um bis zu einen Faktor 50 zu klein sind, ist aber aufgrund der Ungenauigkeit der Berechnung ebenfalls möglich). Eine Berechnung der Verluste nach dem einfachen Ansatz, der Stöße nicht explizit berücksichtigt, liefert einen Wert, der im Rahmen der Meßgenauigkeit ebenfalls plausibel ist. Dieser Ansatz setzt eine Maxwell-Verteilung der KE auch bei höheren Energien voraus. Damit wird ein Transportprozeß impliziert, der die Verteilung trotz der Verluste aufrecht erhält und der damit zugleich ein Verlustprozeß ist. Diese Art der Berechnung der Verluste läßt zusammen mit der Bilanzierung der Heizung der KE auf Basis der Stöße einzelner SI eine grobe Vorhersage des sich einstellenden Strahlzustands möglich erscheinen.

Das Auftreten einer "internen" Dekompensation ist zur Deutung der Meßergebnisse nicht erforderlich, kann aber auch nicht ausgeschlossen werden.

III. Einfluß des Restgasdrucks

Um den Einfluß des Restgasdrucks auf den Kompensationsvorgang zu untersuchen, wurden die vorangehend beschriebenen Messungen bei verschiedenen Restgasdrücken ($[0,5 \text{ bis } 10] \cdot 6,9 \cdot 10^{-5} \text{ hPa}$) in der Meßkammer, aber ansonsten gleichen Bedingungen durchgeführt. Meßergebnisse und Auswertung sind in kürzerer Darstellung in den Abb. 5 bis 9 gegeben. Grundlage der Berechnung der selbstkonsistenten Zustände ist derselbe (durch Mittelung der Verläufe bei allen Drücken erhaltene) Verlauf der SI-Dichte wie zuvor.

Wie die Ergebnisse von Elektronenstrahlsonde und RGI-Spektrometer zeigen, ist der Einfluß des Restgasdrucks auf den Verlauf der Gesamtladungsdichte und damit auf das radiale elektrische Feld und das Strahlpotential innerhalb des Strahls recht gering. (Der Anstieg der Strahlpotentialtiefe U_{0w} mit dem Restgasdruck wird allein dadurch bewirkt, daß die leichte Teildekompensation des Strahls durch den Durchgriff der auf positivem Potential liegenden RGI-Unterdrückungsblende des Detektors der Elektronenstrahlsonde dabei effektiver wird. Bei geerdeter RGI-Unterdrückungsblende ergab sich anstatt eines Anstiegs der Strahlpotentialtiefe von 2,45 V auf 3,7 V ein Abfall von 2,15 V über 2,4 V auf 1,5 V.) Dagegen stieg die mit der Hochfrequenzsonde bestimmte Achsdichte der KE, wie in Kap. 4.6 ausgeführt, stark an. Die Position des jeweils die verschiedenen Messungen am besten annähernden Zustands ist in der gewählten Darstellungsform der zweidimensionalen Mannigfaltigkeit selbstkonsistenter Zustände (jeweils Teilabb. f) bemerkenswert unabhängig vom Restgasdruck. Die detaillierte berechnete Darstellung dieses Zustands (jeweils Teilabb. g) zeigt den starken Anstieg der Dichten von KE und RGI im Strahl bei nur leichter Senkung der Gesamtladungsdichte. Direkt außerhalb des Strahls kommt es mit zunehmendem Restgasdruck zu einem Überwiegen der KE. Diese Sachverhalte sind trotz der ebenfalls zunehmenden Welligkeit der ausgewerteten Elektronenstrahlsondenmessungen auch direkt an diesen ablesbar. Dort jedoch nur ansatzweise zu erkennen ist das starke Ansteigen der Gesamtladungsdichte weit außerhalb des Strahls bei hohem Restgasdruck.

Dieses starke Ansteigen der Gesamtladungsdichte bei größeren Radien rührt, wie bereits ausgeführt, von einem Überwiegen der RGI-Ladungsdichte her, die bei etwas geringeren Radien noch in einem empfindlichen Gleichgewicht mit der Ladungsdichte der KE steht. Dieser Umstand liefert eine plausible Erklärung für die bei hohen Restgasdrücken auftretende extreme Abweichung der beiden Arme der Ablenkcharakteristik der Elektronenstrahlsonde voneinander: Schon geringe äußere Einflüsse nicht rotationssymmetrischer Art können dieses Gleichgewicht empfindlich stören, was außerhalb des Strahls zu einer erheblichen Abweichung der Gesamtladungsdichte und damit des Potentials von der Symmetrie führen kann.

Wie der Vergleich mit den anderen Meßmethoden zeigt, ist bei hohen Restgasdrücken der aus den Messungen mit dem RGI-Spektrometer abgeleitete Potentialabfall innerhalb des Strahls U_{0s} zu hoch. Dies kann hinreichend erklärt werden, indem das langsame Auslaufen der gemessenen RGI-Spektren zu kleinen Energien dem Einfluß von Umladungen der RGI am Restgas bei größeren Radien zugeschrieben wird und nicht einer dort stattfindenden Produktion von RGI durch SI (vgl. Kap. 2.4).

Die beiden soeben angeführten Fehlerquellen erklären zumindest teilweise die bei höheren Restgasdrücken etwas weniger gute Übereinstimmung der verschiedenen Meßwerte im Rahmen des Modells der selbstkonsistenten Zustände (i. a. W. die größere Streuung der Höhenlinien in der Teilabb. g um den sie am besten annähernden Zustand).

Die Bilanzen von Heizleistung und Verlusten ändern sich mit dem Restgasdruck nur mäßig (jeweils Teilabb. h). Die Abweichung gegenüber ausgeglichenen Bilanzen ist stets geringer als ein Faktor 5 (für Berechnung der Verluste nach detailliertem Ansatz). Bei höheren Restgasdrücken ist eher mit einer Thermalisierung der KE zu rechnen.

Bemerkenswert ist weiterhin, daß die experimentell bestimmten Achsdichten der RGI stets etwa dem für eine Startenergie der RGI von 0,1 eV (bei transversalen Startgeschwindigkeiten) berechneten Grenzwert entsprechen (ebenfalls Teilabb. h). Hierauf wird noch in Unterkapitel VI eingegangen.

Abb. 5: Ergebnisse für einen He-Restgasdruck von $0,5 \cdot 10^{-5} \text{ hPa}$.

a, b, c, d: Elektronenstrahlsonde:
 $U_{0s} = 0,26 \text{ V}$
 $U_{0,15} = 0,93 \text{ V}$
 $Q'_{ges}(15 \text{ mm})/Q'_{SI} = 0,24$
 e: RGI-Spektrometer:
 $U_{0s} = 0,46 \text{ V}$
 $U_{0w} = 3,2 \text{ V}$
 ohne Abb.: Hochfrequenzsonde (vgl. Abb. 4.6-8 a und Tabelle 4.6-1)
 $-\rho_{KE}(0)/\rho_{SI}(0) = 1,44$
 $k_B T_e = 0,1 \text{ eV}$

b
 c
 d
 e

f: Einordnung der Meßwerte in das Bild möglicher selbstkonsistenter Zustände und Bestimmung eines resultierenden Zustands
 g: resultierender Zustand
 h: Bilanz von Heizleistung und Verlusten der KE. Die Strahlpotentialtiefe bei geerdeter RGI-Unterdrückungsblende des Detektors der Elektronenstrahlsonde betrug $U_{0w} = 2,4 \text{ V}$.

Abb. 6: Ergebnisse für einen He-Restgasdruck von $2 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa.

Abb. 7: Ergebnisse für einen He-Restgasdruck von $4 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5} \text{ hPa}$.

- a
- Meßergebnisse:
- a, b, c, d: Elektronenstrahlsonde:
- $U_{0s} = 0,2$ V
 - $U_{0,15} = 0,63$ V
 - $Q'_{ges}(15\text{ mm})/Q'_{SI} = 0,19$
- e: RGI-Spektrometer:
- $U_{0s} = 0,6$ V
 - $U_{0w} = 3,5$ V
- o. Abb.: Hochfrequenzsonde (vgl. Abb. 4.6-8 a und Tabelle 4.6-1; es wurde zwischen den Werten bei den nächstliegenden Drücken interpoliert)
- $-\rho_{KE}(0)/\rho_{SI}(0) = 2,9$
 - $k_B T_e = 0,19$ eV

- b
- c
- d
- e

- f

- g
- f: Einordnung der Meßwerte in das Bild möglicher selbstkonsistenter Zustände
- g: resultierender Zustand

- h
- $-\rho_{KE}(0)/\rho_{SI}(0)$
- h: Bilanz von Heizleistung und Verlusten der KE. Die Strahlpotentialtiefe bei geerdeter RGI-Unterdrückungsblende des Detektors der Elektronenstrahlsonde betrug $U_{0w} = 1,85$ V.

Abb. 8: Ergebnisse für einen He-Restgasdruck von $6 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa.

Abb. 9: Ergebnisse für einen He-Restgasdruck von $10 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5} \text{ hPa}$.

IV. Einfluß einer Teildekompensation des Strahls

Eine in Strahlnähe angeordnete, gegenüber dem Strahlrohr auf positives Potential gelegte Blende führt zu einer Teildekompensation des Strahls, die sich in erster Linie durch eine Vergrößerung der Strahlpotentialtiefe, d. h. der Potentialdifferenz U_{0w} zwischen Achse und Strahlrohr, bemerkbar macht. Abb. 10 zeigt dies für verschieden plazierte Dekompensationselektroden bzw. unterschiedliche Berandung des Strahls. Für die im allgemeinen verwendete Art der Dekompensation ("berandet") zeigt sich nicht der erwartete annähernd lineare Zusammenhang von Dekompensationsspannung und Strahlpotentialtiefe. Die Dekompensationsblende liegt teilweise auf positiverem Potential als die Strahlachse (in der Meßebene des RGI-Spektrometers, mit dem die Strahlpotentialtiefe bestimmt wurde.) Wie der Vergleich mit der Messung bei geerdeter, vorderer Randblende ("vorne offen") nahelegt, spielt hierbei der Durchgriff des Potentials der vorderen Randblende durch die Dekompensationsblende auf den teildekompensierten Strahl in der Meßstrecke eine Rolle. In der Betriebsart "hinten offen" ist der Zusammenhang $U_{0w}(U_{dek})$ für mittlere U_{0w} nahezu linear, weicht aber bei kleinen (und natürlich bei großen) U_{0w} davon ab.

"berandet": Der Strahl war durch vordere (-400 V) und hintere Randblende (-1000 V) berandet und wurde mittels der Dekompensationsblende (U_{dek}) dekompensiert;

"hinten offen": Dekompensationsblende und hintere Randblende waren geerdet. Der Strahl traf auf den Hitzeschild des Emitanzmeßkopfs, an dem die Dekompensationsspannung anlag;

"vorne offen": Im Unterschied zu "berandet" mit geerdeter vorderer Randblende. (Die geringere Strahlpotentialtiefe bei dekompensiertem Strahl folgt aus dessen Aufweitung bereits vor der Meßkammer und der Ausblendung beim Eintritt in diese.)

Abb. 10: Resultierende Strahlpotentialtiefen, abhängig von der angelegten Dekompensationsspannung für verschiedene Verfahren der Dekompensation des Strahls. Die Strahlpotentialtiefe wurde mit dem RGI-Spektrometer bestimmt. Der Restgasdruck in der Meßstrecke betrug $1 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa.

Die Auswirkung einer auf positives Potential gelegten Dekompensationsblende zeigen die in Abb. 11 dargestellten Messungen. Strahl und Aufbau entsprachen dem der Unterkapitel I, II, III, der Restgasdruck in der Meßstrecke betrug $0,5 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa. Alle drei Meßmethoden zeigen, daß Dekompensationsspannungen bis zu mehreren Volt die Ladungsdichten bzw. den Potentialverlauf innerhalb des Strahls kaum verändern. Allein eine Erhöhung der Gesamtladungsdichte am Strahlrand sorgt für ein Anwachsen der Strahlpotentialtiefe U_{0w} . Mit höheren Dekompensationsspannungen setzt sich die Erhöhung der Gesamtladungsdichte zu kleineren Radien fort (Teilabb. d, e).

Teilabb. f verdeutlicht in Verbindung mit Abb. 5 h, daß noch bei relativ hohen Dekompensationsspannungen die Achsdichte der RGI dem für eine Startenergie von 0,1 eV berechneten Grenzwert entspricht. Ebenso ändert sich die Temperatur der KE dabei wenig (Teilabb. f, vgl. Abb. 2 c). (Der Berechnung der zweidimensionalen Mannigfaltigkeit selbstkonsistenter Zustände wurde für alle Dekompensationsspannungen wiederum der durch Abb. 1 c gegebene Verlauf der SI-Dichte zugrundegelegt. Für die beiden höchsten Dekompensationsspannungen ist dies nicht ganz korrekt, da die Rückrechnung der SI-Bewegung hierfür eine geringfügige Verbreiterung des Strahls in der Meßebene von RGI-Spektrometer und Elektronenstrahlsonde lieferte.)

Mögliche Konsequenzen aus "interner" Teildekompensation

Vorausgesetzt, die in Unterkap. II angesprochene "interne" Teildekompensation wäre existent, und weiter vorausgesetzt, diese ließe sich auf irgendeine Weise unterdrücken, so müßte die in Abb. 11 f gezeigte Reihe von Zuständen nach links fortgesetzt werden. Es wäre dann nicht ausgeschlossen, daß Zustände vom Typ II erreicht würden, wie sie in Kap. 2.6 beschrieben wurden.

e Meßergebnisse:
a, b, c, d: Elektronenstrahlsonde
e: RGI-Spektrometer
o. Abb.: Emittanzmessung mit Rückrechnung (wie Abb. 1 c)

f: Aus den Meßwerten bestimmte selbstkonsistente Zustände. Es wurde das in Abb. 1 c (Mittelwert aller Kurven) dargestellte Dichteprofil der SI zugrundegelegt. Die Größe der Ellipsen ist allein ein Maß für die Unsicherheit bei der Bestimmung des gemeinsamen Schnittpunkts der den oben angeführten Meßwerten entsprechenden Höhenlinien. (Der linke Punkt entspricht dem in Abb. 5 f gekennzeichneten Zustand, dem ein anderer Satz von Messungen als hier für $U_{dek} = 0$ zugrundeliegt.)

g, h: Zustände für Dekompensationsspannungen von 8 V und 16 V (in Teilabb. f durch Punkte gekennzeichnet)

Abb. 11: Einfluß des Potentials der Dekompensationsblende. (He-Restgasdruck $0,5 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa , Strahlstrom 144 μA .)

V. Geeignete Kombinationen von Meßmethoden zur Bestimmung eines selbstkonsistenten Zustands

Die vorangehend beschriebene Bestimmung selbstkonsistenter Zustände erfordert als Grundlage für die Berechnung von deren zweidimensionaler Mannigfaltigkeit die Kenntnis des radialen Dichteprofiles der SI. Dieses kann wie hier geschehen durch Emittanzmessung an einem strahlabwärts hinter einer Randblende gelegenen Ort und Zurückrechnung der SI-Bewegung erfolgen. Bei Inkaufnahme einer gewissen Störung des Kompensationszustands kann eine Profilmessung auch direkt am interessierenden Ort erfolgen. Die Störung durch eine radial in den Strahl gefahrene gerade Sonde dürfte, wie in Kap. 4.5 ausgeführt, gering sein.

Die näherungsweise Bestimmung des einen resultierenden Zustands ist, wie die Abb. 2, 5 bis 9 zeigen, bei geringem Restgasdruck allein mit einer RGI-Spektrometermessung oder auch allein mit einer Elektronenstrahlsondenmessung möglich. Bei höherem Restgasdruck liefert die Elektronenstrahlsonde allein noch ein recht gutes Ergebnis. Das RGI-Spektrometer ist dort, wegen der aus der Umladung der RGI am Restgas resultierenden Unsicherheit bei der Bestimmung der innerhalb des Strahls abfallenden Potentialdifferenz, alleine weniger geeignet. Es bietet sich an, das RGI-Spektrometer mit der Hochfrequenzsonde zu kombinieren. Diese ist, wegen des weithin parallelen Verlaufs der ihren Meßgrößen zugeordneten Höhenlinien (siehe z. B. Abb. 2 f, g), alleine nicht zur Bestimmung des resultierenden Zustands geeignet. Diese Kombination bietet gegenüber der Elektronenstrahlsonde den Vorteil eines geringeren apparativen Aufwandes und ist gegenüber äußeren Magnetfeldern unempfindlicher.

VI. Berücksichtigung der Startenergie der Restgasionen

Die am Ende von Unterkapitel I festgestellte Kompatibilität der Meßergebnisse mit dem der Auswertung zugrundegelegten einfachen Modell des kompensierten Strahls bedeutet noch nicht, daß dieses Modell in allen Punkten korrekt ist. Im folgenden wird gezeigt, inwieweit die Meßergebnisse auch dann noch kompatibel sind, wenn bei der Berechnung der selbstkonsistenten Zustände eine bestimmte, nicht verschwindende Startenergie angenommen wird.

Die Berücksichtigung der Startenergie erfolgte in der in Kap. 2.6 beschriebenen groben Weise. Ausgehend von den in Unterkapitel I beschriebenen Messungen wurde zunächst für eine trapezförmige Dichteverteilung der SI, welche die aus der Messung abgeleitete Dichteverteilung der SI annähert, eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit selbstkonsistenter Zustände noch ohne Berücksichtigung der Startenergie berechnet. Die auf dieser Grundlage gefundenen Ergebnisse (Abb. 12) sind, wie zu erwarten, mit denen des Unterkapitels I nahezu identisch. (Auch bei einer Annäherung der gemessenen Dichteverteilung durch eine homogene Dichteverteilung der SI ist die Übereinstimmung noch sehr gut. Dies beweist, daß für das angewandte Verfahren keine übermäßig genaue Kenntnis der radialen Dichteverteilung der SI erforderlich ist.) Dieses Vorgehen wurde erforderlich, da bei der Berücksichtigung der Startenergie in Verbindung mit der gemessenen - örtlich stark schwankenden - Dichteverteilung der SI bei höheren Achsdichten der KE numerische Probleme auftraten.

Abb. 13 zeigt die entsprechenden Resultate bei Einbeziehung einer Startenergie von 0,1 eV (Start transversal, monoenergetisch). Die theoretisch maximal mögliche Achsdichte der RGI entspricht bei diesem Wert gerade der experimentell bestimmten. Folge der beschränkten Achsdichte der RGI ist eine ebenfalls beschränkte Achsdichte der KE. In den Teilabbildungen 13 a, c wird dies deutlich an der gegen den Grenzwert $-\rho_{KE}(0)/\rho_{SI}(0) = 1,2$ strebenden rechten Ordinate. Die Streuung der den Meßwerten zugeordneten Höhenlinien (Teilabb. 13 a) um den von ihnen am besten genäherten Zustand ist, wenn man die starke Spreizung der rechten Ordinate berücksichtigt, nicht größer als im Falle der Nichtberücksichtigung der Startenergie. Auch der resultierende Zustand (Teilabb. 13 b, Teilabb. 12 b) ist in beiden Fällen sehr ähnlich. Hier ist also die Einbeziehung einer Startenergie der RGI von 0,1 eV ebenfalls kompatibel mit den Meßergebnissen.

Bei höherem Restgasdruck (Abb. 14, 15) zeigt sich allerdings bereits eine deutliche Beeinflussung, d. h. eine starke Reduktion der Achsdichten von RGI und KE des resultierenden Zustands durch die Berücksichtigung einer Startenergie der RGI von 0,1 eV. Der Verlauf von Gesamtladungsdichte und Potential wird dagegen davon kaum beeinflusst. Der Meßwert der Hochfrequenzsonde für die Achsdichte der KE ist hier nicht mehr mit den Meßwerten der anderen Methoden kompatibel (Abb. 14 a, 15 a). Dies deutet darauf hin, daß die Startenergie der RGI tatsächlich deutlich kleiner war als 0,1 eV.

Abb. 12: Resultierender Zustand bei Zugrundelegung einer trapezförmigen Dichteverteilung der SI, welche der gemessenen Dichteverteilung ähnlich ist. (Restgasdruck $1 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa; korrespondierend zu Abb. 2 g, h und Abb. 3 e.)

Abb. 13: Wie Abb. 12, jedoch mit grober Berücksichtigung der Startenergie der RGI (0,1 eV).

(Hierauf weist auch die bei Zufuhr von SE erzielte hohe Achsdichte der RGI, siehe Unterkap. VIII, Abb. 18 a.) Somit dürfte die in Unterkap. III festgestellte Übereinstimmung der experimentell bestimmten Achsdichten der RGI mit dem für eine Startenergie von 0,1 eV berechneten Grenzwert zufällig sein. Von theoretischer Seite ist ebenfalls ein Wert der Startenergie von deutlich unter 0,1 eV zu erwarten (vgl. Kap. 2.4).

Abb. 14: Wie Abb. 12, jedoch für einen Restgasdruck von $6 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa; resultierender Zustand bei Zugrundelegung einer trapezförmigen Dichteverteilung der SI, welche der gemessenen Dichteverteilung ähnlich ist (korrespondierend zu Abb. 8).

Abb. 15: Wie Abb. 14, jedoch mit grober Berücksichtigung der Startenergie der RGI (0,1 eV).

VII. Einfluß von Strahlstromschwankungen

Um die Auswirkung von Strahlstromschwankungen auf den kompensierten Strahl zu demonstrieren, wurden auf die in Kap. 3.2 beschriebene Weise künstlich Strahlstromschwankungen mit einer Amplitude von bis zu 6 %_{pp} erzeugt. Da dies auf das Ergebnis der Emittanzmessung keinerlei Einfluß hatte, kann davon ausgegangen werden, daß keine (zusätzlichen) Strahlradiuschwankungen auftraten. Dies ist aufgrund der Ausblendung des Strahls am Eingang der Meßkammer plausibel. Auf den Kompensationszustand hatten die Strahlstromschwankungen einen geringen, aber feststellbaren Einfluß. Dies zeigt der Vergleich der Messungen von Elektronenstrahlsonde und RGI-Spektrometer bei abwesender und maximaler künstlich erzeugter Strahlstromschwankung (Abb. 16). Die Wirkung der künstlich erzeugten Strahlstromschwankungen ist vergleichbar einer leichten Teildekompensation, wie sie sich durch ein Potential der Dekompensationsblende von etwa 3 V ergibt (vgl. Abb. 11 c, e). Eine Variation der Grundfrequenz der Strahlstromschwankung im Bereich von 100 kHz bis 5 MHz ergab vergleichbare Ergebnisse, ebenso wie die Erhöhung des Restgasdrucks. Der geringe Einfluß dieser, in Bezug auf die theoretischen Überlegungen als niederfrequent zu bezeichnenden Strahlstromschwankungen, deckt sich mit den in Kap. 2.2.V.III und 2.2.V.IV gegebenen theoretischen Vorhersagen. Bemerkenswert ist, daß die mit dem RGI-Spektrometer bestimmte Änderung der Strahlpotentialtiefe U_{0w} der Amplitude der Strahlstromschwankungen etwa proportional war. Dies beweist, daß die "natürlicherweise" vorhandenen geringen Strahlstromschwankungen der verwendeten Ionenquelle - soweit sie Frequenzen unter 5 MHz haben - den Kompensationszustand nicht beeinflussen können.

Abb. 16: Auswirkung künstlich erzeugter Strahlstromschwankungen auf den kompensierten Strahl.

VIII. Einfluß vermehrter Sekundärelektronenproduktion

Um den Zutritt von SE in die Meßkammer zu ermöglichen, wurde die hintere Randblende geerdet. Die vom Strahl beim Auftreffen auf den Hitzeschild des Emittanzmeßkopfs bzw., bei herausgefahre- nem Emittanzmeßkopf, auf die etwa 50 cm weiter strahlabwärts gelegene Hinterwand der Vakuumap- praatur ausgelösten SE konnten dann teilweise geführt vom Strahlpotential in die Meßkammer gelangen. Hierdurch wurde der Kompensationszustand deutlich geändert. Es zeigte sich vor allem eine starke Absenkung der Strahlpotentialtiefe. Daß es sich hierbei nicht um die unmittelbare Wirkung des geänderten Randblendenpotentials handelte, zeigen zwei Beobachtungen: Zum einen führte eine kontinuierliche Variation des Potentials der hinteren Randblende von -800 V auf -100 V noch zu keiner Änderung. Erst bei Unterschreitung eines Schwellenwerts von etwa -80 V veränderte sich der Kompensationszustand. Zum anderen bewirkte eine strahlaufrwärts kurz vor der hinteren geerdeten Randblende radial an den Strahl herangefahrene, aber nicht in diesen eintretende Drahtsonde, deren Potential zwischen 0 V und -200 V variiert wurde, nur eine minimale Änderung des Kompensa- tionszustands in der Meßebe von Elektronenstrahlsonde und RGI-Spektrometer.

Bei geerdeter hinterer Randblende hing die Strahlpotentialtiefe nicht mehr vom Restgasdruck ab. Hieraus folgt jedoch nicht unbedingt, daß dann die SE anstatt der KE die Raumladungskompensation bewirken. (Als KE werden hier Elektronen bezeichnet, die die Meßkammer nicht nur ein- oder weni- ge Male durchqueren, sondern sich länger in ihr aufhalten. Demgemäß reicht die kinetische Energie der KE während der längsten Zeit ihrer Lebensdauer nicht aus, das Strahlrohr zu erreichen.) Wurden die SE am Hitzeschild der Emittanzmeßanlage erzeugt und dessen Potential von 0 V bis -200 V variiert, so hatte dies ebenfalls keinen Einfluß auf die Strahlpotentialtiefe. Dies dürfte daran liegen, daß die so erzeugten schnelleren SE, wie in Kap. 4.3.IV gezeigt, am Strahlrohr wiederum langsame SE in vergleichbarer Anzahl erzeugen. Es war desweiteren ohne Bedeutung, ob die SE am Emittanz- meßkopf oder weiter strahlabwärts erzeugt wurden, sowie, ob die RGI-Unterdrückung des Detektors der Elektronenstrahlsonde aktiviert war oder nicht.

Die bei geerdeter hinterer Randblende erhaltenen Meßergebnisse von Elektronenstrahlsonde und RGI- Spektrometer sowie die darauf basierende Bestimmung eines selbstkonsistenten Zustands zeigt bei- spielhaft Abb. 17. Strahlpotentialtiefe und Gesamtladungsbelag wurden stark herabgesetzt. Außerhalb des Strahls trat großräumig eine geringe negative Gesamtladungsdichte auf. Am Rande des Meßbe- reichs der Elektronenstrahlsonde deutete sich sogar eine einwärts gerichtete elektrische Feldstärke an. Hierzu ist allerdings festzustellen, daß sich die Elektronenstrahlsonde bei dieser Messung am Rande ihres Auflösungsvermögens befand.

Abb. 17: Auswirkung einer starken Zufuhr von SE. (Hintere Berandungsblende geerdet, Emittanzmeßkopf mit geerdetem Hitzeschild in den Strahl gefahren; He-Restgasdruck $0,5 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5} \text{ hPa}$; Strahlstrom $144 \mu\text{A}$.)

Auf die gemessene Emittanzfigur hatten die erhöhte Zufuhr von SE bzw. der Wegfall der Dekompensation in der hinteren Randblende keinerlei Einfluß, was sich durch die geringe Strahlperveanz erklärt.

Den experimentell bestimmten Strahlparametern ließ sich wiederum gut ein Zustand aus der zweidimensionalen Mannigfaltigkeit möglicher selbstkonsistenter Zustände zuordnen (Abb. 17 f). Dessen radiale Profile von Potential, Ladungsdichte und Ladungsbelag ähneln den mit der Elektronenstrahlsonde bestimmten, wenn auch die Übereinstimmung nicht ganz so gut ist, wie ohne zusätzliche Produktion von SE. Dies mag aber an der relativ geringeren Meßgenauigkeit liegen. Die Meßergebnisse sind also auch hier im Rahmen der Meßgenauigkeit kompatibel mit dem einfachen Modell der Raumladungskompensation, das der Berechnung der selbstkonsistenten Zustände zugrundelag.

Diese Tatsache in Verbindung mit der sehr geringen ermittelten Elektronentemperatur von etwa 1/10 der Strahlpotentialtiefe weist darauf hin, daß die Raumladungskompensation von KE und nicht von SE - die wesentlich höhere Energien haben - getragen wird. Andererseits zeigt eine Betrachtung der Bilanzen von Heizleistung und Verlusten (Abb. 18 a), daß für den ermittelten Zustand die erforderlichen Werte von Heizung und Verlusten der KE gegenüber dem berandeten Strahl um etwa eine Größenordnung gesunken sind. Die Werte von Heizung und Verlusten, die sich als Folge von Stößen berechnen sind also bereits zu groß. Dies läßt sich, wie Abb. 18 b zeigt, nicht durch eine (maßvoll) geringer angenommene Startenergie der KE erklären. Daher liegt die Annahme eines um etwa eine Größenordnung stärkeren Erzeugungsmechanismus von KE nahe. Eine solch starke Produktion von KE kann aber, wie in Kap. 2.3 gezeigt, ihre Ursache nicht in der Ionisation des Restgases durch die SE haben. Andererseits ist ein Mechanismus, der den SE schnell Energie entzieht und sie so in KE verwandelt, nicht bekannt.

Eine Lösung dieses Problems wurde bisher nicht gefunden. Es sei erwähnt, daß die Hypothese, die Senkung des Strahlpotentials bei Zufuhr von SE habe ihre Ursache im wesentlichen in einer dabei auftretenden Neutralisation lokaler, positiv aufgeladener, den Strahl "intern" dekompenzierender Oberflächenschichten am Strahlrohr, hier nicht weiterhilft (aber auch nicht widerlegt wird.)

Abb. 18: Bilanzen von Heizleistung und Verlusten für den in der vorangegangenen Abb. betrachteten Strahl.

5.2 Messungen an einem hochperveanten Strahl mit nichthomogener Dichteverteilung der Strahlionen

Der stromstärkere Strahl wurde mit dem Aufbau nach Abb. 3.1-1 a erzeugt. Der Strahl war, falls nicht im folgenden anders angemerkt, berandet. Die RGI-Unterdrückung der Elektronenstrahlsonde war ständig aktiviert. Die zweidimensionale Stromdichteverteilung zeigen Abb. 1 a für den kompensierten, Abb. 2 a für den dekompenzierten Strahl. Besonders beim kompensierten Strahl trat im Zentrum des Strahlkerns ein ausgeprägtes Stromdichtemaximum auf. (Bei anderen Einstellungen der den Strahl nach der Extraktion fokussierenden elektrostatischen Einzellinse war dieses Maximum sehr viel weniger ausgeprägt oder nicht vorhanden, und der Radius des Strahlkerns war größer. Das SI-Dichteprofil reagierte empfindlich, aber gut reproduzierbar auf die Linsenspannung.)

Da der ausgedehnte Strahlhalo von der Emittanzmeßanlage nicht voll erfaßt wurde, mußte - wie bereits in Kap. 4.4 erwähnt - der Anteil des im Strahlhalo enthaltenen Strahlstroms aus Messungen mit Elektronenstrahlsonde oder RGI-Spektrometer abgeleitet werden. Ersteres war nur bei dekompenziertem Strahl möglich, letzteres lieferte möglicherweise einen zu kleinen Anteil des Halos am Gesamtstrom, da der Halo nicht ganz innerhalb des Öffnungswinkels des Spektrometers lag und eine Dispersion durch die Wirkung der Raumladung der RGI auf dem Weg zum Spektrometer anzunehmen war. Der so bestimmte, im Strahlkern enthaltene Strahlstrom lag bei allen im folgenden angeführten Messungen bei etwa (800 ... 1000) μA . Das aus der Emittanzmessung abgeleitete radiale Dichteprofil der SI wurde jeweils so normiert, daß im Strahlkern ein Strom von 950 μA enthalten war. Hiermit erfolgte die Rückrechnung der SI-Bewegung bis zur Meßebeine von RGI-Spektrometer und Elektronenstrahlsonde. Dort hatte sich der Anteil des Kerns am Gesamtstrom leicht erhöht; es wurde wieder einheitlich auf 950 μA im Kern normiert. Die Ungenauigkeit des Kernstroms spielte für die Rückrechnung der SI-Bewegung wegen des relativ kurzen Weges keine große Rolle.

Beim dekompenzierten Strahl traf ein Teil des Strahlhalos bereits in der Meßkammer auf die Wand. Auch beim kompensierten Strahl wurden so möglicherweise in geringem Ausmaß SE erzeugt (siehe Abb. 3.1-1 a).

Einfluß des Restgasdrucks

Die Meßergebnisse am kompensierten Strahl bei einer Variation des Heliumgasdrucks in der Meßkammer zeigt Abb. 1. Mit steigendem Gasdruck sinkt der Radius des Strahlkerns an der Emittanzmeßanlage geringfügig von etwa 13 mm auf etwa 12 mm, während sich das Stromdichtemaximum im Zentrum des Strahlkerns stärker ausprägt (Abb. 1 c). In der Meßebeine von RGI-Spektrometer und Elektronenstrahlsonde ändert sich dagegen das Dichteprofil der SI nahezu nicht (Abb. 1 d). Auch das radiale Profil der Gesamtladungsdichte (Abb. 1 g) ändert sich kaum. Es zeigt am Rand des Strahlkerns innenseitig ein deutliches lokales, positives Maximum, das nach außen hin in ein schwächeres lokales, negatives Maximum übergeht. Im Innern des Strahlkerns zeigt sich eine relativ starke örtliche Schwankung der Amplitude, im Strahlhalo eine geringere.

Bei höherem Gasdruck ist die Raumladung der SI und RGI am Strahlkernrand etwas besser kompensiert, was aus dem flacheren Verlauf von Potential und Gesamtladungsdichtebelag (Abb. 1 f) hervorgeht. Da das Achspotential aber, wie die RGI-Spektrometermessung zeigt (Abb. 1 e), dabei sogar leicht gestiegen ist (oder bei nicht aktivierter RGI-Unterdrückungsblende der Elektronenstrahlsonde nur wenig fiel), muß das Potential außerhalb des Meßbereichs der Elektronenstrahlsonde bei höherem Gasdruck entsprechend stärker steigen. D. h., daß der radiale Bereich, in dem "Kompensation" auftritt, bei hohem Gasdruck größer ist. Genau dieses Bild vermitteln auch die RGI-Spektrometermessungen allein. Mit steigendem Gasdruck wird das höhere, dem Strahlkern zuzuordnende Maximum geringfügig schmaler, d. h., die Raumladungskompensation im Kern verbessert sich. Das flachere, dem Strahlhalo zuzuordnende Maximum nähert sich dem höheren an und vereinigt sich schließlich mit ihm. Dies bedeutet, daß sich der Bereich "guter" Raumladungskompensation nach außen, in den Halo

hinein ausdehnt. (Die getroffene Zuordnung der Maxima wird durch Simulationsrechnungen gestützt; vgl. Abb. 6 e, i.)

Eine konkurrierende Erklärung für das Verhalten des dem Strahlhalo zugeordneten Maximums liegt in der Dispersion durch die Wirkung der Raumladung der RGI auf dem Weg zum Spektrometer (vgl. Abb. 4.3-12). Dagegen spricht allerdings, daß das kleinere Maximum bei Annäherung an das höhere noch wächst.

An den Elektronenstrahlsondenmessungen wird weiter ein Aspekt deutlich, der mit der Druckvariation nichts zu tun hat: Energiereichere RGI (> 10 eV) verändern die Oberfläche (von Teilen) der Meßkammer, was einen Einfluß auf die Raumladungskompensation hat. Nach z. B. eintägiger Nichtbenutzung der evakuierten Meßkammer wurde die in Abb. 1 f, g gestrichelt eingezeichnete Kurve gemessen und zwar, bevor der Strahl dekompenziert wurde, d. h., bevor energiereichere RGI entstanden. Nach einmaliger Dekompensation des Strahls wurden - auch nach halbstündigen Phasen kompensierten Strahls - nur noch die der durchgezogenen Kurve entsprechenden Verläufe gemessen. Auch auf die RGI-Spektrometermessung zeigte sich ein geringer Einfluß (gestrichelte Kurve mit niedrigstenergetischem Maximum in Abb. 1 e). Bei Emittanzmessungen war dagegen kein Unterschied festzustellen.

Einfluß der Teildekompensation des Strahls

Die Auswirkung der Variation des Potentials der Dekompensationsblende bei einem Gasdruck von $1 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa zeigt Abb. 2. Erst ab einer Dekompensationsspannung von 20 V ändert sich das Dichteprofil der SI an der Emittanzmeßanlage deutlich (Abb. 2 c). Der Strahlkernradius steigt dann mit zunehmender Dekompensationsspannung auf über 20 mm, die Intensität des zentralen Maximums sinkt. Auch in der Meßebe von RGI-Spektrometer und Elektronenstrahlsonde steigt dann der Strahlkernradius von etwa 8 mm auf etwa 10 mm (Abb. 2 d). D. h., erst ab einer Dekompensationsspannung von 20 V beginnt sich die zuvor gute Kompensation der Raumladung im Strahlkern deutlich zu verschlechtern. Die Elektronenstrahlsondenmessungen (Abb. 2 f, g) zeigen übereinstimmend damit, daß dann die Gesamtladungsdichte zunächst am Strahlkernrand und dann auch weiter innen ansteigt. Mit steigender Dekompensationsspannung sinkt der Radius, innerhalb dessen "gute" Raumladungskompensation vorliegt. Letztendlich tritt das zentrale Maximum der SI-Ladungsdichte hervor.

Daß die Zone "guter" Kompensation recht scharf begrenzt ist (was eine niedrige Elektronentemperatur impliziert), machen die Meßergebnisse des RGI-Spektrometers (Abb. 2 e) deutlich: Ab einer Dekompensationsspannung von 20 V tritt aus dem zuvor sehr schmalen, dem gesamten Strahlkern zuzuordnenden hohen Maximum eine Stufe geringerer Ionenenergie hervor, die dem nun "schlecht" kompensierten äußeren Bereich des Strahlkerns zuzuordnen ist. Das dem inneren, noch "gut" kompensierten Strahlkernbereich zuzuordnende Maximum bleibt sehr schmal. Mit steigender Dekompensationsspannung wird der gut kompensierte Bereich immer kleiner, das Achspotential steigt.

Beim Anstieg der Dekompensationsspannung von 0 V auf 14 V findet bereits eine Verschlechterung der Kompensation im Halo statt, was am Verlauf von Potential und Gesamtladungsbelag (Abb. 2 f) und am Anstieg des Achspotentials (Abb. 2 e) ersichtlich ist. Die RGI-Spektrometermessungen legen aber - da der dem Halo zuzuordnende Bereich des Energiespektrums stets erkennbar bleibt - nahe, daß die Grenze zwischen "guter" und "schlechter" Kompensation dabei nicht so scharf verläuft.

Bei höherem Restgasdruck ergibt sich insgesamt ein sehr ähnliches Bild (Abb. 3). Hier wird die Kompensation im Strahlkern erst ab einer Dekompensationsspannung von 30 V merklich gestört.

Einfluß der Berandung des Strahls

Der Einfluß einer unterschiedlichen Berandung der Meßkammer durch geerdete ("offen") oder auf negatives Potential gelegte ("berandet") vordere und hintere Randblende auf den kompensierten Strahl zeigt Abb. 4. Eine auf genügend hohes negatives Potential gelegte Randblende verhindert den Durchtritt von KE und SE aus oder in die Meßstrecke. Zugleich führt sie durch Verdrängung der KE zur Dekompensation des Strahls lokal innerhalb der Randblende.

War nur die vordere Randblende geerdet, so ergab sich gegenüber dem (beidseitig) berandeten Strahl eine leichte Verringerung des Strahlkernradius an der Emittanzmeßanlage und in der Meßebe von Elektronenstrahlsonde und RGI-Spektrometer, bei ansonsten kaum verändertem Dichteprofil der SI (Abb. 4 e, f) und nicht wesentlich veränderter Kompensation (Abb. 4 g, i). Dies dürfte in erster Linie durch den Wegfall der Raumladung in der vorderen Randblende verursacht sein.

War dagegen nur die hintere Randblende geerdet, so verringerte sich der Strahlkernradius in der Meßebe der Elektronenstrahlsonde ebenfalls, und die Intensität des zentralen SI-Dichtemaximums stieg stark an (Abb. 4 f). Strahlkernrand und Strahlhalo waren deutlich besser kompensiert als zuvor (Abb. 4 g, h). Diese Wirkungen wurden durch die sehr hohe Zufuhr von SE in die Meßkammer verursacht, die vom Strahl beim Auftreffen auf den Hitzeschild des Emittanzmeßkopfs erzeugt wurden und ungehindert in die Meßstrecke treten konnten. Bemerkenswert ist, daß dieser Effekt verstärkt wurde (gestrichelte Kurven in Abb. 4 g, h, i), wenn die SE-Produktion weiter strahlabwärts stattfand. (Dies war beim stromschwächeren Strahl nicht der Fall.) Dies ist insofern erstaunlich, als dabei mit einem geringeren, in die Meßkammer eintretenden SE-Fluß zu rechnen war. Möglicherweise trifft hier die in Kap. 2.3 geäußerte Vermutung zu, daß KE durch SE verdrängt werden.

Waren beide Randblenden geerdet, so wurde ein noch deutlich kleinerer Strahlkernradius beobachtet. Dieses hat seine Ursache im Zusammenwirken beider vorangehend beschriebener Effekte, wobei zusätzlich noch eine Rolle spielte, daß die am Auftreffort des Strahls erzeugten SE durch die Meßkammer hindurch in die Vorkammer gelangten und bereits dort die Kompensation verbesserten. Die Strahlpotentialtiefe stieg dabei an, was direkte Folge der höheren SI-Dichte sein könnte.

Unabhängig bestimmter radialer Verlauf der Gesamtladungsdichte

Vergleichsweise zu den Elektronenstrahlsondenmessungen wurde der radiale Verlauf der Gesamtladungsdichte aus der Kombination von RGI-Spektrometermessungen und Emittanzmessungen mit Rückrechnung der SI-Bewegung ermittelt (Abb. 5). Die Normierung des SI-Ladungsdichteverlaufs erfolgte dabei wie in Kap. 4.4 beschrieben. Bei kompensierten Strahlen, und solange der Strahlkern weitgehend kompensiert war, d. h., für Dekompensationsspannungen unter 40 eV, ergab sich eine befriedigende Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Elektronenstrahlsondenmessungen. Die auf beide Weisen ermittelten Strahlkernradien unterschieden sich z. T. leicht. Bei Dekompensationsspannungen oberhalb von 40 eV zeigte sich die bereits in Kap. 4.4 diskutierte starke örtliche Schwankung der Gesamtladungsdichte im Strahlkern. Dieses Ergebnis war nicht verwertbar.

Bestimmung eines, gemessene Strahlparameter annähernden selbstkonsistenten Zustands

Es wird beispielhaft für einen kompensierten berandeten Strahl bei einem Restgasdruck von $4 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa ein, die Ergebnisse von Emittanzmessung, RGI-Spektrometermessung und Elektronenstrahlsondenmessung annähernder selbstkonsistenter Zustand bestimmt. Die Vorgehensweise entspricht der in Kap. 5.1 gewählten.

Abb. 6 a bis d zeigen das Ergebnis der Elektronenstrahlsondenmessung. Bemerkenswert ist der positive Einfluß der Mittelung der aus beiden Armen der Ablenkcharakteristik ermittelten Potentialverläufe. Für die Bestimmung eines selbstkonsistenten Zustands wurden dieser Messung die Potentialdifferenz zwischen der Achse und einem Radius von 15 mm, sowie der innerhalb dieses Radius liegende Gesamtladungsbelag entnommen. (Als Grenzen des in Abb. 6 f angenommenen Toleranzbereichs dieser Werte wurden die jeweiligen Werte der einzelnen Arme der Charakteristik angenommen.) Die Potentialdifferenz zwischen Achse und Strahlkernrand wurde wegen zu großer Unsicherheit bei ihrer Bestimmung nicht verwendet. Abb. 6 e gibt das mit dem RGI-Spektrometer bestimmte Spektrum der RGI-Energien wieder. Hieraus wurden die Potentialdifferenzen zwischen Achse und Strahl(halo)rand und zwischen Achse und Strahlrohr entnommen. (Als Toleranzbereich in Abb. 6 g wurde der Fehler angenommen, der bei der Zuordnung der zu Achse und Strahlrand gehörenden Potentiale möglich erschien.) Das Meßergebnis der Hochfrequenzsonde wurde wegen der durch die stark inhomogene Ladungsdichteverteilung der SI bewirkte Unklarheit nicht benutzt (vgl. Abb. 4.6-10).

Als Grundlage für die Berechnung einer zweidimensionalen Mannigfaltigkeit möglicher selbstkonsistenter Zustände diente der aus Emittanzmessung mit Rückrechnung der SI-Bewegung gewonnene Ladungsdichteverlauf der SI (Abb. 1 d). Da bei diesem der Strahlhalo wegen des zu kleinen Ortsmeßbereichs der Emittanzmeßanlage unvollständig wiedergegeben ist, wurde der Strahlhalo künstlich "angehängt". Dies geschah - mit einiger Willkür - so, daß der Ladungsdichtebelag der SI, ausgehend vom gemessenen Wert bei $r = 9$ mm, bis zum angenommenen Strahl(halo)radius von $r_s = 35$ mm linear anstieg.

Die Einordnung der Meßwerte von Elektronenstrahlsonde und RGI-Spektrometer in den Rahmen der zweidimensionalen Mannigfaltigkeit selbstkonsistenter Zustände zeigt Abb. 6 f, g, h. Den Meßwerten läßt sich recht gut ein Zustand (in Abb. 6 h durch Punkt gekennzeichnet) zuordnen. Dieser Zustand (Abb. 6 i, Abb. 7) reproduziert die experimentell bestimmten Verläufe im Groben recht gut. Der radiale Verlauf des Gesamtladungsbelags und des Potentials außerhalb des Strahlkernradius wurde jedoch weniger gut wiedergegeben, als es bei homogener Verteilung der SI-Dichte (Kap. 5.1) der Fall war. Auch benachbarte Zustände aus der zweidimensionalen Mannigfaltigkeit führten auf kein besseres Ergebnis. Allerdings erscheint diese Ungenauigkeit aufgrund der Unsicherheit bei der Vorgabe der SI-Ladungsdichte im Strahlhalo plausibel. Der Verlauf der Gesamtladungsdichte des ermittelten selbstkonsistenten Zustands ähnelt dem mit der Elektronenstrahlsonde bestimmten auch innerhalb des Strahlkernradius. Dies deutet darauf hin, daß die Elektronenstrahlsondenmessung hier den tatsächlichen Ladungsdichteverlauf widerspiegelt und nicht ein Meßfehler vorliegt (wie es im entsprechenden Fall beim stromschwächeren homogenen Strahl zu vermuten ist).

Die für den selbstkonsistenten Zustand berechnete Elektronentemperatur betrug 0,57 eV. Vergleichende Rechnungen mit etwas anders gewählter Fortsetzung des Strahlhalos zeigen, daß die Elektronentemperatur jedenfalls unter 0,8 eV gelegen haben muß. Da bei der gemessenen RGI-Spektrometerkurve im Gegensatz zur berechneten nur ein dem Strahlkern zuzuordnendes Maximum sichtbar ist, und auch das dem Strahlhalo zuzuordnende Maximum ersterem enger benachbart ist, ist zu vermuten, daß die Kompensation der Raumladung in Strahlkern und Strahlhalo tatsächlich eher besser war, als es die Simulation zeigt.

Bemerkenswert an der berechneten RGI-Spektrometerkurve ist, daß der theoretisch geforderte - und auch vorhandene - senkrechte Anstieg an der der Strahlachse zuzuordnenden Stelle eine sehr viel geringere Höhe hat als das zweifache, dem Strahlkern zuzuordnende Maximum. Dieses Verhalten hat seine Ursache darin, daß das Intensitätsmaximum der SI-Ladungsdichte im Zentrum des Strahlkerns viel schlechter kompensiert ist als der äußere Bereich des Strahlkerns (vgl. Gl. (4.4-9)). Es liegt darin eine Erklärungsmöglichkeit für eine Eigenschaft der bei niedrigerem Restgasdruck am kompensierten Strahl gemessenen RGI-Energiespektren: Bei diesen tritt aus dem dem Strahlkern zuzuordnenden Maximum zur höherenergetischen Seite hin ein kleiner Ausläufer aus (Abb. 2 e, gespreizter Energiemaßstab). Dieser ließe sich auf andere Weise nicht erklären.

Bilanzen von Heizleistung und Verlusten

Die für den ermittelten selbstkonsistenten Zustand berechneten Bilanzen zeigt Abb. 6 j. Der dabei erforderlichen Berechnung mittlerer Dichten der KE und SI (s. Kap. 2.2.IV) wurde mit $r_{\text{kasten}} = 8$ mm der Radius des Strahlkerns zugrundegelegt. Dieser ging auch, anstatt von $r_s = 35$ mm in die Berechnung der Thermalisierung der KE nach Kap. 2.2.III ein. Die Verhältnisse liegen hier etwas anders als beim stromschwächeren Strahl (vgl. Abb. 5.1-7 h): Mit einer Thermalisierung der Elektronen durch Stöße untereinander kann nicht gerechnet werden. Die Elektronenverluste sind um etwa einen Faktor 50 höher als sie für Stöße der KE untereinander und mit den SI berechnet wurden. Auffallend gut dagegen ist die Vorhersage der Verluste aufgrund des vereinfachten Ansatzes, bei dem eine ungestörte Maxwell- bzw. Boltzmann-Verteilung der KE angenommen wurde. Es wurde angenommen, daß eine mäßige SE-Produktion durch das eventuelle Auftreffen des Strahls auf die Wandung der Meßkammer für die Berechnung der Bilanzen vernachlässigbar war. Dies erscheint gerechtfertigt, da am

stromschwächeren Strahl festgestellt wurde, daß SE die Bilanzen in entgegengesetzter Weise beeinflussen (siehe Abb. 5.1-18 a).

Der Vergleich der hier gefundenen Bilanzen mit den in Kap. 2.7 gegebenen Beispielen (Abb. 2.7-1 j und 2.7-3 b) legt nun folgende Deutung nahe: Im Gegensatz zu den in Kap. 5.1 dargestellten Messungen führen bei höherem Strahlstrom die beiden Ansätze zur Berechnung der Verluste der KE zu deutlich unterscheidbaren Vorhersagen. Wird, was im Vergleich mit den Ergebnissen von Kap. 5.1 plausibel erscheint, eine Verstärkung der Heizung um einen Faktor 3 gegenüber dem für Stöße einzelner SI berechneten Wert angenommen, so entspricht der auf Grundlage des einfachen Ansatzes vorhergesagte Zustand exakt dem experimentell bestimmten. Auf Grundlage des detaillierten Ansatzes ergibt sich ein deutlich abweichender Zustand. Dieser Hinweis zuungunsten des detaillierten Ansatzes darf jedoch nicht überbewertet werden, da die Berechnung der Verluste aufgrund der stark inhomogenen Ladungsdichten hier besonders ungenau ist. Auch wäre eine Verstärkung der Verluste durch andere Prozesse eine Erklärungsmöglichkeit für die Abweichung. Sie ist allerdings nach den Ergebnissen von Kap. 5.1 nicht im dafür erforderlichen Maß zu erwarten. Klarheit könnte hier eine Messung mit einem homogenen Strahl mit relativ großem Strahlradius schaffen.

Einfluß der Startenergie der RGI

Die aufgrund der Startgeschwindigkeit der RGI maximal mögliche Achsdichte der RGI läßt sich für den inhomogenen Strahl nur grob abschätzen. Hierfür wurde angenommen, der im Strahlkern enthaltene Strahlstrom würde einen homogenen Strahl mit Strahlkernradius bilden. Das nach Gl. (2.4-4) und Gl. (2.4-5) für transversale monoenergetische bzw. isotrope thermische Startgeschwindigkeiten gewonnene Ergebnis repräsentieren die beiden horizontalen Linien in Abb. 6 j. Tatsächlich dürften die möglichen Achsdichten der RGI jeweils noch etwas größer sein. Die möglichen Maximalwerte sind beim ermittelten selbstkonsistenten Zustand bei weitem nicht erreicht, d.h. die Startgeschwindigkeit der RGI spielt für diesen keine Rolle.

Weitere Messungen

Nach Abschluß der hier beschriebenen Versuche wurden von J. Pozimski an einem geänderten Versuchsaufbau mit einer größeren HIEFS-Ionenquelle Strahlen mit noch etwa verdoppelter Stromstärke vermessen [Pozimski 93]. Hierbei kamen ein Draht-Scanner zur Bestimmung des Dichteprofils der SI und zwei RGI-Spektrometer zum Einsatz. Eine effektive Unterdrückung der vom Strahl erzeugten SE fand nicht statt. Es wurde eine Auswertung entsprechend der von Abb. 6 h vorgenommen, in die neben dem Dichteprofil der SI die mit dem RGI-Spektrometer bestimmte Strahlpotentialtiefe U_{0w} sowie die innerhalb des Strahls abfallende Potentialdifferenz U_{0s} einging. Dies führte auf einen Zustand vom Typ I, der ähnlich wie der von Abb. 6 beschriebene in der Nähe der Grenzlinie lag, die verschwindender Feldstärke an der Strahlrohrwand entspricht. Die abgeleitete Elektronentemperatur betrug 1 eV.

Abb. 1: Einfluß des Restgasdrucks auf den kompensierten Strahl (Strahlstrom 1,5 mA).

e: Vorausgewertete RGI-Energiespektren. Gestrichelt eingezeichnet sind mehrere, in größerem zeitlichen Abstand bzw. vor und nach der Produktion energetischer RGI (d. h. vor und nach einer Dekompensation des Strahls) durchgeführte Vergleichsmessungen.

f, g: Meßergebnisse der Elektronenstrahlsonde. Gestrichelt eingezeichnet sind die Ergebnisse einer bei einem Restgasdruck von $1 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa vor jeglicher Produktion energetischer RGI durchgeführten Messung.

Abb. 2: Einfluß des Potentials der Dekompensationsblende. (He-Restgasdruck $1 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa)

e: Vorausgewertete RGI-Energiespektren. Die durchgezogenen Kurven bei $U_{\text{dek}} = (3 \dots 90) \text{ V}$ sind so normiert, daß ihr Maximalwert dem bei $U_{\text{dek}} = 0 \text{ V}$ entspricht. Die tatsächliche Amplitude, entsprechend dem angegebenen Maßstab der Ordinate, ist jeweils durch die gepunkteten Kurven dargestellt.

f, g: Meßergebnisse der Elektronenstrahlsonde.

e

f

g

a: Loch-Gitter-Emittanzfigur des dekompensierten Strahls ($U_{dek} = 90$ V).

b: Radiale Dichteprofile der SI am Ort der Emittanzmessung, für verschiedene Potentiale der Dekompensationsblende, berechnet aus Loch-Gitter-Emittanzfiguren (Skalierung der Ordinaten wie in Abb. 1).

c: Daraus durch Zurückrechnung der SI-Bewegung gewonnene Dichteprofile der SI in der Meßebebene von Elektronenstrahlsonde und RGI-Spektrometer (Skalierung der Ordinaten wie in Abb. 1).

Abb. 3: Einfluß des Potentials der Dekompensationsblende. (He-Restgasdruck $4 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa)

d: Vorausgewertete RGI-Energiespektren. Die durchgezogenen Kurven bei $U_{dek} = (3 \dots 90) \text{V}$ sind so normiert, daß ihr Maximalwert dem bei $U_{dek} = 0 \text{V}$ entspricht. Die tatsächliche Amplitude, entsprechend dem angegebenen Maßstab der Ordinate, ist jeweils durch die gepunkteten Kurven dargestellt.

e, f: Meßergebnisse der Elektronenstrahlsonde.

a - d: Loch-Gitter-Emittanzfiguren für verschieden eingesetzte Randblenden. ("Offen" bezeichnet jeweils eine geerdete Randblende, ansonsten befinden sich die Randblenden auf den in Kap. 3.1 angegebenen negativen Potentialen.)
 e: Daraus berechnete radiale Dichteprofile der SI am Ort der Emittanzmessung (Skalierung der Ordinaten wie in Abb. 1).
 f: Daraus durch Zurückrechnung der SI-Bewegung gewonnene Dichteprofile der SI in der Meßebeine von Elektronenstrahlsonde und RGI-Spektrometer (Skalierung der Ordinaten wie in Abb. 1).

Abb. 4: Einfluß der Potentiale der Randblenden. (He-Restgasdruck $1 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa)

g: Vorausgewertete RGI-Energiespektren. Die durchgezogenen Kurven bei geerdeter, hinterer Randblende ergaben sich, wenn der Emittanzmeßkopf hinter der Meßkammer mit geerdetem Hitzeschild ganz in den Strahl eingefahren war. Für die gestrichelten Kurven war er ganz herausgefahren. Der Strahl traf dann etwa einen halben Meter strahlabwärts auf die (bis dorthin durchweg geerdete) Vakuumapparatur. Bei wirksamer hinterer Randblende war die Position des Emittanzmeßkopfs ohne Belang.

h, i: Meßergebnisse der Elektronenstrahlsonde (gestrichelte Kurven wie oben.)

Abb. 5: Radialer Verlauf der Gesamtladungsdichte, ermittelt aus der Kombination von RGI-Spektrometermessung und Emittanzmessung mit Rückrechnung der SI-Bewegung. a: korrespondierend mit Abb. 1; b: mit Abb. 2; c: mit Abb. 4. In Teilabb. b ist die Ladungsdichte der SI zum Vergleich gestrichelt eingezeichnet.

Abb. 6: Bestimmung eines die gemessenen Strahlparameter annähernden selbstkonsistenten Zustands (He-Restgasdruck $4 \cdot 6,9 \cdot 10^{-5} \text{ hPa}$).

Abb. 7: Darstellung der radialen Ladungsdichteverläufe des in Abb. 6 i gegebenen selbstkonsistenten Zustands mit einheitlicher Skalierung der Ordinate.

6. Zusammenfassung

Es wurden umfangreiche theoretische und experimentelle Untersuchungen zu niederenergetischen, driftenden Ionenstrahlen durchgeführt, die zu einem deutlich verbesserten Einblick in den Vorgang der Raumladungskompensation verhalfen. Es fand zudem eine wesentliche Fortentwicklung der Meßverfahren zur Bestimmung von Eigenschaften der Zustände kompensierter Strahlen statt.

Meßmethoden

Strahlen von He^+ -Ionen von 10 keV Energie mit einer Stromstärke von ca. 0,14 mA und nahezu homogener Dichteverteilung der Strahlionen bzw. einer Stromstärke von 1,5 mA und stark inhomogener Dichteverteilung wurden in einer zylindrischen Meßkammer mittels mehrerer Meßmethoden analysiert. Aus der strahlabwärts durch Emittanzmessung in Loch-Gitter-Konfiguration bestimmten Orts- und Winkelverteilung der Strahlionen wurde durch Zurückrechnen von deren Bewegung auf die radiale Ladungsdichteverteilung der Strahlionen im Zentrum der Meßkammer geschlossen. Die dort vorliegenden radialen Verläufe von Raumladungspotential bzw. Gesamtladungsdichte wurden mit einer Elektronenstrahlsonde bestimmt. Dieses Verfahren basiert auf der Messung der Ablenkung eines den Ionenstrahl transversal unter verschiedenen Stoßparametern passierenden Elektronenstrahls. Mittels eines elektrostatischen Spektrometers wurde die Energieverteilung der von den Strahlionen erzeugten, radial aus dem Strahl herausgetriebenen Restgasionen gemessen. Für die Anwendung dieses Meßverfahrens an rotationssymmetrischen Ionenstrahlen wurde erstmals eine detaillierte theoretische Beschreibung gegeben, und es wurden umfangreiche experimentelle Erfahrungen gesammelt. Hierauf aufbauend wurde ein Verfahren beschrieben, nach dem die mit den drei Meßmethoden gewonnenen Informationen verknüpft werden können. So ließ sich für kompensierte Ionenstrahlen aus der Kombination der Ergebnisse von Emittanzmessung mit Rückrechnung der Strahlionenbewegung und Restgasionenspektrometermessung, unabhängig von der Elektronenstrahlsondenmessung, aber in guter Übereinstimmung mit dieser, der radiale Verlauf der Gesamtladungsdichte bestimmen. Die Kombination der Ergebnisse von Elektronenstrahlsonden- und Restgasionenspektrometermessung liefert im Prinzip den radialen Verlauf der Strahlionendichte. Aufgrund der Empfindlichkeit gegen Meßungenauigkeiten ließ sich diese Kombination allerdings nicht mit Erfolg ausführen. Dagegen ließ sich bei dekompenzierten Strahlen allein aus der Restgasionenspektrometermessung auf den radialen Dichteverlauf der Strahlionen schließen. Dies wurde experimentell mit gutem Ergebnis bestätigt.

Ein bereits bei Quecksilberdampfplasma in ähnlicher Weise eingesetztes Verfahren zur Bestimmung der mittleren Elektronendichte wurde erstmals an kompensierten Ionenstrahlen eingesetzt. Hierbei wurden durch zwei gegenüberliegende, seitlich vom Strahl angebrachte Elektroden die Kompensationselektronen zu transversalen Schwingungen gegenüber den Strahlionen und Restgasionen angeregt. Aus der gemessenen Frequenz der Dipolresonanz ließ sich die mittlere Elektronendichte ableiten. Für diese hier als Hochfrequenzsonde bezeichnete Meßmethode wurde eine den Verhältnissen bei rotationssymmetrischen Ionenstrahlen angepaßte theoretische Beschreibung entwickelt. Im Gegensatz zu den Quecksilberdampfplasma ließ sich hier aus der Güte der Resonanz ein grober Schluß auf die mittlere Elektronengeschwindigkeit ziehen. Deren experimentell bestimmte Werte korrelierten befriedigend mit den aus den anderen Meßmethoden unter Zuhilfenahme eines theoretischen Modells des Kompensationszustands indirekt bestimmten Elektronentemperaturen.

Aus dem Zusammenwirken der vier Meßmethoden entstand ein konsistentes Bild der radialen Verläufe der Ladungsdichte der Strahlionen, der Gesamtladungsdichte und des Potentials im kompensierten Strahl und der daraus abgeleiteten Ladungsdichteverläufe von Restgasionen und Kompensationselektronen. Die bei der Darstellung der radialen Verläufe erzielte Ortsauflösung und Genauigkeit war, abgesehen vom radialen Verlauf der Strahlionendichte, bisher unerreicht.

Sondenmessungen wurden nur in geringem Umfang durchgeführt. Sie sollten zur Bestimmung des radialen Dichteprofiles der Strahlionen auch bei kompensierten Strahlen geeignet sein. Gezeigt wurde dies nur für dekompenzierte Strahlen. Eine Bestimmung des Raumladungspotentials kompensierter

Strahlen gelang unter den vorliegenden Randbedingungen nicht, da der Strahl durch die auf positives Potential gelegte Sonde bereits dekompenziert wurde.

Anhand von Messungen und einer theoretischen Betrachtung wurde dargestellt, daß eine Messung der Energien von Kompensationselektronen mit Sonden oder mit dem verwendeten Energiespektrometer kaum möglich sein dürfte. Weiter wurde die Auswirkung der Startenergie der Restgasionen auf ein Meßverfahren theoretisch beschrieben, das die gezielte zusätzliche Erzeugung von Restgasionen mittels Elektronenstrahl an bekannten Radien in Verbindung mit der Messung von deren Energien zur Bestimmung des radialen Potentialverlaufs nutzt.

Theoretische Untersuchungen zur Raumladungskompensation

Es wurde ein Modell der Raumladungskompensation durch Elektronen, die aus der Wechselwirkung von Strahlionen mit dem Restgas entstehen, beschrieben. Hierbei wurde der mögliche Einfluß einer Vielzahl von Prozessen auf den Kompensationsvorgang berücksichtigt. Mit dem Ziel, den Zustand eines kompensierten Strahls vorhersagen zu können, wurden die ihn wesentlich bestimmenden Bilanzen von Heizleistung und Verlusten der Kompensationselektronen aufgestellt. Gegenüber früheren Modellen wurden Fortschritte erzielt. So wurde die Stärke mehrerer Mechanismen abgeschätzt, bei denen den Kompensationselektronen aufgrund von Schwankungen der Strahlionendichte zusätzlich zur Heizung durch die Stöße einzelner Strahlionen Energie zugeführt wird. Bei der Berechnung der Verluste der Kompensationselektronen wurde die nicht unerhebliche Wirkung der Stöße der Strahlionen zusätzlich zu der der Kompensationselektronen untereinander berücksichtigt. Weiter wurden die Startenergien von Kompensationselektronen und Restgasionen näherungsweise berücksichtigt bzw. ihre Wirkung abgeschätzt. Trotz dieser Fortschritte ist die Berechnung der Bilanzen noch mit erheblichen Ungenauigkeiten verbunden.

Auf der Basis eines sehr einfachen Modells, in das im wesentlichen die Erzeugung der Restgasionen durch eine gegebene radiale Dichteverteilung der Strahlionen, die Gültigkeit einer Kontinuitätsgleichung für die Bewegung der Restgasionen im Strahlpotential, die Annahme einer Boltzmann-Verteilung für die Kompensationselektronen und die Poisson-Gleichung eingehen, wurden mögliche, sog. "selbstkonsistente" Zustände kompensierter Strahlen numerisch berechnet. Dieser Ansatz wurde erweitert, so daß auch eine spezielle Klasse von Zuständen berechnet werden konnte, für die die Kompensationselektronen nur innerhalb eines bestimmten Radius einer Boltzmann-Verteilung genügen. Sind außer der radialen Dichteverteilung der Strahlionen, dem Restgasdruck und Restgasionenerzeugungsquerschnitt keine weiteren Randbedingungen gegeben, so bilden die möglichen selbstkonsistenten Zustände eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit. Verschiedene Parameter der nach dem einfachen Modell ermittelten selbstkonsistenten Zustände sowie zusätzliche, gemäß dem detaillierten Modell errechnete Parameter, die unter anderem die Bilanzen der Kompensationselektronen beschreiben, können in geeigneter Weise über der zweidimensionalen Mannigfaltigkeit grafisch dargestellt werden. Für einige beispielhaft gewählte Modellstrahlen wurden hieran Eigenschaften kompensierter Strahlen demonstriert. Neben einer (bisher nur grob möglichen) theoretischen Vorhersage eines Zustands ist auch die Einordnung gemessener Strahlparameter möglich, was den Vergleich von Messungen mit theoretischen Vorhersagen und untereinander ermöglicht.

Die Berechnung selbstkonsistenter Zustände wurde auf Strahlen negativer Ionen im Bereich der Überkompensation ausgedehnt. Hierzu wurde ein Beispiel berechnet.

Beobachtete Eigenschaften der Raumladungskompensation und Rückschlüsse auf theoretische Ansätze

An den eingangs erwähnten Strahlen wurden mit den angeführten Methoden unter verschiedenen Randbedingungen Messungen durchgeführt. Für den Fall, daß von Strahlionen erzeugte Sekundärelektronen unterdrückt wurden (berandeter Strahl), d. h., daß die Raumladungskompensation von den aus der Wechselwirkung der Strahlionen mit dem Restgas entstandenen Kompensationselektronen getragen wurde, ergab sich ein Bild des Kompensationszustands, wie es für (nicht extrem) kühle Kompensationselektronen zu erwarten war: Im Innern des homogenen Strahls war die Raumladung - im Rahmen

der Meßgenauigkeit vollständig - kompensiert. Nur im Randbereich des Strahls war die Kompensation unvollständig; Potential und radiales elektrisches Feld stiegen dort nach außen schnell an. Dem entspricht ein deutlich nichtlinearer Verlauf der radial auf die Strahlionen einwirkenden Raumladungskräfte, der zu einem "Abschälen" der äußeren Strahlbereiche führen sollte. Beim stromstärkeren inhomogenen Strahl war das Ergebnis ähnlich: Der Strahlkern war, abgesehen vom extrem dichten Zentrum, "gut" kompensiert, Strahlkernrand und Strahlhalo dagegen unvollständig.

Der Helium-Gasdruck in der Meßkammer wurde im Bereich von $(0,5 \dots 10) \cdot 6,9 \cdot 10^{-5}$ hPa variiert. Bei höherem Gasdruck ergaben sich eine verbesserte Kompensation des Randbereichs des homogenen Strahls sowie erhöhte Achsdichten von Restgasionen und Kompensationselektronen bis zum mehrfachen der Strahlionendichte. Entsprechend waren beim inhomogenen Strahl der Strahlhalo und das intensive Zentrum besser kompensiert; der Bereich "guter" Kompensation dehnte sich mit steigendem Gasdruck radial aus.

Die Teildekompensation des Strahls durch eine auf zunehmend positives Potential gelegte Ringelektrode führte dagegen zu einem radialen Schrumpfen des Bereichs "guter" Kompensation, der dabei relativ scharf berandet blieb. Dieses Schrumpfen, und damit verbunden ein erhöhter Potentialabfall innerhalb des Strahls, trat allerdings erst bei recht hohen Dekompensationsspannungen deutlich zu Tage. Bei geringeren Dekompensationsspannungen verschlechterte sich die Kompensation allein im Randbereich, wodurch wesentlich nur der Potentialabfall außerhalb des Strahls erhöht wurde.

Künstlich erzeugte Strahlstromschwankungen mit einer Frequenz von der Größe, wie sie für die "natürlicherweise" im Strahl vorliegenden Schwankungen gemessen wurde (100 kHz bis 5 MHz), hatten nur einen geringen Einfluß auf den Kompensationszustand, auch wenn ihre Amplitude vergleichsweise groß (6 %_{pp}) war. Demnach ist zumindest dieser niederfrequente, der Messung zugängliche Anteil der "natürlicherweise" auftretenden Strahlstromschwankungen für die Raumladungskompensation unbedeutend, sofern die Schwankungsamplitude, wie bei der verwendeten Ionenquelle, gering (< 1 %_{pp}) ist. Dies deckt sich mit den bei der theoretischen Untersuchung der Heizprozesse der Kompensationselektronen gewonnenen Erkenntnissen.

Eine hohe Zufuhr der vom Strahl beim Auftreffen auf eine Oberfläche erzeugten Sekundärelektronen beeinflusst den Kompensationszustand stärker als von theoretischer Seite erwartet. Die Strahlpotentialtiefe wird deutlich gesenkt, die Raumladungskompensation am Strahlrand verbessert. Die Wirkung ist der einer leichten Teildekompensation durch die Dekompensationsblende etwa entgegengesetzt. Dies könnte dadurch erklärt werden, daß durch die Sekundärelektronen im wesentlichen eine Neutralisation lokaler, positiv aufgeladener, den Strahl "intern" dekompenzierender Oberflächenschichten am Strahlrohr erfolgt.

Es ergaben sich mehrere Hinweise auf eine Aufladung von Oberflächen durch vom Strahl erzeugte Teilchen. Ausmaß und Auswirkung dieser Aufladung sind jedoch noch nicht geklärt.

Es gelang in überzeugender Weise, den mit den verschiedenen Meßverfahren an einem kompensierten Strahl gewonnenen Ergebnissen einen selbstkonsistenten Zustand zuzuordnen. Das zugrundegelegte einfache Modell des Kompensationsvorgangs war mit den gemessenen Zustandsparametern kompatibel. Dies galt auch bei Variation des Restgasdrucks und der Dekompensationsspannung und sogar bei hoher Zufuhr von Sekundärelektronen. Dieses Ergebnis stützt das einfache Modell und rechtfertigt seine Anwendung z. B. im Rahmen von numerischen Simulationen zur Untersuchung des Emittanzwachstums beim Transport kompensierter Strahlen. Auch wenn damit nicht geklärt ist, ob nicht auch andere Modelle, mit z. B. einer von der Boltzmann-Verteilung abweichenden Verteilung der Kompensationselektronen, ebenso erfolgreich wären, bietet dies eine gute Grundlage für zukünftige Arbeiten.

Die experimentell bestimmten Zustände hatten stets eine am (und im) Strahlrohr nicht verschwindende radiale elektrische Feldstärke. Diese war allerdings besonders beim stromstärkeren Strahl relativ gering. Die ermittelte Elektronentemperatur (in eV) war in allen Fällen von der Größenordnung von 1 % der Strahlpotentialtiefe des dekompenzierten Strahls (in V). Sie veränderte sich selbst bei Teildekompensation des Strahls kaum.

Die für die (wahrscheinlich) thermische Verteilung der Startenergien der Restgasionen theoretisch berechenbare Obergrenze der Achsdichte der Restgasionen wurde bei den untersuchten Strahlen nicht erreicht.

Anhand der experimentell ermittelten selbstkonsistenten Zustände wurden die im Rahmen des erweiterten theoretischen Modells des Kompensationszustands aufgestellten Bilanzen von Heizleistung und Verlusten der Kompensationselektronen (d. h. der aus der Ionisation des Restgases durch die Strahlionen entstandenen Elektronen) überprüft. Die hierbei erreichte Genauigkeit ist zwar nicht hoch, aber die beste bisher erreichte.

Für die Heizung der Kompensationselektronen ergab sich beim homogenen berandeten kompensierten Strahl unabhängig vom Restgasdruck eine etwa ausgeglichene Bilanz unter der Annahme, daß die Heizung allein durch Stöße einzelner Strahlionen erfolgte. Aufgrund einer groben theoretischen Abschätzung wurde dagegen eine um etwa eine Größenordnung erhöhte Heizleistung durch kleinräumige thermische Dichteschwankungen gefordert. Aufgrund der auch von anderer Seite in die Bestimmungen der Bilanzen eingehenden Unsicherheit konnte über den Bestand dieser theoretischen Vorhersage nicht geurteilt werden. Sicher ist allerdings, daß eine theoretisch nicht auszuschließende, noch weit stärkere Erhöhung durch kleinräumige Dichteschwankungen mit höherer als thermischer Schwankungsamplitude nicht auftrat.

Die für dieselben experimentellen Randbedingungen ermittelten Verluste der Kompensationselektronen waren, wiederum etwa unabhängig vom Restgasdruck, von der Größenordnung, die nach dem weiterentwickelten Ansatz berechnet wurde, der die Wirkung der Stöße von Strahlionen gegen Kompensationselektronen und der Stöße der Kompensationselektronen untereinander berücksichtigt. Allerdings beinhaltet diese Berechnung eine erhebliche Ungenauigkeit, weshalb die für die Stöße berechneten Verluste auch um fast zwei Größenordnungen kleiner gewesen sein könnten, als die aus dem Experiment abgeleiteten. Das Vorhandensein zusätzlicher Verlustmechanismen ist also hiernach nicht auszuschließen. Wenn (entsprechend dem älteren Holmes'schen Ansatz) nur die Stöße der Kompensationselektronen untereinander berücksichtigt wurden, war die Bilanz der Verluste eindeutig nicht ausgeglichen. Gute und zudem besser präzisierete Ergebnisse brachte dagegen der einfache (später von Holmes benutzte) Ansatz, der allein von einer ungestörten Maxwell-Verteilung der Elektronengeschwindigkeiten ausgeht und die Wirkung von Stößen nicht explizit berücksichtigt. Eine Entscheidung zugunsten des weiterentwickelten bzw. des einfachen Ansatzes auf der Grundlage experimenteller Ergebnisse konnte noch nicht getroffen werden. Dies sollte aber durch Experimente mit veränderten Strahlparametern möglich sein.

Die Betrachtung der Bilanzen für die experimentell untersuchten berandeten Strahlen läßt eine grobe Vorhersage des sich einstellenden Zustands des kompensierten Strahls mittels der Berechnung der Verluste der Kompensationselektronen nach dem einfachen Ansatz und der Berechnung der Heizung der Kompensationselektronen durch Stöße einzelner Strahlionen möglich erscheinen. Inwieweit dies für andere Strahlparameter ebenfalls zutrifft, können nur weitere Experimente zeigen.

Eine Betrachtung der Bilanzen für den Fall einer hohen Zufuhr der vom Strahl erzeugten Sekundärelektronen in die Meßkammer wies auf eine zusätzliche Produktion von Kompensationselektronen, d. h. von im Strahlpotential gebundenen Elektronen geringer kinetischer Energie, hin. Der zugrundeliegende Mechanismus ist noch ungeklärt.

Eine Aufladung von Oberflächen des Strahlrohrs könnte einen Einfluß auf die Bilanzen gehabt haben. Dies konnte jedoch nicht eindeutig geklärt werden.

Weitere Untersuchungen die Raumladungskompensation betreffender Vorgänge

Mittels zweier Meßverfahren wurden Schlüsse auf die Startenergie der Restgasionen gezogen. Einerseits wurde aus der Breite der Restgasionenenergiespektren weitgehend kompensierter Ionenstrahlen auf eine Obergrenze der Halbwertsbreite der Verteilung der Startenergien der Restgasionen geschlossen, wobei sich für die überwiegend verwendeten He^+ -Ionenstrahlen ein Wert von 0,13 eV ergab. Andererseits wurde mittels eines indirekten Verfahrens die Verteilung der Startenergien selbst

bestimmt. Dies erfolgte allerdings nur für Ar^+ -Ionen. Die ermittelte Verteilung ähnelte einer thermischen Verteilung für eine Temperatur von 0,1 eV. Da aufgrund theoretischer Überlegungen ein deutlich niedrigerer Wert zu erwarten ist, muß eine Störung der Messung durch Aufladungsphänomene in Betracht gezogen werden. Sollte diese stattgefunden haben, so könnte bei geeigneten Gegenmaßnahmen das relativ einfache Meßverfahren unter Umständen dennoch nutzbringend eingesetzt werden.

Die Stärke der Strahlstromschwankungen verschiedener Typen von Ionenquellen wurde gemessen. Bei Duoplasmatron-Ionenquellen betrug sie über 10 % vom Strahlstrom. Bei der für die meisten der beschriebenen Messungen verwendeten sog. HIEFS-Ionenquelle und einer CHORDIS-Ionenquelle unter 1 %. Der Zusammenhang von Strahlstrom- und Strahlradiuschwankungen wurde theoretisch und experimentell aufgezeigt. Es wurde experimentell nachgewiesen, daß sich der Strahlverlauf bei diesen Stromschwankungen, die mit Frequenzen bis zu einigen MHz auftraten, in derselben Weise änderte wie bei langsamer Variation des Strahlstroms durch geänderte Einstellung der Betriebsparameter der Ionenquelle.

Ausblick

Aus dem Zusammenwirken theoretischer Untersuchungen mit Experimenten, bei denen ein kompensierter Strahl mittels mehrerer Meßverfahren analysiert wurde, entstand ein Bild des Kompensationsvorgangs, das in Genauigkeit und Zuverlässigkeit über frühere Versuche dieser Art deutlich hinausgeht. Dies bietet zum einen eine verbesserte Basis für numerische Simulationen des Emittanzwachstums kompensierter Strahlen und ermöglicht zum anderen weiterführende Fragestellungen. Auch eine Anwendung des beschriebenen Konzeptes auf Strahlen negativer Ionen erscheint vielversprechend.

Es ist anzunehmen, daß die neuentwickelten bzw. mit einem erweiterten Fundament versehenen Meßverfahren wegen ihrer einfachen und zerstörungsfreien Einsetzbarkeit zur Diagnose kompensierter und auch unkompensierter Ionenstrahlen Verbreitung finden.

Anhang A

Fokker-Planck-Gleichung und Relaxationszeiten

Die folgende Darstellung orientiert sich an den Lehrbüchern von Hübner [Hübner 82] und Ichimaru [Ichimaru 80]. Die Größen der Feldteilchen sind im Gegensatz zu denen der Testteilchen mit Tilde gekennzeichnet.

Fokker-Planck-Gleichung für thermische Feldteilchen

Die Änderung der Geschwindigkeitsverteilung $f(\vec{v})$ eines (nicht mit sich selbst wechselwirkenden) Ensembles geladener Testteilchen durch Stöße an geladenen Feldteilchen wird von der Fokker-Planck-Gleichung

$$\frac{df(\vec{v})}{dt} = -\vec{\nabla}_v \cdot (\vec{F}(\vec{v})f(\vec{v})) + \frac{1}{2} \vec{\nabla}_v \cdot \vec{\nabla}_v (\vec{D}(\vec{v})f(\vec{v})) \quad (1)$$

beschrieben, wobei die Koeffizienten \vec{F}, \vec{D} Funktionen des Feldteilchenensembles sind. Der sog. Koeffizient der dynamischen Reibung \vec{F} bewirkt eine Angleichung der Testteilchengeschwindigkeit \vec{v} an einen bestimmten Wert, während der Diffusionskoeffizient \vec{D} die Diffusion der Testteilchengeschwindigkeiten im Geschwindigkeitsraum beschreibt. Der Diffusionstensor \vec{D} kann bezüglich der Testteilchengeschwindigkeit \vec{v} in eine parallele Komponente D_{\parallel} und zwei senkrechte Komponenten D_{\perp} aufgespalten werden. Für eine Testteilchengeschwindigkeit parallel zur x-Achse

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{hat der Diffusionstensor die Form} \quad \vec{D} = \begin{pmatrix} D_{\parallel} & 0 & 0 \\ 0 & D_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & D_{\perp} \end{pmatrix}.$$

Die Koeffizienten berechnen sich allgemein nach

$$\begin{aligned} F &= \frac{\langle \Delta v_{\parallel} \rangle}{\Delta t} = -2 \pi a \left[1 + \frac{m}{\tilde{m}} \right] \frac{\partial \Phi}{\partial v_{\parallel}} \\ D_{\parallel} &= \frac{\langle \Delta v_{\parallel} \Delta v_{\parallel} \rangle}{\Delta t} = -4 \pi a \frac{\partial^2 \Psi}{\partial v_{\parallel}^2} \\ D_{\perp} &= \frac{\langle \Delta v_{\perp} \Delta v_{\perp} \rangle}{\Delta t} = -4 \pi a \frac{\partial^2 \Psi}{\partial v_{\perp}^2} \end{aligned}$$

Gehorchen die Feldteilchen einer maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung (auf 1 normiert) mit der Temperatur \tilde{T}

$$\tilde{f}(\vec{v}) = \frac{1}{\pi^{3/2} \tilde{v}_T^3} e^{-x^2} \quad (2)$$

$$\text{mit} \quad \tilde{v}_T \equiv \sqrt{\frac{2 k_B \tilde{T}}{\tilde{m}}} \quad x \equiv \frac{v}{\tilde{v}_T} \quad v \equiv |\vec{v}| \quad , \quad (3)$$

so berechnen sich die Koeffizienten zu

$$\begin{aligned} F &= -\frac{a}{\tilde{v}_T^2} \left[1 + \frac{m}{\tilde{m}} \right] G(x) \\ D_{\parallel} &= \frac{a}{\tilde{v}_T} \frac{G(x)}{x} \end{aligned}$$

$$D_{\perp} = \frac{a}{\tilde{v}_T} \frac{\text{erf}(x) - G(x)}{2x}.$$

Hierbei sind

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{v}) &= -\frac{1}{4\pi} \int \frac{\tilde{f}(\vec{v}')}{|\vec{v} - \vec{v}'|} d\vec{v}' && \text{die sogenannten Potentialfunktionen nach Trubnikov} \\ \psi(\vec{v}) &= -\frac{1}{8\pi} \int |\vec{v} - \vec{v}'| \tilde{f}(\vec{v}') d\vec{v}' && \text{[Hübner 82], die nur von den Feldteilchen abhängen,} \\ a &\equiv \frac{\tilde{n}}{2\pi} \left[\frac{q\tilde{q}}{\epsilon_0 m} \right]^2 \ln\Lambda && (4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln\Lambda & \text{der sog. Coulomb-Logarithmus,} \\ \Lambda &= \frac{P_{\max}}{P_{90^\circ}} && \text{das Verhältnis des größten Stoßparameters, bei dem} \\ &\approx \frac{12\pi}{\sqrt{\tilde{n}}} \left[\frac{\epsilon_0 k_B \tilde{T}}{q\tilde{q}} \right]^{3/2} k_{\text{kor}} && \text{zwei Teilchen noch wechselwirken (üblicherweise} \\ & && \text{die Debye-Länge) zum mittleren Stoßparameter der} \\ & && \text{um } 90^\circ \text{ ablenkenden Stöße,} \end{aligned}$$

$$k_{\text{kor}} = \frac{1+x^2}{1+\frac{\tilde{m}}{m}}$$

(abweichend von der Literatur) für einen Strahl monoenergetischer gleichgerichteter Testteilchen,

- = 1
sonst,
Masse von Test- bzw. Feldteilchen,
Ladung von Test- bzw. Feldteilchen,
Dichte der Feldteilchen,
Elementarladung,
Dielektrizitätskonstante des Vakuums,
Boltzmann-Konstante,

$$G(x) \equiv \frac{\text{erf}(x) - x \frac{d}{dx}(\text{erf}(x))}{2x^2} \quad \text{die sog. Chandrasekhar-Funktion.}$$

Relaxation eines Teilchenstrahls an thermischen Feldteilchen

Eine Relaxationszeit τ_Q gibt an, wie groß die relative zeitliche Änderung einer Testteilcheneigenschaft Q im Mittel aller Testteilchen ist. Sie ist wie folgt definiert:

$$\frac{1}{\tau_Q} \equiv \left(\frac{1}{Q} \frac{\langle \Delta Q \rangle}{\Delta t} \right)_{t=0}$$

Für die Relaxation eines Strahls gleichgerichteter, monoenergetischer geladener Testteilchen in einem maxwell-verteilten Ensemble geladener Feldteilchen lassen sich u. a. folgende Relaxationszeiten berechnen:

Die Impulsrelaxationszeit τ_s beschreibt die Abbremsung der Testteilchen parallel zu ihrer ursprünglichen Geschwindigkeit. Es ist $Q = m\vec{v}$ und

$$\frac{1}{\tau_s} = -\frac{F}{v} = \frac{1}{\tau_0} \left[1 + \frac{m}{\tilde{m}} \right] x^2 G(x).$$

Die Ablenkzeit τ_D ist ein Maß für das zeitliche Anwachsen einer Geschwindigkeitskomponente v_{\perp} senkrecht zur ursprünglichen Richtung der Testteilchengeschwindigkeit:

$$\frac{1}{\tau_D} = \frac{2 D_{\perp}}{v^2} = \frac{1}{\tau_0} [\operatorname{erf}(x) - G(x)] = \frac{1}{\tau_0} \left[\left[1 - \frac{1}{2 x^2} \right] \operatorname{erf}(x) + \frac{1}{\sqrt{\pi} x e^{x^2}} \right].$$

Die Energieaustauschzeit τ_E beschreibt die Aufspreizung der Energie bzw. der Geschwindigkeiten in Anfangsrichtung. Es ist

$$Q = \left[\frac{m}{2} v^2 \right]^2 \quad \text{und}$$

$$\frac{1}{\tau_E} = \frac{4 D_{\parallel}}{v^2} = \frac{1}{\tau_0} 4 G(x).$$

Die Energierelaxationszeit τ_W beschreibt die relative, mittlere zeitliche Änderung der Testteilchenenergie. Es ist

$$Q = \frac{m}{2} v^2$$

$$\text{und} \quad \frac{1}{\tau_W} = -\frac{2 F}{v} - \frac{2 D_{\perp}}{v^2} - \frac{D_{\parallel}}{v^2}$$

$$= \frac{1}{\tau_0} \left[\left[1 + \frac{m}{\tilde{m}} \right] 2 x^2 G(x) - \operatorname{erf}(x) \right] = \frac{1}{\tau_0} \left[\frac{m}{\tilde{m}} \operatorname{erf}(x) - \left[1 + \frac{m}{\tilde{m}} \right] \frac{2 x}{\sqrt{\pi} e^{x^2}} \right].$$

Hierbei ist

$$\frac{1}{\tau_0} = \frac{a}{\tilde{v}_T^3 x^3}.$$

Übertragene Leistung, Ablenkwinkel

Die Leistung, die ein Testteilchen im Mittel an die Feldteilchen abgibt, ist gemäß der Definition der Energierelaxationszeit

$$P = -\frac{dW}{dt} = -\frac{W}{\tau_W}.$$

Da die Energie im betrachteten System erhalten bleibt, ist die einem Feldteilchen im Mittel zugeführte Leistung

$$\tilde{P} = -\frac{n}{\tilde{n}} P.$$

Für den Fall, daß die Ablenkzeit τ_D groß gegen die Dauer Δt ist, für die Test- und Feldteilchen einander ausgesetzt sind, berechnet sich der - kleine - mittlere Gesamtablenkwinkel α der Testteilchen gemäß der Definition der Ablenkzeit zu

$$\alpha \approx \tan \alpha = \sqrt{\frac{\langle \Delta v_{\perp} \Delta v_{\perp} \rangle}{v^2}} = \sqrt{\frac{\Delta t}{\tau_D}}.$$

Anhang B

Verluste unter dem Einfluß eines Feldteilchenensembles mit maxwellischer Geschwindigkeitsverteilung

Es wird abgeschätzt, wie ein nahezu maxwell-verteiltes Ensemble von geladenen Testteilchen unter dem Einfluß eines Ensembles von maxwell-verteilten geladenen Feldteilchen aus einem rechteckigen Potentialtopf der Tiefe U_w herausdiffundiert. (Die Größen der Feldteilchen werden im Gegensatz zu denen der Testteilchen im folgenden mit Tilde gekennzeichnet.)

Die Feldteilchen

Die Feldteilchen werden als im gesamten Potentialtopf gleichmäßiger Hintergrund angesehen, der die Testteilchen (die per Definition nicht untereinander wechselwirken) durch Stöße beeinflusst. Die Feldteilchen seien maxwell-verteilt gemäß Gl. (A-2), (A-3). (Die Bezeichnungen werden von Anhang A übernommen.)

Die Testteilchen

Die Geschwindigkeitsverteilung $f(\vec{v})$ der Testteilchen sei isotrop und auf 1 normiert. Da Testteilchen, deren Geschwindigkeit den Grenzwert

$$v_w = \sqrt{\frac{2 q U_w}{m}}, \quad (1)$$

q Ladung eines Testteilchens,

m Masse eines Testteilchens,

übersteigt, den Potentialtopf praktisch sofort verlassen und verloren gehen, gilt

$$f(v \geq v_w) = 0.$$

Um ein dynamisches Gleichgewicht von Erzeugung und Verlust der Testteilchen bei einer konstanten Dichte n betrachten zu können, wird angenommen, daß der Verlust durch eine entsprechende Zufuhr von Testteilchen ausgeglichen wird. Diese Testteilchen entstehen im Potentialtopf mit einer isotropen, auf 1 normierten Geschwindigkeitsverteilung $f_{\text{start}}(\vec{v})$ (für die ebenfalls gilt: $f_{\text{start}}(v \geq v_w) = 0$) und der Rate n_{erz} . Der Gleichgewichtszustand erfordert nun einen geschwindigkeitsabhängigen Dichtefluß der Testteilchen von der Größe

$$\frac{dn}{dt}(v) = n_{\text{erz}} \int_0^{|\vec{v}|} f_{\text{start}}(\vec{v}) d\vec{v}.$$

Der Dichtefluß nimmt negative Werte an, da er zu einer Verringerung der Testteilchendichte führt. Sein Betrag steigt monoton mit dem Geschwindigkeitsbetrag.

Forderung an den Dichtefluß der Testteilchen

Für die folgende Ableitung wird vorausgesetzt, daß erfüllt ist die

Bedingung 1: Der Dichtefluß zeigt keine starke Änderung in der Nähe der Grenzgeschwindigkeit v_w .

Dies bedeutet, daß die Startenergieverteilung der Testteilchen relativ breit sein muß, bzw., falls sie schmaler ist, müssen die Startenergien eher im Bereich kleinerer Werte liegen. Eine genauere Kenntnis der Startenergieverteilung, die über Bedingung 1 hinausgeht, ist nicht erforderlich. Die im Zusammenhang mit der Raumladungskompensation realistischen Verläufe des Dichteflusses werden relativ gut von Bedingung 1 wiedergegeben.

Transport von Testteilchen mit isotroper Geschwindigkeitsverteilung

Die Stöße der Feldteilchen gegen die Testteilchen bewirken eine Änderung der Testteilchenverteilung, die durch die Fokker-Planck-Gleichung (siehe Anhang A) beschrieben wird.

Es wird zunächst für eine isotrope, d. h. im Geschwindigkeitsraum kugelsymmetrische, aber ansonsten beliebige Verteilung $f(\vec{v})$ von Testteilchen berechnet, wie groß im Geschwindigkeitsraum der Dichtefluß über einen Geschwindigkeitsbetrag v hinweg hin zu kleineren Geschwindigkeiten ist.

Den Dichtefluß erhält man durch Integration über die Änderung der Testteilchenverteilung über alle Geschwindigkeiten, deren Betrag kleiner als v ist:

$$\begin{aligned} \frac{dn}{dt}(v) &= n \iiint_{V_v} \frac{df(\vec{v})}{dt} dV_{\vec{v}} \\ &= n \iiint_{V_v} \left[-\vec{\nabla}_v (\vec{F} f) + \frac{1}{2} \vec{\nabla}_v \vec{\nabla}_v (\hat{D} f) \right] dV_{\vec{v}}. \end{aligned}$$

Mit dem Gaußschen Satz und unter Ausnutzung der Kugelsymmetrie folgt

$$\begin{aligned} \frac{dn}{dt}(v) &= n \oint_{S_v} \left[-\vec{F} f + \frac{1}{2} \vec{\nabla}_v (\hat{D} f) \right] dS_{\vec{v}} \\ &= n 4 \pi v^2 \left[-F f + D_{\parallel} \frac{df}{dv} \right]. \end{aligned} \quad (2)$$

Für maxwell-verteilte Feldteilchen folgt mit F , D_{\parallel} nach Anhang A der Dichtefluß der Testteilchen

$$\frac{dn}{dt}(x) = n 4 \pi a x G(x) \left[\left[1 + \frac{m}{\tilde{m}} \right] x f(x) + \frac{df(x)}{dx} \right] \quad (3)$$

mit $x \equiv \frac{v}{\tilde{v}_T}$

a gemäß Gl. (A-4).

Transport unter der Bedingung 1

Es wird der folgende Verlauf des Dichteflusses der Testteilchen vorgegeben, der Bedingung 1 genügt. Seine spezielle Form führt zu einer einfachen Handhabbarkeit in der folgenden Berechnung, ist aber ansonsten ohne Bedeutung:

$$\frac{dn}{dt}(x) = \frac{dn}{dt}(x_w) \frac{x^2 G(x)}{x_w^2 G(x_w)}. \quad (4)$$

(Hierfür ist $x_w \equiv \frac{v_w}{\tilde{v}_T}$ (5). Die zugehörige Verteilung von Startgeschwindigkeiten ist proportional zu $x^2 e^{-x^2}$.)

Aus Gl. (3), (4) folgt die Differentialgleichung für die Verteilungsfunktion der Testteilchen

$$\frac{df}{dx} + \left[1 + \frac{m}{\tilde{m}} \right] x f - x \left[\frac{\frac{dn}{dt}(x_w)}{n 4 \pi a x_w^2 G(x_w)} \right] = 0 .$$

Mit der Randbedingung $f(x_w) = 0$ folgt als Lösung [Bronstein 87]

$$f(x) = c \left[1 - e^{-b^2 [x_w^2 - x^2]} \right] \quad (6)$$

mit
$$b \equiv \sqrt{\frac{1 + \frac{m}{\tilde{m}}}{2}} \quad (7)$$

$$c \equiv \frac{1}{\left[1 + \frac{m}{\tilde{m}} \right]} \frac{\frac{dn}{dt}(x_w)}{n 4 \pi a x_w^2 G(x_w)} , \quad (8)$$

wobei der Wert von $\frac{dn}{dt}(x_w)$ noch unbestimmt ist. Man erhält ihn aus der Bedingung, daß das Integral über die Verteilungsfunktion den Wert 1 haben muß. Es ist

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^{|\vec{v}_w|} f(\vec{v}) d\vec{v} = \int_0^{v_w} 4 \pi v^2 f(v) dv = 4 \pi \tilde{v}_T^3 \int_0^{x_w} x^2 f(x) dx \\ &= 4 \pi \tilde{v}_T^3 c \left[-\frac{\sqrt{\pi}}{4 b^3} \operatorname{erf}(b x_w) e^{b^2 x_w^2} + \frac{x_w}{2 b^2} + \frac{x_w^3}{3} \right] . \end{aligned}$$

Für $b x_w \geq 2$ folgt hieraus für den Testteilchenverlust, d. h. den gesamten den Potentialtopf verlassenden Dichtefluß der Testteilchen, in guter Näherung

$$\frac{dn}{dt}(x_w) = - \frac{n 4 a}{\sqrt{\pi} \tilde{v}_T^3} b^5 e^{-b^2 x_w^2} . \quad (9)$$

Für $b x_w < 2$ gibt diese Näherung zu niedrige Werte.

Es zeigte sich nun, daß sich diese Abhängigkeit (für $b x_w \geq 2$) für verschiedene gewählte Beispiele von Dichteflußverläufen stets ergab, sofern Bedingung 1 erfüllt war. Für $b x_w < 2$ wird das Ergebnis dagegen stark vom Dichteflußverlauf, d. h. von der Startenergieverteilung der Testteilchen, beeinflusst.

Der Bedingung $b x_w \geq 2$ entsprechen umgefomt mit Gl. (1), (A-3), (5), (7) die Bedingungen

$$\begin{aligned} \frac{q U_w}{k_B \tilde{T}} &\geq 8 \quad \text{für } m \gg \tilde{m} \\ &\geq 4 \quad \text{für } m = \tilde{m} \quad \text{und} \\ &\geq 8 \frac{m}{\tilde{m}} \quad \text{für } m \ll \tilde{m} . \end{aligned}$$

Die Verteilungsfunktion der Testteilchen nach Gl. (6) weicht für $b x_w \geq 2$ nur bei $x \approx x_w$ deutlich von einer Maxwell-Verteilung ab und ist dieser für kleinere x sehr ähnlich. Ihr kann eine Temperatur

$$T = \tilde{T} \frac{2}{1 + \frac{\tilde{m}}{m}} \quad (10)$$

zugeordnet werden. Auch dieses Ergebnis ist von der speziellen Wahl des Dichteflusses unabhängig.

Bemerkenswert ist, daß die Testteilchenverteilung vollständig durch die Feldteilchenverteilung (und die Randbedingung und Bedingung 1) geformt wird. Die ihr zugeordnete Temperatur ist gemäß Gl. (10) streng mit der Temperatur der Feldteilchen gekoppelt. Sind Feld- und Testteilchen gleich, so sind es auch ihre Temperaturen. Dieses Ergebnis ist die direkte Folge der idealisierten Annahme, daß die Testteilchen allein Stöße der Feldteilchen erleiden, aber nicht untereinander stoßen.

Verluste eines Ensembles unter eigener Einwirkung

Für den Fall, daß Feld- und Testteilchenensemble identisch sind, d. h., wenn der Einfluß eines Teilchenensembles auf sich selbst untersucht wird, ist das soeben erhaltene Ergebnis der starken Ähnlichkeit von Feld- und Testteilchenverteilung nun gerade Voraussetzung. Hierfür läßt sich also in guter Näherung der Teilchenverlust nach Gl. (9), (7), (A-4) berechnen (alle Größen ohne Tilde):

$$\frac{dn}{dt}(v_w) = - \left[\frac{n q^2}{m^2} \frac{2}{\pi^{3/2} \epsilon_0} \right] e^{-\frac{v_w^2}{v_T^2}} \frac{1}{v_T} n q^2 \ln \Lambda_{\text{selbst,selbst}} \quad (11)$$

für $\frac{v_w}{v_T} \geq 2$.

Die Verteilung der Feldteilchen weicht in diesem Fall bei den höheren Geschwindigkeiten von der Maxwell-Verteilung ab. Allerdings sind diese Geschwindigkeiten auch gemäß der ungestörten Maxwell-Verteilung so selten, daß man annehmen darf, daß diese nur einen untergeordneten Beitrag zu den Verlusten leisten, dieser Fehler also vernachlässigbar bleibt.

Anhang C

Verluste unter dem gleichzeitigen Einfluß maxwell-verteilter und monoenergetischer Feldteilchen

Dem Gedankengang von Anhang B weitgehend folgend, wird der Teilchenverlust abgeschätzt, den ein bei kleinen Energien noch annähernd maxwell-verteilter Ensemble von Feldteilchen durch die kombinierte Einwirkung eines Ensembles maxwell-verteilter Feldteilchen und eines weiteren Ensembles monoenergetischer isotroper Feldteilchen erleidet.

Die für den betrachteten Transportvorgang relevanten Terme der Fokker-Planck-Koeffizienten F , $D_{||}$ setzen sich additiv aus den Anteilen der beiden Feldteilchenensembles zusammen. Für die maxwell-verteilter Feldteilchen sind diese in Anhang A gegeben.

Bestimmung der Fokker-Planck-Koeffizienten für das monoenergetische isotrope Feldteilchenensemble

Für die monoenergetischen isotropen Feldteilchen müssen zunächst die in Anhang A angeführten Potentialfunktionen berechnet werden. (Die Bezeichnungen werden von Anhang A und Anhang B übernommen, zur Unterscheidung der beiden Feldteilchenensembles werden die Größen des maxwell-verteilter Ensembles mit "e", die des monoenergetischen isotropen Ensembles mit "SI" gekennzeichnet.) Mit der (auf 1 normierten) Verteilungsfunktion des monoenergetischen isotropen Feldteilchenensembles

$$\tilde{f}_{\text{SI}}(\vec{v}) = \frac{1}{4 \pi \tilde{v}_{\text{SI}}^2} \delta(|\vec{v}| - \tilde{v}_{\text{SI}})$$

\tilde{v}_{SI} Geschwindigkeitsbetrag der Feldteilchen

erhält man dessen Potentialfunktionen

$$\begin{aligned} \varphi_{\text{SI}}(v) &= -\frac{1}{4 \pi} \frac{1}{\tilde{v}_{\text{SI}}} && \text{für } v < \tilde{v}_{\text{SI}} \\ &= -\frac{1}{4 \pi} \frac{1}{v} && \text{für } v > \tilde{v}_{\text{SI}} \\ \Psi_{\text{SI}}(v_{\parallel}) &= -\frac{1}{8 \pi} \left[\frac{v^2}{3 \tilde{v}_{\text{SI}}} + \tilde{v}_{\text{SI}} \right] && \text{für } v < \tilde{v}_{\text{SI}} \\ &= -\frac{1}{8 \pi} \left[\frac{\tilde{v}_{\text{SI}}^2}{3 v} + v \right] && \text{für } v > \tilde{v}_{\text{SI}} \end{aligned}$$

und dessen Anteile an den Fokker-Planck-Koeffizienten

$$\begin{aligned} F_{\text{SI}}(v_{\parallel}) &= 0 && \text{für } v < \tilde{v}_{\text{SI}} \\ &= -\frac{a_{\text{SI}}}{v^2} \frac{1 + \frac{m}{\tilde{m}_{\text{SI}}}}{2} && \text{für } v > \tilde{v}_{\text{SI}} \\ D_{\parallel, \text{SI}}(v_{\parallel}) &= -\frac{a_{\text{SI}}}{3 \tilde{v}_{\text{SI}}} && \text{für } v < \tilde{v}_{\text{SI}} \\ &= -\frac{a_{\text{SI}}}{3 \tilde{v}_{\text{SI}}} \left[\frac{\tilde{v}_{\text{SI}}}{v} \right]^3 && \text{für } v > \tilde{v}_{\text{SI}} \end{aligned}$$

mit
$$a_{\text{SI}} \equiv \frac{\tilde{n}_{\text{SI}}}{2 \pi} \left[\frac{q \tilde{q}_{\text{SI}}}{\epsilon_0 m} \right]^2 \ln \left(\frac{12 \pi}{\sqrt{\tilde{n}_{\text{SI}}}} \left[\frac{\epsilon_0 U_{\text{SI}}}{q} \right]^{3/2} \right)$$

$$\tilde{q}_{\text{SI}} U_{\text{SI}} = \frac{\tilde{m}_{\text{SI}}}{2} \tilde{v}_{\text{SI}}^2 \quad \text{Feldteilchenenergie.}$$

Gang der Bestimmung des Dichteflusses

Die zur Gl. (B-3) analoge Beziehung für den Dichtefluß der Testteilchen unter dem gemeinsamen Einfluß beider Feldteilchenensembles ist gegeben durch

$$\begin{aligned} \frac{dn}{dt}(x) &= n 2 \pi \left[a_e \left[1 + \frac{m}{\tilde{m}_e} \right] f(x) + \left[a_e \frac{1}{x} + \frac{2}{3} a_{\text{SI}} x^2 \frac{\tilde{v}_{\text{T,e}}}{\tilde{v}_{\text{SI}}} \right] \frac{df(x)}{dx} \right] && \text{für } x < \frac{\tilde{v}_{\text{SI}}}{\tilde{v}_{\text{T,e}}} \\ &= n 2 \pi \left[\left[a_e \left[1 + \frac{m}{\tilde{m}_e} \right] + a_{\text{SI}} \left[1 + \frac{m}{\tilde{m}_{\text{SI}}} \right] \right] f(x) + \left[a_e \frac{1}{x} + \frac{2}{3} a_{\text{SI}} \frac{1}{x} \frac{\tilde{v}_{\text{SI}}^2}{\tilde{v}_{\text{T,e}}^2} \right] \frac{df(x)}{dx} \right] && \text{für } x > \frac{\tilde{v}_{\text{SI}}}{\tilde{v}_{\text{T,e}}} \end{aligned}$$

mit
$$a_e \equiv \frac{\tilde{n}_e}{2 \pi} \left[\frac{q \tilde{q}_e}{\epsilon_0 m} \right]^2 \ln \left(\frac{12 \pi}{\sqrt{\tilde{n}_e}} \left[\frac{\epsilon_0 U_{\text{T,e}}}{q} \right]^{3/2} \right)$$

$$\tilde{q}_e U_{\text{T,e}} = \frac{\tilde{m}_e}{2} \tilde{v}_{\text{T,e}}^2 = k_{\text{B}} T_e$$

T_e Temperatur der maxwell-verteilten Feldteilchen.

Die Chandrasekhar-Funktion ist hier bereits durch die Näherung $1/[2x^2]$ für große x ersetzt.

Es wird nun gemäß Bedingung B-1 angenommen, daß der Dichtefluß der Testteilchen für große x konstant ist:

$$\frac{dn}{dt}(x) = \frac{dn}{dt}(x_w) \quad \text{für} \quad x \geq 1$$

mit
$$x_w \equiv \frac{v_w}{\tilde{v}_{T,e}} .$$

Hiermit erhält man eine Differentialgleichung für die Verteilungsfunktion der Testteilchen $f(x)$. Nimmt man weiter an, daß die Testteilchenverteilung bei kleinen Geschwindigkeiten der der maxwell-verteilten Feldteilchen entspricht, und daß auch die Dichten dieser Ensembles übereinstimmen (daß also die maxwell-verteilten Feldteilchen in etwa den Einfluß wiedergeben, den die Testteilchen auf sich selbst ausüben könnten, wenn sie wechselwirken würden), so erhält man die Randbedingung

$$f(x_g) = \tilde{f}(x_g) = \frac{1}{\pi^{3/2} \tilde{v}_{T,e}^3} e^{-x_g^2} ,$$

wobei mit einiger Willkür $x_g = 1$ gewählt wird. Mit der weiteren Randbedingung $f(x_w) = 0$, d. h. verschwindender Testteilchendichte bei der Grenzgeschwindigkeit v_w ist eine Lösung der Differentialgleichung nur noch für einen bestimmten Wert des Dichteflusses der Testteilchen für große x möglich. Dieser Dichtefluß $\frac{dn}{dt}(x_w)$ kann sinnvollerweise für etwa $x_w \geq 1,2$ durch Lösen der Differentialgleichung unter den angegebenen Randbedingungen bestimmt werden.

Lösung der Differentialgleichung

Eine analytische Lösung der Differentialgleichung ist nur für den Fall $x > \tilde{v}_{SI}/\tilde{v}_{T,e}$ möglich, d. h. dann, wenn die monoenergetischen Feldteilchen langsam sind im Vergleich zur thermischen Geschwindigkeit der maxwell-verteilten Feldteilchen. Deshalb wurde die Differentialgleichung stets numerisch gelöst. Dies geschah nach folgendem Prinzip: Es wurde ein Startwert für den Dichtefluß angenommen und dafür die Steigung der Testteilchenverteilungsfunktion bei x_w berechnet. Hieraus wurde die Testteilchenfunktion an einer geringfügig kleineren Stelle $x_w - \Delta x$ berechnet und dort wiederum die Steigung ermittelt. So wurde die Testteilchenverteilungsfunktion schrittweise bis zum Wert $x_g = 1$ fortgesetzt. War sie dort z. B. größer, als durch die Randbedingung gegeben, so wurde der Vorgang mit einem kleineren Wert des Dichteflusses wiederholt. Nach wenigen Iterationen war der Dichtefluß gefunden, bei dem die Randbedingung korrekt eingehalten wurde.

Literaturverzeichnis

- [Abramowitz 84] M. Abramowitz, I. A. Stegun, *Pocketbook of mathematical functions*, Harri Deutsch, Thun (1984)
- [Andrick 66] D. Andrick, H. Ehrhardt, Die Winkelabhängigkeit der Resonanzstreuung niederenergetischer Elektronen an He, Ne, Ar und N₂, *Z. Physik* 192 (1966) 99
- [Arcimovic 83] L. A. Artsimowitsch, R. S. Sagdejev, *Plasmaphysik für Physiker*, Teubner, Stuttgart (1983)
- [Becker 93] R. Becker, Space charge compensation of thermal beams, *Il Nuovo Cimento* 106A (1993) 1613
- [Black 74] W. M. Black, J. W. Robinson, Measuring rotationally symmetric potential profiles with an electron beam probe, *J. Appl. Phys.* 45 (1974) 2497
- [Bliokh 85] Y. P. Bliokh, I. N. Onishchenko, I. A. Soloshenko, A. F. Tarasenko, Y. B. Fainberg, Suppression of a high-frequency instability of an ion beam in a plasma by a low-intensity electron beam, *Sov. Phys. JETP* 61 (1985) 1182
- [Boness 68] M. Y. W. Boness, J. B. Hasted, I. W. Larkin, Compound state electron spectra of simple molecules, *Proc. Roy. Soc. A* 305 (1968) 493
- [Bronstein 87] I. N. Bronstein, K. A. Semendjajew, *Taschenbuch der Mathematik*, Harri Deutsch, Thun (1987)
- [Cannara 65] A. B. Cannara, F. W. Crawford, Beam probing of rf beam/plasma interactions, *J. Appl. Phys.* 36 (1965) 3132
- [Chung 75] P. M. Chung, L. Talbot, K. Y. Touryan, *Electric probes in stationary and flowing plasmas*, Springer, New York (1975)
- [Crawford 63] F. W. Crawford, G. S. Kino, S. A. Self, J. Spalter, A microwave method for the study of steady and fluctuating plasma number densities, *J. Appl. Phys.* 34 (1963) 2186
- [Crawford 63 a] F. W. Crawford, The mechanism of Tonks-Dattner plasma resonances, *Phys. Lett.* 5 (1963) 244
- [Crawford 64] F. W. Crawford, An RF technique for plasma number density measurement, *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 11 (1964) 12
- [Crawford 64 a] F. W. Crawford, Internal resonances of a discharge column, *J. Appl. Phys.* 35 (1964) 1365
- [Crawford 65] F. W. Crawford, S. A. Self, On the low-pressure mercury-vapour discharge mechanism and the origins of Langmuir's paradox, *Internat. J. Electronics* 18 (1965) 569
- [Criswell 77] T. L. Criswell, L. H. Toburen, M. E. Rudd, Energy and angular distribution of electrons ejected from argon by 5-keV to 1.5-MeV protons, *Phys. Rev. A* 16 (1977) 508
- [Dölling 86] R. Dölling, Möglichkeiten der Vermessung von Ionenstrahlen mit einer Elektronenstrahlsonde, *Int. Rep.* 86-4, *Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main* (1986)
- [Dölling 88] R. Dölling, T. Weis, H. Klein, Heating of compensating electrons by space charge fluctuations, *GSI-Fusionsbericht für 1987*, GSI 88-17 (1988) 37
- [Dölling 89] R. Dölling, Diagnostik an teilkompensierten Ionenstrahlen, Vortrag am Winterseminar des *Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main* (1989)
- [Dzhabbarov 80] D. G. Dzhabbarov, A. Naida, Spatial development of the instability of a dense beam of negative ions in a rarefied gas, *Sov. Phys. JETP* 51 (1980) 1132
- [Evans 71] L. R. Evans, D. J. Warner, Space-charge neutralisation of intense charged particle beams: some theoretical considerations, *CERN/MPS/LIN.* 71 - 2 (1971)
- [Fenger 93] F. C. Fenger, Einfluß eines schwachen magnetischen Dipolfeldes auf den Transport hochperveanter Ionenstrahlen, *Diplomarbeit, Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main* (1993)
- [Fleischmann 72] H. H. Fleischmann, R. C. Dehmel, S. K. Lee, Direct-transition features in stripping collisions of heavy neutral atoms and ions, *Phys. Rev. A* 5 (1972) 1784
- [Gabovich 72] M. D. Gabovich, I. A. Soloshenko, L. S. Simonenko, Investigation of the nonlinear interaction between a fast ion beam and plasma electrons, *Sov. Phys. JETP* 35 (1972) 721

- [Gabovich 74] M. D. Gabovich, I. A. Soloshenko, A. A. Goncharov, Ion plasma oscillations in an "ion-beam" plasma, *Sov. Phys. Tech. Phys.* 18 (1974) 1450
- [Gabovich 74 a] M. D. Gabovich, A. P. Naida, I. M. Protsenko, L. S. Simonenko, I. A. Soloshenko, Gas focusing of a negative-ion beam, *Sov. Phys. Tech. Phys.* 19 (1974) 546
- [Gabovich 75] M. D. Gabovich, Loss of neutralization for a stable neutralized ion beam, *Sov. Phys. Tech. Phys.* 19 (1975) 1502
- [Gabovich 75 a] M. D. Gabovich, L. P. Katsubo, I. A. Soloshenko, Charge separation in a stable, quasineutral ion beam due to Coulomb collisions, *Sov. J. Plasma Phys.* 1 (1975) 162
- [Gabovich 75 b] M. D. Gabovich, L. S. Simonenko, I. A. Soloshenko, N. V. Shkorina, Excitation of ion oscillations in a plasma by a fast beam of negative ions, *Sov. Phys. JETP* 40 (1975) 851
- [Gabovich 78] M. D. Gabovich, L. S. Simonenko, I. A. Soloshenko, Space-charge neutralization of an intense negative-ion beam, *Sov. Phys. Tech. Phys.* 23 (1978) 783
- [Gabovich 79] M. D. Gabovich, *Ukr. Fiz. Zh.* 24 (1979) 257, Kompensierte Ionenstrahlen, Übersetzung in GSI-tr-79/15
- [Gabovich 79 a] M. D. Gabovich, D. G. Dzhabbarov, A. P. Naida, Effect of decompensation of a dense beam of negative ions, *JETP Lett.* 29 (1979) 489
- [Garscadden 60] A. Garscadden, K. G. Emeleus, Exploration of oscillating beam-plasma fields with a transverse electron beam, *J. Electron. Contr.* 9 (1960) 473
- [Goldan 70] P. D. Goldan, W. M. Leavens, Electron beam measurement of ion acoustic wave propagation, *Phys. Fluids* 13 (1970) 433
- [Goldan 70 a] P. D. Goldan, Collisionless sheath - an experimental investigation, *Phys. Fluids* 13 (1970) 1055
- [Goretskii 85] V. P. Goretskii, A. P. Naida, Conditions for stabilizing the ion-ion instability of a negative-ion beam, *Sov. J. Plasma Phys.* 11 (1985) 227
- [Groß 87] P. Groß, Strahldiagnosemöglichkeiten mit einer Elektronenstrahlsonde, *Int. Rep. 87-26*, Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main (1987)
- [Groß 88] P. Groß, R. Dölling, T. Weis, H. Klein, Ion Beam Diagnosis with a transversal electron beam, *GSI-Fusionsbericht für 1987*, GSI 88-17 (1988) 39
- [Groß 89] P. Groß, Ionenstrahldiagnose mit einem transversalen Elektronenstrahl, Diplomarbeit, Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main (1989)
- [Groß 89 a] P. Groß, R. Dölling, T. Weis, J. Wiegand, J. Pozimski, H. Klein, Measuring the space charge potential of an ion beam with an electron beam probe, *GSI-Fusionsbericht für 1988*, GSI-89-21 (1989) 23
- [Groß 90] P. Groß, R. Dölling, T. Weis, J. Pozimski, J. Wiegand, H. Klein, An electron beam probe for ion beam diagnosis, *Proc. 2nd Europ. Part. Acc. Conf.*, Nizza, Frankreich, 12. - 16. Juni 1990, Edition Frontières, Singapore (1990) Vol. 1, 806
- [Groß 93] P. Groß, J. Pozimski, T. Weis, R. Dölling, H. Klein, Low-Energy Beam Transport of Intense and Partially Space-Charge-Neutralized Ion Beams, *Il Nuovo Cimento* 106A (1993) 1657
- [Harp 65] R. S. Harp, A. B. Cannara, F. W. Crawford, G. S. Kino, Electron beam probing of Plasmas, *Rev. Sci. Instrum.* 36 (1965) 960
- [Hasted 72] J. B. Hasted, *Physics of atomic collisions*, Butterworth, London (1972)
- [Hausner 92] R. M. Hausner, H. Baumann, K. Bethge, Investigation of space charge effects on ion beams in a magnetic dipole field, *GSI-Report* 92-27 (1992) 51
- [Hayashi 81] M. Hayashi, Recommended values of transport cross sections for elastic collisions and total collision cross section for electrons in atomic and molecular gases, *IPPJ-Report* AM-19 (1981)
- [Hegerberg 82] R. Hegerberg, M. T. Elford, H. R. Skullerud, The cross section for symmetric charge exchange of Ne^+ in Ne and Ar^+ in Ar at low energies, *J. Phys. B* 15 (1982) 797
- [Herrmannsfeldt 73] W. B. Herrmannsfeldt, Electron trajectory program, SLAC-166 (1973)
- [Holmes 79] A. J. T. Holmes, Theoretical and experimental study of space charge in intense ion beams, *Phys. Rev. A* 19 (1979) 389
- [Holmes 89] A. J. T. Holmes, Beam Transport, in: I. G. Brown (ed.), *The physics and technology of ion sources*, Wiley, New York (1989)

- [Hooper 79] E. B. Hooper, O. A. Anderson, P. A. Willmann, Production and flow of plasma in ion beams, *Phys. Fluids* 22 (1979) 2334
- [Hübner 82] K. Hübner, *Einführung in die Plasmaphysik*, Wiss. Buchgesellschaft Darmstadt (1982)
- [Hughes 29] A. L. Hughes, V. Rojansky, On the analysis of electronic velocities by electrostatic means, *Phys. Rev.* 34 (1929) 284
- [Hughes 29 a] A. L. Hughes, J. H. McMillen, Re-focussing of electron paths in a radial electrostatic field, *Phys. Rev.* 34 (1929) 291
- [Ichimaru 80] S. Ichimaru, *Basic principles of plasma physics*, Benjamin/Cummings, Reading (1980)
- [Janev 87] R. K. Janev, W. D. Langer, K. Evans, D. E. Post, *Elementary processes in hydrogen-helium plasmas*, Springer, Heidelberg (1987)
- [Kaiser 77] J. F. Kaiser, W. A. Reed, Data smoothing using low-pass digital filters, *Rev. Sci. Instrum.* 48 (1977) 1447
- [Katsubo 77] L. P. Katsubo, I. A. Soloshenko, Effect of plasma oscillations on the transverse phase volume of an ion beam, *Sov. Phys. Tech. Phys.* 22 (1977) 572
- [Kollath 56] R. Kollath, Sekundärelektronen-Emission fester Körper bei Bestrahlung mit Elektronen, *Handbuch der Physik*, Bd. XXI, Springer, Berlin (1956)
- [Klein 94] H. Klein, R. Dölling, P. Groß, A. Lakatos, T. Ludwig, J. Pozimski, K. Volk, Anlage zum Antrag zu den Arbeiten für ESS, H⁻-Injektor für ESS, Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main (1994)
- [Krall 86] N. A. Krall, A. W. Trivelpiece, *Principles of plasma physics*, San Francisco Press, San Francisco (1986)
- [Kreisler 84] P. Kreisler, Untersuchung des Raumladungspotentials von Ionenstrahlen, Dissertation, Inst. f. Kernphys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main, GSI-Report 84-10 (1984)
- [Langbein 90] K. Langbein, G. Riehl, H. Klein, K. N. Leung, S. R. Walther, R. Keller, Analysis of the ion beam obtained from a small multicusp ion source, *Rev. Sci. Instrum.* 61 (1990) 327
- [Langmuir 13] I. Langmuir, The effect of space charge and residual gases on thermionic currents in high vacuum, *Phys. Rev.* 2 (1913) 450
- [Langmuir 24] I. Langmuir, K. G. Blodgett, Currents limited by space charge between concentric spheres, *Phys. Rev.* 24 (1924) 49
- [Lemons 85] D. S. Lemons, M. E. Jones, A. Kadish, H. Lee, B. S. Newberger, Steady-state plasma production and fluid flow in ion beams with step-function density profiles, *J. Appl. Phys.* 57 (1985) 4962
- [Leybold 87] Gebrauchsanweisung IONIVAC IM 210, GA 9.401, Leybold-Heraeus GmbH (1987)
- [Marmet 60] P. Marmet, L. Kerwin, An improved electrostatic electron selector, *Can. J. Phys.* 38 (1960) 787
- [McCracken 75] G. M. McCracken, The behaviour of surfaces under ion bombardment, *Rep. Prog. Phys.* 38 (1975) 241
- [Mendel 75] C. W. Mendel, Apparatus for measuring rapidly varying electric fields in plasmas, *Rev. Sci. Instrum.* 46 (1975) 847
- [Mravlag 90] E. Mravlag, P. Krumm, space potential measurements with a continuously emitting probe, *Rev. Sci. Instrum.* 61 (1990) 2164
- [Müller 85] R. W. Müller, Relationship of ion expulsion and emittance growth in partially space-charge compensated ion beams, Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt, GSI-SIS-INT/85-1 (1985)
- [Nezlin 68] M. V. Nezlin, Plasma instabilities and the compensation of space charge in an ion beam, *Plasma Physics* 10 (1968) 337
- [Nicholson 83] D. R. Nicholson, *Introduction to plasma theory*, Wiley, New York (1983)
- [Nickel 63] J. C. Nickel, J. V. Parker, R. W. Gould, Resonance oscillations in a hot nonuniform plasma column, *Phys. Rev. Lett.* 11 (1963) 183
- [Palkovic 89] J. A. Palkovic, F. E. Mills, C. Schmidt, D. E. Young, Gabor lens focusing of a negative ion beam, Proc. 1989 IEEE Part. Acc. Conf., IEEE, New York (1989) 304
- [Paul 88] A. Paul, Untersuchungen des Raumladungspotentials eines Ionenstrahls in einer magnetischen Quadrupollinse, Diplomarbeit, Inst. f. Kernphys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main (1988)

- [Pozimski 90] J. Pozimski, Messungen an einer Gabor-Plasma-Linse, Diplomarbeit, Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main (1990)
- [Pozimski 91] J. Pozimski, R. Dölling, Programmpaket zur Bestimmung der Ladungsträgerdichteverteilungen in einem Ionenstrahl aus den Ergebnissen von Emittanzmessung, Elektronenstrahlsondenmessung und Restgasionenspektrometermessung, Int. Rep. 91-3, Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main (1991)
- [Pozimski 93] J. Pozimski, R. Dölling, P. Groß, H. Klein, Determination of Electron Temperature in Partial Space-Charge-Compensated High-Perveance Ion Beams, *Il Nuovo Cimento* 106A (1993) 1713
- [Pozimski 93 a] J. Pozimski, R. Dölling, P. Groß, F. Fenger, A. Jakob, H. Klein, Numerical calculation of charge density distributions in space charge compensated ion beams, GSI-Fusionsbericht für 1992, GSI 93-17 (1993) 38
- [Reiser 88] M. Reiser, C. R. Chang, D. Chernin, E. Horowitz, Low-energy transport of high-brightness H^- beams, *Microwave and Particle Beam Sources and Propagation SPIE* 873 (1988) 172
- [Riehl 85] G. Riehl, Emittanzmessung am Radio-Frequency-Quadrupole, Diplomarbeit, Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main (1985)
- [Riehl 93] G. Riehl, Untersuchung der mehrdimensionalen transversalen Phasenraumverteilungen von intensiven Ionenstrahlen, Dissertation, Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main (1993)
- [Rudd 76] M. E. Rudd, L. H. Toburen, N. Stolterfoht, Differential cross sections for ejection of electrons from helium by protons, *Atomic Data and Nuclear Data Tables*, 18 (1976) 413
- [Rudd 79] M. E. Rudd, L. H. Toburen, N. Stolterfoht, Differential cross sections for ejection of electrons from argon by protons, *Atomic Data and Nuclear Data Tables*, 23 (1979) 405
- [Rudd 79a] M. E. Rudd, Energy and angular distributions of secondary electrons from 5-100-keV-proton collisions with hydrogen and nitrogen molecules, *Phys. Rev. A* 20 (1979) 787
- [Rupp 84] T. Rupp, Messungen des Raumladungspotentials von Ionenstrahlen mit Langmuir-Sonden, Diplomarbeit, Inst. f. Kernphys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main (1984)
- [Sarstedt 89] M. Sarstedt, Untersuchungen zur Verzögerung eines intensiven Ionenstrahls auf Energien unter 400 eV, Diplomarbeit, Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main (1989)
- [Sarstedt 92] M. Sarstedt, R. Thomae, H. Klein, M. Kuhpour, A. Maaser, M. Weber, R. Wojke, Beam measurements on a CHORDIS ion source, *Rev. Sci. Instrum.* 63 (1992) 2604
- [Sarstedt 94] M. Sarstedt, Untersuchungen zu Strahlformierung und Transport intensiver Ionenstrahlen und ihrer Injektion in einen RFQ-Beschleuniger, Dissertation, Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main (1994)
- [Schönlein 87] A. Schönlein, Emittanzwachstum und Raumladungskompensation beim Transport intensiver Ionenstrahlen, Dissertation, Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main, GSI-Report 87-4 (1987)
- [Schott 68] L. Schott, Electrical Probes, in *Plasma Diagnostics*, Ed. W. Lochte-Holtgreven, North Holland, Amsterdam (1968)
- [Sherman 85] J. D. Sherman, P. Allison, H. V. Smith, Beam potential measurement of an intense H^- beam by use of the emissive probe technique, *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 32 (1985) 1973
- [Sherman 88] J. Sherman, E. Pitcher, P. Allison, H^- -beam neutralization measurements with a gridded-energy analyzer, a noninterceptive beam diagnostic, Proc. 1988 Linear Accelerator Conference, Williamsburg, CEBAF-R-89-001
- [Sherman 90] J. Sherman, E. Pitcher, P. Allison, Influence of a biased beam dump on H^- beam neutralization measurements with a four-grid energy analyzer, *Rev. Sci. Instrum.* 61 (1990) 616
- [Shestak 87] V. Shestak, C. J. Kost, R. Burge, D. B. Steski, S. Kornak, Electron beam probe for ion beam diagnostics, TRIUMF design note TRI-DN-87-36 (1987)
- [Shiloh 83] J. Shiloh, M. Lampel, R. Sah, Electron beam probe for charge neutralization studies of heavy ion beams, *Rev. Sci. Instrum.* 54 (1983) 46

- [Sluyters 59] T. J. M. Sluyters, E. DeHaas, J. Kistemaker, I. Charge exchange, ionization and electron loss cross-sections in the energy range 5 to 20 keV, *Physica* 25 (1959) 1376
- [Smith 42] L. P. Smith, W. E. Parkins, A. T. Forrester, On the separation of isotopes in quantity by electromagnetic means, *Phys. Rev.* 72 (1947) 989
- [Smith 88] L. M. Smith, Nonstationary Noise Effects in the Abel Inversion, *IEEE Trans. Inform. Theory* 34 (1988) 158
- [Smith 88 a] L. M. Smith, D. R. Keefer, S. I. Sudharsanan, Abel inversion using transform techniques, *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer* 39 (1988) 367
- [Stallings 71] C. H. Stallings, Electron beam as a method of finding the potential distribution in a cylindrically symmetric plasma, *J. Appl. Phys.* 42 (1971) 2831
- [Struckmeier 85] J. Struckmeier, Selbstkonsistente und nicht selbstkonsistente Phasenraumverteilungen intensiver Ionenstrahlen, Dissertation, Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main, GSI-Report 85-14 (1985)
- [Swanson 73] D. A. Swanson, B. E. Cherrington, J. T. Verdeyen, Potential well structure in an inertial electrostatic plasma confinement device, *Phys. Fluids* 16 (1973) 1939
- [Tawara 87] H. Tawara, T. Kato, Total and partial ionization cross sections of atoms and ions by electron impact, *Atomic Data and Nuclear Data Tables* 36 (1987) 167
- [Tokoro 83] N. Tokoro, S. Takenouchi, N. Oda, Evidence of dynamical effect on molecular autoionization from He^+ impact on He, *Phys. Rev. Lett.* 51 (1983) 1255
- [Tonks 31] L. Tonks, The high frequency behavior of a plasma, *Phys. Rev.* 37 (1931) 1458
- [Tonks 31 a] L. Tonks, Plasma-electron resonance, plasma resonance and plasma shape, *Phys. Rev.* 38 (1931) 1219
- [Ullrich 93] J. Ullrich, R. Dörner, H. Berg, C. L. Cocke, J. Euler, S. Lencinas, L. Froschauer, L. Spielberger, K. Ulmann, H. Schmidt-Böcking, Recoil ions, *AIP Conf. Proc.* 274 (1993) 251
- [Volk 89] K. Volk, Untersuchungen zur Plasmaentladung und Strahlformierung am Duoplasmatron, Diplomarbeit, Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main (1989)
- [Volk 93] K. Volk, Entwicklung einer effizienten Ionenquelle zur Produktion intensiver, hochbrillanter, atomarer, einfach geladener Ionenstrahlen, Dissertation, Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main (1993)
- [Walther 88] S. R. Walther, K. N. Leung, W. B. Kunkel, Production of atomic or molecular nitrogen ion beams using a multicusp and a microwave ion source, *J. Appl. Phys.* 63 (1988) 5678
- [Wehner 66] G. Wehner, Energieverteilung der von 2, 5, 10 und 15 keV He- und Ar-Ionen an Molybdän ausgelösten Elektronen, *Z. Physik* 193 (1966) 439
- [Weis 91] T. Weis, Untersuchungen zum Verhalten hochperveanter Ionenstrahlen bei Raumladungskompensation, Habilitationsschrift, Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main (1991)
- [Whitney 29] J. D. Whitney, Inelastic collisions in mercury vapour, *Phys. Rev.* 34 (1929) 923
- [Wiegand 90] J. Wiegand, Untersuchung zum Verhalten eines intensiven teilkompensierten Ionenstrahls in einer magnetischen Transportstrecke, Diplomarbeit, Inst. f. Angew. Phys., J. W. Goethe-Univ., Frankfurt am Main (1990)
- [Wiesemann 87] K. Wiesemann, Electrical diagnostic methods for reactive plasmas, Bericht des SFB Nr. 162 "Plasmaphysik Bochum/Jülich", 87-05-164 (August 1987)
- [Woerlee 81] P. H. Woerlee, Y. S. Gordeev, H. de Waard, F. W. Saris, The production of continuous electron spectra in collisions of heavy ions and atoms, B: direct coupling with the continuum, *J. Phys. B* 14 (1981) 527
- [Wu 88] W. K. Wu, B. A. Huber, K. Wiesemann, Electron capture in collisions with He, *Atomic Data and Nuclear Data Tables* 40 (1988) 61
- [Wu 94] W. Wu, J. R. McDonald Laboratory, Kansas State Univ., Manhattan, Kansas, persönliche Mitteilung

Meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. H. Klein, möchte ich für die Anregung und Förderung der vorliegenden Arbeit herzlich danken. Das von ihm gemeinsam mit der Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt, veranstaltete Seminar "Physik der Schwerionenstrahlen in der neuen GSI-Beschleunigeranlage", das für ein Semester der Raumladungskompensation gewidmet war, hat mir den Start in diesem Arbeitsgebiet sehr erleichtert.

Mein besonderer Dank gilt Peter Groß und Jürgen Pozimski für viele Jahre guter Zusammenarbeit. Ohne ihre stete Bereitschaft zu Diskussionen und aktivem Mitwirken wäre die vorliegende Abhandlung in dieser Form nicht denkbar.

Für ihre Hilfsbereitschaft und viele interessante Diskussionen danke ich den anderen Mitgliedern der mit der Raumladungskompensation befaßten Arbeitsgruppe und des Instituts für Angewandte Physik, insbesondere Prof. Dr. Thomas Weis, Dr. Jürgen Wiegand, Dr. Jörg Brutscher, Heinz Buchberger, Dr. Martin Ferch, Norbert Gulde, Dr. Peter Hülsmann, Dr. Günther Riehl, Dr. Peter Siebert und Dr. Klaus Volk sowie dem Gastwissenschaftler Herrn Prof. Dr. J. Fang. Zudem bin ich Herrn Prof. Dr. R. Becker, Dr. Elke Jennewein, Dr. Martin Kurz, Klaus Langbein, Johann Peschina und Dr. Margit Sarstedt dankbar für nützliche Ratschläge zu physikalischen, technischen, mathematischen oder computerbezogenen Problemen. Herrn Dr. H. Deitinghoff danke ich auch für seine stetige Unterstützung in organisatorischen Fragen.

Herrn I. Müller danke ich für Entwurf, Anfertigung und vor allem schnelle Reparatur elektronischer Geräte. Für die präzise Herstellung fotografischer Masken danke ich Harry Kronenberger. Den Herren von der Institutswerkstatt, H. J. Bahr, W. Billjött, Edgar Binner, J. Braun, H. Neumeyer und Sven Reploeg unter der Leitung von Herrn G. Hausen danke ich für die sorgfältige Anfertigung einer großen Anzahl von Werkstücken.

Frau I. Derlien von der Institutsbibliothek danke ich für die Beschaffung von Literatur.

Texteingabe und Rechtschreibkorrekturen großer Teile des Manuskripts wurden von Martina Schädlich vorgenommen. Bei ihr, meinen Eltern und meinen Freunden bedanke ich mich für ihre Unterstützung und Geduld.